

Atlantis und Roms annalistische Fälschung – Revision republikanischer Kunst

„Als Romulus Rom gründete,
liefen lauter Wölfe in der Stadt herum.“
(Professor Galletti vor 1819, Kathederblüte Nr. 70)

Der dystopische Science-Fiction-Film „Westworld“ stellte Roms Zivilisation als Vergnügungspark dar, worin junge Gäste in Sandalen und Sommerkleidchen Party feiern, während Servicetechniker sie über versteckte Gänge bedienen. Allerdings gehören kilometerlange unterirdische Wege („Kryptoportikus“ etwa der Hadriansvilla / Tivoli oder der Caracallathermen), in denen Sklaven für jeden denkbaren Wunsch unsichtbar herbeieilten, in die Kaiserzeit. Den Reichtum und die Genüsse der Metropole erarbeitete jedoch um 150 v. Chr. die späte Republik, die dies der Vorsehung und eigener moralischer Überlegenheit zuschrieb und die Weltherrschaft anstrebte. General Lukullus (56 +) Gaumenfreuden waren also nicht bloß ein aufwendiges Hobby, das uns den Kirschbaum aus dem verwüsteten nördlichen Kleinasien bescherte. Dabei gab es auch tragische Helden wie die Gracchenbrüder, die bekanntlich für das Wohl der einfachen Leute kämpften und dennoch, nacheinander gewaltsam starben (133/121 +). Römische Tugenden verkörperten schon Roms Sagenhelden, von sieben teils fremden Königen angeführt. Meinen Bemerkungen liegt der Widerspruch¹ zu Grunde, dass die römische Geschichtsschreibung um 200 v. Chr. nachweislich ein halbes Jahrtausend nach der angeblichen Stadtgründung „753“ einsetzt. Deshalb möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit ältere Überreste oder Ereignisse greifbar sind. Es wird also um methodische Überlegungen gehen, um das Verhältnis des Überlieferten zum Wahrscheinlichen. Heute wirft man Historikern vor, den Archäologen blind zu vertrauen oder Überlieferungen willkürlich zu korrigieren, den Archäologen aber, sie würden magere Befunde anhand dubioser Schriftquellen einordnen.

Ich bin in Bad Homburg aufgewachsen, wo um 1900 das römische Grenzkastell Saalburg als auf den alten Fundamenten rekonstruiert wurde. Obwohl es sich um ein Typenbauwerk handelt, das in hunderten ähnlicher Exemplaren bekannt ist, sind sowohl Aussehen als auch Funktion der Einzelbauten nur in großen Zügen gesichert. Mein Anstoß zu den Nachforschungen über die Stadt Rom war ein für den Unterricht konzipiertes vereinfachtes 3D-Modell der spätantiken Stadt, unter dem Verfassernamen zu finden auf dem Portal Zenodo. Unter Coronabedingungen habe ich in etwa fünf Jahren das Wichtigste für die Baukunst der Republik nicht zuletzt aus dem Internet wie den hervorragenden Werken über die Stadtgeschichte von Kolb 2002 und ihre Baugeschichte von Davies 2019 zusammentragen. Filippo Coarelli, der Lancianis 1897 erschienenen Romführer seit 1974 im Rahmen der Laterza-Provinzübersichten stetig aktualisierte, arbeitete vorwiegend *als Historiker* in Siena und Perugia, was auch seine Beschäftigung mit dem Scipionengrab erklärt, und legte nach detailreichen Spezialstudien über einzelne Stadtteile Roms 2011 einen Überblick der städtischen Frühzeit vor. Die Kunst veranschaulichte die altrömischen Werte mittels Architektur, überwiegend literarisch dokumentierter Plastik und Dichtung, wie anregend und spannend German Hafner in einer Reihe spannender, teilweise überholter Werken beschrieb, woraus ich den Titel ableite. Das erinnert an das versunkene Atlantis, wonach ich weder gesucht noch viel davon gefunden habe. Dennoch beleuchten einige quellenkritische Anmerkungen dazu die Deutung der römischen Frühgeschichte. Weiter helfen Vergleiche mit der Stadt Athen, unbestrittenem Zentrum Griechenlands, an verschiedenen Stellen der folgenden Zeilen.

Ähnlich im Dunkel wie die Frühzeit Roms liegt die weit besser überlieferte spätantike Stadt. Neuerdings wird Aurelians für den Sieg über Palmyra 272-5 erbauter Sonnentempel um 90 Grad quer über die Via Lata² verdreht. Bei Carandinis zweibändigem baugeschichtlichem Atlas Roms werden die Größenverhältnisse der Bauteile verzerrt, ein zusätzlicher Tempel (Fortuna Redux,

1 Koptev 2012, wo die schamlose Nutzung griechischer Historiker um 250 bis 200 für eigene Legenden ausgeführt wird.

2 Coarelli 2008, S. 306 und 341; Carandini 2017, S. 487 und Tf. 206.

warum nicht der im Titel geführte Mond?) in den Exedrenhof gepackt und durch Querung von Hauptverkehrslinien eine Funktionstrennung verhindert. Die lange unbekanntene Petersburger Renaissance-Zeichnung im Codex Destailleur B zeigt aber den gut bekannten Portugalbogen an der Via lata am Westrand³ des Komplexes von etwa 250 x 100 m, so dass alles längs des Corso gesüdet war wie bereits 1895 angenommen. Die bisherige Lage wird dadurch wie durch städtebauliche Argumente gestützt. Die Petersburger Zeichnung ist durch klarere Anordnung und Detailreichtum den auschnitthaften, widersprüchlichen Zeichnungen Palladios überlegen. Sie zeigt zwar keine einheitliche Neuschöpfung, aber in vier Höfen bekannte Bautypen (Pantheon mit Vorhof, Exedra, Durchgang, Peristyl), ohne dass jede Einzelheit erklärbar wäre. Durch Kombination mit den anderen Abbildungen ergeben sich nördlich ein quadratischer Mausoleumstempel, neben dem Triumphbogen Westostdurchgang, südöstlich größter Hof mit 15 Kämmerchen (etwa die Regionenanzahl) und südwestlich Exedrahof mit wenigen größeren Räumen. Der Nordteil diente wohl dem Andenken des Restaurators der absoluten Monarchie („Septa tributa“ in der Pirro-Ligorio-Vogelschau), der Südteil („Septa curiata“) seiner Weinspende. Die Datierung und Zuweisung wird gestützt von den Ähnlichkeiten mit Maxentiusgrabmal und Diokletianstherme. Günstige Verkehrslage, Bedeutung und schiere Größe führten zu Reparaturen und Umnutzung als Kloster, so dass solche Hauptmonumente eher als Organismus anzusehen sind als die schwer abzugrenzenden Regionen.

Wichtige Spatenforscher in Rom waren Frank Edward Brown, der nach Cosa 1965 am Südrand des Forums grub, der an Vorderasien geschulte Ejnar Gjerstad 1953/73 unter Auswertung älterer Vorarbeiten; ab 1985 der noch mehrfach erwähnte Andrea Carandini und mit seinem Überblick unter Einbeziehung des Umlandes Ross Holloway 1994. Diese geringe Anzahl⁴ von Untersuchungen liegt auch an den Überlieferungsbedingungen, denn die größten unwiederbringlichen Lücken liegen Jahrhunderte zurück. In einer modernen Großstadt hat schließlich niemand Interesse an Bauunterbrechungen und die Standards der Ausgrabung und Dokumentation werden ständig höher⁵. Alle älteren römischen

Grabungen sind erst vorläufig abgeschlossen oder durch Nachuntersuchungen wesentlich ergänzt worden, was vor zu weitreichenden Deutungen warnt. Bei Metauntersuchungen wie übertrieben groß angelegten Projekten verliert man den Überblick, häuft Fehler an und bei Katastrophen, Ausstellungen oder Umzügen der Museumsdepots kommt wichtiges Belegmaterial abhanden. Müller-Karpe verwies allerdings auf die hohe Bedeutung ungestörter reich ausgestatteter Gräber als „geschlossener Funde“, die jedoch in Rom nach 600 v. Chr. aussetzen. Ergiebige Grabungsstellen sind ohnehin selten und dienen sonst dazu, Keramik zu datieren und nicht Bauwerke. Dafür müssten sich Funde eignen (Erhaltung, Feinkeramik oder Importware, Beifunde wie Münzen), Bodenumlagerungen fehlen (Jüngeres rutscht vom Hang nach unten, Reparaturen, Maulwürfe), die Grabungsfläche groß genug, die Ausgrabung sorgfältig und angemessen zeitnah veröffentlicht sein. Vielköpfiges, verteiltes Arbeiten mit Hilfskräften und fortwährendes Zusammenfassen von Berichten und Zeichnungen anderer zu einer einheitlichen Deutung sind ineffektiv und fehlerintensiv, sollen aber der geschichtlichen Auswertung prinzipiell überlegen sein und geradezu den Rang einer Naturwissenschaft erreichen. Selbst wenn alles gut geht, beträgt die Datierungsspanne für die weltgeschichtlich bedeutsame Zerstörung des kretischen Palasts von

3 Von Carandini der Triumphbogen irrtümlich nur auf einer Seite mit vier Säulen gezeichnet; Fulvio Lenzo 2012, Il tempio di Sole di Aureliano in Roma... in: Alessandro Brodini, Hg., *Porre un limite all'amore infinito*, Festschrift Christof Thoenes, Rom, S.101-15.

4 Damals regte der neue Superintendent Adriano La Regina (nach Giovanni Ricci & Nicola Terrenato 1999, *Ideological Biases in the Urban Archaeology of Rome: A Quantitative Approach*, in: TRAC 98, Leicester, S. 163–171, hier S. 165) neue Untersuchungen an.

5 Überblick neuer Grabungen bei Ricci & Terrenato 1999, worin die stratigraphische Methodik bei vielen älteren vermisst wird.

Knossos, einer an den Alten Orient gebundenen Hochkultur⁶, stolze 180 Jahre. Prinzipiell geht die Archäologie ja von historischen Fixpunkten aus und füllt dann die Lücken mit einer angenommenen Entwicklung, etwa vom Einfachen zum Komplizierten, ähnlich wie unten bei den Altarprofilen vorgeführt; misstrauisch stimmt jedoch selektives Ausbeuten altrömischer Überlieferung, was ich daher nicht als fachübergreifendes Arbeiten ansehen kann. Jacques Poucet warnt vor einer Vermischung archäologischer mit historischen Daten, die eine eigenmächtige Aufwertung⁷ nach sich ziehe wie dies bereits Gjerstad praktiziert habe. Der sechs Meter tiefe archäologische Querschnitt Gjerstads am Forum Romanum setzte am Fundament des längst zerstörten Reiterdenkmals von Kaiser Domitian an (siehe Schema unten zum Dioskurentempel) und zeigte wiederkehrende Überschwemmungen und gelegentliche Brände. Hier waren für rund 900 Jahre insgesamt 28 aufgefüllte Bodenschichten mit zehn Pflasterungen nachweisbar. Gjerstad schloss aus den älteren, dass die Königszeit nicht von „753-509“, sondern von „580-475“ dauerte, aber Andrea Carandini rettete jüngst die konventionelle historisch inspirierte Datierung durch Umdeklarieren einer tieferen, schwächer ausgeprägten Oberfläche⁸ „um 720“ als elftes und erstes Pflaster. Wurde Gjerstads Revision⁹ abgelehnt, folgen nun Carandini neben Grandazzi¹⁰, Hopkins, Davies, Bradley vor allem enge Mitarbeiter und die italienischen Schulbücher. Neben sehr kritischen Rezensionen von Beard¹¹ oder Poucet verweisen Gorski und Packer in ihrem gründlichen Werk über das kaiserzeitliche Forum Romanum lediglich auf Carandinis allgemeinen Atlas zur Baugeschichte der Stadt Rom und sparen die Kontroverse um die vor- und frührepublikanische Ära damit weitgehend aus.

Brown hat bei der weitgehend verschwundenen „Regia“, dem noch teilweise hölzernen Oberpriesterhaus am Forum, immerhin erstmals um 640 mit rechtwinkligen Steinmauern, fünf ältere Bauphasen etwa mit einem tönernen Minotaurusrelief unterschieden, was in Überblickswerken nur angedeutet und jetzt anhand der Originalunterlagen ein „Update“ erfährt. Neuerdings nutzen Archäologen ja Großdatenverarbeitung wie computergenerierte Zeichnungen, hochtrabend Simulation genannt, die Perspektiven in schattierten Flächenfarben mit Schlagschatten als *Rendering* ausgeben. Das bekannte große Computermodell der Universität von Kalifornien entstand ja 2007 durch 3D-Scan des schematischen Gismondi-Holzmodells der geplatzten Weltausstellung 1942! Den Begriff Simulation sollte man also reservieren für 3D-Filme, also über kurze Zeit veränderte Animationen, potentiell verwirrende Kamerafahrten, Überflutungsdarstellung oder Sichtbarkeitsuntersuchungen. Unwissenschaftlich sind meiner Meinungen schematische, ja prozedurale Verfahren, wo jedem Tempel automatisch etwa drei nach zunehmender Größe und stilistisch und angepasste Bauphasen (etruskisch, hellenistisch und kaiserzeitlich) zugewiesen

6 Angelos Chaniotis 2020, Das antike Kreta, München, S. 38. Insofern hilft die Genauigkeit einer Keramikdatierung von 25 Jahren für Rom (Grandazzi 2014, S. 52) kaum weiter.

7 Poucet 2008, S. 20.

8 Von Boni angelegt, akzeptierten Gjerstads Auswertung etwa Meyer 1961, S. 20, Hans Riemann 1962/9, wie noch Gorski & Packer 2017, S. 3f „525 trockengelegt“, nicht aber Mackendrick 1967, S. 81f: Schichten 20-22 – letztere oberste nach Carandini 2017, S. 153 auf 8,90 m NN nach Aufgabe der „service-huts“ 650 Beginn des Hausbaus, aber erstes Pflaster über Kieselschicht 24 auf 8,2 m NN laut Carandini 2017, S. 151 bei VIII,214 bzw. Tf. 1 „B“ bzw. Profil vollständig bei Carandini 2009, S. 76f; Holloway 1994 argumentierte gegen die Datierungsmethode selber. Bei Perrin 2018, S. 70 findet sich ein Idealprofil, das alles bis 10 m als „etruskisch“ ansieht und die unter Mussolini um 1930 abgetragenen obersten vier Meter bis auf 20 m Oberkante angibt.

9 Forsythe 2005, S. 86: Pflaster 1 nicht 575 sondern allgemein eher 625, vgl. unten über Dioskurentempel und Cloaca und Poucets Überlegungen.

10 Verfasste 2003 ein „Que-sais-je?“-Bändchen über die Ursprünge Roms, nach Übersetzung ins Deutsche der jüngste überstarke Band rezensiert durch Frank Kolb 2021, URBS ROMA. Die Geschichte einer Stadt im Spiegel altertumswissenschaftlicher Methodendiskussion und nationaler Forschungstraditionen, in: Historische Zeitschrift 312, S. 305ff (ich danke für die Zusendung). Wenn Adam Ziolkowski 2019 am Palatin zum wiederholten Male den Primat der Philologie gegenüber der Archäologie zu etablieren wünscht, verfällt er in denselben Fundamentalismus.

11 Zur blumigen Sprache, schlampigen Übersetzung vom Italienischen ins Englische, zur unklaren Zielsetzung und Parteilichkeit in eigener Sache vgl. Mary Beard 2017, Reading the ruins of Rome, in: The New York Review [of Books] (www.nybooks.com/articles/2017/07/13/reading-the-ruins-of-rome/), gesehen 2020-X-20. Zur Diskussion um seine Thesen Poucet 2008, vgl. Richardson 2014, S. 6f und 33, Bernard Frischauer 2017, Review article: Ancient Rome mapped, in: Antiquity 91, S. 1659-62.

werden, ob gesichert oder nicht. Inzwischen existieren Dutzende von Modellen der ewigen Stadt, etwa von Tim Wehrmann für GEO, gegenüber dessen eindrucksvollen Perspektiven und Beleuchtungseffekten die blasse Präsentation der Universität Reading stark verblasst. Natürlich sind Modelle immer vereinfacht und jeder arbeitet mit Hypothesen, seiner Vorgehensweise je nach Interessen und Fähigkeiten; aber Entstehungsbedingungen oder Grundannahmen werden leider selten hinterfragt. Zwar sind bei neuen gründlichen Auswertungen auch ohne Grabung Bauphasen zu erkennen, doch benötigt dies viel Erfahrung und Geduld. Außerdem ist zu unterscheiden zwischen Bauabschnitt (im Prinzip jeden Winter), Planwechsel (auch aufgrund unrealistischer Kalkulationen, Materialengpass, Meisterwechsel) und Bauphase (Jahrzehnte oder Jahrhunderte später, auch etwa durch gravierende Schäden oder geänderte Funktion).

Der aus Rom stammende und dort lehrende Andrea Carandini führte ab 1985 eine zwanzigjährige Tiefgrabung am nördlichen Palatinabhang durch, wo wenige antike Baureste erhalten waren. Bei der Auswertung der darunter festgestellten fragmentarischen Hütten- und Grundrissreste ging er davon aus, dass angeblich uralte, wörtlich zu nehmende Textquellen sich als Ausgangspunkt für die Rekonstruktion der Vergangenheit eignen. Beinahe als einziger hält Carandini an der Frühdatierung der Servianischen Mauer in die Königszeit fest angeblich um „550“ vor den meisten Poleis wie Etruskerstädten. Das Aufgreifen ausgefallener Themen kann mit philologischer Methode unterhalten wie das Büchlein von Zimmermann 2020. Allerdings würde man zweisprachige Quellenauszüge oder Mutmaßungen über den Kalender eher von einem Althistoriker oder Astronomen erwarten und so mündet dieser Fundamentalismus in Schmähung anderer¹². Die Religionsgeschichte dient dabei als Hebel, um Sachverhalte hunderte von Jahren zurückzuverlegen. Generell blieb schon für Poucet 2008 bei Carandinis bunten, durch Beischriften erläuterten Original-„Tableaus“ unklar, was (spärlicher) Befund ist und was frei ergänzt. Das Medium des italienischen Archäologen ist die buntstiftkolorierte Handzeichnung zur Funktionsanalyse, was der Romatlas nach der Umwandlung durch Studenten in CAD-Zeichnungen verdeckt, aber trotz Konstruktionshilfen neue Fehlerquellen wie Asymmetrie oder unregelmäßige Säulenintervalle eröffnet. Carandinis Mannschaft nutzte an den Schraffurmustern erkennbar ein hochpräzises Konstruktionsprogramm, das die Nutzung einmal gezeichneter Blöcke begünstigt, um Bauelemente zu reproduzieren und lediglich im Maßstab anzupassen. Im Atlas wird somit regularisierend „verbessert“ nachkonstruiert wie bereits wie in Lancianis Topographie um 1900 (nach Straßensignatur Kartengrundlage des Atlas?), wie vom klassizistischen Architekten Canina vor 200 Jahren oder wie in der Renaissance von Palladio vor 500 Jahren, tausendfach Säule neben Säule. Der zweibändige baugeschichtliche Atlas Roms ab 2012 unterscheidet zwar Überlieferungsarten mit verschiedenen Farben, doch verliert seine Lesbarkeit durch diese Detailfülle, Buntheit, Maßstabswechsel, eingeschaltete Zusatzbildchen wie durch Verweise auf eine Fundstellenliste¹³. Der Atlas ergänzt die älteren Rekonstruktionen Carandinis teilweise durch die detailreichen 3-D-Zeichnungen des Florentiner Studios inklink („Wimmelbild“). Diese non-linear gemeinte Anordnung wie Verfolgung mehrerer Ziele, ob nun Geschichtslexikon, Zusammenschau der Grabungen oder Veranschaulichung für Laien erfüllt wohl keines davon. Dazu ist das Werk unpraktisch gegliedert nach augusteischen Regionen (beginnend mit Nummer acht und unregelmäßig fortgeführt etwa mit zehn) ohne Umland, regionsweise zeitlich differenziert sowie in Text- und Tafelband aufgetrennt. Auf diese Weise erhält auch jede Region bereits im Inhaltsverzeichnis eine vor- und frühurbane Phase, obwohl man bisher dachte die Stadt Rom habe sich von irgendeiner Kernregion her ausgedehnt. Einzelne Bauwerke oder Plätze, die grundlegend verändert wurden, erscheinen folglich mehrfach. Die angestrebte Totalerfassung führt zu voreiligen Festlegungen, da einige historisch wichtige, selbst größere Bauwerke schlecht lokalisierbar sind (Circus Flaminius, Jupiter stator, Dianatempel, Macellum Magnum). Stattdessen werden ältere Bauphasen sonst kaum greifbarer Monumente rekonstruiert, ganz ohne Einordnung in die römische Baukunst und ohne Vorbilder und Nachwirkung, so dass selbst mitunter kaum ein Kommentar

12 Poucet 2008, S. 47ff.

13 Carandini 2017, Band 2, S. 437-456. Sie sind in Spezialwerken üblich wie Inventarnummern der Fundstücke mit Maßangaben – anders wird man nichts überprüfen können und hier bliebe es umständlich (vgl. Frischauers Rezension).

möglich ist. Solche vielfach spekulativen Pläne Carandinis gingen zu Recht nicht ins internetbasierte städtische archäologische Informationssystem SITAR¹⁴ ein. Beispielsweise geht eine Rekonstruktion des republikanischen Pons sublicius (literarisch zugewiesen König Ancus Marcius) in Holzfachwerk lediglich auf das trajanische Münzbild eines 50-Meter-Jochs der Donaubrücke auf dem Balkan zurück. Eine Konstruktion wie auf den schematischen Abbildungen würde – wie hier hier schematisch ohne Steinwiderlager illustriert -

bei übertriebener Spannweite mit beispiellosem Tragwerk *über der Fahrbahn* ohne Diagonalstreben zusammenbrechen. Vergleichbar wären die hochmittelalterliche Regenbogenbrücke von Kaifeng (rund 20 m), das *Projekt* des Leonardo da Vinci für das Goldene Horn / Istanbul 1502, dann die gedeckten Holzbrücken von Forbach / Schwarzwald von 1778 (40 m weit), Plochingen (70 m weit über den Neckar bei Esslingen, 1905 zerstört) oder die moderne vor Venedigs Akademie 1933 (48 m weit). So wie Carandinis Truppe sich mitunter über die Wahrscheinlichkeit oder statische Prinzipien hinwegsetzt, verzichtet sie auch auf die künstlerische Strategie der Symmetrie¹⁵.

2022 erschienen online Gedanken des emeritierten Prähistorikers Stöckli zur Datierung der Funde zwischen 1000 und 300, nach Müller-Karpes Aufsätzen von 1959 und 1962 ein Meilenstein. Gleich eingangs fragt er uns, ob wir wirklich dubiose Ereignisse in allen Einzelheiten oder auch nur summarisch nacherzählen müssen? Dabei begnügen viele Geschichtswissenschaftler sich mit dem faulen Kompromiss, auf frühe Ereignisse zu verzichten und stattdessen anhand des beibehaltenen Sachkerns Wirtschafts-, Sozial- oder Verfassungsgeschichte zu betreiben. Damit fehlt ein wichtiges Korrektiv; denn fallen Personen und Ereignisse fort und sind umständlich erklärte Sachverhalte schwer einzuschätzen – was bleibt? Es kann auch nicht angehen, Daten vor der Republik abzulehnen, aber alles danach zu benutzen. Außerdem gibt es heute weder präzisere Daten noch Aussicht darauf, wenn eine römische Chronologie erst um 200 von parteiischen republikanischen Historikern etabliert wurde. Stöckli vertraut daher auf objektivierende Verbreitungskarten; dazu möchte ich nur zwei allgemeine Überlegungen vorausschicken: auch die Überlieferung der Funde ist uneinheitlich und muss mit erklärt werden; noch schwieriger sieht es mit der Datierung aus. Jedenfalls endet Stöcklis Befundinterpretation um 300; die folgende Zeit behandeln die von Jane Derose Evans 2013 zusammengestellten Beiträge.

Wichtig wäre noch der Einfluss elektronischer Medien auf die moderne Forschung. Ich habe im Laufe meines Berufslebens drei verschiedene Zeichenstile verwendet, erstens mit Lineal, Tuschstift und Buntstift auch als Perspektive, zweitens mit CAD strikt als Grundriss oder Aufriss oder drittens mit dem Animationsprogramm Blender als Perspektive, Modell oder Animation annähernd genau. Jedes dieser Verfahren arbeitet am besten mit einer bestimmten Aufnahmetechnik zusammen, nämlich jeweils mit Handaufmaß, Tachymeter, Punktwolke / Scan. Schon seit der Jahrhundertwende blühte die pseudosteingerechte Aufnahme, die aus umgezeichneten, zusammengeklebten Fotografien hervorging, detailreich wirkt, zuverlässig aber nur bei Verwendung maßgenau-entzerrter Vorlagen ist. So verlief 2007 durch das Google-Satellitenbild des Berliner Reichstags an der Nordnordwestecke scheinbar ein stumpfwinkliger Knick, wo zwei Vorlagen so zusammengefügt waren, dass aus dem Rechteckplan ein sphärisches Viereck wurde. Noch gravierender falsch ist die Zusammenfügung von Bildplan und Vektorüberlagerung (Straßen und Beschriftung) im Staatsgebiet von China, wo die Vektorlinien rund 200 m zu weit östlich verlaufen (ein sogenannter Datumsfehler, seit Jahren wie noch 2024-10-25 bestehend). Ein weiteres mit der massenhaften Digitalisierung verknüpftes Problem ist die mangelhafte Erschließung mehrteiliger

14 Vgl. Carandini 2017, Band 1, S. 28f über Animositäten und Rivalität, ferner „Digital Augustan Rome“ amerikanischer Universitäten.

15 Carandini 2017, Band 2, Tf. 194 konstantisches Treppenhaus am Esquilin mit Gewölben für Tempel statisch bedenklich „überbaut“; Tf. 110A schiefes Frontispiz an Via Sacra – so nicht dargestellt im zugrundegelegten Haterierrelief, Tf. 111 Neropalast asymmetrisch – wiewohl vielleicht unvollendet oder abgetragen.

Werke (möglichst bereits im Titel). Dagegen sind Falttafeln fast durchweg, Abbildungsbände manchmal vergessen, oder auch einzelne Seiten mit Daumen des Umblättrenden verwischt, unscharf oder in unlesbar kleiner Auflösung wiedergegeben, auch Dubletten mehrfach eingefügt und grundsätzlich unnötige Blankoseiten. Institutionen scannen vielfach in zu niedriger Auflösung oder beschneiden die zur Verfügung stehenden wenigen Pixel durch ruhmredige Bauchbinden, wo ein diskretes Wasserzeichen genügt hätte. Durch mehrfache Verarbeitung an verschiedenen Enden der Welt stehen dieselben Werke entweder nur nach mehrfachem Klicken auf Arbeitsspeicher fressenden Seiten zur Verfügung oder aber – beispielsweise in spanischer Übersetzung - direkt zum Download zur Verfügung. Dabei sind gerade die aktuelleren und bewährten Werke zwischen 1900 und 2000 am schlechtesten erschlossen. Auch für die Wikipedia muss man dankbar sein, doch dürfte ein Drittel aller Links tot sein und ihr Hauptproblem ist partielle und ungleichmäßige Bearbeitung.

Ein Plan ist also nicht die Wirklichkeit - man sollte Maßstabsfiguren einfügen, sich bei Rekonstruktionen Gedanken zu machen über Himmelsrichtung, Zugang, Material und Funktionen sowie Anschaulichkeit und Stimmigkeit. Ich habe von etwa 1990-2020 auch in der Schule regelmäßig mit dem hochgenauen Zeichenprogramm AUTOCAD gearbeitet, das als 2 1/2-D-Programm zwar räumlich arbeiten konnte, aber natürlich pro Ansicht immer nur eine Dimension darstellen (und nur jene anfangs sechzehn Schraffurfarben, deren Mehrzahl Carandinis Atlas zeigt). Stattdessen kündigen andere großspurig an demnächst 3D-Modelle auszutauschen wie Bernard Frischauers auf Beiträge von Bürgerforschern berechnetes leider sang- und klanglos wieder aus dem Internet verschwundenes „Rome reborn“ von 2008 (eher Bigot & Gismondi 2.0 nach 3D-Scan der Ergebnisse von etwa 1930). Auch die Geisteswissenschaften sind vom „pictorial turn“ erfasst, was sich niederschlägt in durchgehendem Farbdruck, eingeschalteten Kästen, Tabellen und der Verarbeitung riesiger Datenmengen (wie das Inventar der griechischen Poleis von Hansen 2004 oder Onlinekarten). Dazu kommt der Hang zur Überspezialisierung, der zwar schon vor Jahrzehnten sehr fundierte Studien etwa von Lily Ross Taylor begünstigte, die monographisch alles jeweils Bekannte harmonisieren. Dabei blieben Grundannahmen völlig unhinterfragt, bei Taylor etwa die Herleitung der frühen Tribus (als Stimmbezirke) nach uralten Gentes - mich erinnert das Wort mit „drei“ sofort an die athenischen Trittyen (und künstliche Zusammensetzung der Bezirke für gleichmäßige Stimmverteilung wie in der Republik nach 241). Ein Teil der Anekdoten, auf die Taylor sich beruft, die Einwanderung der Claudier, mag ohnedies frei erfunden sein und die „Gens Galeria“ gibt es kaum, sehr wohl aber einen Bach Galeria. Denkbar wäre also auch die Zuweisung von Bezirken an Stimmführer sei nach ihren Landsitzen.

30-150 Späthellenismus / -republik – Blockade und Krise

Ich behandle anstelle der etwa zwanzig relevanten Bauten oder Quellenbelegen vor allem stilistische Abschnitte und gehe rückwärts vor, da die Ursprünge zwar am schwierigsten zu behandeln, aber auch am unwichtigsten sind. Am Beginn steht die gräko-römische Phase Pollitts¹⁶ (späthellenistische Epoche / späte Republik) von der Zeitenwende bis 150, gefolgt von der griechischen Königszeit 150 bis 270 (hochhellenistisch / mittlere Republik), den Diadochen bis 330 (frühhellenistisch), der klassischen Kunst bis 500 (bis dahin reicht die „frühe Republik“) und am Ende die archaische Periode (entsprechend der römischen Königszeit) bis um 800.

Im Jahr 100 war die Stadt Rom Herrin des Mittelmeers unter griechischem Einfluss, betonte aber längst ihre Eigenart. Griechisch stand für liederlich oder verkünstelt, war ein Synonym für unfreie Hauslehrer oder Handwerker, genial und rasch entmutigt, solange man ihnen nicht haarklein ihre Aufgaben erklärte. Es gab zwar noch einige selbstständige Staaten und Völker am Mittelmeer und darüber hinaus (Syrien, Armenien, Parthien, Ägypten, Mauretanien, Nordfrankreich, untere Donau), aber dort intervenierte Rom seit etwa hundert Jahren erfolgreich. Ganz römisch waren Italien bis

16 Jerome J. Pollitt 1986, *Art in the Hellenistic Age* (Cambridge), S. 17. Vessberg 1941 unterteilte ebenfalls fünf Abschnitte ohne die Architektur für das frühe Rom etwas anders: Periode V (30-100), Periode IV (100-212), Periode III (212-340) und dann übereinstimmend.

fast zum Alpenrand, Südfrankreich („Provinz“ => Provence), fast ganz Spanien, Tunesien, Westkleinasien, fast ganz Griechenland, Dalmatien. Römischer Hauptstützpunkt im östlichen Mittelmeer war seit 166 der „Freihafen“ Delos, die Cayman-Inseln der Antike, wo Zweibeiner gegen Geld den Besitzer wechselten. Man munkelte, demnächst würde der Globus ganz von Rom regiert werden (Münzen mit Steuerruder und Schwert), und welcher Hauptstädter allzu sehr von Schulden bedrückt war, konnte immer einen Feldzug gegen irgendwelche Bergvölker vom Zaun brechen, in Gallien, Iberien, Nordafrika, dem Balkan oder Kleinasien! Hafner gab 1983 nach dem Buchtitel: „Als Kunst Geschichte machte – griechisches Erbe und Roms Untergang“ der Kunst die Schuld an der Schiefelage der Kaiserzeit, was besser einleuchtet wenn man dafür Luxus und Selbstüberschätzung einsetzt. Wenigstens ging man lange mit den Hühnern schlafen, bis Rom um 70 weit genug war, um in größerem Stil verzierte Öllampen herzustellen. Sogleich spann die Catalinische Verschwörung ihre Fäden, bis der redegewandte Konsul Cicero sie 63 energisch durchtrennte. Dagegen hätten die Etrusker unter dem sechzehnflammigen bronzenen Kronleuchter von Cortona schon um 400 nachts heimlich Aufstände vorbereiten können (so in Arezzo 302 – wo Rom die Adelspartei stützte, so Caere 273), wie die Zwölftafelgesetze nächtliches Abernten fremder Felder bei Todesstrafe verbieten.

Von weither sichtbar zielte seit 80 v. Chr. der Tempel hoch über Terracina für die Vogelschau westlich aufs Meer¹⁷ mittig zwischen begrenzenden Randbergen. Plante jemand etwas, versprach er den Göttern eine angemessene Belohnung. Falls der Priester zu dem vorher aufgeschriebenen Zeitpunkt einen Vogel in günstiger Richtung feststellte, konnte die Absicht umgesetzt werden, ansonsten vereinbarte man mit dem Wahrsager einen neuen kostenpflichtigen Termin. Der Ort liegt einige Tagesreisen südlich Roms auf halbem Weg nach Neapel und erst um 180 wurde das Hafenbecken großzügig ausgebaut, um von hier aus die Mutterstadt über die schnurgerade Via Appia zu versorgen. Die riesige Mole bildete einen künstlichen Seehafen (vgl. Pozzuoli, Antium) aus dank Pozzulanerde betonartigem wasserfesten Mörtel¹⁸ wie ab 179 Aemilius Lepidus in Rom erste Steinbrückenpfeiler begann und durchgehenden Kaimauern und wohl auch Lagerhäuser (hier in Terracina nicht abgebildet, wie die sich nach rechts außerhalb anschließende Stadt von nur 6 Hektar).

Der heute weitgehend verschwundene Tempel erhob sich als Wallfahrtsheiligtum schräg auf seinem massigen Unterbau mit tiefen Tonnengewölben am Felshang über der verdeckten Stadt. Der am linken Rand neben

den Figürchen sichtbare Zugang zur Plattform nahm wenig Rücksicht auf die Gesamtanlage. Die Sockelarkaden verbesserten die Fernwirkung und vergrößerten die Plattform bei stabileren Kanten, sie haben seither Winterstürme, Sommerglut und Erdbeben überstanden. Dabei bestand das lausige Baumaterial aus flusskieselartigen kleinen Steinen in reichlich Mörtelbettung (das von Vitruv gelobte, seit 200 genutzte „opus incertum“) lediglich mit verstärkten Kanten und Ziergliedern aus Werkstein, so dass Verputz und Bemalung vorauszusetzen sind. Eine südlich hinter dem Tempel gelegene und somit hier nicht sichtbare Felsnadel mit Blitzmal wurde durch die große Terrasse bequem zugänglich gemacht. Der Tempel gilt neuerdings als der Venus Obsequens¹⁹ geweiht, besaß einen monochromen Mosaikfußboden der Frühzeit und außen sechs mal zehn korinthische Säulen.

17 Kähler 1982, S. 22f: links bzw. südwestlich der Monte Lanzo bei Sperlonga, rechts nordwestlich die Berge über Kap Circeo. Die Gebirge und Inseln wurden um 1990 punktwiese anhand von topographischen Karten berechnet.

18 Hesberg 2005, S. 21: allgemein Anfang I. Jahrhundert genutzt, was zur Überlieferung über Fischzuchtbecken passt. Archaische griechische Zisternen auf einsamen Felseninseln leisteten nichts anderes, wurden aber auf dem Trocken und in kleinerem Maßstab erbaut.

Seine tiefe Vorhalle nahm nun ohne zusätzliche innere Säulenstellungen für jedem Kenner griechischer Kunst grauenhaft nach etruskischer Art etwa die Hälfte des Tempelsockels ein. Es handelt sich damit um einen Pseudoperipteros, der mit seitlichen und rückwärtigen Halbsäulen einen Umgang vortäuscht. Auch dies ist unklassisch (Vorstufe Cella von Bassai, noch am Gymnasium von Stratonikeia um 150 innen) und erhöht den konstruktiven Aufwand wie es an Logik nimmt. Quadermauerwerk der Cella käme hier aus der Entfernung nicht mehr zur Geltung und der Innenraum wird breiter und tiefer und dunkler, als griechische Tempelwände stattdessen Fenster erhielten. Damals waren römische Innenräume durch von außen nicht erkennbare eingestellte Apsiden stärker auf das Kultbild ausgerichtet (Venus Erycina / Kapitol, Venus Victrix / Pompeiustheater, Venus-Genetrix-Tempel / Cäsarforum, Mars-Ulter-Tempel / Augustusforum). Gleichzeitig werden die Säulenstellungen demonstrativ verengt (vom Kunstschriftsteller Vitruv wegen Hässlichkeit abgelehnt als „pyknostyl“: Tempel der Dioskuren, Largo Argentina „B“, Rundtempel Hercules Olivarius, Cäsartempel bzw. Venus-Genetrix, Apollo Sosianus, Mars Ultor, Claudius, Minerva / Forum Transitorium und Antoninus & Faustina). So konnte man immerhin mehr kostbare, zuletzt auch glatte monolithische Schäfte zur Geltung bringen. Inschriften sind hier vielleicht noch nicht vorhanden gewesen, aber das nicht allzu gut erhaltene Gebäude gehört zum Typ der Höhenheiligtümer als Antwort auf Bürgerkriege und tiefe gesellschaftliche Spaltung wie die verbündeten Stadtrepubliken Praeneste (schlecht erhaltene Inschriften!), Tivoli oder in Griechenland Kos und Lindos / Rhodos vorführen. Rückwärts hinter dem Tempel sicherte eine Geländemauer mit vorspringenden Rundtürmen einen zweiten, kleineren Tempel und letztlich ein neues Stadtviertel zur Küste hin. Die Felszacke in Bildmitte deutet an, wie hier in der Kaiserzeit ein Engpass der Fernstraße gangbarer wurde. Eine ähnliche Basis villae erhielten Landsitze etwa des Pompeius in Albano Laziale oder die „Grotten des Catull“ von Sirmione, während Generale ihren Ruhesitz zum Garten mit modellhaften asiatischen Stadtmauern zierten, wieder andere das gesunde Landleben²⁰ mit Vogel- oder Fischzucht verherrlichten ähnlich wie unter Louis Seize und Marie Antoinette in Versailles. Im Grunde ist bei den Römern alles auf Fernwirkung und mehr auf Scheinen als auf Sein angelegt. Kunstwerke sind also keine unabhängige Quellengattung, sondern besonders die teuersten öffentlichen sind Propagandainstrumente, die von heute aus mühsam einzuordnen sind. Ähnliche Beobachtungen gelten auch für die weitverbreitete „Pompejanische Wandmalerei“: nach grober farbiger Scheinquaderung setzte um 90 v. Chr. illusionistische Architekturdekoration mit Körperschatten und Tiefenstaffelung ein, also statt wirklicher Architektur prunkvolle Ausblicke darauf; verwandt sind illusionistische Darstellungen von Essensresten in ersten farbigen Bodenmosaiken.

Das mit Terracina wie dessen Lagerhäusern etwa gleichzeitige Tabularium Roms, erstes Staatsarchiv oberhalb des westlichen Forum Romanum, erhielt 78 zwei etwas versteckte Bauinschriften des übergeordneten von ehemals zwei Ausführenden, jenes unten genannten Quintus Lutatius Catulus der Jüngere. Noch am dorischen Tempel von Cori steht die Inschrift nicht am Giebel wie in der Kaiserzeit, sondern diskret über dem zurückgesetzten Türsturz. Da ja die Republik baute, geschah alles unter privater Leitung und kostendeckend, der ganze Mehrwert war das öffentliche Gedenken, zumal die Familie sozusagen für Jahrhunderte ehrenhalber die Baulast trug und im Unterschied zu heutigen Museumsgründern bei ausbleibenden Mitteln nicht mehr genannt wurde. Solche mehrzeiligen Inschriften sind an kubischen Familiengräbern wie dem des Bibulus aus dem ersten Jahrhundert zentriert²¹, in der Kaiserzeit erreichten sie am Hauptgebälk von Tempeln mit Bronzelettern mehrzeilig und abgekürzt zehn Meter Breite. Neuerdings wird auf oder ins vierte Geschoss des Tabulariums, von denen die untersten drei teilerhalten sind, eine Dreitempelgruppe gequetscht²², ohne Altäre vorzusehen. Es gibt nur die südliche Schauwand am

19 „Gehorsame Venus“ der adligen Hausfrau, Sauron 2013, S. 145 – vgl. in Rom am Circus Maximus nicht erhaltener Tempel der Fabier „294“; in Terracina vielleicht unter einem Adelskonsortium der Sulpicii Galbae, Memmii und Aemilii Lepidi fertiggestellt.

20 Tom Holland 2015, Rubikon, Stuttgart, S. 210.

21 Perrin 2018, S. 482 und S. 260

22 Carandini 2017, Tf. 22 nach Coarelli ein Geschoss höher als zu Beginn von Tucci rekonstruiert; Sauron 2013, S. 162, bei Davies 2019 übernommen doch mit Variante dargestellt S. 190f, aber bei den methodisch soliden Gorski &

Forumsabhang bei sonst unregelmäßigem Winkelgrundriss. Vom tiefsten Punkt am Forum aus wird diese niedriger vorgestellte Plattform erschlossen lediglich durch eine von außen nicht hervorgehobene lange, mehrfach gegenläufig knickende abschnittsweise tonnengewölbte Treppe, die nach 69 durch den Vespasiantempel verborgen wurde. Bei üblicher axialer Anlage der Höhenheiligtümer spricht dies gegen einen öffentlichen Zugang bis aufs Dach wie die Querpassage hinter den Arkaden zum Platzrand mit innen angebrachter Bauinschrift von ehemals mehreren.

Man verzichtete darauf, den unmittelbar nördlich vorbeiziehenden Treppenlauf zur Juno Moneta dahinter

bequemer zu gestalten, wo mehr Platz für Tempel zur Verfügung stand. Die für den mittleren und größten Tempel beanspruchten Fundamente sind in Delbrücks erster Bauausscheidung nicht als spätrepublikanisch²³ dargestellt und verlaufen wohl auch etwas anders. Bedenklich stimmt wie man hier nicht etwa besser nach neuen Befunden rekonstruiert, sondern architektonisch gewagt mit Tonnengewölben extrapoliert und dies dann beim konstantinischen Treppenhaus vor dem Serapistempel monumentaler und statisch unmöglich wiederholt: höher – schneller – weiter! An diesem Profanbau sind abgesehen von den Betonflachgewölben als neue Dekormotive hervorzuheben über hohem glattem Sockel nebeneinander elf Bogen mit betonter Rundung über kleinteiligen doppelten Kämpferansätzen²⁴. Bei recht langen Fugen sind die anschließenden Quaderschichten eingeklinkt (vgl. Via-Amerina-Brücke). Zwar hatten die Griechen im Hochhellenismus den Bogen für sich entdeckt (Milet Heiliges Tor, Priene Agora), aber vielfach gemieden, erst in Italien variierte man dieses Motiv vielfach etwa als Schalenbogen aus mehreren Keilsteinlagen, äußerem ornamentierten Überfangbogen, betontem Schlussstein, scheinrechtem Sturz. Ab der Kaiserzeit nutzte man auch Flachbogen oder Eisenanker. Hier sind den Fassadenpfeilern außen zum Forum hin schmalere dorische Halbsäulen und innen zum Laufgang hin Rechteckvorlagen angefügt, die das Gebäude wuchtiger und vornehmer wirken lassen. In ähnlicher Form wiederholten ältere Rekonstruktionen diese Ordnung darüber etwas reicher und höher vielleicht unter aufgefundenen korinthischen Kapitellen (dann allerdings nicht mehr als Querpassage Richtung Kapitol) – als zukunftsweisend griffen sie sogleich große Basiliken und Theater auf. Zwar handelte es sich um ein Staatsarchiv, in dem Inschriftplatten und Verträge verwahrt wurden (Tabularium), doch gab es in Rom keine öffentliche Büchersammlung trotz Erbeutung größerer Bestände 168 und 86 in Griechenland bis etwa 30 v. Chr. zur fast gleichzeitigen Einrichtung der Privatbibliothek des Asinius Pollo und der Bibliotheca Palatina am Apollotempel.

In der späten Republik richtete man sich aufgrund zunehmender Kontakte zwar äußerlich stärker nach dem griechischen Vorbild, ohne dessen Voraussetzungen ganz zu verstehen. General Mummius, Zerstörer Korinths 146 und Wohltäter des Cerestempels am Flusshafen Roms, verlangte banausisch von einem Transportunternehmer als Ersatz für eine eventuell von diesem beschädigte jahrhundertealte griechische Originalstatue schleunigst eine neue²⁵. Dabei war man zum Entsetzen Ciceros noch naiv genug, wertsteigernde beschriftete Originalbasen nackt am Ursprungsort stehen zu lassen. Dagegen rückte Cäsars innovativer Ziergiebel an seinem Privathaus ihn für die Zeitgenossen²⁶ in die Nähe eines Gotteslästerers. Die zuletzt drei originalen griechischen

Packer 2017, S. 209 nach knapper Diskussion zugunsten eines Peristyls abgelehnt. Die beiden dort verbauten Inschriften und die dritte darauf bezügliche Grabinschrift ebd. S. 197ff. Bei Derose-Evans S. 463 findet sich Tuccis akzeptable Annahme es handle sich in Wahrheit um die Münzanstalt.

23 Delbrück 1907, Band 1, Abb. 22, vgl. S. 25 die Inschriften.

24 Delbrueck 1907, Band 1, S. 37 vgl. Bogenprofil am Theater von Alinda / Kleinasien 2. Jahrhundert v. Chr., Stadttor von Tivoli, Rom Gallienusbogen: Smith 2003, Abb. 294 und 298; Coarelli 1982, Lazio S. 87; Carandini 2017, Tf. IV. Auch am Pompeiustheater.

25 Sauron 2013, S. 16

26 Heinz Kähler 1981, Der griechische Tempel, Frankfurt, S. 13.

Säulenordnungen (dorisch – ionisch – korinthisch) übernahmen die Römer seit etwa 150 v. Chr. dank Nachhilfe ortsansässiger Griechen weitgehend korrekt, wenn auch gerade anfangs teilweise regelwidrig. Dabei warnt Vitruv seine Zeitgenossen ausdrücklich wiederum erfolglos davor, das dorische Gebälk mit ionischen Säulen zu kombinieren, auch wenn dies hellenistischer Brauch ist²⁷. Die dorische Ordnung erschien bald als zu wenig geschmückt und man verwendete sie folgerichtig in untergeordneter Funktion an Sockelgeschossen oder in Atrien. Vitruvs Architekturbuch schilderte den dorischen Tempel eingehend ohne ein Wort darüber zu verlieren, dass z. B. in Unteritalien bis heute erhaltene klassische Säulenstellungen mit nur einer freien Triglyphe recht eng und ohne breiteres Mitteljoch standen und änderte dies stillschweigend im Sinne des Hellenismus auf zwei Triglyphen Normalabstand um. Seine erst von Heiner Knell oder Thomas-Gordon Smith mit brutaler Offenheit gezeichnete hässliche Ecklösung bestand beim konsequent axialen Triglyphenfries in einer Lücke zur Außenkante²⁸ ähnlich der zur Veranschaulichung unten für Canosa schematisch angedeuteten. Dies korrigieren moderne illustrierte Vitruvkommentare stillschweigend, nicht jedoch der an seinem Text geschulte Renaissancearchitekt Palladio an der Basilika in Vicenza. Man sollte dennoch nicht die Schönheit oder Logik eines Kunstwerks zum Maßstab der eigenen Beurteilung oder Rekonstruktion machen, sondern die Zeitmaßstäbe einbeziehen.

Der Ponte Fabricio von 62 stadtseitig zur Tiberinsel und der stadtauswärtige Ponte Cestio gegenüber sind etwa gleichzeitig entstanden. Sie zeigen bereits die römische Meisterschaft im Steinschnitt an zwei Keilsteinlagen, leicht vorspringenden Gerüstquadern (Flussbrücke von Rhodos, Pont du Gard) und Flutöffnungen. Die Flutöffnung war mit (im Querschnitt nicht sichtbaren) Pilastern verziert und die Fahrbahnbrüstung begann über einem Zwischengesims. Der erstere Bau mit repräsentativen Inschriften des ausführenden Beamten über jedem Bogen war 69 m lang und etwa 6 m tief und löste vermutlich einen Vorgänger in Holz frühestens um 270 ab, falls nicht Kranke wie später in Venedig zum dortigen Hospital gerudert wurden. Vielfach wird auf den angeblich irrationalen Einsatz von Erdbögen im Fundament²⁹ hingewiesen. Allerdings wurden diese mit gravitativen Erklärungen vom Kupferstecher Piranesi frei ausgestaltet, der als nicht praktizierender Architekt zwar womöglich die Brücke hätte einmessen können, doch im Inneren von Strompfeilern oder gar unter der Wasseroberfläche? Zudem sind die Ausschmückungen beider Zeichnungen nicht einmal ähnlich bis auf die in Venedig abgeschauten Gründungspfähle. Dies verrät wie der Ruinencharakter nach oben hin ohne Geländer den Horror vacui eines allzu beweglichen Geistes. Jedenfalls werden öffentliche oder halböffentliche Bauten in der Kaiserzeit noch stark zunehmen und die Baukunst dominieren, während Tempel trotz gelegentlich zyklischer Ausmaße abnehmen. Die Bautechnik war anfangs sicher zumindest kostensparend, z.

27 in Claros: Smith 2003, S. 32.

28 Knell 1991, S. 92, Smith 2003, S. 29, 68, 123, 129 usw.

29 Abbildungen nach Piranesi 1756, Antichita di Roma, Band 4, aus Wikipedia; Hans Koepf 1968.2, Bildwörterbuch der Architektur, Stuttgart, S. 135; Müller & Vogel 1974, S. 26; Erika Brödner 1983, Römische Thermen, Darmstadt, S. 143; Wohlmayr 2011, S. 167, Perrin 2018, Nr. 1271. Dagegen weist Moritz Reinäcker 2023, Brückenbau im römischen Reich um das erste Jahrhundert vor Christus, Diss. Braunschweig, S. 50 auf fehlende Belege bei völliger Vereinzelung hin.

B. Strohdächer, Fachwerk mit Lehmausfachung und später gebrannte Ziegel. Weitere meist griechische Bautypen waren die Basilika (Basilika Porcia von 189 noch nicht gefunden, griechisch „Stoa“ genannt), der Laden (Taberna, woraus sich über den Weinverkauf auch die Gaststätte entwickelte), die Portikus (griechisch „Xystus“), die Atriumvilla (vgl. Pompeji), das Schiffshaus (lateinisch Navalia), das Mausoleum (353 in Kleinasien mit Säulen, Skulpturen und Pyramidenaufsatz als Ersatz für den Erdhügel), das karthagische Macellum (Metzig), das Hippodrom (lateinisch Zirkus), die Therme und das erst spät übernommene Theater. Inzwischen waren die Senatoren so misstrauisch und neidisch, dass sie um einander zu schaden dem Handwerk wie der Allgemeinheit Leistungen vorenthielten und die Hauptstadt gegenüber Luxusresorts wie Pompeji erst mit Verspätung Wasserleitungen, Vergnügungsstätten und eben nach dem Leben angefertigte Ehrenstatuen erhielt. Deshalb sind kulturgeschichtliche Überlieferungen z. B. von ersten Theateraufführungen „364“ höchst zweifelhaft³⁰.

Das Pompeiustheater auf dem Marsfeld vor den Toren der Stadt von 61-52 soll der Namensgeber nach dem Vorbild von Mytilene angelegt haben. Die strengen Zensoren wurden überlistet, indem es als Sockel für den darüber vorspringenden Venustempel³¹ diente. Allerdings verknüpft diese Darstellung das Vorbild Griechenlands mit dem großherzigen Volksfreund. In Athen spielte das Theater ja bereits zwei Jahrhunderte vor der Einführung in Rom um 240 eine wichtige politische Rolle zur Durchsetzung demokratischer Haltung. In Wahrheit war dies der erste Theatergroßbau auf freiem Feld über Steinsubstruktionen, so dass

überall geregelter Ein- und Auslass gewährleistet wurde, wie es später nummerierte Eingänge beim Kolosseum und passende Eintrittsmarken vorgaben. Außerdem führte nach Carandini die Triumphalroute vor dem Bühnenhaus hindurch³², wie beim wenig später direkt an die Straße gezwängten Marcellustheater mit ähnlichen Bauformen. So folgte man der griechischen Tradition überstumpfer Sitzränge gerade nicht und konnte ein größeres monumentales Bühnenhaus errichten. Dazu kam noch eine mit Skulpturen geschmückte Parkanlage und östlich jene Curia (Pfeil), in der bei einer Senatssitzung Cäsar als Diktator niedergestochen wurde vor dem Standbild seines ehemaligen Verbündeten mit Globus in der Hand. Insofern ist Kolb recht zu geben, dass für die Durchsetzung dieser Bauform wohl eher ausschlaggebend der Wunsch zur Wählerbeeinflussung auf teuer erkauftem Baugrund war wie bestehende und nachfolgende Theaterempel³³. Es ist auch völlig unangemessen von Gnaeus Pompeius Magnus zu sprechen, denn dies gäbe dem Profilneurotiker mit Alexanderlocke im nachhinein recht. Wenn ein Beinamen nötig ist, dann der bezeugte „Schlächter“; zwar braucht der Historiker nicht unbedingt Geschichte von unten zu schreiben, aber erst recht nicht von oben. Das Werk des Vitruv, ebenfalls eines politischen Soldaten mit künstlerischen Neigungen, ist also in mehr als einer Hinsicht enttäuschend. Zwar berichtet er über die Einführung der römischen Bauweise im Unterschied zu griechischen Vorbildern am Berghang, aber in und um Rom greifbare Vorbilder werden beiseite gelassen. Es handelte sich vor allem gegen 200 um Stehränge,

30 Lomas 2019, S. 454 – wenn die ersten diplomatischen Reisen nach Griechenland um 300 stattfanden, wenn Livius Andronicus nur Imitationen griechischer Originale einführt und 191 kaum zufällig mit dem Bau des Tempeltheaters am gerade fertiggestellten Kybeletempel „wieder“ erste dramatische Aufführungen genannt werden. Nach Vessberg 1941, S. 93 ist damit zu rechnen dass diese Bemerkungen zum Teil auf - falsch datierte - Kunstwerke zurückgehen.

31 Coarelli 2008, S. 372f und Kolb 2002, S. 256f.

32 Carandini 2017, S. 513.

33 Hesberg 2005, S. 150: etwa Kybele-Heiligtum des Palatin, vgl. Tivoli, Gabii usw., danach noch Sepino, Vienne.

zuletzt Sitzstufen anstelle der späteren Magazinterrasse zu Füßen des Kybeletempels sowie eine wenig später gegen 180 bei dem Marcellustheater durch Marcus Aemilius Lepidus unterstützte Anlage, die jüngst auf der Nordseite des Kapitols vermutet wurde. Beide waren relativ nah zu den Wohnvierteln und den vorhandenen Zirkusanlagen, aber doch abseits genug von bestehenden Häusern, um noch freie Abhänge zu finden.

Besterhaltener republikanischer Tempel ist der kleine Portunustempel³⁴ in einem Hof quer zugewendet dem erst 142 auf älteren Stein Pfeilern bogengewölbten Pons Aemilius. Dieser Bezirk war über eine breite Treppe³⁵ zugänglich, aber eine Treppenbauinschrift des P. Baronnus Barba von 130 aus der Umgebung für Carandini offenbar ohne Zusammenhang befindet sich heute im Thermenmuseum³⁶. Vor der Stadtmauer gelegen soll ausgerechnet der Portunustempel nach Lomas gegründet sein um 400/300 wie südlich der nahe runde Hercules Olivarius³⁷. Das ist aber unwahrscheinlich im Aufschüttungsgebiet am Tiber beiderseits der Cloaca-Maxima-Bogeneinmündung, wo erst 179 eine Kaimauer gebaut wurde. Diese „zweite“ Bauphase hat Carandini mit dem Altar des Portunustempels eingetragen, doch nach seinem schematischer Querschnitt³⁸ habe vor der „Servianischen Mauer“ im IV. Jahrhundert eine Erdplattform eine etwas größere Höhe als innen hinter der Mauer erreicht und sei mit einer 10 m hohen Steilkante zum Fluss abgefallen (?). Jedenfalls scheint der Architekt Hermodor von Salamis / Zypern, der in Rom 146 bis 102 arbeitete³⁹, den südlich benachbarten runden Herkulestempel des Ölhändlers unter korinthischen Kapitellen als dritter dieses Namens vor 100 aus importiertem pentelischem Marmor ganz neu erbaut⁴⁰ zu haben. Sein Titel wird auch so gedeutet, dass nun ein reich gewordener Aufsteiger sich erkühnte in den Kreis der vornehmsten Stifter einzutreten! Erster Marmortempel überhaupt war der verlorene „Jupiter stator“ des eben eingetroffenen Architekten Hermodor auf dem Marsfeld erstmals mit korrekten ionischen Kapitellen kaum direkt neben den überlieferten bronzenen⁴¹. Noch um die Zeitenwende wirkte beim Apollo-Sosianus-Tempel am Marsfeldrand ein original griechischer abtransportierter Giebelfigurenzyklus verloren in dem etwas zu groß geratenen Neubau. Der Schriftsteller und Architekt praktizierte wenig, wozu sicher noch Entdeckungen möglich sind, und vertrat Außenseiterpositionen über Architektur. Es gibt also einen berühmten Kunstschriftsteller und Offizier [Marcus] Vitruvius [Pollio] für die Generale Pompeius, Caesar und Augustus und einen fast gleichnamigen geschäftlich erfolgreichen, Cäsar verbundenen theatererfahrenen Vitruvius Mamurra nach Plinius (NH 36,48 und 7), der in Rom die Marmorverkleidung von Wänden eingeführt haben soll. Wirklich stieg nach ersten Importen aus Griechenland Italien um 50 ins Marmorgeschäft ein, seit in Cäsars langjähriger Provinz Gallia cisalpina die Steinbrüche von Luni-Carrara nördlich Pisa erschlossen wurden. Natürlich sollen die beiden Baufachleute philologisch nichts miteinander zu tun haben, wie man längst gezeigt hat. Ob Caesar mehr als einen ähnlich benannten Stararchitekten beschäftigte oder eher zwei Verwandte?

An Selbstbewusstsein fehlte es Cäsar nicht bei der Abfassung des komplett erhaltenen Gallischen Kriegs über seine Eroberung Frankreichs 58-1, eine der größten Schlächtereien der Geschichte. Der Feldherr diktierte auf seinen Reisen mit stark rechtfertigender Tendenz, aber gerade deshalb nicht ohne Bibliotheksstudien, wie der von mir im Geschichtsunterricht behandelte angebliche Jagdausflug auf Elche (verwechselt mit Elefanten: „elephos“ = Hirsch) durch Anführung des

34 Die dünne Überlieferung ermöglichte erst spät die jetzige Identifikation anstelle der vorigen Fortuna Virilis (jetziges Patrozinium nach Schollmeyer 2008, S. 95 laut Varro „De lingua latina“ 6,19). Diese noch irrig bei Bradley 2020, Karte 5.

35 Davies 2017, S. 52 Grundriss, bester Aufriss nach Adam 1995 bei Schollmeyer 2008, S. 96, vgl. Kraus 1967, zu Tf. 16.

36 Davies 2017, S. 181. Carandini 2017, Tf. 172 richtet sich mit einem nur 5,5 m hohen Eingang wie die älteren Autoren nach dem Holzschnitt des berühmten Architekten Palladio um 1550, der aber öfters falsch lag und den nur auf langer Leiter erreichbaren Giebelbereich zu schmal wiedergab.

37 Carandini 2017, Tf. 172: angebliche erste Bauphase 390-325, Davies 2017, S. 43: nach Naturereignis eher Altar?!

38 Carandini 2017, Tf. 172 oben rechts.

39 Sauron 2013, S. 250, nach Davies 2017, S. 95 Propagandist ionischer Bauweise.

40 Coarelli 2008, S. 415, Carandini 2017, Tf. 174a, Kolb 2002, S. 248 zum Ölhändler.

41 Carandini 2017, Tf. 212.

hellenistischen Gelehrten Eratosthenes aus Alexandria⁴² verrät. Cäsar prägte nicht nur das Bauwesen neu, sondern auch die Mode durch seine höheren roten Sandalen in der Art des (frei erfundenen) Vorfahren Julius, Gründers von Alba Longa. Das ohne seine Abbildungen nicht leicht verständliche Architekturbuch des Vitruv in 10 Kapiteln gehört gerade noch in diese Epoche. Er bezeichnet sich als Wurfmaschinenexperte unter Caesar (schon dadurch dürfte er sich saniert haben), Wasserleitungserfinder wie Unternehmer (und von daher erst recht Millionär, wozu ja noch die Marmorbeteiligung kam). In Fano / Adria erbaute er die vielleicht gerade gefundene Basilika und womöglich die ganze von Augustus bezahlte Stadtmauer. Nach den Einzelformen entwarf er vielleicht ab 45 das Marcellustheater, was der wertvolle Kommentar des praktizierenden Architekten Smith veranschaulicht. Natürlich verkannte Vitruv bei aller Beflissenheit die Erklärung der in Griechenland üblichen sphärischen Aufwölbung der Tempelplattform und der Gesimse⁴³ („Kurvatur“) ab 500 zur Regenableitung – aber das soll ja auch Kunsthistorikern so gehen. Da die bei dem weit ausholenden und meinungsstarken Werks angeführte „Bescheidenheit“ und Hässlichkeit des Autors selbstironisch ist, ist er mit dem durch Catulls Spottverse bekannten unansehnlichen kampanischen Ritter Lucius Vitruvius Mamurra⁴⁴ mit entstelltem Gesicht gleichzusetzen, der in Formiae ein achteckiges Mausoleum oberhalb einer riesigen Küstenvilla hinterließ. Übrigens wissen wir ja auch sonst über Autoren vielfach nur, was sie in ihren Werken andeuten (Lukrez, Catull, Tacitus). Dagegen halte ich Livius’ Hinweis auf eine selbstmörderische Privatfehde des Vitruv Fracco 330 um Priverno, die die Vernichtung seiner römischen Stadtvilla nach sich zog, für eine gelehrte Anspielung auf diesen selbtherrlichen Aufsteiger, die beim Vorlesen seines Geschichtswerks für Raunen sorgte. Prinzipiell handelte es sich bei beiden Werken um Primärquellen (nach dem kompilatorischen Anteil eher nicht), deren stark sich selbst rechtfertigende tradierende Tendenz also zu großer Vorsicht mahnt.

Der kleine späthellenistische Portunustempel von etwa 70 v. Chr. diente lange als Marienkirche und hat geringe Schäden erlitten (Eingangstür?), zumal seine groben Tuffmauern und Travertinsäulen überstuckiert waren, um Einheitlichkeit und plastische Verzierung vorzutäuschen. Formal ist er ein ionischer Pseudoperipteros mit vier mal sieben Säulen (8.2 m hoch, allein die Türe ist 3 x 7 m groß), wie wir ihn um 200 am Tempel „L“ im griechischen Epidauros antreffen. Die lange zugemauerte Vorhalle ist typisch römisch zwei Joche tief, sein kleinasiatisches Vorbild Magnesia am Mäander erhielt um 200 eine flachere vordere neben einer zusätzlichen hinteren Halle. Die Gegenüberstellung des römischen Bauwerks mit dem etwas kleineren (teilrekonstruiert im Pergamonmuseum) zeigt ihn weitgehend korrekt nachgebildet leicht unproportioniert⁴⁵. Dafür gab es in Rom über Podium die in Zukunft übliche attische schräge Säulenbasis aus Wulst-Kehle-Wulst, während Magnesia noch die steilere ephesische mit Kehle-Kehle-Wulst bevorzugte. Die Säulen des römischen Portunustempels sind stämmiger und

42 Markus Schauer 2016, Der Gallische Krieg – Geschichte und Täuschung in Cäsars Meisterwerk (München), hier S. 153-6.

43 Zwei Verfahren werden dafür kombiniert: die Verziehung der Horizontalen zur aufgewölbten Kurve (genau wie unsere heutigen Regenrinnen), so dass der Tempel sozusagen dem oberen Rand einer 5 km großen Kugel eingeschrieben ist und zweitens die Neigung der Säulen aus der Senkrechten auf einen Nullpunkt wenige Kilometer über dem Tempel – was die Statik verbessert. Die letztere Methode wird gedeutet als optische Verbesserung der „stürzenden Linien“ wie bei einem stark weitwinkligen Objektiv; in Wahrheit erreicht man damit jedoch das Gegenteil, die Verstärkung des Effekts.

44 Summarisch ablehnend Knell 1991, S. 1 wie Hanno Krufft 1991, Geschichte der Architekturtheorie, München, S. 20, weniger Müller 1989, S. 64 und 209; Cäsars Umfeld beschäftigte auch den Chrysippus Vettius (S. 150).

45 Sauron 2013, S. 21, Coarelli 2008, S. 414.

zusätzlich unten noch etwas breiter, dagegen ist die rekonstruiert vielleicht Kapitellunterkanten hohe Tür durch Entlastungsbogen gesichert. Die Ionica wirkt reicher und eleganter als die Dorica, doch sind die Kapitelle frontal ausgerichtet und daher ihre äußeren Eckschnecken nach klassischer Vorstellung eigens abzuschragen⁴⁶. Durch den Fries darüber fiel dafür das Problem gleichmäßiger Verteilung dorischer Triglyphen fort. Während das Gebälk klassischer Zeit zweimal in eine Säulenhöhe passte wie 1:3, machte es am kleinasiatischen Zeus-Sosipolis-Tempel 1:6,5 aus, am Portunus-Tempel 1:5,5 bei schwererem oberen Giebelsims. Das Tempelgesims ist dreizonig und nur in den Einzelformen korrekt ausgebildet nach inselionischem Vorbild mit Fries aus Ochenschädeln, Weihrauchständern und Putten als eine Aufforderung zum Opfern (ebenfalls in Tivoli am älteren runden „Vestatempel“), während Magnesia ganz verzichtete. Allerdings verzichtet der griechische Tempel keineswegs - wie die Originalrekonstruktion⁴⁷ vermuten lassen könnte - auf kleinteilige Gesimse wie Perlschnur oder Kymation, verteilt sie aber gleichmäßiger, so dass sie subtil bereichern. Darüber folgt ein Zahnschnitt wie auch im Giebel, doch der letztere zeigt in Rom barbarischerweise lotrechte Kanten (also die Klötzchen als Parallelogramme), was ihrer Herleitung von Balkenköpfen der griechischen Holzbauweise widerspricht und die europäische Renaissance später fälschlich übernahm. Die Griechen vermieden diesen Schmuck lange, in Magnesia wird er aber korrekt rechtwinklig zum Gesims ausgeführt wie auch in der Kaiserzeit von im Osten geschulten Bauhütten. Ähnlich streckten die römischen Steinmetzen im Laufe des Jahrhunderts vor der Zeitenwende die grundsätzlich reicheren korinthische Kapitelle, um sie in der Kaiserzeit fast nur noch zu verwenden⁴⁸. Es ist nach der Stuckdekoration anzunehmen, dass nun große Teile des Gebäudes Quaderwerk imitieren, während etwa ein Drittel des Gebälks die Friese farbig gefasst war, Ranken und Blattwerk sicher grün, einige gliedernde Teile wie Gesimse und Basen rot, Kapitellhintergründe blau. Diese Teile kontrastierten damit sehr und stärker als jemals zuvor, doch waren sie dünner als zuvor und traten somit in der Gesamtwirkung zurück. Für die späthellenistische Nachahmung in Rom sind also erhebliche Unterschiede zum hochhellenistischen Vorbild festzuhalten.

Der von Vitruv vorgestellte römische „Architekt“ Cossutius um 190 am Athener Olympieion war in Wahrheit ein auf römischem Staatsbesitz durch Sklavenarbeit reich gewordener Lieferant von griechischem Marmor, der sich bald auf die Serienfabrikation von Skulpturen für römische Villen und Paläste

verlegte⁴⁹. Noch ein anderer „Innovator“, Prätör Lucius Murena⁵⁰ -100 als Erfinder des Meerwasser-Fischteichs zum Halten von Muränen, erscheint zweifelhaft. Die Erfinder so

46 Beim Saturntempel 42 v. Chr. am Forum auf allen vier Seiten jedes Kapitells angeblich um 370 n. Chr. - damals nur *restauriert*?, zeigte ihn doch so bereits das trajanische Forumsrelief, vgl. Pompeji Casa dei Capitelli colorati; Gorski & Packer 2017, S. 236 scheiden die bei Carandini nach Fragmenten angenommenen korinthischen Kapitelle *an der Cella hinter ionischen* aus. Ferner ionischer Victoriatempel am Palatin „294“, vielleicht Basilica Fulvia und Aemilia 179, Marstempel / Marsfeld um 133 aus pentelischem Marmor durch Hermodor, Juno Moneta II nach dem Ostiareliefe, Juno Sospita II und Janus II / beide Forum Holitorium nach Carandini um 90, Vestatempel um 90, Regia 36, etwa Diana Aventina II.

47 Carl Humann 1904, Magnesia am Mäander – Bericht über die Ausgrabungen der Jahre 1891-1893, Berlin, S. 143; ergänzend Abb. 158.

48 Boethius 1978, S. 138: Vestatempel in Tivoli, Dioskurentempel in Cori und Idealtyp nach Vitruvs Anweisungen.

49 Sauron 2013, S. 72. Müller 1989 stellte die wichtigsten griechischen und römischen Architekten zusammen, dabei stehen in der Antike gegenüber 95 Griechen (meist der Klassik) 19 Römer (meist in der späten Republik).

50 Plinius NH 9,170, nach Mielsch 1987, S. 24 deutete man seinen Namen vielleicht etiologisch.

folgenreicher Innovationen wie der römischen Bogenbrücken und Aquädukte, Zirkustribünen und Thermen blieben unbekannt. Etwa damals wurde auf dem Marsfeld der patrizisch-private Heiligtumsbezirk des säulenlosen kleinen Herkules Musarum erbaut, der nach Rüpke erstmals mit einer gemalten Konsulnliste⁵¹ geschmückt war, beispielhaft für eine mit westgriechischer Beutekunst überreich ausgestaffierte Familienstiftung. Als Rundtempel dieses Patronats konkurrierte er mit zwei späteren doppelt so großen am Forum Boarium, wo sich ja der alte Altar dieses Adelsheros befand. Dann erneuerte Mucius 90 den Honos- & Virtustempel südwestlich vor der Porta Capena für Marius Sieg von Vercelli, den Vitruv wegen feiner Proportionen lobte⁵². Der ehemalige Oberst für General Sulla namens Q. Lutatius Catulus d. J. aus einem kultivierten Elternhaus schuf mit Hilfe des per Grabinschrift überlieferten ehemaligen Pioniers und Architekten L. Cornelius Staatsbauten⁵³, so dass man ihn als sachkundigen Bauleiter ansehen kann.

Eine spektakuläre Untergattung der Plastik bilden sogenannte Familienmünzen der späten Republik, so schon in Henry Cohens Standardwerk 1857 mangels sicherer Datierungen angeordnet. Sie lösten die vorher stereotypen Prägungen (Götterprofilkopf / Schiffssporn oder Dioskuren) ab zugunsten von Handlungen, Bauwerken wie Ehrenstatuen, doch bleibt der Symbolgehalt manchmal unklar. Auf den Maßstab der Abbildungen kann man wenig geben, die Säulenzahlen von Tempelfronten werden abgekürzt und es gibt verschiedene Prägezustände. Zwar schnitten griechische Experten in Rom die Prägestempel, doch mussten sie wohl regelmäßig erneuert werden und ihren Gehilfen misslang das zentrierte Ausmünzen. Bei den beiden abgebildeten Exemplaren verändern sich bei unterschiedlichen Ausfertigungen die Bogen“sockel“ oder fallen auch fort. Eine Datierung ist weniger über die Darstellung oder die abgekürzte Aufschrift möglich, sondern vor allem über die Vergesellschaftung in Schatzfunden und daher teilweise strittig. Außerdem haben die Stücke durchweg zwei Bedeutungsebenen, einen aktuellen Bezug, etwa in Zusammenhang mit einer bevorstehenden Wahl oder einem gerade errungenen Erfolg und einen verwandtschaftlichen Bezug. Greift die Darstellung Jahrhunderte zurück, ist deren Glaubwürdigkeit aufgrund des Familieninteresses zweifelhaft und ihre Interpretation⁵⁴ geht über Handbuchwissen hinaus.

Die folgende Auswahl propagandistischer Münzen seit den Minuciern 135 steht meist im Zusammenhang mit der Richtungswahl 56 zur Ablösung des plebejerfreundlichen Caesar, der unter dem Rückhalt eines Triumvirats mit Pompeius und Crassus gerade widerrechtlich Gallien eroberte. „439“ soll ein Spurius Maelius durch Ahala, Gesandten des sagenhaften Cincinnatus, aufgrund angeberischer Getreideverteilung wie Aufstellung einer Demeterstatue, also Putschversuchs gegen die auf diesem Gebiet „jahrhundertlang“ konkurrierenden Minucier, erstochen und sein Haus geschleift worden sein (ähnlich Spurius Cassius 485), woran der Straßename „Aequimelum“ erinnerte. Die Minucier besaßen angeblich seither ihre von späteren Münzen bekannte Ehrensäule mit Stabfiguraufsatz auf ionisierendem Kapitell am hafennahen Rindermarkt, wo anfangs kostenloses Getreide verteilt⁵⁵ wurde. Rom fehlte allerdings bis etwa 300 ein Seehafen und konnte kaum als Metropole gelten, die Getreide von außerhalb bezahlen oder eintauschen konnte. In Olympia stammen erste Ehrensäulen für das ägyptische Monarchenpaar⁵⁶ von etwa 270, zwei

51 Rüpke 1997, S. 194 durch den plebejischen Markus Fulvius Nobilior aus dem Scipionenkreis – so dass er Catos Zorn hervorrief, vgl. Kolb 2002, S. 227.

52 Kolb 2002, S. 182 und 247 – gestiftet von den Fabiern, bis 205 von Marcellern ausgeführt.

53 Vgl. oben Packer & Gorski, Hafner 1983, S. 223, Kolb 2002, S. 253; nach Sauron 2013, S. 212ff ließ schon der Vater als Konsul von 102 einen zweiten Tempel „Huiusce diei“ auf dem Palatin neben seinem Privathaus Carandini 2017, Tf. 68 als schönstes der Stadt, er soll zugleich griechischer Dichter auch den zweiten Stil der pompejanischen Wandmalerei mit dorischen Säulen wie am Bühnendekor initiiert haben und nahm sich das Leben, während der Sohn, Konsul 78, den kapitolinischen Jupitertempel wieder herstellte und obiges Tabularium erbaute.

54 Wilhelm Hollstein 1993, Die stadtrömische Münzprägung der Jahre 78-50 v. Chr. zwischen politischer Aktualität und Familienthematik (München) [Diss. Marburg], S. 387f: gentile Thematik bis 75 % aller Prägungen! Zu knapp Sauron 2013, S. 102. Vessberg 1941, S. 119 spricht von „Phantasieporträts“.

55 Boethius 1978, S. 99, kurz bevor 107 tatsächlich an der Porticus Minucia und im Marmorplan „MINI“[cii].

56 Boardman 1997, S. 202. Vessberg 1941, S. 19 mit gelinden Zweifeln, Hölscher 1980, S. 279 weist darauf hin, dass ohnehin unvereinbare Darstellungen kombiniert sind, nämlich Konsuln von 491 mit einer Säule von 439 und einem Augur von 300; die Römer verwendeten solche Kapitelle ab etwa 200. Davies 2017 lässt S. 169 den Traditionskern

delphische ohne Widmung sind weit älter wie die Schlangensäule mit Golddreifuß für den Persersieg der Griechen 479. Versuchten die Minucier einen Stimmungstest durch ein Säulenmonument? Zur Errichtung dieser zweiten römischen Säule nach der am Comitium 260 wurde passender das Jahr des ersten Konsulats der gens Minucia 222 vorgeschlagen⁵⁷, heute geht man noch ein Jahrhundert zurück. Seit der unsicher auf „218“ datierten „lex Claudia de senatoribus“ war es jedem Senator verboten, Seeschiffe mit über 300 Amphoren Ladung zu besitzen⁵⁸ – vielleicht befürchtete man eine antisenatorische Stimmung. Die allzu frühe Ansetzung ins V. Jahrhundert enthält die vom prominenten Historiker Gaius Licinius Macer im kapitolinischen Junotempel⁵⁹ „neu entdeckte“ Leinenliste. Der Staranwalt Cicero trieb ihn durch eine Prozessniederlage 66 in den Selbstmord und Livius ließ kein gutes Haar an seinen plebejischen Argumenten, benutzte das heute verlorene Geschichtswerk dennoch vielfach.

Spätrepublikanische Kunstwerke auf Münzen			
Jahr	Herausgeber	Bezug	Geschehen
135	L. Minucius Augurinus	Minuciersäule	„439“
87	L. Titurius Sabinus	Kapitolsskulpturen der Könige	„740“ Titus Tatius
58	Q. Cassius Longinus	Vestabaldachin / Hinrichtung drei unkeuscher Priesterinnen	113
56 (113?)	L. Marcius Philippus	Aqua Marcia / Reiterdenkmal Tremulus	„630“ Ancus M./ 306 Trem.
56	Faustus Cornelius Sulla (d. J.)	Iugurtha-Auslieferung an Rom	105
56	M. Aemilius Lepidus	Pons Aemilius / Reiterdenkmal	179
55	P. Fonteius Capito / T. Didius	Villa Publica wiederhergestellt	98
52	Q. Caecilius Metellus ⁶⁰	Scipionen-„Schar“ auf Kapitol	200

Die abgebildete späte Aqua Marcia soll laut Münze von „König Ancus Marcius“ stammen⁶¹, während in Wirklichkeit diese erste Fernwasserleitung ein Zensor dieser Familie erst 144 auf langen Bogenstrecken im letzten Abschnitt über die Alta Semita Richtung Kapitol führte. Vermutlich gelang diese Verlängerung erst nachträglich trotz anfangs untersagenden Gerichtsurteils oder nicht im geplanten Umfang, weil dies die Sibyllinischen Bücher an den Hängen von Saturn und Jupiter untersagten. In Wahrheit befürchteten die Gegner eher Enteignung des Baugrunds, Schattenwurf bzw. inzwischen von anderer Stelle her bekanntes dauerndes Rauschen, Tropfen aus der Bogenreihe⁶² und allfällige Reparaturen oder schlugen mit dem Urteil eine höhere Entschädigung heraus. Hier sieht man schon die Aufkündigung des politischen Grundkonsens aufgrund egoistischer Vorbehalte. Dabei kamen erste Wasserleitungen lange wie in Griechenland ohne Hochbauten aus, indem sie sich als Kanäle entlang der Höhenlinien schlängelten und im Stadtgebiet mit schräg gegeneinander gestellten Tondachplatten gegen Verunreinigung gesichert waren: die „Aqua Appia“ ab 312 (verlaufend grob von der Ausfahrt „Roma Est“ parallel zur Via Praenestina bis zum Caelius ursprünglich in die piscina publica?; die heute verschwundene Bogenbrücke hinter der Porta Capena zum Aventin könnte später hinzugekommen sein), die „Anio vetus“ von 272 (nun in vierfacher Länge vom gleichnamigen Fluss her erstaunlicherweise über das Gebiet der „verbündeten“ Stadt Tivoli und dann weit nach Süden ausschwingend bis zum Esquilin). Sie sind große technische Leistungen, die nicht von etruskischen Wahrsagern, sondern von Griechen dank dem von ihnen entwickelten Visiergerät mit Wasserwaage („Nivelliergerät“) und Messlatten in konstant geringem Gefälle gebaut worden sein können. Die wenigen Meter Höhengewinn

schon um 200 durch den plebejischen Historiker L. Cincius Alimentus bezeugt sein.

57 Kolb 2002, S. 185, hatten sie doch mit Glück nach Amtsniederlegung Zugriff auf eine Kornprovinz wie Sizilien. Eine wohl verschleppte Peperinobasis für eine Herculesstatue nach 221 bildet Davies 2017, S. 119 ab.

58 König 2007, S. 124; Crawford 1985, S. 66 – dahinter stand per Volksentscheid ein Flaminier und die Vorschrift wurde üblicherweise mit Stroh Männern umgangen

59 Tempel seit 345 bestehend; Blösel 2015, S. 40, Lomas 2019, S. 236.

60 Vessberg 1941, S. 113, Hafner 1983, S. 221.

61 Vessberg 1941, S. 122 s. E. als bartlose Silhouette ganz hellenistisch – weit später.

62 Kolb 2002, S. 214, Gesche 1968, S. 35, vgl. Hafner 1973, S. 108 Text.

verschaffte der Aqua Marcia eine wie überliefert enorm kostspielige schmale kilometerlange wasserführende Steinbrücke, die man später sparsam weiter überhöhte, um die Kapazität zu verdreifachen. Die Aqua Marcia wurde also erst hundertdreißig Jahre nach den älteren angelegt und fünfhundert Jahre später als in der Familienlegende behauptet. Insofern ist die Vordatierung in die Zeit von Roms erster Holzbrücke nur aus Rivalität zu den politisch erfolgreichen Aemiliern erklärbar. Selbst der angebliche älteste Patrizier Roms Titus Tatius⁶³, Mitkönig des Romulus, wurde zur Aufwertung des eigenen Namens verewigt von einer seinerzeit prominenten Familie, als der münzende Vater für den konservativen Diktator Sulla kämpfte wie sein später auf der Flucht vor den Belgiern untergegangener Sohn Quintus Titurius Sabinus für Caesar. Dabei scheute man auch keine Entlarvung anhand vorliegender Berichte, wenn die Münze von 61 den Vorfahren Marcus Aemilius Lepidus als Krönenden des neunjährigen Ptolemaios V. von Ägypten im Jahre 201 darstellt (nur ein Mitglied einer Senatsgesandtschaft, erst 187 Konsul) herausgreift, was so folgenlos blieb dass es moderne Geschichtsbücher gerne fortlassen. Diese Münzen werden zuletzt ergänzt durch andere mit jenen naturalistischen Silhouetten, die erstmals die Identifikation unbezeichneter Büsten ermöglichten. Die Fülle meist verloreener auch gemalter Porträts selbst in Büchern und Grabreliefs fasste Vessberg so zusammen, niemals vorher und nachher habe ein solches Interesse⁶⁴ an individuellen Gesichtszügen wie im ersten Jahrhundert in Mittelitalien bestanden – freie Bahn dem Tüchtigen!

Das angeblich erste männliche Reiterstandbild des Denars mit Q. Marcius Tremulus in Toga (rechts oben) für die Eroberung Anagnis 306, Initiator der jährlichen Reiterprozession von der Porta Capena auf das Kapitol, könnte vor dem Dioskurentempel gestanden haben. Es teilte die aufspringende Haltung der Darstellungen des Alexander des Großen zu Pferd durch seinen Hofbildhauer Lysippos wie 146 zwei Dutzend aus Dion / Makedonien für die neue Porticus Metelli auf dem südlichen Marsfeld⁶⁵ geraubte gefallene Leibwächter und benötigte daher die abgebildete Stütze unter den Vorderhufen. Wenn bis um 350 Triumphal- oder gar Magistratenlisten nicht geführt wurden⁶⁶ und erst um 200 das einfacher gestaltete, oben abgebildete Reitermonument des Marcus Aemilius Lepidus mit Lanze auf dem Kapitol folgte, stammt dieser Tremulus vielleicht erst von 117, als der Tempel seine Dioskurenstatuen aus importiertem griechischem Marmor erhielt. Auch die auf der Abbildung nicht erkennbare Anpassung der Marcierskulptur an römische Staatskleidung deutet auf ein späteres Datum hin. Generell ist der Anteil von Kopien in der römischen Kunst weit höher gewesen als in anderen Epochen. Dies lag einerseits an der Übernahme der griechischen Kultur auf breiter Front seit etwa 200 wie schon in begrenztem Ausmaß die Etrusker oder Italiker an der Stiefelspitze der Halbinsel, andererseits an der Verwendung spezieller Techniken wie etwa der Reliefprägung feinkeramischer Formschüsseln für Festessen (Terra sigillata). Auch die Weinamphoren wurden in normierten Formen hergestellt und weithin ausgeführt. Grabskulpturen wurden wohl massenhaft vorgefertigt und erst in letzter Minute individuell angepasst und beschriftet. Alles dies war nur möglich, weil in Großmanufakturen mit angelegten Sklaven produziert wurde und die Römer vergleichsweise wohlhabend waren. Morris stellte in seiner eurasischen Globalgeschichte mit einem Punktesystem das römische Reich um die Zeitenwende als

63 Vessberg 1941, S. 120 ab 87 v. Chr. „genuiner italischer Typ“, „Bauerntyp“, vergleichbar Mastarna des Grabbilds.

64 Vessberg 1941, S. 113.

65 Hafner 1983, Geschichte Abb. S. 105, vgl. Abb. Neufund Davies 2017, S. 111. Gesche 1968, S. 27 lehnt allerdings die Feststellung des augusteischen Historikers Velleius ab, nach 300 Jahren (382?) seien die ersten Reiterstandbilder Roms die der Sulla, Pompeius, Cäsar und Oktavian-Augustus gewesen, zumal diese Aufstellung nach heutiger Auffassung unvollständig ist (auch fehlt hier im Münzbild des Lepidus die Beischrift „SC“ – senatus consultum). Die wohl in einer Kleinbronze wiedergegebene Skulptur Alexanders ruhte vorn auf einem spiralverzierten Ruderblatt (Sauron 2013, S. 17) und Plinius weist die Gattung ausdrücklich griechischen Vorbildern zu (Boschung 2017, S. 439).

66 Vgl. die aus den Zeilenabständen der lückenhaften Triumphliste rekonstruierte Tabelle von Rich 2014, S. 207: beginnend ab Romulus mit 0.36 Triumphen pro Jahr, dann Anstieg bis 300/266 auf 0.97 (Eroberung Unteritaliens), Abfallen und neues Maximum 200/166 (= Siege über Hannibal, Makedonen, Spanier), erneutes Abfallen und letztes Maximum 49-19 (= Bürgerkrieg). Entgegen Livius' anfangs beinahe jährlichen Feldzügen erscheint ihm der Wert 448-390 mit 0.19 sehr niedrig.

bei weitem wohlhabender und entwickelter⁶⁷ dar als die archaischen Griechen und ähnlich den Song-Chinesen um 1000 n. Chr.

Der im Münzbild winzige dreiteilige Arkadensockel unterhalb des Aemilierpferds soll eine Anspielung auf den Pons Aemilius sein, Roms erste feste Brücke von 181/142 mit ehemals sechs Bögen. Zugleich stellt sich die Frage, ob nicht der mythische Pons Sublicius etwa an der Stelle des späteren Pons Aemilius lag in der Achse der Fernstraße⁶⁸ und gegenteilige, einander widersprechende Behauptungen auf voreingenommener Quellenauswertung beruhen. Jedenfalls wäre man ohne Hintergrundwissen trotz Beschriftung der fünfteiligen „Aqua MR“ kaum in der Lage die Sockel richtig anzusprechen. Nicht vergessen sollte man, dass es sich um nur eine von drei spektakulären Münzen handelt (Vorderseite Vestalin Aemilia als Mutter des Romulus „-770“ mit Rückseite Basilica Aemilia mit den Schilden von 78 innen oder außen, eben die Ägyptengesandtschaft 201 als „Königsmacher“). Dabei ist etwa die Darstellung der geschichtlich wichtigen Villa Publica, Ausgangspunkt der Triumphzüge, im Münzbild klar als zweigeschossiger Bau mit Arkaden und einer daraufgesetzten engeren Kolonnade unter „Pultdach“ wie die Lage weiterhin unklar, zumal hier nicht ihr Zweck der Unterbringung von Staatsgästen gemeint ist, sondern als Amtssitz der Zensoren⁶⁹ zur Unterstreichung hoher politischer Qualifikation des Münzherausgebers. Dazu kommt noch eines: diese Familienmünzen präsentierten ab 140 im Laufe eines Jahrhunderts das später aus Livius bekannte vielfach anachronistische Geschichtsbild, also einen Haufen Lügen. Sollen wir nun annehmen, dass nun zwei Dutzend damals führende Familien auf die Idee kamen ihren Stammbaum zu verschönern oder sollten wir nicht vor dem emsigen Livius nach einem ähnlich umfangreichen Geschichtswerk Ausschau halten?

Die führenden römischen Politiker der späten Republik waren als Prinzipienreiter kaum besonders aufrichtig, gerecht oder nur erfolgreich. Waren die Patrizier alteingesessene Großgrundbesitzer (auch Optimaten genannt) und die oppositionellen Plebejer (Popularen) nach dem Wortsinn („füllen“) das einfache Volk, führten letztere die stetigen Vorstöße zur Begrenzung patrizischer Macht an. Daraus bestehen die sogenannten Ständekämpfe, die angeblich schon im sechsten Jahrhundert von den fortschrittlichen Königen (!) vorbereitet wurden. Die Plebejer waren Aufsteiger oder unternehmerisch tätige Millionäre, die etwa aus eroberten Städten nach Rom übersiedelten (Acilier, Mamilier, Minucier, Porcier, Sextier, Tullier) und mitunter das Patriziat ergänzten. Wie ging man seinerzeit mit strittiger Überlieferung um? Falls Geltungsansprüche bestritten wurden, reagierte man nicht etwa mit Quellenkritik, sondern mit Gewalt und Zensur, Intrigen, allenfalls Gegenfälschungen angeblich „neu entdeckter“ Quellen. Noch als gegen Ende der Republik 89 eine echte Schuldenkrise wütete, wollte Prätor Sempronius Asellio eine Stundung unter Verweis auf alte, unbeachtete Gesetze erreichen: Geschäftsleute lynchten⁷⁰ ihn. Bald nach 200 wurden die Grenzen des Erlaubten überschritten, indem man *vermeintlich* unfähige Generale ablöste, sie nachträglich vor Gericht stellte, ihnen Triumphe verweigerte oder herabstufte oder sie dem Feind auslieferte: als der mit der Belagerung von Numantia gescheiterte Gaius Hostilius Mancinius 137 einen Vorvertrag mit den wilden spanischen Bergvölkern abschloss, ratifizierte ihn der Senat nicht und lieferte stattdessen den Pflichtvergessenen nackt und gefesselt aus. Dass er derart gedemütigt an einer Säule vor Barbaren stand – diente ihm von diesen edelmütig zurückgeschickt als Gemäldemotiv und Wahlempfehlung! Trotz allem Durchgreifen verschwand sogar Beute spurlos (106 Gold von Tolosa) und Veteranen blieben unversorgt; das dürfte auch die Zeit niemals bei der Truppe angekommener Waffenlieferungen sein. Die Glaubwürdigkeit missliebiger Politiker oder Angeklagter wurde auch indirekt über seine Verwandten erschüttert („Hexenjagd / Sippenhaft“). Wurde nämlich der Zorn der

67 Morris 2011, S. 277 mit 43 Indexpunkten zweimal so entwickelt und reich wie die archaischen Griechen. Ähnlich sein Eindruck bei Ausgrabungen in England (S. 283) verglichen mit griechischen, so dass er den Pro-Kopf-Verbrauch im Westen zwischen 800 und 200 v. Chr. um 50 % ansteigen lässt.

68 Gesche 1968, S. 33. Für Carandini 2017, Tf. 265 ein sonst unbekannter Aemilier-Triumphbogen (auf dem Kapitol?)

69 Davies 2017, S. 172; Carandini 2017, Tf. 208 sucht hier als Vorläufer die Tarquinier-Villa am Ziegensumpf.

70 Blösel 2015, S. 188 – der Politiker betätigte sich auch als Historiker. Ausgerechnet diese späte Episode beweist für Forsythe 2005, S. 262 die Genucischen Schuldengesetze 342.

Götter durch eine unkeusche Vestalin erregt, mauerte man sie zur Strafe lebendig an der Porta Collina ein. So fanden aufsehenerregende Prozesse 216 gegen die Vestalinnen Opimia und Floronia wie 115/3 in militärischen Führungskrisen statt, erst gegen Aemilia und etwas später gegen Licinia und Marcia (worauf sich obige Familienmünze eines populistischen Richters Gnadenlos aus den 50er-Jahren bezieht, der vorherige Freisprüche in einem Wiederaufnahmeverfahren kassierte). Jedenfalls ist der Zusammenhang zwischen Anfeindungen vermeintlich unfähiger Generale wie 216 nach Cannae gegen Hannibal bzw. 119 nach Tod des Prätors Sextus Pompeius in Nordmakedonien gegen die keltischen Skordisker (abgewehrt dank rasch aufeinander stattgefundenen „Erfolge“ von 114, 113, 112, 111 wie 110; dann 106 endlich mit Mühe und Not Triumph der Minucier) verdächtig, wie bereits die Sibylle das öffentliche lebendige Begraben von Gallier-Griechen-Paaren auf dem Forum Boarium⁷¹ empfahl. Als sich 114 im Vestalinnenprozess nach Vornamen wiederum Aemilier und Marcier gegenüberstanden⁷², lässt gerade dies an der Berechtigung der Vorwürfe zweifeln trotz gerichtlicher Verfolgung – es wurde ja händeringend ein Sündenbock gesucht, als gerade von Frankreich her weitere Horden die Zivilisation vernichten wollten. Vielleicht fanden diese aufwühlenden Hinrichtungen tatsächlich gelegentlich statt so wie die großmütige Opferung von eigenen Söhnen oder Töchtern zum Wohl des Staats, andererseits waren die politischen Auseinandersetzungen je später desto heftiger und zusätzlich die Aufzeichnungen gerade zu Beginn blass und lückenhaft. Die innere Kritik findet jedenfalls hier reichliche Nahrung an den Interessenkonflikten um hohe Ämter in äußeren Krisen.

Gesetzliche Vorschriften bewirkten während der späten Republik mitunter das Gegenteil des Beabsichtigten, besonders das ältere plebejische Mehrheitsgesetz 149 in Verbindung mit dem Repetendengesetz gegen Erpressung, weil keine Anklage gegen betrügerische Standesgenossen aussichtsreich war. Seit gemäß Richterrecht des jüngeren Gracchen ab 123 keine Senatoren mehr ihresgleichen beurteilen durften, setzten sofort Prozesse ein. Als in einer lange durch ritterliche Steuerpächter ausgebeuteten Provinz ein integrierter Verwalter namens P. Rutilius Rufus einzog, klagten die zu kurz gekommenen ihn seinerseits der Ausbeutung an, ließen ihn durch befangene ritterliche Geschworene verurteilen, so dass er sich ins Exil begab – wo ihn die angeblich Geschröpften mit Blumen empfangen⁷³. So mussten Gesetze mehrfach ergänzt oder außer Kraft gesetzt werden, aber kaum bereits im halb analphabetischen V./IV. Jahrhundert. Gegen Ende der Republik wurden auf Anraten des tuskulanischen Aufstiegers Catos fremde Kulte wegen egalitärer Tendenzen verboten⁷⁴. Wenig später wurden alle griechischen Ärzte 161 im Rahmen politischer Parteienkämpfe ausgewiesen wie 155 rhetorisch brillante Philosophen, die am einen Tag für den Frieden und am anderen dagegen sprachen, 107 auf Initiative der Meteller wieder alle Griechen⁷⁵. Anscheinend hatte man bereits vergessen, wie die populistische Familie der Zirkusstifter Flaminier in Griechenland 197 die Ätoler gegen sich aufbrachte, indem der General aus dem verletzten Bündnisvertrag von 212 erst zitierte und unmittelbar danach seine Existenz bestritt⁷⁶. In Rom wusste man Exotismus erst ab der ausgehenden Republik mit Isis-, Mithras-, später auch Serapis- und Sonnentempeln zu schätzen. Bevor der aufsteigende Gaius Julius Caesar 87 seine politische Karriere wie üblich aussetzte bei Amtsantritt als Flamen dialis (Jupiterpriester) oder danach einem unwürdigen Gegner das Amt abtrat, ließen er und seine Nachfolger es lieber 75 Jahre lang unbesetzt. Somit stand viel auf dem Spiel: die generelle Steuerfreiheit der Römer (natürlich nicht der „Verbündeten“), Subventionen durch Getreidelieferungen oder Spiele und die erfolgreiche Lobbyarbeit für kostensparende Public-Private-Partnerships. Gesetzestreue und Gründergeist verband etwa nach Beginn des I. Jahrhunderts der reiche M. Licinius Crassus. Er gründete die erste private 500-Mann-Feuerwehr der Hauptstadt, die sogleich zu arbeiten begann, nachdem der

71 Hoffmann 1963, in: PWG 4, S. 125; dreimal 228-114: Down F. Carver u. a. 2018, Ritual Killing in Ancient Rome – Homicide and Roman superiority, in: El Rio – a Student Research Journal, S. 3-15, hier S. 8; der erste Fall wohl als Vergeltung eines Gesandtenmords durch die Illyrer

72 Gesche 1968, S. 37 Anm. 46.

73 Blösel 2015, S. 179.

74 Bacchanalien 186: Kolb 2002, S. 297.

75 Hafner 1983, S. 44.

76 Crawford 1985, S. 78.

Wohnungsinhaber durch vorbereiteten Vertrag alle Rechte abgetreten hatte und somit wenigstens Kinder oder Mobiliar gerettet bekam und dadurch sogar seine gewohnte, angekokelte Wohnung zu künftiger Wiederanmietung natürlich nach angemessener Preiserhöhung in Aussicht hatte. Dieser Triumvir setzte sich 71 für „Law and order“ ein, indem seine Privatarmee 6,000 in Süditalien besiegte Sklaven entlang der Via Appia zur moralischen Festigung Reisender kreuzigte. Der Millionär, ehemalige selbsternannte General und Admiral gegen die Piraten im Ostmittelmeer Pompeius restaurierte 57 binnen Stunden die hauptstädtische Getreidezufuhr, nachdem er sie insgeheim monatelang behindert hatte. Die ihm dafür vom Senat übertragenen außerordentlichen Vollmachten machten ihn äußerstenfalls zum Diktator, was er später wirklich gegen seinen inzwischen übermächtigen ehemaligen Verbündeten Caesar nutzte. Erst kurz vorher entstanden erste bekannten Personen zuzuordnende erhaltene Skulpturen und entsprechend auch die Münzen erhielten anstelle der „Roma“ aktuelle Porträtsilhouetten. Schwarzseher fanden das Recht des Stärkeren so offensichtlich und die gesellschaftliche Spaltung und politische Blockade derart schwerwiegend, dass ihnen die Einführung der Monarchie als Erlösung erschienen sein muss. Deshalb konstatierte Syme 1939 jene „Revolution“ (mit Mordanschlägen, Verschwörungen, Straßenschlachten, Denkmalstürzen und Tempelabrissen), die rund einhundert Jahre für den Übergang zur Alleinherrschaft benötigte.

Dennoch geht man davon aus, dass die Römer, die in der späten Republik einige Erfahrung in Erpressung, Überwältigung und Rechtsbeugung sammelten, ein vorbildliches Rechtssystem zu erarbeiten gedachten. Von heute her gesehen wandern als erstes sechs Seiten königliche Gesetze (bei Dionysos von Halikarnass) in den Papierkorb, dann der größte Teil des erhaltenen Drittels der Zwölftafelgesetze von „451“ (in moderner Sprache und der Fallorientierung widersprechend, 150 Jahre bevor das Prozessverfahren eingeführt wurde), vermutlich auch die licinisch-sextischen Gesetze aus dem Jahr 367 (der gleichnamige Schwindelautor Licinius Macer beging 66 v. Chr. nach Ciceros Anfeindungen Selbstmord) und einige vermeintliche Etappen der römischen „Verfassung“. Das soll nicht heißen, dass alles erlogen ist, aber das meiste. In der Tat wies Blösel darauf hin, dass obwohl der Begriff⁷⁷ Patrizier als auch Plebejer in den erhaltenen Zwölftafelgesetzen fehlen. Dazu würde passen, dass das schwer greifbare Fundamentalgesetz der Republik, das die Gleichberechtigung der Plebejer initiierte, ohnehin mit dem unten angeführten Epochenjahr 287 verknüpft wird. Nehmen wir versuchsweise nur das als gesichert an, was mehrfach unabhängig voneinander überliefert ist und wohinter weder Partei- noch Familieninteressen zu vermuten sind. Man könnte annehmen, dass auch Cicero als Aufsteiger und Familienmensch korrupt war, wenn angeblich Jahrhunderte früher historische Persönlichkeiten mit Worten seiner Gegner argumentieren⁷⁸ und die Rivalen den bekannten Anwalt und Autoren ins Exil vertreiben und sein Stadthaus abreißen konnten – so wie vielfach bei strittigen Ereignissen kaum auf den ersten Blick klar ist, ob sie nun für oder gegen die bezogene Familie argumentieren. Die Blockade war auch nicht so vollständig, wie es die lückenhafte Überlieferung vortäuscht, etwa gründete ein Gracche in Spanien eine nach sich benannte Stadt am oberen Ebro, der iunische Konsul des Jahres 138 Valencia („Heldentat“) und auch Pompeius war mit sechs kleinasiatischen Kolonien (leicht variiert als Pompeiopolis und Magnopolis, Megalopolis) gut im Geschäft. Die Absicht dieser Zeilen ist nun nicht die gesamte römische Republik aufzuarbeiten, was für die älteste Zeit ja schon mehrfach versucht wurde und schlecht aufgenommen wurde. Man sieht aber vielleicht bereits, dass dies grundsätzlich möglich und sehr sinnvoll wäre.

150-270 Hochhellenismus / Mittlere Republik – Goldene Zeit

Die Geschichte der verfeindeten hellenistischen Königreiche war zwar politisch unübersichtlich, doch bestand eine kulturelle Einheit bis Afghanistan. Mit abnehmender griechischer Stärke verbreitete es seine Kultur noch mehr (z. B. Mischkultur von Gandhara in Pakistan aus bis in die untere Gangesebene). Dazu gehörte die Lebenskunst mit Wein, die Geldwirtschaft, die

77 Blösel 2015, S. 41.

78 Beard 2015, SPQR, S. 44, Gain §30 über Manius Tullius um 500 – ein Beweis für die lange Produktivität und Spannweite der Fälscherwerkstätten über vier Jahrhunderte hinweg.

Feldmesskunst und die Steinbauweise und Theateraufführungen, aber auch Waffen und Söldner. Umgekehrt erschienen indische halb nackte Yogis („Gymnosophisten“) in Alexandria und es kam dank der Monsunwinde über den indischen Ozean ein internationaler Seiden- und Edelsteinhandel zustande, bei dem der Westen der in harter Währung gebende Teil war. Bis zum Späthellenismus prägten Iberer, Kelten Frankreichs wie Süddeutschlands und Briten Münzen nach dem Porträt König Philipps 2. von Mazedonien (ab 345), was man nach mehreren Kopierschritten anhand von Wirbeln und Kreisen kaum mehr ahnen kann. Die hellenistischen Königreiche konnten in ihren unaufhörlichen Kriege einerseits die Waffentechnik verbessern (Kampfelefant, Katapultgeschütze, Belagerungsturm, Fünfruderer), dafür andererseits Rom als „neutraler“ Schiedsrichter und lachender Dritter auftreten. Die Potentaten versuchten die „neutralen“ Parteien mit schmeichelhaften und großzügigen „Geschenken“, Skulpturengruppen bis Großbauten, gewogen zu halten, von denen hier die Attalos-Stoa in Athen gegen Mitte des II. Jahrhunderts genannt werden soll. Nun sollten auch römische Gründungssagen für orientalischen Rivalen beweisen (erfahrene intrigante Politiker, ja Gottkönige mit eigener Dynastiejahreszählung, Bigamisten oder mit Schwesterngemahlin) volle Ehrbarkeit und Kampfkraft der Römer. Der Universalhistoriker Arnold Toynbee schrieb dieser Teilepoche aus wirtschaftlichen Gründen in seinem 1965 nicht ganz konsequent Hannibal gewidmeten Doppelband fundamentale Bedeutung zu, doch sprach nach Auffassung der meisten Wissenschaftler noch wenig⁷⁹ dafür, dass Rom zu einem Weltreich aufsteigen würde. Die führenden Familien beabsichtigten ohne allzu viel Anstrengung etwas reicher und berühmter zu werden und erschienen Griechen wie Könige. Nach solchen vielversprechenden Ansätzen hatte in der Späten Republik eine weitgehende Selbstlähmung eingesetzt und strategische Planungen waren unmöglich; eher versuchte man Intrigen.

Richard E. Mitchell wollte zwischen 1970-90 Ständekämpfe möglichst abwerten. Doch selbst wenn man die ältesten Ereignisse für zurückprojiziert hält, wurden die Auseinandersetzungen ständig schärfer und bezogen mit dem Bürgerkrieg zuletzt -44 das gesamte Mittelmeer ein. Dass ein Parteiprogramm nicht konsistent ist, dass die Opfer den Nutzen bei weitem übersteigen, persönlicher Ehrgeiz die wahre Triebkraft ist, könnte man etwa für den Brexit 2020 genauso feststellen. Heute neigt man durch stetig verbesserte Materialerschließung zur Hyperkritik, die zu so umwerfenden Ergebnissen führte wie der Korrektur der der Livius-Überlieferung durch den Herausgeber Ogilvie um – genau drei Jahre! Rückblickend kann man zudem festhalten, dass der Einfluss der alten großen Familien stetig abnahm. In der Reihenfolge der übernommenen Konsulate zwischen 300-100 möglicherweise mit erfundenen ältesten Vorfahren führten die Cornelier (40mal), es folgten Claudier (24mal), etwa gleichauf Fabier, Sulpicier, Aemilier, Valerier, Postumier und Manlier (12mal), alles Patrizier. Die Plebejer schließen sich sozusagen am Ende an und erreichten nicht diese Geltung (Fulvier 17mal, Sempronier 14mal), aber erklärten sich teilweise selbst für ursprüngliche Patrizier. Ein Teil dieser Familien ist durch Grabinschriften, Bauten oder auch Gesetzesinitiativen immerhin anderweitig bezeugt. Kurioserweise besitzen viele nach Livius Vorfahren im fünften Jahrhundert und sollen damals große Heldentaten vollbracht haben und höchste moralische Integrität oder auch Verworfenheit gezeigt haben. Würde man diese für gefälscht halten, fielen gleichfalls fort kulturelle Errungenschaften, aber vielleicht auch einige Gesetze, frühe Heeresmacht und zugehörige Eroberungen.

Stadtneugründungen erreichten wie lange schon entlegene Gebiete der hellenistischen Ökumene nun Roms neu eroberte Gebiete, wo vielfach bereits Siedlungen bestanden und noch keine Veteranen versorgt werden mussten, solange sie auf eigene Kosten kampagnenweise dienten. Dennoch galten dem makedonischen König Philipp V. im Brief an seine Stadt Larisa die bis 214 rund 70 existierenden römischen Kolonien als Beweis ihrer Stärke⁸⁰. Um 240 besetzten die Römer nach dem Ersten Punischen Krieg Korsika, Sardinien und West- und Mittelsizilien. Es handelt sich um die Goldenen Jahre der Republik, wo alles gelang und jedermann auf seine Art mitwirken

79 Bleicken 2004, S. 243, vgl. Sommer 2013, S.213.

80 Lomas 2019, S. 350 bzw. Liste von Frühkolonien S. 270, vgl. Termeer 2010 - heute weist man bis gegen 180 nur rund 50 *im Mutterland* nach, Livius 27,9 kommt dagegen 209 nur auf 30 (Cambridge Ancient Hist. 7-2, S. 280) – was ihn nicht besonders gut informiert zeigt.

konnte. Danach bewirkten politische Manöver im Senat einen Kolonisierungsrückgang (vgl. aber z. B. Spanien), an deren Wiederbelebung im Inland die beiden Gracchen aus dem sempronischen Hause scheiterten, indem sie von Reichen unterschlagenes Staatsland anprangerten. Leider übersahen diese Reformer, dass die Verpflichtung führender Familien das Rückgrat der Mittleren Republik bildete. Neue Fernstraßen hießen ab 312 nach ihrem „Erbauer“, d. h. dem projektierenden Beamten, und er erhielt daran wohl wenigstens eine neue Kolonie und diese trug mitunter seinen Namen. Er blieb deren Patron um jährlich zur Gründungsfeier zu erscheinen (so wie Alexander der Große sich mit Alexandria zwei Dutzend mal verewigt hatte, sorgten dafür Ortsnamen auf Forum [Markt des...]: Allieni, Appii, Aurelii, Cassii, Clodii, Corneliani, Decii, Domitii, Flamini, Fulvii, Licinii, Livii, Popillii, Sempronii, Vibii, usw.), unterstützte sie und profitierte im Rahmen des Klientensystems von ihrer Gefolgschaft. Forumsorte und Namensorte könnte man Kommissionskolonien nennen, sie bilden etwa ein Drittel der rund 90 Gründungen bis vor Cäsar, wovon die bisher wenig beachtete Hälfte im Norden und Westen außerhalb Italiens zu finden ist (wenigstens vier pompejanische in Kleinasien).

Mit der Koloniegründung verknüpft sind Fragen über die römische Expansion und Herrschaft, inwieweit sie zentral gesteuert war oder effektiv war, was René Pfeilschifter 2006 bestritt. Ein Beispiel dagegen waren zwei bei einer Inspektionsreise nach Süditalien 186 zur Durchsetzung des Bacchantengesetzes⁸¹ acht Jahre nach der Gründung verlassene Kolonien, Buxentum und Sipontum. Allerdings sind Anfangsjahre von Kolonien ja immer schwierig, wie es ja auch aus der etwa von Salmon mühsam rekonstruierten Kolonieliste hervorgeht, wo von Neugründungen und Verstärkungen (*supplementum*) die Rede ist, was Pfeilschifter entgangen zu sein scheint. Außerdem haben nicht alle Kolonien die selben Funktionen, Entwicklungschancen und Größe (bis 6.000 EW wie Alba Fucens auf 30 ha), Buxentum gehörte nach seinen 300 Siedlern wie Ostia zum dort beschriebenen kleinstmöglichen Typ. Von Siponto bei dem mittelalterlichen Manfredonia bei dem apulischen Stiefelsporn kennen wir den letzten Grundriss und die stattlichen 50 ha, für immer scheint diese Aufgabe also nicht gewesen zu sein. Auch schließt das Prinzip der Dezentralität gewisse Risiken nicht aus. Pfeilschifters weitreichende Schlussfolgerung scheint mit wenigen qualitativen Argumenten und lediglich zwei Beispielen für rund hundert zu untersuchende Fälle bei unklarer Kategorisierung unzulässig. Es ist auch die Frage, was man überhaupt an Wachstum und Erfolg erwarten kann; wenn erst in allerjüngster Zeit „shrinking cities“ ins allgemeine Bewusstsein dringen, obwohl gerade die marktliberalen USA übersät sind mit ghost towns, meist aufgegebene Bergbausiedlungen. Noch einen Aspekt kann man aus dem Vergleich mit dem Mittelalter gewinnen, als die Gründer (Lokatoren) die örtliche Aufsicht und eine etwas einträgliche Parzelle zugewiesen bekamen, etwa die Mühle oder das Wirtshaus. Der mittelalterliche weitgehende Verzicht auf zentrale Steuerung der Gründung von Bastiden erklärt das Fehlen jeder Liste und gerade das Vorhandensein solcher römischen wie mangelhaft auch immer. Gerade die Einrichtung von Dreierkommissionen zur Koloniegründung sollte Machtmissbrauch verhindern und zeigt den Hoheitsanspruch Roms, so dass das römische Reich auch in der Kaiserzeit weiterhin Kolonien gründete.

Zwar führten die Kommunen die meisten Gründungs- oder Infrastrukturarbeiten gemeinsam mit ihrem ländlichen Umfeld (Ortsnamen „Ad fines...“) vermutlich in Zwangsarbeit durch, aber letztlich ermöglichte auch staatliche Hilfe mittels Kriegsbeute die Tempelstiftungen der Hauptstadt. Außerdem arbeiteten die Zensoren für den Staat wie Anwälte für Beklagte ohne Gehalt und werden dennoch wie die Eisenbahnen des XIX. Jahrhunderts nach obigen Beispielen Sporteln erhalten haben. Jetzt, wo wir hätten profitieren können von Livius ausführlicherer Darstellung mit Originaldokumenten, ist nichts außer Inhaltsangaben erhalten zwischen 292-20 und nach 170. Obwohl Italien unter 400 Römergründungen noch viele Stadtruinen besitzt, sind die Umstände ihrer Anlage gerade archäologisch schwer einzuschätzen. Dies würde neben aussagekräftigen Befunden eine gründliche Auswertung und anstelle von Geheimniskrämerei eine leicht zugängliche Veröffentlichung voraussetzen (vgl. Mainzer *theatrum*-Website, gestützt auf die ehemalige RGZM-

81 Pfeilschifter 2006, S. 114.

Bibliothek). Bekannte Siedlungsruinen sind etwa die von Alba Fucens (ab 304 mit Polygonalmauerwerk), Norba (kaum vor 358 - angeblich „492“ zu Beginn des „dunklen Jahrhunderts“), Cosa (angeblich 273, 197 neu besiedelt, Patronat der Sestier) oder Fregellae („354 mit dem ersten Samnitenfeldzug“), alles Berggründungen noch ohne den Spielkartenplan der Kastelle. Allein bei Variationen und Ausbreitung der neuen Bautypen: Kapitälchen, Basilika, Stadtmauer und -tor, römisches Theater, Amphitheater, Thermen, Aquädukte bliebe noch viel über Boethius hinaus zu tun. Die Stadtgründungen zwischen 100 bis 80 dienten zur Versorgung ausgedienter Berufssoldaten, so dass man das Ende der Republik nahen sieht.

Eine Nebenwirkung ununterbrochener Kriege war stetiger Sklavennachschub, bis zu einem Drittel der Bevölkerung. Hauptsächlich deswegen ist die mittlere und späte römische Republik als inhuman und ausbeuterisch abzulehnen wie ja nach Darstellung der Gracchen sich freie Bauern immer schlechter standen (was in diesem Ausmaß sicher partiell behauptet wurde). An den Grenzen wurden einzelne Städte, zuletzt ganze Landstriche entvölkert, auch reine Plünderungszüge unternommen. Falls eine angegriffene Stadt sich nicht schleunigst ergab, wurden aus erzieherischen Gründen alle Lebewesen einschließlich der Hunde massakriert. Eine Umsiedlung ganzer Völker wie in Ligurien war eher die Ausnahme. Falls ein Sklave sich an seinem Herrn vergriff, wurden alle Sklaven im Haushalt – man ahnt es schon – hingerichtet. Der aufrechte Cato war ein Meister der psychologischen Kniffe, um das Letzte aus ihnen herauszuholen. Arbeiteten sie auf Landgütern mit einer so wenig fordernden Tätigkeit wie Tierhüten, mochten sie sich ihr Essen an der Fernstraße erbetteln, waren sie alt und verbraucht, schaffte man sie eben zum Sterben ins Spital. Kein Wunder, dass verschiedentlich Aufstände ausbrachen. Selbst das typische minderwertige Mauerwerk der Riesenbauten („opus incertum“ = unsicheres Werk) wird in Zusammenhang gebracht mit zahlreichen⁸² unqualifizierten Arbeitskräften. Bei Cartagena schufteten im II. Jahrhundert 40.000 Sklaven in den Silbergruben, die galizischen Hügel wurden später zur Edelmetallgewinnung künstlich fortgespült („ruina montium“), nachdem man eigens dafür Zuleitungen gebaut hatte und den Abraum sorgfältig durchsuchen ließ. Wenn man schon nach dem Untergang der Zivilisation forscht, sollte auf Morris' Schiffswrack-Statistik verwiesen werden, die mit einer zunehmenden Bleibelastung korreliert ist. Kyle Harper verfolgte 2020 in „Fatum“ die stattdessen die Zunahme und schädlichen Folgen der Mikroben, was sich nicht auszuschließen braucht. Ich könnte mir unter dem Eindruck des jetzigen Klimawandels sogar vorstellen, dass eine weltweite massive Zunahme von Entwaldung und Holzfeuern auch in Zentralafrika durch Bantus, vor allem in Indien, Südostasien, China, Zentral- und Südamerika zur frühmittelalterlichen Abkühlung⁸³ wesentlich dazu beigetragen hat.

Betrachten wir im Vergleichsmaßstab nebeneinander zwei Atriumhäuser, links – vereinfacht fensterlos - das nach Umbau größte griechische Nr. 33 der hellenistischen Stadt Priene⁸⁴, von mir im Unterricht als Bürgermeisterhaus angesprochen. Werden vielfach irrig-uneinheitliche Dachlösungen publiziert, ist es trotz Asymmetrie infolge Umbaus mit seinem „Tempel“-Giebel zugleich repräsentativ wie klar gegliedert und überschaubar. Die Vorgängerbauten waren

82 Potter 1992, S. 103

83 Gegen Peter Frankopan 2023, Zwischen Himmel und Erde (Berlin), vgl. S. 263-8, sog. Ruddiman-These von 2003.

84 Nach der Vorstellung bei Müller & Vogel im DTV-Atlas zur Baukunst 1, S. 174 (mit älterer ungenauer Rekonstruktion) könnte man es für ein typisches Reihenhaus halten. Diese waren jedoch nach den Ergebnissen moderner Bauforschung nur halb so groß und selbstverständlich giebellos (Valentin Kockel 2012, Rekonstruktion oder Entwurf? Zweimal Priene aus der Vogelschau, in: Werkraum Antike, S. 211-28). Tatsächlich handelt es sich um Phase 2 von wenigstens 3, die bereits zwei Parzellen zusammenfasst und kann schon vor weitem Ausbau zumal nach seiner Lage nahe am Markt als eines der wichtigsten der Stadt gelten.

ähnlich reduziert wie ursprünglich einräumige, später dreiräumige flachgedeckte Reihenhäuser auf nur etwa 110 qm Grundstücksfläche im sizilianischen Megara Hyblaia⁸⁵ um 650. Die römische Architektur im III. Jahrhundert wird - rechts - vom neu eroberten Pompeji illustriert⁸⁶, wo auf Schachbrettplan zuletzt Peristylvillen entstanden. Diese Stadt rivalisierte damals mit Neapel (oder etwa dem vor-“servianischen“ Rom), ja übertraf es durch seine Küstenlage. Bescheidene Bauten als Atriumhaus mit Kanalisation und Garten dahinter wie zwei Jahrhunderte vorher im bald zerstörten Marzabotto muss man hier nach späteren Veränderungen suchen, doch selbst Roms Marmorplan zeigt noch einige. Später wurden meist mehrere Parzellen vereinigt, so dass Läden, Betriebe und separate Wohnungen längs der Straße die ursprüngliche Anlage verunklärten. Dies erzwingt wiederum Achsensprünge und Unübersichtlichkeit mehrhöfiger Anlagen. So entstanden erstens umfangreiche Häuser, die zweitens von Sklaven betrieben wurden, die in engen Gängen oder Kellerlöchern unterwegs waren. Noch vor hundert Jahren galt dies als römische Bescheidenheit in einer Insel der Seligen⁸⁷ unterhalb des drohenden Vesuvs, ganz so wie wir mit den Herausforderungen der Gegenwart umgehen. Zurückhaltend war schon die Lage solcher Feriendomizile nicht, aber erst recht weder die übertriebenen Dimensionen noch der parvenühaft-disparate Dekor. Das vereinfachte umgebaute, mittelgroße Stadthaus „des Pansa“ laut Gelegenheitsinschriften bestand aus vorderem Impluvium (das entspräche dem älteren Typus) und dahinter zusätzlichem größerem Peristyl. So ergab sich die Möglichkeit, Besucherströme zu kanalisieren, Warte- und Personalräume zu integrieren. Funktionsräume wie Küche, Schlafzimmer und Bad spielten im Entwurf keine Rolle und wurden in eine Ecke oder ins Obergeschoss gequetscht, da alles für die allmorgentliche Parade der Klienten eingerichtet war. Die mächtigen Patrone – seien es Patrizier, Ritter oder Plebejer - empfingen jeden Morgen ihre Klienten (Verwandte, gute Bekannte und Geschäftspartner, Pächter, Mieter oder freigelassene Sklaven) im Atrium ihrer Stadtvilla und hörten ihre Wünsche und Beschwerden an. Umgekehrt rechneten sie dafür fest mit politischer Unterstützung, denn Wahlbeeinflussung gehört zu den Dauerthemen der Verfassungskämpfe. Ich warne aber nachdrücklich, eine adelige Memorialkultur⁸⁸ für das VI. Jahrhundert zu rekonstruieren, nach pompejanischen Befunden blühte sie kaum vor 200.

Ein professioneller, vermutlich griechischer Architekt plante zuerst axial das Peristyl, so dass typisch für die Römer der Eingang in die Mitte rückte. Die asymmetrischen Firste des Vorderteils müssen nicht so zutreffen, zeigen aber dort außen verschiedene vermietete Wohneinheiten mehr schlecht als recht integriert. Schon hieran sieht man den fürsten- bis königsgleichen Status eines Senators und damit wäre Standesdünkel wie in eifersüchtig verteidigten Vorrechten wie roter Gewandsaum oder Ehrenplätzen sichtbar. Bald folgten wirkliche Ständekämpfe, die im fünften Jahrhundert zwar nicht streng auszuschließen, aber im anachronistischen Detail und der stetigen Wiederholung unwahrscheinlich sind. Vitruv (6,55) deutet die Klassenunterschiede an, wenn er für Steuerpächter und Anwalt unterschiedlich plante und Thomas-Gordon Smith⁸⁹ dies versuchsweise in denselben Ausmaßen rekonstruiert, als die dritte Kraft der aufsteigenden Ritter im II. Jahrhundert die Steuerpächter stellte. - Eine dritte Säulenhalle nur an der Rückseite bezog den Garten ein. Man zeigte seinen Reichtum etwa an drei Säulentypen – auch mehrere unklassisch kombiniert, in Fresken oder Mosaiken, freistehenden Skulpturen oder Springbrunnen. Noch ist die Straßenfassade unauffällig gehalten, doch gut wohnen konnte man so nicht und die freistehende zur Landschaft geöffnete Villa Urbana war die logische Weiterentwicklung, teilweise auf Substruktionen für einen Speiseraum mit Meerblick, aber auch mit umfangreichen seitlich abgesetzten landwirtschaftlichen Trakten zur Wein- oder Ölherstellung oder zur Fischzucht. Dafür wurden ein völlig aufgelöster Grundriss oder mehrere unterschiedliche Fassaden in Kauf genommen, auch wenn etwa eine eindrucksvolle Zufahrt arrangiert wurde. Sowohl Cicero als auch später Plinius beschrieben in

85 Stein-Hölkeskamp 2015, S. 167.

86 Treffende Darstellung bei Sommer 2013, S. 206f, Einordnung am Beispiel Ciceros bei Beard 2015, S. 342f.

87 Robert Etienne 1974, Pompeji, Stuttgart, S. 412.

88 Sommer 2013, S. 242ff gute Zusammenfassung.

89 Smith 2003, S. 196: (senatorisches?) Anwaltshaus mit basilikalem ägyptischen Oecus als Zielpunkt, während der Komplex des Steuerpächters einheitlicher erschien mit zweigeschossigem, säulenlosen Eingangsflügel und eingestellten Säulen in der Hinterhalle.

Briefen derartige Anlagen. Öffentliche Profanbauten wird es ebenfalls gegeben haben, etwa erste Basiliken (griechisch Stoa) oder das neue Macellum nordöstlich der Curia Hostilia nach dem Stadtbrand von 210 (verschuldet wie in den Wirren des Hannibalkrieges gehetzt⁹⁰ durch kampanische Adlige). Die hellenistischen Bauten zeigen allgemein eine Tendenz zur Übertreibung und zur Unförmigkeit (aus Pergamon für Athen gestiftete Attalosstoa 120 m x 20 mit 44 Säulen in zwei Geschossen aus Marmor, Bauinschrift!). Dennoch ist es kaum zu glauben, dass das 241 verlegte Falerii novi eine kleine Steinbrücke mit Bogenöffnung erhielt und die neue exponierte Siedlung eine Stadtmauer mit 50 Rechtecktürmen, angeblich elf Toren mit reich dekorierten Bogenöffnungen⁹¹ (vgl. Roms augusteische „Porta“ Tiburtina), während die Hauptstadt selber ihre erste Steinbrücke rund ein Jahrhundert später bekam! So steht es ja auch nicht bei Livius und das (unsichere?) Datum der Stadtgründung muss ja nicht mit dem repräsentativen Ausbau zusammenfallen.

Der immer noch führende Sakralbau ist häufiger, wiewohl zufällig, lückenhaft und unzuverlässig überliefert. Dabei wären mit zunehmender Bedeutung zu unterscheiden: eine kultische Inschrift (auch zur Bewertung der Beliebtheit wichtig) - Altar – Schrein / Ädikula / Kapelle (Carandinis Registerbegriffe lauten: Sacellum, Sacrarium) – Kultbau „Tempel“ (auch Familienstiftung, Translation, Gruppen- / Quartierpatron) – Stadtpatron (berühmtes Vorbild, Pilgerziel). Namen wechselten auch, wenn derselbe nicht erhaltene Tempel am Palatinnordwesthang nach dem Sieg zweier Konsuln abstrakt „Templum huiusce diei“⁹² hieß, griffiger nach dem Ergebnis „Aedes Victoriae“ und nach Versetzung und politisch motivierter Umwidmung „Templum Libertatis“! Dieser Kultort erscheint also unter drei verschiedenen Namen und teilt einen mit dem Marsfeld. Tacitus (Annalen 15,41) klagte über zerstörerische Auswirkungen des großen Stadtbrands 64 unter Nero, der alte Tempel für immer aus dem Stadtbild entfernte! Das spätantike Regionenverzeichnis nannte 360 n. Chr. von vier fast gleichzeitigen Herkuleskultstätten am Forum Boarium nur den einen Hercules Olivarius, davon ist einer der angeblich uralte Altar, den vor 312 der fabische Adelszirkel unterhielt! Sind die Tempel aber weder sicher lokalisiert noch ergraben, lässt sich schwer etwas über ihr wirkliches Alter, Aussehen oder Bedeutung sagen. Vier etruskische Tempel in Mittelitalien um 300 nannte Coarelli einen archaisierenden Rückgriff, obwohl in Rom selbst kaum bis zur Zeitenwende anders dekoriert wurde⁹³. Cato Censorius pries noch 195 die archaische Tonplastik („antefixa... deorum... ridentes“) in seiner Senatsrede gegen Kleiderluxus wie eben eröffneten ausländischen Marmorimport⁹⁴! Umgekehrt ist es schwer einzusehen, weshalb der Vestatempel um 770 eine runde Strohütte gewesen sein soll, wenn der Kult nach Athener Vorbild vielleicht gegen 300 aus Lavinium übernommen wurde⁹⁵ und frühe italienische Rundtempel erst im zweiten Jahrhundert vor Christus gebaut wurden. Würde man die wenigen frühen Datierungen so

90 Kolb 2002, S. 189.

91 Boethius 1978, S. 123f: die Via Armerina datiert die Brücke zum frühestmöglichen Zeitpunkt, die Brücke die bisher noch nicht ergrabene Stadt. Die Tore stellte bereits Canina 1845 dar. Eine Datierung auf gut Glück um 210 würde nichts verbessern. - Lehnt man Camillus Handstreich auf Falerii „395“ meist als Fiktion ab, behält man unverdrossen die „Frühkolonien“ Nepi und Sutri („383“) bei.

92 Tempel des bestimmten Tags, Perrin 2018, S. 266f - nämlich für den in raschem, koordiniertem Zuschlagen *beider* Konsuln (vgl. grch. „eukairos“) endlich 101 erkämpften Kimbernsieg bei Vercelli – genau wie der bekanntere Rundtempel „B“ am Largo Argentina, während sich der Mitkonsul Marius unter dem selbstbewussten wie traditionsreichen Titel „Honos & Virtus“ an der Via Sacra verewigte (Larocca 2010, S. 80 Nr. 159 gegenüber Aufgang zum Palatin, so auch Davies S. 148 Nr. 4.9) und über den Anteil am Sieg eine existenzielle Feindschaft erwuchs. Der Palatintempel ersetzte das anspruchsvolle, aber nicht übertrieben wertvolle Cicerohaus, das nach Beard 2015, S. 342f von den 20 weit verstreuten Immobilien des Anwalts rund ein Viertel wert war und diese von seinem Vermögen etwa ein Drittel ausmachten.

93 Coarelli 2011, S. 330 – vgl. ferner Tympanon mit Tonfiguren von Via San Gregorio oder Fragmente Dioskurentempel II, Davies 2017, S. 103; für Vitruv sicher wenig stiltreu durch Vermischung zweier Epochen Rekonstruktionen von Villa San Silvestro Coarelli 2011, S. 128 mit archaischen Profilen unter attischer Basis, kanneliertem Schaft und korinthischem Kapitell; ähnlich Heinz-Jürgen Beste für Fabreria Nova (gegründet 124) auf der Website des dt. archäologischen Instituts Rom / Medienfenster gesehen 13.8.2021.

94 Kolb 2002, S. 202, ausführlich zitiert Larocca 2010, S. 83.

95 Kolb 2002, S. 180 – zugleich Schatzkammer für die Nationalheiligtümer! Jüngst Stöckli 2021, S. 8, allerdings wohl unter Berufung auf Alföldy.

hoch bewerten wie Carandini, wäre der Ursprung Roms eher im Hafengebiet zu suchen! Die überwiegende Mehrzahl der stadtrömischen Tempel stammt kaum aus der Zeit vor 400, aus religionsgeschichtlichen und archäologischen Erwägungen älter (roter Tabellenhintergrund) wirken neben dem von San Omobono vielleicht der vom Quirinal, Semo Sancus und von der Form her nach Vitruv am Aventinhang der älteste Herkulestempel (Vitruv 3,3,5, benannt „des Pompeius“ nach dem spätrepublikanischen General), auch der Cerestempel mit seinen drei Cellen und araeostyler – weitsäuliger - Anlage wird dazu rechnen. Die ältesten Tempel wurden Hauptgottheiten geweiht, seien es griechisch-römische, seien es etruskische – anfangs unter dem lateinischen Namen („Interpretatio Romana“).

Hohes Alter oder prominente Stellung im Festkalender deckt sich nicht unbedingt mit einem großartigen Bauwerk, wie auch der gänzlich verschwundene Marsaltar auf dem nach ihm benannten Feld nördlich des Kapitols zeigt. Vermutlich liefern die Quellen für die meisten städtischen Tempelbauten vor Mitte des IV. Jahrhunderts systematisch um einhundert bis zweihundert Jahre zu frühe Daten: Kapitolstempel wie athenisches Olympieion und Vertreibung der Peisistratiden vor 510 angesetzt, also 509, wirkliches römisches Weihedatum rund 130 Jahre später und andere relativ dazu, also z. B. Dioskurentempel (etwa) zehn Jahre danach. Korrigiert man eine Datierung, müsste man alle verbessern, zumal wenn Bauanalyse mit Grabungsunterlagen oder Zierformen möglich ist wie etwa für den unten etwas näher vorgestellten Dioskurentempel. So wende ich dies nicht schematisch auf die unten angeführten Bauwerke an, wenn sich eine Verknüpfung mit bestimmten Ereignissen und Tendenzen anbietet. In der Mittleren Republik ersetzte griechischer Einfluss den etruskischen, was ab der Besetzung Ostias am eigenen Flusszugang bequemer und sicherer war. So erklären sich auch die „Servianische Mauer“ um die meisten Bauwerke und die ganz in der Erde verlaufende erste Wasserleitung zum Aventin gegen 300 als griechisch inspiriert.

Tempel	Datum alt	besser	Bemerkung
Diana auf „exterritorialem“ Aventin	„550“/ „456“	338?	Unter Servius Tullius in Hain „Lucus Stimulae“ (Lex Icilia?) hinter Porta Naevia für „Latinerbund“ unter römischer Kontrolle
Kapitol (Jupiter / Zeus, Juno / Hera, Minerva / Athene)	„509“	378	von Kolb korrigierte Weihe durch Amtsträger 378; Festspiele 366, Hundertjahrfeier 263
Dioskuren (Kastor & Pollux, vgl. Sparta, Lokroi für Sagra-Fluss-Sieg 600?, Athen, Agrigent)	„498“	358?	Gelobt in Schlacht am See Regillus / Gabii durch Sternzeichen-Reiterheilige – wirkliche Datierung zehn Jahre nach Kapitol durch Patrizier Postumius Albus (vgl. 397/394, 340/39 Bronzevertrag mit „Equites Campani“), Eichamt im Keller
Saturn (vgl. Voltumnus in Orvieto, Chronos / Kronos via Süditalien?)	„496“	381-70?	„Erneuerung“ unter Lucius Furius Medullinus (vgl. 350/49) bzw. Camillus; darunter Senatsarchiv und -tresor ⁹⁶
Merkur (= Hermes) am Circus	„495“	300?	Durch Zenturio M. Laeturius geweiht anstelle gieriger Konsuln (???)
Ceres (= Demeter) auf Aventin	„493“	390/270?	Servius Tullius bzw. Plebejer nach „erstem“ Auszug, „erste Bronzestatue Roms“ aus Spurius Cassius' Vermögen wie auf seinem Wohnhausplatz 200 Jahre später der Tellustempel erbaut ⁹⁷ -Aventin-Plebejer-Heiligtum griechischer Priesterinnen
Semo Sancus (= Herkules, Dius fidius) aus Sabinerland	„466“	400/350?	Konsul Spurius Postumius Albus hinter Quirinalstor, darin „Spindel der Frau des

96 Diehl 1909, S. 35, vgl. Zensorat „443“ - eher mit Heeresreform und Belagerung von Veji, 345 Juno Moneta direkt darüber oder 339 Öffnung Zensur für Plebejer?

97 Datierung 493 oder 393?: Kolb 2002, S. 122f, Blösel 2015, S. 50, vgl. Alföldy 1977, S. 91; Lomas 2019, S. 231.

(Rieti?), dito 290 Feronia / Largo Argentina			Königs Tarquinius Priscus“ und Staatsvertrag Foedus Gabinus auf Ochsenhaut
Apollo medicus aus Delphi gegen Seuche auf Anraten Sibylle von Cumae	„433“	353?	„Erneuerung“, vgl. Apollospiele ab 212, an „Fons apollinaris“ ⁹⁸ um 560“ (?)
Bellona ⁹⁹ (vgl. Mars)	297	259?	Familientempel unter Appius Claudius chronikalisch, seit 312 Erbauer Wasserleitung wie Fernstraße

Der zunehmende griechische Einfluss zeigt sich in den Patrozinien, auch Stiftungsumstände oder Gesetze geben Fingerzeige. Ausgerechnet der wirklich älteste nachgewiesene Bau nördlich des Forum Boarium für Mater Matuta (= Fortuna virilis?) blieb lange kümmerlich und seine Überlieferung gilt als schwierig wie beim besterhaltenen Portunus, weshalb man sie miteinander verwechselte. Eine „Evocatio“ übertrug eine Kultstatue (also den Tempel) aus einer eroberten Stadt nach Rom, sei es um die Götter zu besänftigen, sei es um Teile der Bevölkerung zu strafen oder gleich mit zu deportieren, so die Juno Regina oder Aventina „396“ aus Veji (Inschriften ab 207; andere 180 ca. auf dem Marsfeld), Mefitis 272 aus Kampanien, Vertumnus 264 aus Volsinii. Die Sibyllinischen Bücher empfahlen 217 nach der Niederlage am Trasimenischen See gegen Hannibals Truppen Tempelstiftungen für Mens (Verstand) und Venus Erycina (aus Eryx nordwestlich Palermo, nahe dem Flottenstützpunkt gegen Afrika – war Durchhalten angepeilt?).

Eher jünger sind im Sinne einer horizontalen Stratigraphie Tempel vor den Stadtmauern, weil die Festungswerke bis etwa zum Beginn der Kaiserzeit unterhalten wurden und erst dann das unmittelbare Vorfeld zugebaut wurde. Neben der Porticus Liviae / Esquilin rechnen dazu etwa am Marsfeld der Apollo-Medicus-Tempel (eine möglicherweise ältere Überlieferung könnte sich auf ein Quellwunder beziehen) und im Südosten der Honos & Virtus-Tempel (angeblich schon 232 von den Metellern „beabsichtigt“, ab 202 unbekannter Lage und Aussehens, nach Hafner regelrechtes Museum dank der syrakusanischen Beute). Die ältesten Tempel sind jedoch als staatliche oder angeblich korporative Stiftungen in der Minderzahl, anders als die Vielzahl individueller oder gruppengetragener der Späten Republik¹⁰⁰. Die Bosse betrachteten sie teilweise als Familienheiligtum (Namensgebung Bellona am Familiengrab der Claudier, später ausgestattet mit Familienschilden, dennoch im Staatskult verankert und sogar für Senatssitzungen dienend) und ließen sich mit ihren Taten darin darstellen, erneuerten sie möglichst aus eigenem Vermögen und erinnerten daran später auf Münzen. Allmählich verdichtete Tempelzeilen konkurrierten auf dem Marsfeld ab 300 miteinander (Largo Argentina, Forum Holitorium, vgl. die wenigen etruskischen Vergleichsbeispiele Pyrgi, Volterra, Orvieto-Volsinii) oder als Nachahmung ursprünglicher Gründungstempel (Dioskurentempel vom Forum auch nach 200 am plebejischen Circus Flaminius, dort ebenfalls vom Aventin her Diana, Juno Regina), so dass gleichnamige Tempel durch Beinamen nach der Lage unterschieden wurden: am Hügel..., an der Straße...

Um 200 besaß Rom nach Davies rund 50 Tempel¹⁰¹, ein Vielfaches der großen sizilianischen Küstenstadt Agrigent, wo meist sieben Grundrisse verglichen werden. In Griechenland wurde der

98 Carandini 2017, Tf. 207. Der beliebteste griechische Tempelpatron, unterhalb der Ringmauer und weitab von späteren Bauwerken.

99 495 nach Franz Reber 1991 [1863], Die Ruinen Roms und der Campagna (Kettwig). S. 82 meint AUC = 259 BC als Datum des Konsulats. Der Bauplatz am Marcellustheater ist nur zugewiesen und es könnte sich auch anfangs um einen Schrein auf dem Kapitol gehandelt haben am Circus Flaminius. Im Sinne einer Abfolge (Horizontalstratigraphie) bleibt unklar, warum dieser Bauplatz zu diesem Zeitpunkt gewählt sein sollte. Die exotische Gottheit aus Kleinasien rief der erste Selbstmörder-Sieger Decius Mus in der Schlacht am Vesuv 339 an, was Fernreisende voraussetzen und erfunden sein wird. Erörterungen bei Emil Aust 1897, Bellona, Paulys Realenzyklopädie 3/1, S. 254-7, bei Platner-Ashby 1929, Topographical Dictionary, S. 82-4 vier Heiligtümer angesprochen. Carandini 2017, Tf. 210b rekonstruiert nichts vor augusteischer Phase, knappe historische Erläuterungen Band 1, S. 499. Nach Forsythe 2005, S. 332, ist der Erfundene 294 unter der Schwelle des Victoriatempels auf dem Palatin begraben worden, der nach der Lage im Übrigen jünger sein könnte als der Kybeletempel.

100 Verbreitungskarte Kolb 2002, S. 165.

wichtigste Gott nach lokalen Gegebenheiten ausgesucht (Poseidon diente als Hauptgott für eine Hafenstadt, Demeter für eine Getreide exportierende usw.; am beliebtesten war nach Hansen 2004 Apoll), was etwa im Kult und durch die Münzprägung ausgedrückt wurde. Nachbarstädte rivalisierten um den jeweils größten und schönsten Tempel bei ähnlicher architektonischer Anlage (Samos – Didyma / Milet - Ephesos, Agrigent Olympischer Zeus – Selinunt „F“, vgl. oben zu San Leucio). Die Tempel standen auf einer „Akropolis“ hoch über der Stadt und weithin sichtbar, in Zeilen geordnet nach Osten ausgerichtet oder vereinzelt vor den Toren bei einer Quelle, einem Einzelbaum, einer Höhle oder Anhöhe. Riesenstädte wie Syrakus, Agrigent oder Selinunt in Sizilien besaßen mehrere Tempelbezirke in verschiedenen Vierteln. Allein 200-133 entstanden in Rom über 40 neu aus Kriegsbeute von Privatleuten, vielfach Feldherren nach einem persönlichen Gelübde in schwieriger Lage¹⁰². Diese Anzahl ist für Metropolen angemessen, selbst wenn man an 4,000 Pagoden im mittelalterlichen Pagan / Myanmar oder 1600 Moscheen in Cordoba denkt; allerdings können nicht alle gleich wichtig gewesen sein und die meisten werden privaten Charakter besessen haben. Man reagierte durch Stiftungen auf Notlagen wie Himmels- oder Klimaereignisse, Seuchen oder Niederlagen angeblich auf Rat der Sibyllinischen Bücher: Asklepios (= Heilkunst aus Epidauros 291/75 auf Tiberinsel zur Quarantäne geholt durch aus Etrurien stammenden Plebejerbrüder Ogulnius nach Delphireise), Magna mater (= Kybele 205 nach „Steinregen“ durch Patrizier über oder eher in Verbindung mit Holztheater am Palatin von Kleinasien her, wohl eher von den Galatern geraubter heiliger Stein als Geschenk der verbündeten Attalidenkönige zu Pergamon). Bald begannen private Stiftungen mit neuen Gottheiten oder abstrakten Eigenschaften (Concordia = Eintracht „366“ wohl erfunden und eher mit dem Forumsschrein 304 beginnend, Victoria / Nike = Sieg 294 am Palatin, Felicitas = Glück 146, Fortuna = Glück angeblich rund ein Dutzend Mal „550“ unter Servius Tullius – gesichert 204 an Porta Collina, Spes = Glücksfall 250 wie vor am Forum Holitorium außerhalb der Mauer (dagegen Spes veteris „488“ auf dem Esquilin wohl Rückprojektion und eher gegen 300), Tempestates = Unwetter 259, Pietas = Vaterliebe 191.

Die römischen Geschichtsschreiber, meist gebildete Adlige, schrieben oder diktierten anfangs noch auf Griechisch wie die ältesten plagiierten Theaterautoren. Außerdem mussten Schriftkundige vielfach erstmals wortkarge Sentenzen exzentrischer mündlicher Aussprache aus verschiedenen Sprachen einheitlich wiedergeben (Ur-Lateinisch und italische Dialekte, Griechisch und Etruskisch - das bis heute nicht zu verstehen ist, vgl. etwa griechisch: Galatoi, lateinisch: Gallier, heute: Kelten). Im nördlichen Mittelitalien entstanden ja bis etwa 700 angeblich zwölf größere, gelegentlich verbündete und gelegentlich verfeindete Städte der „Etrusker“, meist aus dem Ostmittelmeer zugewandert angesehen am „Tyrrhenischen Meer“ bzw. im Landstrich „Toskana“. Alle drei unterschiedlichen Namen werden synonym verwendet; der Ortsname „Tusculum“ deutet daher auf eine etruskische Kolonie im Latinergebiet hin. Dabei ist dies nicht der etruskische Name, sondern eine erläuternde lateinische Verkleinerungsform zur Unterscheidung, etwa der „kleine toskanische [Ort]“. Wir arbeiten ja in der Regel gar nicht mit originalen Textquellen, sondern mit jahrhundertealten Editionen, schrittweise „verbessert“, übersetzt und jedenfalls schnipselhaft in vorgegebenem Kontext, wozu es sozusagen eine „Tiefgarage“ gibt mit Lesarten, Auslassungen, Zufügungen oder Fotografien und notwendigen Hintergrundinformationen (heute auch in der Form von Online-Datenbanken). Besonders fehleranfällig sind Zahlen, die bis zum XV. Jahrhundert in Buchstaben ausgedrückt wurden, Himmelsrichtungen, links und rechts sowie Verwechslungen mit Gleichklingendem, so dass systematische Fehler folgen.

Die besondere Schwierigkeit ist, dass mindestens zwei Parteien eigene Ziele und folglich ihre Historiker besaßen, deren Schriften aber nicht erhalten sind. Zwar versagen ohne Originaldokumente die meisten Methoden zum Eliminieren systematischer Fälschungen, also etwa die Suche nach Radierungen im Text, irrigen Lesungen oder Übersetzungen, aber deshalb braucht man Sachverhalte nicht von vornherein zu akzeptieren. Allerdings ist nicht jeder Patrizier reaktionär

101 Karte bei Davies 2017, S. 41; Grundrisse S. 51. Bei Lomas 2019, S. 252 und 402 eine frühe und eine mittlere Liste, doch die Lücke zwischen Tempelstiftungen 450 und 350 nur vorgetäuscht.

102 Kolb 2002, S. 164 mit Verbreitungskarte.

und jeder Plebejer fortschrittlich, weshalb die Bezeichnungen Ständekämpfe und annalistische Tendenzen (gemeint ist plebejische) leicht in die Irre führen. Etwa war der unduldsame homo novus Cato Censorius plebejisch und trotzdem in vieler Hinsicht konservativ, da er sich mit seinem Fleiß als Farmer, Jurist und Militär beweisen wollte. Umgekehrt agierten die patrizischen Claudier um 300 progressiv für Reformen in Verwaltung, Recht und Kalender, da sie vielleicht gebildeter und ideenreicher waren als ihre Standesgenossen. Da vermutlich Wahlverfahren und Ämterlaufbahn erst notwendig wurden seit Truppenvermehrungen in der Krise des zweiten punischen Kriegs unter Einbeziehung weiterer Bevölkerungskreise, musste mehr rekrutiert werden mit Hilfe der Tribus. Vermutlich lesen wir deshalb in der Cambridge-Geschichte der Antike, die servianische Heeresverfassung¹⁰³ sei nicht gegen 550, sondern zwischen 213 und 179 entstanden. Dagegen erhellen die ein Dutzend peripherer Rekrutierungsbezirke durch komplizierte Beweisführung die römische Frühgeschichte kaum, sondern setzen dafür weitere Annahmen voraus. Es könnte eher so sein, dass nach den Tribusbezeichnungen vor 241 von den Lügenhistorikern passende Konsuln oder Genealogien¹⁰⁴ (gens Romilia!) erfunden wurden, ähnlich wie die athenischen Phylenheroen. Quellenkritisch ist anzumerken, dass die Genealogien der Plebejer schlanker und daher viel unglaubwürdiger wirken, die alter Familien nach dem Muster John Rockefeller eins zwei, drei... wegen Kopfstärke und übernommenen Ämtern wahrscheinlicher wirken (bis auf die dazu erfundenen Taten). Für die Aufsteiger wie patrizischen Gegner sind unerhörte Verbrechen überliefert oder übertriebene Heldentaten. Dennoch wird es Auseinandersetzungen zwischen Patriziern und Plebejern besonders im Senat gegeben haben, und wenn dieser erst um 350 eingerichtet¹⁰⁵ wurde, dürften sie nicht gleich eingesetzt haben. Es wiederholen sich nicht allein Grundmotive wie der dreifache Auszug der Plebejer auf benachbarte Hügel, sondern auch spezifische Handlungen unter demselben Namen angeblicher Nachfahren unter leicht variierten Umständen (sogenannte Dubletten¹⁰⁶).

Mehrfachüberlieferung			
Südgetreide zu Machterwerb ¹⁰⁷	„480“ Spurius Cassius hingerichtet	„440“ Spurius Maelius' Haus zerstört	„412“ Kommission
Selbstopfer Feldherr Decius Mus ¹⁰⁸ für den Sieg	„343“ Berg Gaurus / Vesuv gg. Samniten	„295“ Sentinum gg. Kelten (begr. u. Victoriatemp.)	„279“ Asculum gg. Samniten
Hinrichtung eigener undisziplinierter Sohn ¹⁰⁹	„432“ A. Postumius Tubertus	„341“ Titus Manlius Imperiosus Torqatus	„367“ Quintus Claudius Quadrigarius
Jochgang ¹¹⁰ besiegt	„321“ Caudium gg.	„110“ Sethul / Numidien	107 Agen / SW-

103 Cambridge Ancient History 7-2, S. 14 (offenbar nach dem Delbrück-Schüler Francis Smith 1916, Timokratie), nach Ernst Meyer 1961, S. 52f letzte Heeresenteilung abgestuft nach Münzwerten von 89.

104 Beloch 1926, S. 53-8: Aemilii Mamercini, Claudii, Fabii, Furii, Manlii Vulsones, Papirii, Servilii, Sulpicii, Valerii. Schon vor 1900 wurden darin einzelne Namensträger aufgespalten bzw. zusätzliche eingefügt, so dass man wenigstens sehen kann, dass den Annalisten keine korrekten Vorlagen zur Verfügung standen. Warum sollte man diesen Angaben vertrauen, wenn erst um 180 Angaben zur Filiation auf Inschriften erscheinen (Beloch 1926, S. 60)? Die Wikipedia listet unter den Gentes jeweils alle Mitglieder auf. Vgl. Crawford 1985, S. 18 oder Gain §3.

105 Beard 2015, S. 360.

106 Bleicken 2004, S. 17, 105ff und Beispiel P. Decius Mus S. 145, Poucet 1985, S. 127-34 „Anticipations“; auch als Rückprojektion zu bezeichnen; am breitesten ausgeführt von Gain.

107 Kolb 2002, S. 137 – womit zu bezahlen, womit zu transportieren?

108 Blösel 2015, S. 68; Bleicken 1963, in: PWG 4, S. 83, Gain §126 und 130, – Asculum mitgeteilt von Griechen: Diodor nach dem Zeitgenossen Duris von Samos und folglich eher zutreffend. Letzter Episode wäre mit einer „privaten“ Stadtgründung Forum Decii abzugleichen.

109 Hermann Bengtson 1965, Einführung in die Alte Geschichte (München), S. 112 sah ausgerechnet darin einen Gegenbeweis zur Hyperkritik; ferner Blösel 2015, S. 68. Dies passierte zwar auch Peter dem Großen oder Catilina, während es sich bei Agamemnon und „Iphigenie von Tauris“ oder Isaak mit Jakob zerschlug. Keller 2004, S. 11 Anm. 20 bringt eine Liste von vierzehn Beispielen für das institutionalisierte Tötungsrecht, Ehrenmorde dank Patria potestas.

Römer	Samniten		Frankreich
C. Poetilius ¹¹¹ gegen Wahlbestechung	„358“ Plebiszit	„314“ Gesetz	181 lex Cornelia Baebia
Valerier ¹¹² für Berufungsgericht	„508“ Gesetz	„449“ erneuert von Duilius	300 Einführung

Die „gens Decia“ stellte zum höheren Staatswohl drei frühe Selbstmördergenerale. Vermutlich hat ihr aufgestiegener angeblicher Nachfahr, der Volkstribun Publius Decius¹¹³ zur Zeit des Untergangs der Republik eine gewisse Rolle gespielt und eines dieser Exempla in einer Kampfreden bemüht. Ein befreundeter plebejischer Historiker wird dies aufgegriffen haben und über Livius wurde dies schließlich dreimal im Abstand von jeweils einer Generation zum vermeintlich gesicherten Wissen. Vermutlich hat es zwei dieser isolierten Vorfahren ebenso wenig gegeben wie damit verknüpfte Schlachten oder jedenfalls deren entscheidende Bedeutung. Die gesamte Personen- wie Ereignisgeschichte vor dem Jahr 230 ist somit verdächtig, allerdings bleibt die Ausdehnung des römischen Staats ab 300 weitgehend korrekt. Bei dieser annalistischen Holzhammermethode ist die innere Kritik leicht, ähnlich wie bei Berufung auf vage Anhaltspunkte („Ätiologie“ = Ursachenlehre, Erklärung) wie Ortsnamen Curia Rapta (vgl. Raub der Sabinerinnen und Herodot 1,1ff, orientalische Trivialnamen¹¹⁴ „Jungfrauenschloss“ für Burgruine: persisch „Qalaeh Doktor“, türk. „Kizkelesi“, vgl. unsere „Hünengräber“). Auch Eigennamen („Servius“, vgl. Servus = Sklave) oder Spitznamen („Scaevola“ = Linkshand, „Publicola“ = Volksfreund) entzündeten die Phantasie. Übrigens bedeutet „Ruma“ angeblich etruskisch¹¹⁵ säugende Brust. Wenn benachbarte Völker¹¹⁶ ebenfalls Totentiere verehrten (die Picener den Specht, die getrennt voneinander wohnenden Lukaner, Hirpiner und Falisker den Wolf, die Frentani den Hirsch, die Italiker den Stier) ist die Wölfin nicht mehr einzigartig und braucht auch nicht besonders erklärt zu werden. Andere Erfindungen sind allzu auffällige Tugenden wie Laster oder übernatürliche Ereignisse.

Die erste Chronologie Roms bestand günstigstenfalls missverständlichem etruskischem Vorbild im Einschlagen des „Jahresnagels“ im kapitolinischen Jupitertempel und andere Daten wurden durch Intervalle angegeben. Interessanterweise wird der bronzene Concordiaschrein am Forum Romanum zu 304 genau „204“ Nageleinschläge nach der Weihe des Jupitertempels angesetzt¹¹⁷. Dies belegt erstens eine frühe relative Chronologie („300 Jahre nach...“ oder „... Jahre vor“ anstatt seit „Gründung der Stadt“) und demonstriert zweitens Bemühen um historische Exaktheit und drittens die bereits etablierte Frühdatierung republikanischer Hauptbauwerke, nach Koptev 2008 noch ohne Annahme eines Gründungsdatums¹¹⁸ der Stadt. Doch zeigt die anfänglich zwischen „814-728“ schwankende Stadtgründung fehlende Übereinkunft; und diese Differenz von etwa 130 Jahren für die Kapitolsgründung ist geringer als die zwischen Barrenprägung wie Mauerbau unter Servius Tullius um 550 und heutiger Ansetzung zweihundert Jahre später. Zeitliche Widersprüche tauchten im römischen Geschichtsbild erst auf, als man aus hellenistischen Schriften Troia („1184“) als

110 Sommer 2013, S. 127, Blösel 2015, S. 169, Sommer a. a. O. S. 365 gegen Tigriner, Kimbern & Teutonen.

111 König 2007, S. 122 – vgl. S. 123 über Lex Poetelia Papiria gegen Schuldknechtschaft, die nach ihrer anekdotischen Verabschiedung wegen eines sexistischen Übergriffs 326 des patrizischen Konsuln immer noch nicht korrekt datiert zu sein braucht. Der Inhalt des Gesetzes der Cornelier und Baebier ist unbekannt.

112 Meyer 1961, S. 66, König 2007, S. 119 bzw. 120 und 124, Mitchell 2013, S. 159, Blösel 2015, S. 63 oben deutet nur 300 als authentisch.

113 Robert S. Broughton 1952, The magistrates of the roman republic (New York), Band 2, S. 469.

114 Vgl. Poucet 1985, S. 126: Horatiergrab, Tigillum sororium, Lapis niger als Romulusgrab, Äneas-Einbaum des Romulus-Grab, Spinrocken der Tanaquil, Gabii-Vertrag, Lex Icilia „456“, kapitolinische Rüstung des Fidenaesiegers angeblich Aulus Cornelius Cossus „437“.

115 Haarmann 2019, S. 168; andere sehen griechische Anklänge.

116 Meyer 1961, S. 15.

117 Ogilvie 1988, S. 89, Bleicken 2004, S. 122. Zwar erhält man durch Summieren „508“, die meiner Meinung nach verkehrte frühe Weihe des Jupitertempels und anstatt CCIV etwa LIX Nägel eine fast korrekte Weihe 363, umgekehrt könnte der Schrein nach der Subtraktion 370-200 = 170 später sein (vgl. winzige „Janustempel“ oder Cloacinaschrein).

118 Koptev 2008, S. 19.

Ausgangspunkt des flüchtenden Äneas, Karthago (814 datiert) als seine erste Station einführt wie Athen als Vorbild für Vertreibung des letzten Königs („509“) und Gesetzgebung („450“). Die römischen Schwendelautoren betrachteten später König Numa Pompilius („672“ +) als Schüler des süditalischen Philosophen Pythagoras, der Jahrhunderte nach ihm (510) starb, dies könnte dennoch bei anderer zeitlicher Ansetzung oder als Oberpriester zutreffen. Zwischen 400 und 300 war auch ein Gründerheros namens Romulus¹¹⁹ benannt worden, jährlich in mehrtägigen Ludi Romani gefeiert – naiv oder unverfroren ging man von Einführung durch ihn selbst aus. Darauf stützte man eine ungefähre, lückenhafte Ereignis- und Institutionenfolge anhand der Olympiadenzählung des sizilianischen Griechen Timaios von Taormina um 270. Vergleichsweise begann die für Vorderasien maßgebliche seleukidische Ära mit dessen Einnahme von Babylon im Jahre 312. Die seinerzeit mit der Integration des Äneas eröffnete Lücke wurde bald notdürftig geschlossen durch erfundene „Könige von Alba Longa“, auf die zurückzukommen sein wird. Ihre sagenhafte Stadt¹²⁰ über dem gleichnamigen Kratersee, Urheimat etwa des verarmten Gaius Julius Cäsar, der natürlich ein gesteigertes Interesse an mythisch legitimierter Führungskraft hatte, war Bundesheiligtum der „30 Latinerstädte“ wie in Griechenland (anders gab es z. B. in Olympia, Delphi oder Didyma keine größere Siedlung). Jedenfalls dürften aus der Frühzeit Roms auch deshalb wenige Informationen vorgelegen haben, da dafür jede Voraussetzung fehlte: mächtige Institutionen (Palastarchiv, Kloster) oder naturwissenschaftliche schriftliche Tradition (Astronomie!), geeignetes dauerhaftes Schreibmaterial (Pergament, Inschriftstelen anstatt Krikelkrakel, Theater, Bibliotheken), so dass den letzten Feinschliff erst Pompeius' und dann Caesars Bibliothekar, Varro, und bald danach Livius leisteten. Erst vor 200 dichtete der vielseitige Quintus Fabius Pictor aus führender Familie auf Griechisch sein teilweise listenartiges Geschichtsepos und malte auch Tempel aus. Zwar sind nur Textfragmente erhalten, doch Alföldy hielt ihn für den Hauptfälscher einer glorreichen römischen Vergangenheit. Das ist vielleicht zu hart formuliert, als würde man die homerischen Dichtungen als Chronik auffassen und ihnen dann Ungenauigkeiten und Erfindungen vorhalten. Wie die Zwölftafelgesetze diente das gemessen an Livius schmale Werk als Schulbuch vor dem Vergil der Kaiserzeit. Die äußere Quellenkritik der römischen Frühgeschichte, die der Überlieferung, führt also zu einem niederschmetternden Ergebnis. Die frühe Republik ist überwiegend undokumentiert (insofern gab es keine „Ständekämpfe“) und die Überlieferung für die mittlere über weite Strecken verfälscht. Wenn in bestimmten Geschichtswerken die ältesten Zeiten mit der Einführung in die Institutionen den halben Raum einnehmen, wird beides stark deformiert sein. Carandini kann niemanden überzeugen, indem er den Begriff Zirkelschlüsse in Zukunft gemieden haben will¹²¹ zugunsten eines Rückzugs auf allgemeine Fakten. Dieser von Namen und Daten befreite Rest ist ja nicht frei erfunden, sondern vordatiert und stimmt mit anderen Sachverhalten überein, weil dies massenweise geschah und zutreffend wirken sollte.

Das halb erhaltene livianische Geschichtswerk muss man nach Durchschnittswerten auf tausende von Seiten schätzen, etwa doppelt so ausführlich wie die griechischsprachige Parallelüberlieferung des Dionysos. Bereits die listenartige Anlage der römischen „Annalen“ (also Jahrbücher) zeigt geringes Reflexionsniveau. Es fällt um so mehr auf wie Livius um die Zeitenwende ein ganzes Viertel seines Werks der kaum bekannten Urzeit widmete und das Jahresschema eisern durchhielt, um seinen Zettelkasten im Griff zu behalten. Wesentlich knapper erscheint der improvisierte älteste Teil also nicht behandelt, was Stöckli¹²² so ausdrückte: während Livius für die Urzeit pro Jahr anderthalb Seiten füllte, waren es für die Zeit vor der großen Lücke immerhin fast zwei. Woher soll dieses angebliche Wissen denn stammen, wenn nicht durch längst festgestelltes „Aufblasen des Vergangenen“? Anhand von Fragmenten oder Kapitelangaben der Buchrollen ist bereits ablesbar, wie viel gehaltvoller als vorausgehende oder nachfolgende Werke das des Exilgriechen Polybios über den Aufstieg Roms in den späteren Punischen Kriegen war. Polybios war nur für einen Teil

119 Carandini 2009, S. 33 bringt einen gravierten Spiegel von Bolsena von 300 mit Wolf, Wölfin und den Zwillingen. Bei Poucet 1985, S. 120 ist die Vergöttlichung (um 180) bei Ennius greifbar.

120 Carandini 2009, S. 17 sichelförmiger Plan von 70 ha, falls wirklich nachvollziehbar nach dem ergrabenen Hüttendorf bzw. Grabfunden wohl vor 1000.

121 Carandini 2002, S. 738 zu §31 und anderen.

122 Stöckli 2021, S. 12.

seines Berichts Zeitgenosse und so verwundert es nicht, dass auch er über den Ersten Punischen Krieg zahlreiche Legenden übernahm. Wäre es dank vermehrter Informationen nun endlich möglich, die römische Außenpolitik im Vergleich zur Innenpolitik zu beurteilen, verdunkeln Vorwürfe und Gegenwürfe sogar militärische Operationen wieder nicht ohne Selbst- wie Tochteropfer oder Einsatz von Wunderwaffen. So kann ich mich bei der mangelnden Stabilität antiker Schiffe heute wenig mit einer Enterbrücke („Corvus“) befreunden, obwohl ich davon der Klasse sechs selber schon erzählt habe. Livius war zwar obwohl Sekundärquelle nicht unkritisch, aber fast ausnahmsweise kein Senator, sondern als oberitalienischer Lehrer unpolitischer Stubengelehrter mit dem Ziel der Rechtfertigung römischer Weltherrschaft nach den Bürgerkriegen. Er verhedderte sich wie Plinius' Naturgeschichte öfter in Einzelheiten¹²³ und um Zeilen zu schinden wie seine missratenen Zöglinge wurden Vorgänge in mehrere Phasen zerlegt: erst wurde ein Plan gemacht, scheiterte schon im Ansatz im folgenden Jahr, wurde evaluiert, geringfügig variiert und wiederholt, gelang jetzt halb usw. bis zu einer moralisierenden Betrachtung des Ausgangs. Wenn nach einem glorreichen Sieg weitere Gefechte stattfanden, war der Sieg vielleicht gar keiner – zumindest gab der Gegner nicht auf. Allerdings vernichtete man zweckmäßigerweise den Gegner nicht, was zu Besatzungskosten und weiteren Aufständen geführt hätte, sondern setzte einen Verwandten des bisherigen Herrschers bzw. eigenen Parteigänger ein. Übliche Eskalationsstufen wären Verbannung Einzelner / Ausweisung von Bevölkerungsgruppen bzw. Geiselnahme (die babylonische Methode), Strafexpedition mit Plünderung / Strafzahlung (dies exerzierten die Römer im zweiten Jahrhunderts vor), Versklavung (altgriechisch und zugleich sehr römisch), planmäßige Massaker (altrömisch: Zerstückeln selbst von Hunden, „Dezimierung“ beim Militär), Gebietsabtretung für bewachende Kolonie, Verlegung / Deportation (Volsinii, Falerii, Fregellae – zuletzt oft in Gallien vom Berg ins Tal). Wenn eine Nachricht aber nicht nur unbelegbar, sondern übertrieben oder sogar ehrabschneidend oder ideologisch geprägt erscheint, zeigt sich darin eine Tendenz. Wenigstens hält sich Livius anders als der – etwa für die Germanen nicht viel informiertere, sondern kompilierende – Tacitus mit drastischen Formulierungen zurück. Für die älteren Zeiten sind noch reichlich übernatürliche Ereignisse angeführt, wie Steinregen oder der Sprung des Marcus Curtius in eine Erdbebenspalte auf dem Kapitol. Manchmal gibt es auch verdächtige Umstände, wenn zu „487“ Gefallene einer Volskerschlacht weit später bei Festus dreinamig aufgezählt werden, was Rom erst ab dem III. Jahrhundert¹²⁴ charakterisiert. Das heißt aber nicht, dass spätere Ereignisse automatisch glaubhafter sind. Dabei war Livius als Forscher und Autor geschickt genug, bei jahrzehntelanger halböffentlicher Arbeit zu vermeiden Inhaftierung, Ermordung, Absetzung oder Privatfehden - ohne Rückhalt einer Kommission oder mächtigen Patron.

Auch die letzte Fassung der Priesterchronik, die „Annales maximi“, erreichte in angeblich 80 Büchern dieselbe Dichte wie Livius und wird sich folglich in der letzten Fassung nicht auf zweiköpfige Kälber, Überschwemmungen und Blitzschläge beschränkt haben – zu diesem

123 Lomas 2019, S. 460.

124 Ogilvie 1988, S. 102.

Zeitpunkt war die Hauptfälschung bereits im Gange, auch wenn einzelne Verbesserungen und Nachträge bis zum Ende der Republik folgten. Vielleicht existierte die angeblich über alle Unglücke gerettete Priesterchronik (anfangs jährlich ausgehängte „Tabula albata“ auf kreidegeweißtem Holzgrund, die laut Servius Äneaskommentar unterschied nach Land und See[-feldzügen], was erst ab den Punischen Kriegen passt) sogar schon vor Beginn der Republik etwa mit der Sonnenfinsternis des Ennius von 400, dem Ansteigen des Albanersees 398, aber auch den früheren Saecularfeiern 348, 249 und 146 – die vollen hundert Jahre nach Stadtgründung haarscharf verfehlt. Eigenartigerweise behandelt man heute ältere Überschwemmungen oder Stadtbrände wie um 600 oder beim Galliereinfall nicht, während sie ab 214/3 fast jede Generation heimsuchten, selbst nachdem sich die Steinbauweise durchsetzte und es zwei Feuerwehren¹²⁵ gab. Allerdings kam Oberpriester Publius Mucius Scaevola („Linkshand“) als Jurist durch Tod seines Bruders zum Amt und stellte mit der Veröffentlichung der Priestertafeln 130 zugleich die Fortführung ein, sei es wegen inzwischen großer Konkurrenz oder sei es gegen weitere Verfälschung. Vielleicht findet sich dieser superkorrekt-unnachgiebige Zug ähnlich dem abgelehnten Einschreitens gegen die Amtsanmaßung der Gracchen in der „Selbstbestrafung“ der gleichnamigen Sagenfigur nach gescheitertem Attentat gegen Porsenna, als sie ihre rechte Hand ins Feuer streckte. Der besonders schludrige valerische Familienhistoriker¹²⁶ wohnte um 80 im von ihm herausgestellten Anzio und ließ immerzu 40,000 Gegner scheitern. Der angebliche Spitzenahn „Volksfreund“ kämpfte für die Demokratie durch Mitwirkung bei der Vertreibung des letzten Königs, einen selbst im griechischen Unteritalien oder Sizilien seltenen Verfassungstyp, für dessen Umsetzung auch Athen bekanntlich anderthalb Jahrhunderte benötigte. Die patrizische Familie hielt fest am angeblich archaischen Vorrecht, sich auf der Velia innerhalb der Stadtmauern begraben zu lassen.

Rein zufällig stellten die im III. Jahrhundert dominierenden Fabier einen Historiker und sahen sich in der Blutlinie des Herkules¹²⁷. Ob der damals für die Familienehre kämpfende Fabius Pictor abwertende Mythen überlieferte, etwa einen Privatkrieg der Fabier mit vernichtender Niederlage an der Cremera „479“ wie die Mitschuld an der Gallierkatastrophe durch ein unbedachtes Priesterwort 387 und vermutlich die Provokation des zweiten punischen Kriegs? Eher war die Gegenpartei interessiert daran, einen Versager quasi für immer bloßzustellen: Gaius Terentius Varro, 216 Aufsteiger und "neuer Besen" gegen die hinhaltende fabische Kriegsführung und darum Hannibal bei Cannae krachend unterlegen, wurde ein freiheitsdurstig-gesetzgeberischer Vorfahr für 462 angedichtet¹²⁸ - das ist besonders aussagekräftig, weil diese weniger bedeutende Familie erstens einen der größten Verlierer überhaupt stellte und zweitens sonst keine frühen Vorfahren besaß, weder durch Inschriften bekannt noch erdichtet. Dabei sind selbst von der Aufstellung zur weltgeschichtlichen Schlacht von Cannae 216, die für Rom beinahe vernichtende Niederlage durch Hannibal, zwei Aufstellungsvarianten¹²⁹ mit gegensätzlicher Himmelsrichtung unterscheidbar. Bekanntlich war sie bis zum Ersten Weltkrieg und in allerjüngster Gegenwart Vorbild für riskante, ausgeklügelte Operationen, die eigene Fähigkeiten sehr hoch und die des Gegners sehr gering einschätzen. Es kann auch keine Rede davon sein, dass Hannibals Marschkolonne zur Entlastung des belagerten Capuas 211 aus Maultier- und Proviantmangel kurz vor Rom liegenblieb, versorgte sie sich doch wie frühe Heere bis zum Eisenbahnzeitalter aus dem Feindesland. Dem afrikanischen General kam es eher darauf an seine wirkliche Schwäche wie seine Ziele lange zu verbergen (daher die Alpenüberquerung), römische Bundesgenossen aus ihrer vermeintlichen Unterdrückung zu

125 Perrin 2018, S. 55 und S. 107Fb, Harper 2017, S. 82 Überschwemmungen, vgl. zu Erdbeben das nach Livius aufgebauchte Selbstopfer des „Marcus Curtius 362“ in Rüstung zu Pferd mitten auf dem Forum; ein diesmal aus pentelischem Importmarmor ausgeführtes und zuletzt pietätlos zweitverwendetes Relief (Kraus 1967, Tf. 181a).

126 Forsythe 2005, S. 208; schon für 505 Sabinersieg konstruiert (Kolb S. 678, Anm. 7).

127 Hafner 1983, S. 163.

128 Gain §66.

129 Hermann Bengtson & Wladimir Milotschitsch (Hg.) 1978.6 [1953], Vorgeschichte und Altertum, München = Großer Historischer Weltatlas 1#4, S. 31, weil sich die Sekundärquellen unklar ausdrücken; dies ist auch der Stand bei Bleicken 2004, S. 162. Hannibal konnte von Capua her nach 350 km Anmarsch die Hauptstadt angeblich aufgrund mangelhafter Logistik nicht erobern, weil ab einer bestimmten Entfernung Nachschublieferungen auf Maultieren zu umfangreich würden: John F. Shean 1996, Hannibal's Mules... in: Historia 45, S. 159-87. Hätte er dann auf dem Rückweg verhungern müssen?

befreien (Iberer, Kelten, Kampanier, Großgriechen) und der senatorischen Regierung schwankenden Rückhalt zu entziehen (Verschonung der fabischen Landgüter um das eroberte Capua?), wie er es aus seiner Heimat kannte. So kam er als langjähriger Außenagent in Spanien nicht auf den Gedanken, dass die Respublica kein ganz ausbeuterisches Schweinesystem sein könnte. Dagegen hätte eine Belagerung oder gar Häuserkampf sein zusammengewürfeltes, beutegieriges Heer vor eine Zerreißprobe gestellt. Dabei hatte der Karthager sogar nordwestlich Roms Lucus Feronia zerstört und lagerte bei Antemnae an der Aniomündung, von woher seine Kundschafter die Porta Collina im Norden der Hauptstadt angriffen. Sein ganzer Frontalangriff zu Land war aber unrealistisch und ließ den Römern und ihren Bundesgenossen keine andere Wahl als gemeinsam durchzuhalten, während eine karthagische Rückeroberung des wertvolleren Sizilien hätte gelingen können, ganz zu schweigen von einem Tauschhandel etwa gegen Spanien.

Normalerweise spräche man bei Wiederholungen auffälliger Charaktere von Stereotypen¹³⁰ (Alexander der Große als Welteroberer diente als Vorbild für Trajan, Caracalla, Karl XII. von Schweden oder Napoleon), bei wiederholten Motiven von einem Topos (Vertreibung eines Herrschers aufgrund sexueller Übergriffe in Athen wie Rom, „treulose“ Punier nach Cato) oder einer undatierbaren, folkloristischen Wanderanekdote (das Findelkind steigt zum Herrscher auf: Sargon von Akkad, Josef, Moses, David, Romulus; das vom Gold verführte Mädchen Tarpeia¹³¹). Dies verrät die geringe Vorstellungskraft römischer Historiker, noch mehr liegt bei Dubletten der Verdacht auf Rückprojektion nahe, bei der der jüngste Vorfall wirklich geschehen ist und der frühere nur abgewandelt ist. Solche Rückprojektionen lassen sich für Rom auf verschiedenen Gebieten feststellen, sei es für die Wirtschaftsgeschichte durch Hungerkrisen infolge fehlenden Getreides¹³², für die Gründung von Tempelbauten, für die Genealogie, für die Militärgeschichte, für die Verfassungsgeschichte, für die Plastik oder die Münzprägung. Es handelt sich nicht um Versehen, ungenaue Datierung oder Flüchtigkeit, wenn sehr ähnliche Ereignisse in derselben Familie dreimal hintereinander leicht variiert werden. Jedenfalls zeigen sie uns bestimmte Lieblingsgedanken der Autoren: Leidenschaft des Volks, Opferbereitschaft von Feldherrn und Truppen, saubere Abstimmung oder Rechtsprechung; oder umgekehrt Gier der Reichen und Eigensucht. Dazu kam die „Zwangslage“, eine fortlaufende Chronik zu verfassen, jeder Partei und jeder bedeutenden Familie gerecht zu werden oder nicht zuletzt gut zu unterhalten. Der von Poucet ins Feld geführte „Schneeballeffekt“ (*l'effet boule de neige*) war um so folgenreicher, als neben Gelehrsamkeit eben zwei oder mehr Ideologien um Einfluss rangen und ihren Standpunkt mit allen Mitteln zu veranschaulichen suchten: mit Gerüchten, Rufmord, Prozessen, Gemälden, Skulpturen und eben auch Traktaten.

Trotz angeblicher Fremdherrschaft bestand kein Gegensatz zur etruskischen Kultur (Übernahme des Dreinamenssystems, der Zahlzeichen, der Likatoren, der Vogelschau, der frühen Baukunst und zahlreicher Begriffe¹³³). Ab etwa 200 war die späte römische Politik der Republik offen imperialistisch im Geiste des Marktliberalismus und wurde von Intrigen und Korruption beherrscht. Erst nach der Mittleren Republik (287 bis 146) fließen die Quellen reichlicher, darunter echte Gesetze und 132 eine Inschriftplatte quasi als Meilenstein der Via Popilia bis zur Stiefelspitze. In der Rechtswissenschaft wurde seitdem die schriftlose Praxis der Spruchklage, die etwa mündliche Testamente vor fünf Zeugen zuließ¹³⁴, durch genau vorgeschriebene Formulierungen abgelöst. Sowohl die ersten neu angefertigten Statuen als auch diejenigen, die sich auf die Frühzeit bezogen, wurden relativ spät im zweiten Jahrhundert aufgestellt. Der Triumphzug von 189 brachte aus dem etwas abgelegenen Nordwestgriechenland 785 Bronzestatuen und 230 aus Marmor nach Rom, der von 167 war dreitägig und führte zur Abschaffung der Einkommensteuer für römische Bürger. Nun

130 Joachim Keller 2004, S. 31 nennt den Begriff und beschränkt sich wohlweislich auf das 2. Jahrhundert wohl um ihnen zu entkommen, zitiert dann aber ausgiebig Livius, Gellius, Sueton und wählt durchaus Beispiele aus dem IV. Jahrhundert ohne deren Wahrheitsgehalt überhaupt anzusprechen.

131 Poucet 1985, S. 121.

132 Kolb 2002, S. 137: „505-383“ vierzehnmal immer ohne eigenen Hafen, dann bis 1 v. Chr. nur zweimal.

133 Harald Haarmann 2019, Die Anfänge Roms – Geschichte einer Mosaikkultur, Wiesbaden.

134 Manthe 2019, S. 54 bzw. S. 58.

standen auch verschleppte Hofkünstler zur Verfügung; später überschwemmten Wagenladungen eigens angefertigter, mitunter aufrührerischer Statuen die Stadt – etwa des Unruhestifters Hannibal um 190 oder dem Volkstribun Marcus Marius Gratidianus¹³⁵, welcher minderwertige Münzen aus dem Verkehr ziehen ließ und durch Anklage 87 den seinem Onkel Marius verhassten Mitkonsul Q. Lutatius Catulus d. Ä.. Solche Mengen Griechenbeute konnte auf einen Schlag kein römischer Tempelbezirk aufnehmen, aber wohl Stadt- und Landvillen mit ihren Gärten, denn ein Großteil der Beute ging ja ohnehin an Offiziere, und ab der Kaiserzeit in Theaterfassaden, Kaiserfora sowie Großthermen. Umgekehrt wurden auch gerade errichtete Baudenkmäler wie Statuen politischer Gegner wieder abgerissen. Der plebejische Circus Flaminius zeigt wie die Lokalisation bestimmter Monumente im Laufe der Jahrhunderte zu geeigneteren Stellen wanderte. Wohl länger und schmaler ausgeführt als der patrizische Circus Maximus, wurde er unmittelbar am Tiberufer vielfach überbaut. Ursprünglich anstelle des Theatrum Balbi gesucht, wurde dies um 1960 durch Neuanalyse der Forma Urbis vertauscht. Damit konnte seine politische Rolle nur allmählich nachvollzogen¹³⁶ werden und bis heute erscheinen folglich beider republikanische Gestalt und ihr Verhältnis zueinander unklar. Immerhin zehn Skulpturen landeten 179-173 in einem vom Zirkus Flaminius zurückgesetzten runden Herkulestempel, weitere vierzig in dem Gartenhof ringsum, der zuletzt ringsum mit Granitsäulen auf Marmorsockeln eingefasst wurde, der jüngeren Porticus Philippi von 33. Ähnliche Hofanlagen in Verbindung mit teilweise verlegten Tempeln schlossen sich an, vielleicht westlich 168 die Porticus Octavia wie sicher östlich 146 die erwähnte des Metellus.

Verglichen mit der Kaiserzeit, wo für Spitzenpolitiker und manchmal ihre Frauen Bildwerke vorliegen, ist die Menge republikanischer, z. T. kopierter Köpfe überschaubar. Allerdings sind heute Bronzen viel seltener als in der Antike, weil sie aufgrund ihres Materialwerts zerstört und wiederverwendet wurden; ähnlich wie Marmorkopien zu Kalk gebrannt wurden. Um 300 eingeführt oder häufiger, wird das archaisierende eindrucksvolle Bronzeporträt unklarer Herkunft im Vatikan noch mit griechischem Vollbart¹³⁷ nach einem weit späteren Münzbild in Verbindung gebracht mit dem Porträt des vermeintlichen Befreiers Brutus! Die Aussage des Bildnisses liegt weniger in angeborener Vornehmheit und Charakterstärke von Roms Rednern, sondern in der hochwertig wie provinziell angelegten Ausführung. Der dreifach

gut bezeugte, vielleicht als Aemilius Paullus Macedonicus¹³⁸ deutbare Bronzeturso von etwa 150 ist als halbnackter, überlebensgroßer Militär kaum besonders realistisch. Im Stadtbild dürfte mit dem Aufkommen dunkler sehr zurückgenommen in unterschiedlich Bronzetönen gehaltenen Plastiken die archaische Buntheit langsam gewichen sein, während neu angefertigte eingefärbte Marmorskulpturen noch selten waren. Genannt seien steinerne Köpfe von Dionysios von Syrakus mit Sternenhelm (367 +), der blinde Appius Claudius Caecus (312 +, Vatikan), Ogulnius (Ostia), Marcellus (209 +, Berlin), Scipio (mit Fellhelm in Erbach), Ennius / Kopenhagen, Naevius /

135 Unter Sulla 82 als Vergeltung für seinen Lynchmord durch Catilina zu Tode gefoltert, Chaisemartin 2003, S. 43. Nach Boschung 2017, S. 441 hätte es sich nach der Zahl der Vici um stolze 265 Stück handeln müssen; was sich auf die Schnelle wohl nur mit Tonabformungen realisieren ließ. Legt man dagegen voraugusteische Regionen zugrunde, waren es nur fünf.

136 Charlotte Triebel-Schubert 1983, Die politische Tradition des Circus flaminius, in: Quaderni catanesi di studi classici e medievali 5, S. 13-40 sehr ausführlich, dazu vage Davies 2017, Karte S. 40 und Text S. 70, auch wenn natürlich spätere Tempel und Portiken ringsum im weiteren Verlauf behandelt werden.

137 Hafner 1983, S. 110, Andreae 1973, S. 45f

138 Massimiliano Papini, in: Larocca & Parise 2010, S. 281f.

Neapel, Marius / München, Lukullus, Crassus / Kopenhagen. Offensichtlich handelt es sich um Reste eines ehemals viel größeren Bestandes, die durch den Kunsthandel verschleppt und teilweise neu getauft wurden (Hannibal / Madrid, Sulla / München), aber kaum vor 300 reichen. Wenn es damals Wachsabgüsse oder Totenmasken aus Gips gab, dürften diese kaum alle Brandunglücke überlebt haben, nachdem späthellenistische Kopisten diese Techniken aus Sikyon (Plinius NH 35,14 über den Erfinder) eingeführt haben. Mutmaßungen über eine uralte römisch-realistische Tradition der Grabmasken nach einer Polybiosstelle¹³⁹ sind insofern kaum objektivierbar, auch wenn eine hundert Meter lange claudische Würdenträger-Bildvorführung im Rahmen eines Leichenzugs¹⁴⁰ für Aufsehen gesorgt haben wird. Hunderte scheinbar naturalistischer Familiengrabbüsten für jeweils zwei Generationen begannen erst um 80 und zeigen vielfach aufgestiegene Freigelassene¹⁴¹ in durchschnittlicher bis schlechter Qualität, deren individuell gestaltete Altersbilder durch weitere Ausarbeitung einer Grundform und somit mechanische Abtragung vorgetäuscht wird. Plinius bewertete diese Entwicklung fort vom Klassizismus hin zum Naturalismus¹⁴² als Tod der Bildhauerei für 150 Jahre.

Der anderthalbfach lebensgroße Marmortorso des „gerechten Römers“ namens Gaius Ofellius Ferus aus Capua wurde um 110 von seinem Geschäftspartner am Sklavenmarkt Delos (natürlich vollständig) bestellt vielleicht im Gegenzug für die Errichtung des Handelshauses. Er wirkte bei rekonstruierten 2.8 m leicht abstoßend durch die Kombination¹⁴³ eines athletischen Körpers mit Mantel als angedeutete römische Toga, ehemals vermutlich noch mit einem wettergegerbten Schädel wie spätere „Athletengeneräle“ etwa aus dem Herkulestempel von Tivoli. Diese wurden neben Genrekitsch bald weiterentwickelt zu den ansehnlichen typisch römischen Panzerstatuen (also nicht unbedingt am Scipionengrab rekonstruierbar). Dennoch erhielt dieser Capuaner das erste sichere römische, naturalistische Kunstwerk und in Wahrheit – durch einen Griechen in Griechenland gefertigt wie der von Andreae angeführte, usurpierte delphische Aemilius-Paullus-Fries¹⁴⁴ – keines von beiden. Die gegenüber den Togaträgern zunehmende Nacktheit verstärkte die tendenziell zunehmende Farbigkeit, die den pompejanischen Wandgemälden einen ersten Höhepunkt erreichte. Der Seeungeheuer-Fries vom Marsfeld kombinierte gleichzeitig eine naturalistische Opferung mit dominierenden mythologischen Szenen in einer ausgefeilten Komposition¹⁴⁵, die aus künstlerischen Gründen die Reihenfolge der Schlachttiere anders inszenierte. Somit erfreuen uns die ersten beiden Bände der mehrteiligen Römischen Kunstgeschichte von Coarelli und Sauron im Wesentlichen mit hellenistischer Kunst einer westlichen Lokalvariante. Während der Mittelstaat Rom sich ab 300 erst Süditalien und ab etwa 200 nach dem westlichen das östliche Mittelmeer allmählich unterwarf, erdachten sich die mächtigen Familien oder ihre Sympathisanten sagenhafte Vorfahren. Die Marcier wanderten vielleicht um 360 aus dem Etruskerland nach Rom ein und begannen ihren politischen Aufstieg als Plebejer¹⁴⁶. Zwar stilisierten sie sich zu Königsnachfahren, aber im dritten und zweiten Jahrhundert stellten sie gerade acht Konsuln. Die gleichfalls später führende Familie der Bruttier (gens Iunia) wird um 330 aus dem gerade eroberten Süditalien bzw. „Bruttium“ nach Rom übergesiedelt¹⁴⁷ sein, stellte dort im

139 Coarelli 2011, S. 173 vgl. Sauron 2013, S. 138.

140 Keller 2004, S. 27.

141 Valentin Kockel 2005, Typus und Individuum – zur Interpretation des „Realismus“ im Bildnis in der Späten Republik, in: M. Büchsel & P. Schmidt, Realität und Projektion, Berlin, S. 73-85.

142 Sauron 2013, S. 57.

143 Larocca & Parise 2010, S. 121 mit Verbreitungskarte, Sauron 2013, S. 112, vgl. Jeremy Tanner 2000, Portraits, power and patronage, in: Journal of Roman Studies 90, S. 18-50, hier S. 42.

144 Andreae 1973, Abb. 184-7, Kraus 1967, Tf. 172.

145 Heute verteilt auf die Museen München und Paris: von Hafner 1983, S. 136ff noch auf 241 datiert, Andreae 1973, S. 63f, Sauron 2013, S. 94-100 mit noch späterem, abgelehnten Datierungsvorschlag.

146 C. Marcus 357: Münzer 1920, S. 26, besonders S. 29.

147 Bruttius Praesens in Rom „corrector“, Gaius Junius Bulbulcus Brutus 317 Konsul, es gab auch eine Linie der Junii Silani nach dem unteritalischen Sillawald benannt (Münzer 1920, S. 158); den letzten Schliff soll nach Koptev 2012, S. 75-89 der Legende um den ersten „Republikaner“ erst um 135 der von seinem Patron aus diesem Hause freigelassene Dramatiker Lucius Accius nach griechischen Vorlagen gegeben haben. Etwas anders ist die Argumentation von Karl Johannes Neumann 1901, Festschrift 46. Jahresver. Philol... S. 301-32.

selben Zeitraum zehn Konsuln. Sie können deshalb schwerlich „509“ unter ihrem später üblichen Beinamen „Brutus“ (Dummkopf) an der Vertreibung des letzten etruskischen Regenten beteiligt gewesen sein. Zuletzt hat bekanntlich die Brutus-Dynastie selber an ihre göttliche Sendung geglaubt und Caesars Ermordung vorbereitet, doch das Volk dankte eher für konkrete Wohltaten der Diktatoren wie „panem et circenses“.

Fortwährende Manipulationen am Geschichtsbild monierten gerade die gebildeten Konservativen: Der Aufsteiger Cicero oder der Historiker Livius ergriffen gelegentlich das Wort gegen Tendenzen zur Beweihräucherung führender Geschlechter, vermieden aber konkrete Auseinandersetzungen. Der kampanische plebejische Dramatiker Gnaeus Naevius, der mit seinem „Romulus“ historische Stoffe behandelte, verärgerte mit seinen kaum erhaltenen lateinischen Versen über seine Erlebnisse im Ersten Punischen Krieg¹⁴⁸ die prominenten Meteller, die zwei Generationen vorher den Triumphzug mit Elefanten eingeführt hatten und sie stets als Familienemblem auf ihren Silbermünzen präsentierten. Der ergraute lästige Schreiberling wanderte 206 ins Gefängnis und erst die Volkstribunen verhalfen ihm zur Flucht ins damals noch karthagische Nordafrika. 204 holte der mit den Scipionen befreundete junge Cato den vielversprechenden Dichter Ennius aus Süditalien nach Rom, der so sein Lateinisch verbesserte, bevor er das ihm aufgetragene Geschichtsepos verfassen konnte. Vielleicht zum Dank erhielt er eine Ehrenstatue an deren Familiengrab, die noch Livius als eine von drei nannte. Der Senat ließ die 181 in einem Sarg aus Trastevere „entdecken“ Bücher des Königs Numa umgehend verbrennen („672“ verstorben, von Smith 1906 als Datum der ihm zugeschriebenen Heeresreform angesehen), 179 das Kapitol von ungenehmigten Skulpturen säubern (auf Münzbildern „SC“ = senatus consultum) und wohl bis 174 den Zuweg pflastern, dann 158 auch das Forum von missliebigen Denkmälern reinigen¹⁴⁹. Letztere Aktion leitete derselbe Censor Scipio Nasica, der gerade begonnene Steinrampen des ersten stadtrömischen Theaters unterhalb des Kybeletempels nordwestlich über dem Circus Maximus abriß und drohte, künftige Aufführungen nur mehr eine halbe Stunde Fußmarsch vor den Toren der Stadt zu dulden¹⁵⁰ und bei Zirkusspielen nur Stehplätze zuließ (soviel zu königlichen Wagenrennen und Tribünenbauten!). Der ganze Circus Flaminius landwärts der Tiberinsel um 220 ist vermutlich zu verstehen als bewusstes Absetzen von den „aristokratischen“ Schaustellungen im Circus Maximus. Nach Baurivalität, Denkmalkriegen¹⁵¹ einschließlich Wandgemälden wurde auch das Münzbild als politisches Kampfmittel eingesetzt, als die Prägebeamten häufig wechselten und damit die Darstellungen. Die Spaltung in zwei klar unterschiedene Klassen von Patriziern und Plebejern mag einem zwar nicht gefallen, mag unlogisch sein, prägte aber zeitweilig die politische Auseinandersetzung in Form von spät wirklich greifbaren Ständekämpfen, aber die Aufarbeitung hat damit nicht Schritt gehalten.

Andererseits zeigt der moderne Fachbegriff „Nobilität“ (Adelsschicht¹⁵²), dass die Hoffnung auf gesellschaftliche Anerkennung der Plebejer durch Verdienste nicht trog, insofern Aufsteiger immer mehr Spitzenämter übernahmen und freigiebig spendeten. Dies ist zwar ein demokratischer Zug, doch waren die „homines novi“ anfangs selber auswärtige Fürsten wie insgesamt sehr selten. Natürlich gab es mit zunehmenden Eroberungen in Mittel- und Unteritalien viele Nachrücker im Senat und anders als mitunter wohl nach Münzers Arbeitsbereich dargestellt starben die Adligen zu Beginn der Kaiserzeit keineswegs aus, da ja die großen Vermögen meist einen Erben fanden und sei es durch Adoption. Erst die Kaiser zogen sie nicht nur bei Erbenlosigkeit, sondern auch schweren Vergehen so systematisch ein, dass hier und da Gerüchte über Nachhilfe aufkamen. Der Aufstiegsmechanismus bestand darin, dass ein Sklave nach erfolgreicher Arbeit für seinen Herrn im

148 264-41: Altheim 1959, in: Pöschl 1969, S. 352, Bergk 2015, S. 50f.

149 Gesche 1968, S. 30; Blösel 2015, S. 143; Chaisemartin 2003, S. 43 – vgl. oben zum Tellustempel.

150 Nach Kolb 2002, S. 242 aufgrund Verwechslung mit seinem Enkel erst 119f geschehen.

151 Tonio Hölscher 1980, Die Geschichtsauffassung in der Römischen Repräsentationskunst, in: Jahrbuch des DAI 95, S. 265-321, hier S. 272. Bilderkrieg bei Chaisemartin 2003, S. 41. Davies 2017, S. 167 und 182 ließ die gewohnte Rivalität im öffentlichen Raum ab 133 durch Konservative in die reiche griechisch inspirierte Ausgestaltung von Tempeln zur Kontrolle von Plätzen münden.

152 Keller 2004, S. 22 spart den früher stark beachteten patrizisch-plebejischen Klassengegensatz aus und zerlegt den Rest in fünf Einzelkategorien wie Familie, Individuum, zu denen man aus heutiger Sicht noch Geschlecht rechnen müsste.

Alter freigelassen wurde, sein Sohn zum Ritter aufsteigen konnte und sein Enkel sogar zum Senator und damit in den Adel. Hinter der Geschichtspolitik großer Familien standen also handfeste Interessen: Seit 243 wurden geleistete Konsulate mit einträglichen Provinzverwaltungen belohnt („Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul zubinden“, 5 Mose 25). Hierin liegt vermutlich der Fälschungsantrieb römischer Geschichte, die Selbstdarstellung einer narzisstischen Oberschicht, die „alles aus eigener Kraft“ erreichte, in Wahrheit Millionenerben, die Vetternwirtschaft betrieben und jede Verhaltensnorm außer Kraft setzten. Dazu brauchte man sich nicht einmal als Tintenkleckser zu bemühen, wie das schillernde spätmittelalterliche Beispiel des bürgerlichen Reichsherolds von 1494/1530 zeigte, der sich im halben Umfang seines Turnierbuchs bis 938 zurückreichende adlige Genealogien ausdachte¹⁵³. So erhoffte sich der Georg Ruxner durch Widmungen und ergänzende Auszüge Förderung und Honorare, doch Breitenwirkung entfaltete sein Werk trotz offensichtlicher Unzuverlässigkeit, fingierter Quellen und vernichtender zeitgenössischer Einzelkritik erst nachträglich teilweise bis heute in der Sekundärliteratur.

Der frühe römische Hauptfälscher war deshalb schwer zu finden, ob Priesterannalist, adelsstolzer Gelehrter, Sozialrevolutionär, weil die Ausschmückung und Interpretation der Geschichte in Konkurrenz zueinander weitergeführt wurde. Insofern ist Münzers Analogie in Ständekämpfe¹⁵⁴ verwickelter Patrizier und Plebejer zu modernen Parteien hilfreich, aber in ihrer Ausschließlichkeit falsch. Standen am Anfang noch Erfindungen von Stammvätern oder von deren Abkömmlingen, wurden später einzelne Biographien mittels Rückprojektion aufgehübscht, im Atrium des Familiensitzes museal veranschaulicht¹⁵⁵ und zuletzt wirklich existierende öffentliche Monumente „vordatiert“ und einer Scheintradition zugeordnet. Es sei an die französische Redensart „Er lügt wie ein Genealoge“ erinnert! Viele Historiker waren ja anfangs griechisch schreibende senatorische Adelige, doch das umfangreichste Werk (97 „Bücher“?) schuf Gnaeus Gellius¹⁵⁶. Dieser mit den Plebejern sympathisierende und mit dem Münzmeister identische Autor ist daher am ehesten für den Dammbbruch verantwortlich, denn das Erscheinen seines auf die Frühzeit ausgerichteten Werks um 140 nach den Priesterannalen fällt zusammen mit den ersten geschwätzig Familienmünzen. Anders als Polybios war er kein Zeitgenosse sondern schrieb meist im Rückblick. Anders als der spätere Historiker Kaiser Claudius (20 Bücher „Tyrrenika“, die er dank seiner etruskischen ersten Gemahlin erarbeitet hatte, ferner 8 Bücher „Carchedonika“ über Karthago) war er weder gründlich noch sachkundig. Er schrieb weniger offiziös als die Priesterchronik, aber thematisch ausgreifend, wenn er die Erfindung der Medizin oder der Schrift behandelte. Gleichgesinnte konnten jetzt nachschlagen, welche Helden- oder Schandtaten ihre Vorfahren im VII.-IV. Jahrhundert vollbracht hatten. Der plebejische Autor brauchte nur bereits bestehende Tendenzen in die Vergangenheit zu verlängern und ihre Relevanz für die Gegenwart hervorzuheben. Außerdem standen die griechischen Historiker Herodot und Thukydides für die Jahre 600-400 zur Verfügung (ähnlich wie die Theaterautoren), so dass sich eine Rückdatierung mit dem Plagiat von selbst ergab. Außerdem war Gellius' weniger originell als Ennius, der gegensätzliche Elemente dichterisch verschmelzen musste (Monarchie – Republik, Norden – Afrika, Westen – Osten, Patrizier – Plebejer, Vorzeit – Gegenwart) oder Cato, der offenbar die römische Eigenständigkeit zu betonen wünschte. Als Gegendarstellung verfasste bis 82 der optimatische Quintus Claudius Quadrigarius seine absichtlich erst um 390 einsetzenden wenigstens 23 Bücher *in archaisierendem Stil* voller Schlachten, Reden, Briefe und Städtelob, musste also ebenfalls weit ausholen.

153 Klaus Graf 2009, Herold mit vielen Namen – Neues zu Georg Ruxner..., in: Ritterwelten im Spätmittelalter, Landshut, S. 115-25.

154 Mitchell 2013, S. 227 sieht im Auszug seines Werks über Patrizier und Plebejer von 1990 diese Auseinandersetzung geradezu als die „große Lüge“ der römische Geschichte an, die unsinnige Details zusammenzwang.

155 Noch 70 für den tendenziösen Ankläger Cicero gegen Verres waren seinerzeit Kunstwerke nur im öffentlichen Raum zu finden (Vessberg 1941, S. 97). In Pompeji und Herculaneum fand sich nichts davon, im Gegensatz etwa zu Votivplastiken meist aus Ton; brillant sind aber die bekannten ägyptischen Mumienporträts.

156 Umfangreicher Artikel der englischen Wikipedia (gesehen 2021-7-26) mit Übersicht der drei Dutzend Fragmente. Nach Gain §2: „There can then be only one source of most of the massive amount of extra material in Gellius...: free invention“, wobei er sowohl zwei Generationen früher als auch nach den Kapitelangaben ausführlicher arbeitete als Valerius Antias, dazu ein solcher Hinterbänkler war, dass er weniger Spuren hinterließ.

270-330 Frühhellenismus / Diadochen – Aufstieg Roms

Seit dem Hellenismus wurden mit Alexander dem Großen (323 +) Regenten vergöttlicht mit Grabtempel und -kult und sie ließen sich zur politischen Propaganda auch im Ausland darstellen. Angeblich plante Alexander als eine seiner letzten Taten Rom zu erobern, jedenfalls wurde es nun den Griechen bekannt als „griechische Stadt“ mit einer kuriosen Verfassung, knapp dem Gallierüberfall (387, 361 oder 350?) entkommen, aber auch wegen Hehlerei für Piraten leicht verrufen. Rom zog nicht nur Fernhandel an, sondern konnte mit bereits eigenem Bargeld zahlen und exportierte fleißig. Um 300 landete die fironische Ziste, laut Inschrift in Rom graviert, als Grabbeigabe in Praeneste; daneben fertigte man Bronzespiegel und in Caes in am Rande Campaniens für zwei Jahrhunderte die erste schwarzglänzende Feinkeramik wie lange nur die Etrusker. Die stadtrömischen Handwerkerkollegien vorgeblich des „Königs Numa Pompilius gegen 720“ waren Flötenbläser, Goldschmiede, Färber, Gerber, Kupferschmiede, Töpfer und Zimmerleute¹⁵⁷; die tüchtige Hausfrau sollte den ganzen Tag sollte Rüben oder Kohl kochen, weben und schneiden und durfte zur Belohnung wie im Etruskerland mit um den Esstisch liegen. Immerhin gelang der frühen Republik mit Hilfe der Kalenderrechnung die Organisation von Markt und Gericht auch für das Umland. Die unter starkem Druck geöffneten Häfen Latiums bzw. Caeres ermöglichten jetzt Ein- und Ausfuhr sowie römische Zolleinnahmen und der Zustrom hellenistischer Einflüsse schwoll an. Dies zeigt sich auch in der Ikonografie: die Theaterstücke spielen meist in Griechenland und die erste Literatur war griechisch verfasst, tönernen Tempelgiebelfiguren für römische Siege zeigen aufwertende exotische Mythen wie die „Sieben gegen Theben“ genau wie längst im Etruskerland – wenn auch um 300 in römischem Kostüm – oder bei San Lorenzo als eigens angefertigte Grabskulptur Orpheus mit unaussprechlichen Gefährten¹⁵⁸.

Um 300 v. Chr. haben am Forum Besucherzahl wie Tempelbau so zugenommen, dass zwischen umliegenden Senatorenhäusern mehr und mehr Spezialmärkte andockten, so für Bankgeschäfte, Gewürze, Fleisch, Fische, Gewürze, am Hafen für Gemüse oder ganze Rinder. Vielleicht wurde deshalb am Forum Boarium als Wegweiser eine aus Ägina verschleppte Stierskulptur des Myron aufgestellt (Plinius NH 34,2) als man Zugriff auf die Schätze Griechenlands hatte. Damit folgte man Aristoteles' Forderung nach Trennung der politischen Funktion von den ökonomischen, obwohl die erstere durch Wahlen weiter ausdifferenziert wurde. Die ersten Wagenrennen führten angeblich 366 die mehrtägigen „Ludi romani“ ein, wie 220 wohl ältere Ludi plebeji“ auf die flaminische Wiese am Tiberufer westlich des Kapitols verlegt wurden. Erst 196 ist der Circus Maximus¹⁵⁹ als Bauwerk indirekt durch den Einbau der drei Stertinius-Bogen aus spanischer Beute gesichert. Zusammen mit den ersten „römischen“ Spielen sicherten die Licinisch-Sextischen Gesetze vorläufig den Ausgleich

zwischen Patriziern und Plebejern durch das „zweistellige“ Konsulat, also Zulassung der letzteren zu allen Oberämtern und kollegialen Einspruch. Dieses Datum erschien nachweislich unter den von Fabius Pictor erhaltenen Fragmenten als erstes plebejisches Konsulat (nicht als erstes überhaupt) Damit war die Gesellschaft zwar nicht für immer befriedet, doch im Rahmen der Heeresreform verfügte der Staat nun über vier Legionen, rund 20,000 Mann. Interessant ist der Achtung Stöcklis vor dem damals aufgekommenen Begriff „Populus“ (wehrpflichtiges Volk im

157 Kolb 2002, S. 190.

158 Kraus 1967, Tf. 6 „etruskisch“.

159 Kolb 2002, S. 194F, Vessberg 1941, S. 29 Nr. 96 sieht bogenförmige Statuensockel darin.

Sinn von „Bürger“ oder „Nation“, griechisch zur „Polis“ oder lateinisch „Republik“). Neben dem meines Erachtens viel zu früh auf 508 datierten Lapis Satricanus verweist Stöckli auf die Dianaaltar-Inschrift „POPL“ aus der lateinischen Bergstadt Corcolle¹⁶⁰ um 350. Offensichtlich spielte Rom nun in der Oberliga und versuchte, die Akzeptanz seiner Maßnahmen möglichst vielen Römern und Latinern zu vermitteln. Zum Ausgleich trug auch das sagenumwitterte Amt der zuletzt zehn Volkstribunen bei. Jeder konnte gegen Beschlüsse einschreiten, sich für Verfolgte einsetzen und auf Initiative des Diktators Q. Publilius Philo wurden diese Befugnisse 339 im Gesetz über den bindenden Charakter der Plebiszite noch erweitert. Dies sehe ich als die Einführung des Amtes oder erste Bestätigung seiner Aufgaben an, nachdem frühere Erwähnungen ja in das dunkle Jahrhundert fallen. Diese plebejischen Interessenvertreter waren verbunden mit den sogenannten Ädilen, unterste plebejische Beamte zur Marktaufsicht und dem Wortsinn nach Angestellte¹⁶¹ des bis heute nicht gefundenen Cerestempels (Aedes C.), dem auch Strafen bei Verletzung der Tribunenwürde zufielen. Damit verknüpft ist der ebenfalls unlokalisierte Dianatempel, den Carandini anhand der Plattengrenze des Marmorplans vom Nord- an den Südrand des Aventins verlegte. Schon bei Schwegler wurde die Konfusion darum unerträglich, indem er ihn dreimal als frühen Überrest¹⁶² anführte.

In den letzten Jahren habe ich die Umriss von etwa 5,000 Stadtmauern über 20 Hektar weltweit kartiert. Ringwälle sind ja vielfach noch im Gelände zu sehen, nur im dichten Wald ist mit Luftbildern ohne Rechnerunterstützung (LIDAR) wenig auszurichten. Allerdings gibt es je früher desto weniger Geländemerkmale, vermutlich weil die Bauweise weniger aufwendig war (durch Ausgrabung trotz Verfüllung nachweisbar, aber schlecht zu prospektieren wie bei dichter Überbauung). Manchmal gelingt nicht einmal die Identifizierung. Potter geht von 400 römischen Stadtgründungen¹⁶³ in Italien aus, ohne spätmittelalterliche Städte komme ich einschließlich der griechischen Kolonien und einiger frühgeschichtlicher Anlagen kaum auf 270. Die Gründungsdaten sind problematisch, denn eine Entwicklung braucht Zeit, während hellenistische Königsstädte zwangsweise mit gewaltigen Mitteln aus dem Boden gestampft wurden und dennoch vielleicht

schon zwei Generationen später dort wieder Ziegenherden grasten. Mauerringe sind abgesehen von Bauinschriften durch geringe Ausgestaltung und Fundarmut nur indirekt und schwer datierbar, aber doch besser greifbar als Surveydaten. Noch Müller-Karpe gewann seine Flächenangaben vielfach durch vereinfachende Addition der Achsen, was bei den üblichen verrundeten Umrissen ein Drittel zu hoch ausfällt. Siedlungsbefunde sind zwar selten, aber ab der Eisenzeit durch vor den Toren liegende Nekropolen in gewisser Weise abzusichern. Die „Servianische Mauer“ ist zwar nicht beispiellos groß, die Verbreitungskarte zeigt aber gegen Cifani / Carandini ihre Sonderstellung in

160 Stöckli 2021, S. 8; Wachter 1987, S. 93f: V. Jahrhundert. Vgl. Kolb 2002, S. 62 über Carlo Ampolos Verständnis von „Civitas“.

161 Meyer 1961, S. 43, vgl. Vessberg 1941, S. 15f, Alföldy 1977, S. 91: Datierung um 390, Forsythe 2005, S. 170ff.

162 Schwegler 1853, S. 18 unter Nummer 1) mit der Bronzesäule darin zur Stiftung nach Dionysios von Halikarnassos, S. 19 zu 5) die Lex Icilia auf Bronzesäule darin von „456“ und vielleicht S. 20 das unbekannte Gesetz von „472“ auf einer Bronzesäule unter den Konsuln L. Pinarius und P. Furius.

163 Potter 1992, S. 81, vgl. die Oxforder Dissertation über von John W. Hanson 2016, An Urban Geography of the Roman World, 100 B.C. to A.D. 300, deren Datenbank für Italien mit Korsika 338 enthält.

Mittelitalien. Diese Stellung erreichten kaum das florierende amphibische Spina, aber das umwallte Arpi, die griechischen Kolonien Tarent, Sybaris, Kroton, Lokroi und vor allem spät Syrakus sowie Agrigent, die jeweils umliegende Berggrate mit einbezogen. Die Bautechnik dagegen ist vergleichbar mit Ostia oder auch Muro Leccese¹⁶⁴ in Unteritalien auf dem Stiefelabsatz (um 350 Fallgattertor mit Vorkorridor, im Nordabschnitt auch Vormauer). Dagegen zog sich Gabriele Cifani 1998 für seine Dissertation auf eine monografische Abhandlung zurück, indem er 21 kürzere Stücke aus Capellacio-Tuff, in oskischem Fuß und topographischer Verbindung zu einer früheren Vorgängeranlage an etwa derselben Stelle erklärt. Gestünde man dies relativchronologisch zu, wie kommt dann der zeitliche Abstand von 200 Jahren zustande? Nicht etwa durch eine Anregung des Doktorvaters? Nähme man probeweise an, die Servianische Mauer stamme tatsächlich von 550, wäre sie niemals in größerem Umfang erweitert worden, während bekanntlich das Staatsgebiet stetig wuchs. Das Staatsgebiet der frühen Republik Rom hatte sich um 330 verdreifacht und stand zum Epochenende um 270 vor der Verdoppelung auf Kosten der Samniten. Nach 270, als die Römer ganz Mittelitalien besaßen und Unteritalien folgen sollte, entstanden zahlreiche römische Kolonien, meist in Ostmittel- und Norditalien.

Was hatte Rom also den Latinern oder den Messapiern an der Adria voraus? Entlang des Tibers ein tieferes, aber weniger breites Hinterland ohne Konkurrenz. Als die römischen Truppen bis zum Höhepunkt¹⁶⁵ im dritten Jahrhundert weiter nach Mittel- und Süditalien vordrangen, begann dort die Flurbereinigung erst in Längsstreifen etwa an der Via Latina, dann im Quadratraster etwa an der Via Appia unter Landverteilung an Parteigänger, wie es aus den Schriften der Agrimensoren für Terracina belegt ist. Diese folgenreiche Romanisierung in Verbindung mit schnurgeraden Straßen unter Polygonalplattenpflaster ermöglichte ihnen das griechische Messgerät¹⁶⁶ aus Bronzeblech (vgl. Roms Wasserleitungen konstant geringen Gefälles und Tunnelbauten). Die mit Marseille gegen die Etrusker verbündete Republik Rom exportierte Keramik geringerer Qualität ins Westmittelmeer¹⁶⁷, dazu in Amphoren vom Typ Dressel 1 (aus Wrackfunden bekannt) auch Wein. Die jahrhundertlang lukrative Verschiffung etruskischer Feinkeramik nach Karthago war zusammengebrochen und dieser Fernhandel musste ab etwa 300 auf Karawanen ins Keltenland¹⁶⁸ ausweichen (von Oberitalien bis Tschechien, Süddeutschland und in die Champagne). Das vielleicht gar nicht direkt aus Rom stammende frühe Barren- oder Rundbronzegeld zeigte um die Halbzeit seiner zwei Jahrhunderte langen Verwendung neben Gottheiten oft maritime Motive: Dreizack, Anker, Delphine, Muschel, Rostren oder später einen Schiffsbug. Bekanntlich nutzten ja auch die Spartaner im Fernhandel nutzlose Eisenbarren, die Chinesen etwa zweitausend Jahre lang quadratisch gelochte Kupferplättchen, während der indische Tyrann Mohammed ibn-Tugluq im XIV. Jahrhundert mit seiner experimentellen Kupferwährung zur Ausplünderung seiner Untertanen scheiterte. Als um 240 karthagische Gesandte in der Stadt Rom waren, bekamen sie immer dasselbe – weiterverlehene - Silbergeschirr¹⁶⁹ zu sehen, fast zu schön um wahr zu sein. Als die Punier sich als unerträglich habgierige Menschen herausstellten, entrissen ihnen unsere römischen Tugendhelden nacheinander Korsika, Sardinien, Sizilien und leiteten ab 200 die Eroberung Spaniens und das Ausgreifen nach Griechenland ein – als in Italien noch viele römische „Verbündete“ halb selbstständig waren. Seither verschifften Kaufleute aus Ostspanien nach Rom

164 Jean-Luc Lamboley 1999, Muro Leccese. Sondages sur la fortification nord, in: Publications de l'École Française de Rome 259.

165 Ager Taurasinus auf Kosten der Samniten, Sillawald nahe Stiefelspitze auf Kosten von Lokroi; „Centuriation“ z. B. Kolonie Fregellae ab 325 seit Samnitenkriegen mit Schachbrettplan in unregelmäßigem Umriss, nach Ausgrabungen bei Coarelli 2011, S. 101 letztmals 177/125 umgestaltet; Ringmauer bisher ohne Mauertürme.

166 Wasserführender Tunnel der Inselhauptstadt Samos 530 durch Eupalinos von Megara zeitsparend von beiden Seiten her durch den Fels getrieben, vgl. klassische Steintempel mit Mittelaufwölbung „Kurvatur“ zur Wasserableitung um 500 – vgl. Donald Struan Robertson 1943.2, Greek and roman Architecture, Cambridge, S. 117 - wie „Deckssprung, Balkenbucht“ der Schiffe längs bzw. quer, schnurgerade rechtwinklige Straßengitter in Piräus, Olynth, Priene oder Alexandria.

167 Crawford 1985, S. 62 bzw. Potter 1992, S. 205, von Morris 2011, S. 284 illustriert mit der Schiffswrackstatistik.

168 Peters 2004, S. 80, vgl. Cunliffe 1996, S. 385 Karte unten links.

169 Theodor Mommsen 1854, Römische Geschichte 1 (Leipzig), S. 502.

und zu Westmittelmeeranrainern mit dem „Sombbrero de Copa“ feinkeramische Trinkbecher¹⁷⁰ als Dreingabe zu spanischem Wein. Andere römische Händler auf Delos, dem 166 Athen geschenkten „Freihafen“ nach Kündigung der Freundschaft zu Rhodos, importierten neben Sklaven auch Kunstwerke schiffsweise. Dieses Aufblühen von Handel und Fabrikation, das anfangs ausgehend von Familienunternehmen für breiten Wohlstand ohne künstlerische Spitzenleistungen sorgte, ist echt. Allerdings bestand das Haupthandelsgut der freien und frommen Römer wohl seit 400 v. Chr. weder aus Wein, noch Keramik, Schuck oder Waffen, sondern am ehesten aus Zweibeinern.

Die Etrusker hatten um 500 ganz ohne römisches Zutun ihren süditalischen Brückenkopf verloren (rot gestrichelt) und um 400 in direkter Konfrontation auf dem rechten Tiberufer Randgebiete (vor allem Veji, während Caere seither den römischen Hafen betrieb) und das östliche Oberitalien an die Kelten. Dennoch war der verbleibende etruskische Machtbereich weit größer, ertragreicher und zivilisierter als der römische. Mit der Besetzung von Volsinii als Kultzentrum ist die dubiose Herrschaft des „Tarquinius Priscus um 570 über das gesamte Etruskerland“ angedeutet. Schon Levesque 1807 schloss daraus wie seinem „Vornamen Lucius“ (= Lucumon, der etruskische Fürstentitel), dass Rom damals eine etruskische Stadt¹⁷¹ angegliedert an etruskische Herrschaftsgebiete. Angeblich schon zur Königszeit und im dunklen V. Jahrhundert haben die Römer östlich Latiums viele Bergnester als vermeintliche Frühkolonien (Quadraturnriss) besetzt, so dass sie einen Teil scheinbar zweimal eroberten. In Wahrheit muss man den Durchbruch nach Südosten vermutlich in die Zeit um 358 setzen, als dort angeblich Stimmbezirke - Tribus - eingerichtet wurden. Als 312 mit der Via Appia und Via Valeria (307) erste strategische Straßen neubaut wurden, blieb Etrurien zunächst ausgespart. Die Römer sollten ihre gewohnte Expansionsrichtung nach Nordwesten (Pfeil) in der Folge nach Nordosten verlagern längs der Via Flaminia (um 220?) zur Blockade der raublustigen Kelten. Auch die Hauptexpansion nach Südosten, entlang der unten genannten Via Latina, erwies sich als mühsam. Dies war mit dem Verzicht auf einen Plan zur Welteroberung vereinbar, da man geradezu einen Flickenteppich anstrebte, um einerseits Beute¹⁷² zu gewinnen, andererseits niedrigschwellig und dezentral weiter agieren zu können. Dies kann zwar als moralisch hochstehend – vor allem rückblickend – mit sentimentalen Anekdoten dargestellt werden, die Umstände der Eroberung unter Massakern und Vertragsbrüchen sprechen aber dagegen.

Um 300 entsandte Rom erstmals Senatoren nach Delphi, die 297 eine heilende Asklepiosreliquie für die Tiberinsel mitbrachten; aufmerken ließ auch 280-75 zäher Widerstand gegen den Söldnerführer Pyrrhus, der mit seinen Elefanten („lukanische Ochsen“ – *das ist mündliche Überlieferung!*) zur Unterstützung des griechischen Tarents vergeblich gegen die Tiberstadt marschierte. Wenig später gratulierte 271 Karthago nach seinen vermutlich abgesprochenen Flottenangriffen gegen Tarent den Römern zu dem endgültigen Erfolg zu Land durch Gesandte, die einen goldenen Kranz auf dem Kapitol weihten. Generell kann der griechische Einfluss nur unterstrichen werden: das Patrozinium des Kastortempels stammt wohl aus Süditalien wie das der Juno Lucina, der Gebärenden, „375“ am Esquilin (was bei direkter Übernahme hundert Jahre zu früh erscheint), in Lavinium findet sich für einen der archaischen Altäre eine gräzisierung, krakelig von rechts nach links beschriftete Bronzeplatte „CASTOREI PODLOUQUEIQUE QUROIS“ (also etwa: den Kastor- und Pollux-Jungen¹⁷³; eine andere für Ceres). Am Aventin verehrten stets griechische Priesterinnen die Göttin des Getreides, der ja unter dem Namen Demeter in Eleusis westlich von Athen ein Mysterienkult gewidmet war und die auch in Veji bekannt war. Der nahe Merkurtempel von „495“ war dem Gott

170 Petra Kruse (Hg.) 1998, Die Iberer, Zürich, S. 205.

171 Levesque 1807, S. 55 – nur eben nicht um 570, sondern vielleicht um 370. Man sieht daran auch, dass bei frühen Inschriften die exakte Schreibweise wenig gilt und sich die Sprache über Jahrhunderte noch wandelte.

172 Sommer 2013, S. 183, Beard 2015, S. 171 spricht vom „präkartographischen Volk“, doch tauchen gerade derartige Darstellungen um 200 v. Chr. auf (Tellustempel nach Erdbeben 268 und erneuert 54: Coarelli 2008, S. 226, vgl. 174 Triumphalgemälde Niederschlagung Sardinienaufstand durch Sempronier, zuletzt noch in Porticus Vipsania die „Agrippakarte“).

173 Ogilvie 1988, S. 105, Holloway 1994, S. 134. Nach Wachter 1987, S. 91 gerade wegen der Rechtschreibfehler absichtlich rituell unbrauchbar gemacht; offenbar hasst er Rechtschreibfehler – ich lebe davon. Zu literarischer Überlieferung der Äneasfahrt in Latium vgl. Poucet 1985, S. 118.

des Handels geweiht¹⁷⁴. Dies ist aber erst nach dem Erwerb eigener Häfen, seien es Antium, Lavinium oder Circei-Terracina, um 300 wahrscheinlich!

Um 300 entstand nach Fundamentbefunden das rechteckige Kastell Ostia¹⁷⁵. Es handelt sich um einen von mehreren gleichzeitigen Vorläufern der bekannten römischen Militärstützpunkte¹⁷⁶, in der Ebene immer rechteckig und turmlos hinter Ringgraben für den Erdwall („Agger“) verblendet mit bis von Fidenae herbeigefloßten mörtellos gesetzten Grotta-Oscura-Tuffquadern. Der Spielkartenplan der späteren römischen Kastelle erhielt meines Erachtens seine abgerundeten Ecken ebenfalls dadurch, dass ihre Wände aus Rasenplatten bestanden und deshalb instabile scharfe Kanten vermieden wurden. Es liegt kaum am mythischen Umpflügen des Castrums mit dem Ochsenpaar des Oberpriesters, eines älteren Senators, weil das rechtwinklige Achsenschema von Ostia oder die Zenturiation moderne Messverfahren nahelegen. Die Einfassung Ostias war 12 m breit und dürfte acht Meter hoch gewesen sein; es gab vier dreigliedrige Tore einschließlich Fallgattern an den rechtwinkligen acht Meter breiten Hauptstraßen (Cardo und Decumanus), dazu schmalere Querstraßen, aber ein markierter Mittelpunkt oder großer Platz fehlt. Die Straße vom Osttor nach Rom wurde geradlinig weitergeführt, ebenfalls die Nordstraße, während West- und Südstraßen in etwa der Küstenlinie schräg folgten. Vereinfacht wurden im Krieg solche Kastelle mit Erdwall und Graben vielleicht gegen 300 allabendlich um die Zelte als Marschlager¹⁷⁷ gegen Überfälle der Samniten aufgeschlagen oder später bei Belagerungen errichtet (äußerer Einschließungswall 211 gegen Capua, mehrere Kastelle mit den typischen abgerundeten Ecken ergraben vor belagertem Numantia 133). Vier Einlässe sind bei dieser geringen Größe (2,5 ha) eher eine Belastung, zeigen aber Selbstvertrauen und die Bereitschaft zu Ausfällen. Eher ausnahmsweise war die hochgelegene enge Mauer der Akropolis von Cosa¹⁷⁸ nach 273 angeblich in einer jüngeren Bauphase mit vielen quadratischen Mauertürmen versehen; wie so oft im Kalksteingebiet aus Polygonalmauerwerk, noch Norba besaß lediglich zwei. Die weite Ringmauer Ostias um etwa 60 ha auch der Vorstädte ließ erst General Sulla gegen 80 ziehen, ebenfalls geradlinig gebrochen aber mit hinter den Mauerknicken inneren runden Ecktürmen, weil Belagerungen im Osten anscheinend

deren Gefährdung erwiesen hatten oder die Römer eine aktive Kampfweise bevorzugten. Dennoch konnten kurz danach kretische Piraten 68 Stadt und Hafen zerstören.

Beim alten Kern von Ostia handelte es sich um die älteste der weit über ein Dutzend Seekolonien römischer Bürger mit 300 Mann Besatzung, also ein Manipel (ein Drittel einer Kohorte) stark. Terracina oder Pozzuoli sollen ebenfalls rechteckig gewesen sein, Minturnae sicher quadratisch, Metapont in vielfacher Größe ebenfalls. Wenn diese frühen Kastelle wie spanische irreguläre ausschließlich die

174 Ogilvie 1988, S. 113.

175 „Mündung“ [des Tiber], also kein Siedlungs-, sondern Gewässername, zu 340 „ager Ostiensis“ nach Livius 8,12 – somit Ackerland einer Gemeinde; zur Keramik nach Archer Martin siehe Olga Koutseridi o. J., Ostia, Rome, and the Tyrrhenian Coast: Reconsidering the Function of Coastal Colonies, S. 1-23, in: academia.edu gesehen 2020-9-30, hier S. 2.

176 Ostias Tore laut Mackendrick 1967, S. 101, neuer Stand Coarelli 2011, S. 118; ähnliche Planrekonstruktion Terracina, quadratisch Minturnae und Pozzuoli bei Lafon 2011, S. 172; ferner Pyrgi sowie ergraben Metapont nach dessen Aufgabe als Stadt – das in den einschlägigen Listen fehlt, vgl. Ortsnamen Castrum Novum an beiden Küsten Nordmittelitaliens.

177 Blösel 2015, S. 72. Zur Form vgl. Boethius 1978, S. 126: hellenistisches Kastell Ikaros-Failaka in Mesopotamien mit einem Tor und Antentempel.

178 Angeblich damals nach Etruskerfeldzug gegründet, allerdings haben die Nachuntersuchungen nach Mogetta 2019, S. 246 wenig Befunde für das III. Jahrhundert geliefert, so dass man jetzt der Neugründung von 197 den Vorzug für den Ausbau (Kapitol oder Forum um 150) gibt. Ob der Feldzug von 273 gänzlich zu streichen wäre?

Küsten bewachten, liegt es nahe, dass sie mit Wachdienst und ihrer Versorgung ausgelastet waren. Noch das nordwestlich von Bovillae abseits der Via Appia gelegene leicht unregelmäßige Kastell La Giostra richtete sich mit auf der Südseite polygonalem Umriss und Kapitäl vor den Toren¹⁷⁹ wohl gegen den Latinerbund. So fehlte den älteren Studien über die Kolonien ohne Berücksichtigung von Garnisonen in Spanien oder Oberitalien (-171 durch C. Cassius Longinus¹⁸⁰ konsularisches Heer von Aquileia aus auf Landweg eigenmächtig Richtung Makedonien in Marsch gesetzt) die Anschauung, obwohl sie partiell unwahrscheinliche Definitionen, nach den Quellen ergänzte Listen mit Daten und Karten liefern. Hier haben wir wieder ein Pfeilschiftersches Beispiel für die Inkompetenz des Senats vor uns, das sich durchaus ergänzen¹⁸¹ ließe: schon 188 strömten Freiwillige aus Formiae, Fundi und Arpinum auf den Kriegsschauplatz und 167 wollte der Praetor peregrinus eigenmächtig den Krieg gegen das treulose Rhodos eröffnen und wurde nur gehindert vom Volkstribunen. Generell sind die latinischen Kolonien weit kopfstärker und es diese strikte Anlageform scheint zu fehlen. Wenigstens die Riesenkolonien zur Abwehr und Einkreisung der Bergvölker um 300 hatten ebenfalls strategische Aufgaben, zeigen aber mehr Einrichtungen bürgerlichen Lebens (Alba Fucens, Fregellae – das aus Unzufriedenheit über den eigenen Status einen Aufstand wagte und 125 zerstört wurde). Die latinischen Kolonien erhielten öfters in Längsstreifen eingemessene Äcker. Das ist die Basis eines aktiven Landerwerbs und die Quelle vieler solider Vermögenswerte auf dubioser Basis genau wie im „Wilden Westen“ Nordamerikas. Die imperialistische Politik war zum allgemein geteilten Staatsziel geworden, was lokale Revolten nicht ausschloß und außerdem flankiert wurde von Sklavenaufständen wie seit 136 in Sizilien.

Das enge hellenistische Ostia hatte bei strikter Konstruktion auf Quadratraster acht Baublöcke mit je acht Häusern, von denen wenigstens die für Kapitälstempel und gegenüberliegende „Basilika“ (eine dreischiffige quer angelegte Pfeilerhalle?) für Wohnzwecke fortfielen. Hier ergab sich durch Aussparung so etwas wie ein enger Marktplatz. Welch ein Kontrast zum hügeligen Rom mit seinen unbebauten Hainen und Hängen, verwinkelten steilen Gassen und kaum eingehaltenen Fluchtlinien. Die Provinzstädte müssen also keineswegs immer und in allen Punkten hinter der Metropole zurückgeblieben sein. Das strikt geplante Rechteck war nicht nach den Himmelsrichtungen eingemessen und der Tempel zeigte demgemäß nach Südsüdosten. In den übrigen 60 Häusern hätten dann jeweils fünf Verteidiger gewohnt, doch waren spätere Limeskastelle in langgestreckten Kasernenbauten doppelt bis dreimal so dicht belegt. 1 Hektar Landzuteilung erscheint für eine Familie wenig, doch soll ein heutiger Schrebergarten mit 300 qm auskommen. Die Bewohner betrieben wohl auch ein Handwerk oder Handel („commercium“) und wurden bei Kriegen nicht abgezogen¹⁸². Ausbildung und Dienstbetrieb gab es eher nicht. Die Seekolonien erscheinen trotz Erbrecht für Familien (jeder zweite, nachgeborene Junge oder jedes zweite Mädchen mussten also fortgeschickt werden) und aufgrund ihrer geringen Ausdehnung für Handelszwecke ungeeignet, doch mögen nebenan weitere Siedlungskerne bestanden haben. Insgesamt dürfte aber klar geworden sein, weshalb diese rational womöglich für Unterprivilegierte geplante Festung nicht um „625 unter König Ancus Marcius“ realisiert¹⁸³ sein kann. Solche Seekastelle richteten sich gegen Völker der Gegenküsten, etwa hier die Sarden oder anderswo die Illyrer oder Überfälle aus Sizilien, interessanterweise noch ohne Seeherrschaft Roms. Beim vertragswidrigen Einlaufen einer römischen Flottenabteilung in den Hafen von Tarent 282 wurden die Besatzungen umgehend hingerichtet. Dies könnte eine private Gefälligkeit für ein senatorisches Handelskonsortium gewesen sein und deshalb so brüsk abgeschmettert worden sein. Nach den oben genannten Expeditionen gegen Sardinien und Korsika wurde ähnlich in Sizilien 343 von Timoleon eine „etruskische Piratenflotte“ aus immerhin 12 Fahrzeugen unter dem Kommando eines gewissen Postumius ausgerottet, der wegen seines Namens von Alföldy als Römer angesprochen¹⁸⁴ wurde.

179 Becker 2007, S. 291 Abb., das antike Mugilla? Nach S. 164 gehörten neben Ostia zu diesem Fortgürtel vielleicht auch nordöstlich davon Ficana sowie La Rustica am Aniene.

180 Pfeilschifter 2006, S. 123.

181 Earley 2009, S. 102.

182 Becker 2007, S. 33; umgerechnete Fläche der Landzuteilung 0.6 ha; zuletzt weit mehr.

183 Ogilvie 1988, S. 77.

184 Alföldy 1977, S. 307; mit latinischer Hilfsflotte für den umtriebigen Tyrannen Dionysios d. J. von Syrakus.

Dies ist vermutlich der Moment, als die von der Küste zurückgezogene Hauptstadt am Tiber erstmals Kriegshafen mit zuletzt 100 Galeeren war, worüber die Quellen weitgehend schweigen. So übersah man lange die beiden riesigen etwa zwischen 200 bis 50 existierenden Bootshäuser trotz einiger Hinweise. Selbst heutige Identifikationen mögen gleichfalls auf oberflächlichen Gründen beruhen und noch andere Lokalisationen beeinflussen wie im Falle des Circus Flaminius, der um 1970 vom Marsfeld, wo inzwischen das Balbustheater ergraben ist, direkt ans Tiberufer wanderte, doch gelegentlich finden sich noch solche veralteten Pläne¹⁸⁵. Das südliche in 50 Abteilungen tonnengewölbte Schiffshaus in Netzmauerwerk mit – erst nachträglich abgestuftem - Schrägboden am Tiber galt lange als „[Porticus Aemi]LIA“, bevor man die Aufschrift des Marmorplans als „[Nava]LIA“ ergänzte¹⁸⁶, bei Livius zu 338 erwähnt. Man hatte also großzügig zwölf Buchstaben ergänzt und über die geringe Eignung des Gebäudes als Laufgang oder Lagerhaus hinweggesehen. Vergleichsweise besaß das mit Ägypten verbündete Samos gegen 530 angeblich 100 Schiffe, der karthagische Ringhafen um die Admiralitätsinsel nahm 200 Kriegsgaleeren auf, Dionysios von Syrakus verfügte um 400 sogar über 300 Galeeren¹⁸⁷, Athen in Piräus über etwa 400 Stück. Eine in Rom derart von der Küste zurückgezogene Anlage empfahl sich sowohl wegen in der Hauptstadt vorhandener Mannschaften als auch wegen spezialisierter Handwerker und Holzflößerei (vgl. Venedigs Arsenal). Die Schiffe mussten nacheinander auslaufen, ausgerüstet werden und brauchten dann falls überhaupt genügend Wasser unter dem Kiel vorhanden war, Stunden für den Weg zur Küste, wo sie an der Einmündung leicht abzufangen waren. Andererseits konnten sie so den Winter über trocken und vor Sturmflut und Überfall sicher verwahrt werden. Vermutlich sind nach diesen Angaben im Ersten Punischen Krieg trotz Zulieferung Verbündeter also auch keine hundert wesentlich überschreitende - drei römische Flotten neu erbaut worden, weil plebejische Admirale im Gegensatz zu patrizischen Generalen ihre Pflichten nicht erfüllten.

Die Kunstpolitik wirkte unmittelbar auf die Darstellung politische Geschichte zurück und umgekehrt. Den Stand unserer Kenntnisse für die Archäologie wie wie für das Funktionieren der römischen Politik verraten zwei Bauphasen des Comitiums, etwa unter Maenius 338 und nach Sulla 82. Der halbrunde Bezirk Athens für die Gesetzgebung befand sich am Pnyxhang, wo sich zur Abstimmung wenigstens 6,000 Bürger versammeln mussten, bis man 404 die Ausrichtung umkehrte mit Hilfe umfangreicher Aufschüttungen und halbrunder Stützmauern bei 100 m Durchmesser. An der Nordwestecke des Forum Romanum rekonstruierte Coarelli 1985 anhand des Baumaterials der von Caesar verlegten gekurvt-siebenstufigen Rednertribüne in Anlehnung an Gjerstad weitgehend befundlos im Durchmesser von etwa 46 m ein rundes Comitium zwischen Stufen vor einer genordneten Curia Hostilia (zuweisbar an den dritten König, aber mit mehr Recht der wenig bekannten Patrizierfamilie, Patrone der Städte Salapia / Apulien um 290 und Hostilia / Po um 170). Darin lenkten die alten Männer des römischen Senats die Außenpolitik durch „Ungleiche Verträge“ mit Hernikern und Latinern 358 (beide wohl zu Unrecht unter Spurius Cassius auf erstens 486 bzw. zweitens 496 datiert), billigten dafür nach Polybios in archaischer Schrift wohl 348 einen ähnlichen sie übervorteilenden durch Karthago, so dass „Nichtangriffspakt“ passender¹⁸⁸ erscheint (angeblich bereits mit demselben Wortlaut „508“) und schlossen 354, sozusagen ausnahmsweise einen „Gleichen Vertrag“ mit den Samniten und der ist wie der Erste Samnitenkrieg womöglich erfunden.

185 Beard 2015, S. 10, ferner Ingemar König 2009, Caput mundi (Drmsstadt), S. 10; Holger Sonnabend 2016, Atlas der Antike (Berlin), S. 84.

186 Carandini 2017 zeigt auch das ältere „Textrium navibus longis“ auf dem Marsfeld längs mittlerem Vicus Ausculetii Tf. 208 und Tf. 211.

187 Olaf Höckmann 2004, in: Hannibal ad portas, S. 102 bzw. S. 96.

188 Cunliffe 1996, S. 396; vgl. römische „Kolonisationsversuche 386/357“ auf Sardinien bzw. Korsika kurioserweise ohne eigene Flotte mit Hilfe Caeres (Alföldy 1977, S. 308), der Latiner oder Griechen. Bleicken 2004, S. 123, Sommer 2013, S. 252, Blösel 2015, S. 48 und S. 93f, Coarelli 2011, S. 117. Vertrag 1 und 2 sind identisch und setzten römische Häfen voraus (vor allem Lavinium, Ostia bestand ja noch nicht) und widersprechen auch dem Vertrag Karthago – Pyrgi gegen 500 v. Chr. Fabulierte Livius vom römischen Besitz von Antium, Circei oder Terracina, war dies selbst 348 kaum gegeben, durften römische Schiffe (!) bis Karthago oder Sizilien fahren, erlaubte der dritte authentische Vertrag 306 wegen römischer Eroberung Campaniens nur noch das Anlaufen von Karthago.

Der Innenhof des Comitiums fasste auf etwa 30 m Durchmesser maximal 700 Personen stehend bzw. außen ringsum noch etwas mehr. Dabei ließ Coarelli Zugänge weg, zumal die Südseite ausscheidet wegen der älteren, teilweise ergrabenen wie teilweise überlieferten Rechts- und Siegesdenkmäler¹⁸⁹. Hier zeigt sich ein fundamentaler Unterschied zur griechischen Versammlung, in der die Redner tiefer als die Zuschauer auf den erhöhten Rängen standen, während hier bezirksweise bis 35 Tribus solange über vorliegende Anträge abgestimmt haben, bis eine Mehrheit erreicht war. Koptev legt dar, dass dafür eigens nach griechischem Vorbild die ungerade Tribuszahl durch Einrichtung des proletarischen Stimmviertels Subura¹⁹⁰ eingeführt wurde. Ähnliche Rundplätze wurden nach Coarelli in frühen Kolonien angelegt (Fregellae um 325, Alba Fucens 305, Cosa und Paestum 273, Aquileia 181 – ohne die traditionelle Unterscheidung von römischen Bürgerkolonien und latinischen minderen Rechts), von Becker 2007 ausführlich diskutiert. Auch wenn ich wie andere am Rundplatz festhalten möchte, überzeugen Coarellis Darlegungen insgesamt nicht ganz. Die exakte Nordung der Curia Hostilia ist spekulativ, zumal nach der Entdeckung des „Romulussarkophag“ unter der Schwelle der Curia Julia (Pressekonferenz der Ausgräber 2020-II-21). Bekanntlich ist er zum Himmel aufgestiegen, aber zurückgekehrt zerstückelten ihn die Senatoren und versteckten den Leichnam, doch ein Hostilius oder eine/r der vielen ungehorsamen hingerichteten Töchter und Söhne kommen anscheinend nicht in Frage. Die schematische Grundform hat aber Vorbilder wie Nachfolger, während Carandini eine neue Form in der Art eines Baseballfelds vorschlägt – Schwamm darüber. Erst der Diktator Caesar schuf mehr Platz auf dem Forum Romanum für Reden wie auf dem Marsfeld mit der Saepa für die gleichzeitige Abstimmung aller Tribus. Auf meiner Rekonstruktion ist die maenianische Phase ohne die unsicher auf der Westseite lokalisierten Monumente angedeutet mit beiden später angrenzenden Bauwerken und lediglich einem Ein- und Ausgang. Klar ist, dass auf ältere Wahrzeichen am Südrand Rücksicht genommen wurde und die hier schematisch eingetragenen Zugänge wie die Ausdehnung in etwa vorgegeben werden durch die Hauptwegegabelung hinter einer Forumsecke zwischen späterer Basilica Aemilia und Kapitol. Nach meiner Ansicht hätten Archäologen nun die Vergleichbarkeit und Datierung der unterschiedlichen Pflasterprofile Bonis durchgehen können. Die knappe Darstellung von Amici 2005 ist zwar schlüssig und ansprechend, verzichtet jedoch auf Auswertung von Schichten und berücksichtigt nicht die Problematik wiederverwendeter Quaderblöcke, obwohl doch genau dies etwa um 40 v. Chr. geschah. Die Datierung der archaischen Stele soll nach den Quellen in die Zeit von „König Servius Tullius um 550“ oder kurz danach führen. Wenn allerdings so gut wie nichts aus dem vierten Jahrhundert bekannt ist und der Steinmetz seine offenbar ersten Schreibversuche absolvierte, würde ich dies nicht allzu ernst nehmen. Schon Ettore Pais¹⁹¹ gelangte unter Zuziehung von Dialektinschriften, die heute übrigens beträchtlich vermehrt sind, zu einem Zeitpunkt um 400. Weil das Comitium als heiliger Bezirk bekannt war, wurde die Warnstele (hier orange markiert, ringsum grün die Maßstabsfiguren) zuletzt mit sehr dunklem Kalkstein aus der Umgebung sorgsam überdeckt (hier schraffiert) und ein Viereck zusammen mit dem älteren Altar (violett) wie nicht abgebildetem Sockel dahinter und Säule vorn daneben markiert, angeblich verändert ausgerichtet zur Curia Iulia (Platzniveau 13,5 m NN / Pflaster 8). Dafür wurde die obere Hälfte der hufeisenförmig angeordneten Altarblöcke abgetragen und selbst der Lapis Niger oben beschädigt, die Säule gekappt. Dies geschah nach Amici unter Sulla (Platzniveau 12,5 m NN), dem

189 Volkanalstele um 530?, erbeutete Rostren seit dem Barrengeld abgebildet, 296 Wölfinsulptur am Feigenbaum wie Kapitolsquadriga aus Wuchervermögen auf Münze von 269, während letzterer erst auf sonst identischer Münze von 137 erschien: bei Davies 2017, S. 72 im Zeitkontext, Perrin 2018, S. 177; die bekannte Wölfinsulptur im Kapitolsmuseum wird dagegen heute spätmittelalterlich auf 1240 datiert: Price 2018, S. 221, vgl. Sommer 2013, Römische Geschichte 1, Stuttgart, S. XIX. Im Romatlas stattdessen ein seltsamer gleichzeitig nördlich schematischer Sektor mit längerer Stiege zur zurückgesetzten Curia nach seinem Hauptmitarbeiter Carafa 1998 (Becker 2007, S. 71) mit der ergrabenen südlichen Außenrundung (Carandini 2017, Band 2, S. 162). Hier ist Davies zu widersprechen, da der Verweis von Coarelli auf die Kolonien zu wertvoll erscheint, um das runde bis hufeisenförmige Comitium zu streichen. Amici 2005, Fig. 11 rekonstruiert ein dazu passendes älteres Quadrat als Versammlungsbezirk und deutet Fig. 26 westlich rechtwinklig der Curia Julia ein kleinerer Rechteckgrundriss „X“ an (falls älteste Curia, müsste der Senat deutlich kleiner gewesen sein).

190 Koptev 2012, S. 51.

191 Pais 1906, S. 25 – in den ergänzenden amerikanischen Gastvorlesungen zu seinem großen Werk.

man nach den Straßenschlachten der Republik den Wiederaufbau der Curia und ringsum ein großzügiges Pflaster zuschreibt. Die Rostra blieb vorerst am alten Platz, aber durch die Bodenanhebung nur noch drei Stufen hoch. Erst eine Generation später verlegte Cäsar das Rednerpult an die heutige Stelle südlich neben dem Septimiusbogen (links in Abb.), die Abstimmungen zum Marsfeld; als östlicher Abschluss des Forum Romanum entstand der Caesartempel mit zusätzlicher Rednertribüne, südlich die Basilika Julia als Gerichtshof und nordwestlich das großzügige gleichnamige neue Forum um den Venustempel mit Ladenlokalen – man versteht, warum Traditionalisten den Initiator hassten, obwohl dies bis zur Vollendung unter Augustus Stückwerk blieb. Die sogenannte Curia Julia (in Abb. rechts) schließt sich unmittelbar an die augusteische Ostverlängerung¹⁹² des Cäsarforums an.

Die basenlose, nicht abgebildete Säule innen vor der Stele deutete Perrin¹⁹³ als Sockel der aus Catania 263 entführten Sonnenuhr. Anfangs stand dahinter der eigentliche Lapis Niger der römischen Überlieferung (auch bekannt als Foruminschrift CIL VI, 36840), eine mysteriöse 1899 entdeckte Stele, frei mittig neben dem heute unvollständigen auf die erschlossene Curia Hostilia ausgerichteten Hufeisenaltar. Der senkrecht unter zeilenweisem Richtungswechsel schwer lesbare, unvollständig überlieferte Text war auf fünf von acht durch Abkantung entstandene Seiten verteilt. In griechisch wirkenden Buchstaben gehalten, wurde der Text durch drei Aufteilungsfehler der 16 Zeilen (eingeklinktes Bild) nur notdürftig vollendet und verbot die Entweihung des heiligen Bezirks des nahen Friedhofs. Äußerlich ist sie mit der knapperen Inschrift von Cures im Museum Fara wie einigen picentinischen oder dem auswärts gefundenen Acquonia-Cippus des Thermenmuseums vergleichbar. Diese „Monumentalinschrift“ beweist für Stöckli 2021 den lateinischen Charakter¹⁹⁴

der römischen Stadtgründung, zeigt für mich in erster Linie einen ungeübten Schreiber sowie einen nicht minder nachlässigen Auftraggeber. Die Datierung und Herkunft (Alba Longa, Veji?) scheint gegen die üblichen Zirkelschlüsse offen zu sein (um 400?). Dennoch ist die nach Qualität und Erhaltung dürftige Überlieferung entlarvend verglichen mit den Schatzkammern oder Bezirken griechischer Heiligtümer. Auch ringsum gefundene figürliche, aus Großgriechenland importierte Grabstatuetten wirken gegen Caeretaner

Eigenproduktion¹⁹⁵ dürftig.

192 Meneghini 2015, S. 20-5.

193 Perrin 2018, S. 221 und 178 Fig. 300 – hier in der Tat nach S ausgerichtet, erst 145 durch keilförmige Unterlage die 4.5 Grad Breitendifferenz zu Rom berichtigt – allerdings wäre sie bei dieser Aufstellung nur von Passanten im S vor der Rostra lesbar gewesen. Schon 159 vor der Korrektur durch eine Wasseruhr im Vorgängerbau der Basilica Aemilia abgelöst – vielleicht gab diese Vergleichbarkeit erst den Anstoß. Das Subsellium der Tribunen, Coarellis Nr. 10 ist hier fortgelassen, da es nach einer Münze des Pellikanus von -45 eine Art breiter Sitzbank auf der Rostra war (und nicht dahinter; Perrin 2018, S. 179, Abb. 304). Es gab noch wenigstens eine Sibyllenstatue (Vessberg S. 11 Nr. 19). Zu einer Maeniusssäule um 337 wäre eine senatorische Genehmigung vorauszusetzen, wovon aber nichts bekannt ist; außerdem handelt es sich um eine Heraushebung vor allen anderen Statuen, wie sie etwa der Ptolemäerkönig mit Gemahlin in Olympia inszenierte.

194 Stöckli 2021, S. 4. Allerdings zeichnen die lateinischen Inschriftfunde nicht die früher betonte Zugehörigkeit der Falisker jenseits des Tiber nach; der mit 405 km eine ziemlich lange Grenze bildet. Ausführliche Anmerkungen zur Stele bei Wachter 1987, S. 68 mit Skizzen der Steinmetzarbeiten.

195 Hafner 1969, S. 45 bzw. Caere mit etruskischer Fibel S. 27.

Der Altar sitzt eine Stufe über der Fluchtlinie des schief westöstlichen ausgerichteten ältesten Platzrandes einer wenigstens zweiteiligen Rednertribüne (hinter etwa sieben Stufen mit Oberkante 13,5 m NN, so dass sie ab Caesar ganz eingeebnet war), also mit Zugang zur Plattform von Norden und Rostrenseite nach Süden. Noch Gjerstad ergänzte den Altar ähnlich vorderasiatischen Portalen mit einem Löwenpaar darauf, Bartels 2009 denkt trotz fehlender Vergleichsbeispiele dahinter sogar an eine Quadriga anstelle der Fundamente der Gjerstadschen Ädikula unter Dreiecksgiebel¹⁹⁶; allerdings ist diese Dekoration nach inzwischen reichlich bekannten Vergleichsbeispielen abzulehnen. Jedenfalls setzt dieser Altar etwa auf der Höhe 11,6 m (Pflaster 4 und 5) an, also noch etwa zwei Meter tiefer als gegen 40 v. Chr.. Dies entspräche beim großen Profil am domitianischen Reiterdenkmal gegen 100 v. Chr., allerdings braucht es aufgrund des Abstands wie der lange durch die Tribüne markierten Geländestufe kein genau vergleichbares Niveau. Nach den Altarformen und aus historischen Gründen nahm man seit der Nachkriegszeit an, dass er gegen 300 eingebaut wurde.

Ab damals zeigen die Grabungspläne einige kleinere Sockel wohl teilweise für Statuen, freilich keinen der von Carandini im Atlas Tafel 4 oder 11 eingetragenen heiligen Bäume, von denen der Feigenbaum (*Fica ruminalis*) kaum im Innenhöfchen und wohl in der Nähe der auf Romulus zu beziehenden Statuen außen stand. Die eigentliche Rednertribüne war zum Forum außen gebogen auf etwa 40 Meter, wo wohl bei der Aufhöhung 338 die namengebenden bronzenen Schiffsschnäbel montiert waren, zugleich ein Verkehrshindernis ersten Ranges. Um 145 wurde vielleicht aus

Platzmangel das Gericht zu den Gradus Aurelii vor den Dioskurentempel verlegt und 133 wendete sich Tiberius Gracchus direkt zum Volk auf dem südlich angrenzenden Marktplatz und drehte den Senatoren den Rücken zu. Carandini gibt die Kreisanlage ganz auf und darin folgen ihm Davies und Bradley; ich gebe zu bedenken, dass das erste Segment von Cäsar sorgsam wieder in seine Rostra am Westrand des Forums verlegt wurde und das Graecostadium vielleicht unter Septimius Severus kurz vor Ausführung des Marmorplans zum Augustustempel, so dass noch zwei weitere Segmente denkbar wären und das Argumentum e silentio noch weniger belastbar ist.

Müller-Karpe wies darauf hin, dass der Vesta-Tempel am Forum Romanum dem Hestia-Altar im runden Prytaneion der Athener Agora seit 508? nachgebildet sei (hier beide „V“) und die Regia der „Stoa basileios“¹⁹⁷ (hier beide „R“), nach Inschriften Amtssitz des „archon basileios“ (Vorsitzender des Areopag, des athenischen obersten Gerichts, aber Oberpriester im lateinischen Cori). In Athen wurden daran auch Gesetze angeschlagen, südlich außerhalb lag die Pnyx für Volksabstimmungen (entsprechend dem Comitium vermutlich seit etwa 300 v. Chr.), im fünften Jahrhundert kamen dann

196 Bartels 2009, S. 27 – vgl. Profil von Boni zu 1899 S. 104, wertvoll erscheinen auch die aus neuerschienenener Sekundärliteratur, meisterhafter Quelleninterpretation, langjähriger Vertrautheit und Lokalaugenschein gespeisten Bemerkungen zu Bonis Ausgrabungen von Hülsen 1905 in: Mitteilungen des kaiserlichen deutschen Archäologischen Instituts 20, S. 29-52; Coarelli 2008, S. 57 Schichten, Löwenpaar schon bei Diehl 1910, S. 24. Allerdings irrt sich Bartels in seiner „Versetzung“ der Stele über den Säulenstumpf aus Monteverde-Tuff wie noch das Sulla-Pflaster. Verbreitungskarte ähnlicher Altäre *Latiums* bei Smith 2015, Fig. 8.4 – vgl. etruskische Altäre von Pieve di Soccana oder Marzabotto. Eine Zusammenfassung der komplizierten Situation mit anschaulichen 3-D-Ansichten und genauen Plänen lieferte – Bartels unbekannt – Amici als Ausgräberin des angrenzenden Cäsarforums; allerdings klafft eine Maßstabslücke zwischen Bonis umgezeichneten steingerechten Plänen und ihren bunten Übersichtsskizzen.

197 Müller-Karpe 1998, Band 4, S. 219, Kolb 2002, S. 106. Bei Carandini taucht diese Baugruppe ja wenigstens sechsmal auf, angefangen mit der Hüttenecke um 730: Tf. 3, Tf. 6 um 520 (bei Coarelli 2008, S. 100 vom Jahr 280), Tf. 16, Tf. 23, Tf. 44-6 (die flavische Hauptbauphase) und Tf. 279 (severisch). In der Parzelle weist auch eine Scherbe „RECEI“ direkt auf den Opferkönig hin.

südlich der Akropolis mit der Erfindung der literarischen Gattungen Theater (und Odeion) zur moralischen Aufrüstung hinzu. Neben Curia und Boulé („C“) wären Parallelen die Heilige Straße der Panathenäen diagonal über den Markt wie die Sacra via, und Lage am nordwestlichen Hauptzugang der Stadt (Porta Fontinalis bzw. Heiliges Tor), der hier weniger präzise Stadtheros Theseus ähnlich Romulus, ein Asklepios- und Demeterkult. Cobb 1984 betont, die römischen Prätores hätten in Lavinium¹⁹⁸ bei Amtsbeginn und -ende jeweils Laren und Vesta geopfert, so dass die Vermittlung aus Athen nach Rom nicht direkt gewesen zu sein braucht. Die Carandini-Schule hat ohnehin die mittelitalische Selbstständigkeit, um nicht zu sagen Führungsrolle, zum Programm erhoben. Handelt es sich nun um zufällige Analogien oder eine umfassende, nachträgliche Abwandlung in Rom? Auf die Marktgröße (in Athen 4 ha, Rom weniger als halb soviel) wäre kaum Gewicht zu legen und auch das Comitium ist ja nicht gesichert. Am Beginn stehen für Athen die Prozessionen seit 566 mit Wettkämpfen in mehreren Disziplinen¹⁹⁹, anfangs wohl auf dem großen quadratischen Marktplatz abgehalten ohne Hippodrom(-Zirkus) – die römischen sollen kaum glaublich zwei Jahrhunderte älter sein. Dann folgte der Brunnen mit Ableitung, Münze und die demokratischen Institutionen sind zwar prominent, aber nicht einmal geschlossen eingeführt und nach und nach ergänzt worden um Gerichte, Stoen und Altäre. Immerhin sind bei jahrelangen amerikanischen Ausgrabungen die Losmaschinen zur Auswahl der Geschworenen gefunden worden, auch zahlreiche Fragmente vom Scherbengericht. Der römische Platz diente auch bis zur Cäsarzeit für Schaustellungen aller Art und mag wohl anfangs auch noch etwas größer gewesen sein. Auch hieran schlossen sich der Staatsschatz im Südwesten und der Dioskurentempel (mit der Kasse der Ritter) im Südosten an. Zwar brauchte man das Comitium streng genommen nicht und den Vestatempel noch weniger, aber man könnte in beidem nützliche Instrumente gesehen haben, um den sozialen Frieden mit proletarischer bzw. adliger Indienstnahme gerade in Verbindung mit dem Dioskurentempel mit einem in Athen, vor allem Sparta wie in Großgriechenland häufigeren Patrozinium (babylonisches Sternzeichen), seine Laufhöhe widerspricht einer zu alten Ansetzung (vgl. unten). Die meisten dieser Institutionen hätten Römern seit etwa 450 bei Herodot bekannt sein können, so dass sie um 300 als Inbegriff griechischer Lebensweise erschienen sein mögen.

Nehmen wir in Rom versuchsweise mit Gjerstad um 600 v. Chr. einen mittelgroßen Marktplatz an zwischen einer Weggabelung und einem Bachschwemmfächer. Der Satyr Marsyas („4“ lokalisiert nach Coarelli, bei undeutlicher Aussprache klingend wie „Marcius“) pustete ursprünglich in die von Athena (wie Myron für Athen als Gruppe darstellte, hier fehlend) entsetzt fortgeworfene Flöte und verzerrte sein Gesicht durch die aufgeblasenen Backen zur hässlichen Fratze. Weil er dadurch Apollo herausgefordert hatte, bekam er zur Strafe die Haut abgezogen. Vielleicht symbolisierte er den Pranger (bzw. Steuerpflichtige oder umgekehrt Verschonung italischer Bürger durch Anspruch auf ein ordentliches Verfahren), oder man wollte damit bloß die Verpflichtung zu nächtlicher kostenloser musikalischer Begleitung eines staatlichen Würdenträgers im Fackelschein²⁰⁰ veranschaulichen. Gab es weitere Ausfertigungen in Alba Fucens und Paestum, erscheint der dort erhaltene Bronzeturso halber Lebensgröße vergrößert als provinzielle Imitation und heute als politisches Kunstwerk der Plebejer. Angeblich wurden früh nach dem Gallierbrand die anfangs zehn bronzenen Gesetzestafeln an der Rednertribüne des Forums „rekonstruiert“ und in Wahrheit wohl erstellt, als die Klageformeln veröffentlicht²⁰¹ wurden. Eine traditionell Mitte V. Jahrhundert angesetzte Redaktion der römischen Gesetze hätte zwar nicht auf diesen Ort als Gerichtsplatz, aber auf die spätere Rostra verzichten müssen. Die Frühdatierung passte zwar zur nah montierten Bronzeplatte des Foedus Cassianum mit den Latinern „496“, benannt nach dem ersten Volkstribun

198 Jennifer Mary Cobb 1984, *The cult of Vesta in the Roman world* (Diss. London), S. 32.

199 Sinn 2004, S. 23f.

200 Erklärt dies den Streik der Flötenbläser 312? German Hafner 1981, *Tatort Antike*, Rastatt, S. 199f, Marcier-Münzbild Perrin 2018, S. 178, Coarelli 2011, S. 105. Julia Habetzeder entdeckte weitere Nachbildungen der kopflosen Statue ganz links auf dem bekannten trajanischen Forumsrelief der Schuldenverbrennung bzw. rechts auf dem der Audienz in den Sammlungen großer Museen.

201 Blösel 2015, S. 63; König 2007, S. 124 – anfangs angeblich zehn, um mit dem Athener Phylendenkmal übereinzustimmen?, von gegen 300 sollen auch die ältesten sieben linksläufigen Kultregeltafeln von Gubbio stammen.

(eher 373/338!, noch 264 versuchte politische Gleichstellung des „verbündeten“ aus Tusculum stammenden Siegers über Volsinii²⁰², Marcus Fulvius Flaccus), sowie zur per Plebiszit (möglich erst ab Lex Hortensia 287²⁰³) zustande gekommenen Lex Icilia „456“ im Dianatempel auf dem Aventin, doch sind alle frühen Daten verdächtig. Insbesondere die Zulässigkeit des Pfändens durch Gläubiger, falls ein Berechtigter der Latiner-Beute verschuldet sei, deutet auf eine fortgeschrittene Zeitstellung noch nicht mit Währungs-, aber doch Besitzkrisen. Am Kastor- und Pollux-Tempel von „484“ wurde die Bronzeplatte des Vertrags mit den „equites Campani“, den Rittern aus Capua und Umgebung, 340/39 sichtbar montiert²⁰⁴, wohl aufgrund des Kavalleriebezugs und zugleich als früheste glaubhafte Bronzetafel. Das Bauwerk wäre dann nach einem Feldzug in der Gegend von Neapel erbaut worden, wo ein entsprechender Tempel bestand, mindestens ein Jahrhundert später als bisher angenommen. Die ältesten Verträge wie der mit dem nahen Gabii, ein Schild von „466“ im Semo-Sancus-Tempel, waren wohl auf Pergament oder Holzplatte geschrieben und nicht zur Ausstellung unter freiem Himmel gedacht. Im Nordwestabschnitt des Comitiums nördlich der Fluchstele befand sich zuerst das Graecostadium („Griechenplatz“), was mit Abstimmungsverfahren, Gesetzestafeln, Sonnenuhr wie einigen Plastiken zusammenhängt; in der Kaiserzeit nach einer Beischrift der severischen Forma Urbis an einem Großtempel südlich der Basilika Julia verlegt. Von der literarisch überlieferten Plastik her gesehen bestätigt sich jedenfalls der griechische Einfluss auf die mittlere Republik.

Bald nach 300 nutzten die Politiker beider Richtungen sowohl Kunstwerke als auch historische „alternative Fakten“, um Ansprüche zu formulieren. Dazu dienten etwa Triumphbilder, etwa seit der Eroberung von Messina 263 außen an der Curia²⁰⁵, im Zuge der vielleicht erst später aufgewerteten Auseinandersetzung mit der rivalisierenden Handelsmetropole Karthago. Eine Möglichkeit zur chronologischen Einordnung zu gelangen, ist die in der Archäologie übliche relative typenhafte

202 Münzer 1920, S. 65, vgl. dagegen für Blösel 2015, S. 50 beizubehalten. Vier Latinertriumphe wurden außerhalb Roms am Albaner Berg 231-172 überliefert: Rich 2014, S. 207, beginnend mit dem selbtherrlichen Papirius Maso nach Münzer 1920, S. 111. Alföldy 1977, S. 114 weist darauf hin, dass römische Feldherren im Latinerbund vor etwa 340 allenfalls turnusmäßig an der Reihe gewesen sein können, so dass die Erfolge von Romulus wie den meisten Nachfolgern zu streichen sind. Die Annahmen über die Ausdehnung der Tribusbezirke oder Untertanenstädte wenigstens von Praeneste und Tivoli passen nicht zu 30 selbstständigen, gleichberechtigten Latinergemeinden.

203 Wenn Michell 2013, S. 231 schließt, Livius habe dieses Gesetz kaum hervorgehoben, schließt dies aufgrund von dessen begrenztem Horizont keineswegs seine Verabschiedung aus, zumal der kaiserzeitliche Jurist Gaius es für bedeutend hielt. Bedenklicher stimmt, dass die zufällig als Gegner des Cicero bekannten Hortensier [zu deutsch „Gärtner“] erst 108 einen Konsul stellten; isolierter Volkstribun zu 422 und Diktator als angeblicher Gesetzgeber 287 zeigen ihren Anspruch auf langes politisches Engagement und könnten gefälscht sein. Denkbar wäre, dass die Lex Hortensia durch einen Volkstribun 287 eingebracht wurde oder dass sie überhaupt erst aus dem zweiten Jahrhundert stammt. Die Schlussfolgerung von Mitchell S. 169 ist, es habe die Nonen vom reinen Opfertag auch für Handelszwecke geöffnet.

204 Gorski & Packer 2017, S. 287.

205 Beinamen „Messala“ des stolzen Generals; bald danach in Tempeln deponiert, mitgeführt seit 211 und sogar im Wahlkampf gezeigt und erklärt: Hafner 1983, S. 131ff.

Entwicklung, etwa vom Einfachen zum Komplizierten oder vom Importierten zum Regionalen. Der kleinere, rekonstruierte massive etruskische Altar aus Volsinii²⁰⁶ von etwa 300 ist dreiteilig gegliedert in mächtige Sockelplatte, darüber rückspringend flachen breiten Wulst, den man nicht aus einem einzigen Zirkelschlag gewinnen kann. Darüber folgt eine steile flache Kehle sozusagen zwischen zwei Knicken. Auch der abschließende umgekehrte Wulst ist zu breit und flach, aber etwas niedriger und deutlich schmaler als der untere, dann folgt eine Deckplatte und wieder ein schmaleres gerundetes Plättchen. Im Wesentlichen gleicht dieses Profil einer griechischen attischen Basis, ist aber unregelmäßig wie ungefällig ausgeführt. Ähnliche etwa 3 m breite Hufeisenaltäre dienen dazu, ein herangeführtes weißes Opfertier zu enthaupten, ohne dass es ausbrechen kann. Solche vergleichsweise ein Drittel breiteren römischen Altäre von San Omobono um 390 sind im Grundriss hufeisenförmig wie der am Volcanal²⁰⁷. Der abgebildete trägt weder eine Inschrift noch wäre auf der Frontseite Platz dafür. Selbst wenn man ganz oben oder unten Graffiti aufgemalt hätte – wer hätte sie lesen können? In Rom gibt es auch zwei derart kleinere und niedrige Altäre für „Aius locutius“ missverstanden zu „387“ am Vestatempelabhang und durch „Verminus Postumius“ aus der Oberstadt²⁰⁸, die anderthalb Jahrhunderte später verändert durch jeweils oben aufgesetzte erklärende Inschrift wiederhergestellt wurden. Der abgebildete aus der Gegend von Tivoli gleicht im Sanduhrprofil dieser Gruppe, aber in den verwegenen Richtungswechseln der Schrift dem Lapis niger und beleuchtet eine noch eingeschränkte Schriftkultur.

Der Sargaltar des Cornelius Scipio Barbatus, nach Piranesi 1748 angebrochen mit links ergänztem Deckel umgezeichnet, kombiniert wie der Tempel von San Leucio ionischen Zahnschnitt mit dorischem Triglyphen-Rosettenfries. Die für spätere römische Altarstelen typischen Doppelrosetten werden durch Außenvoluten vertreten. Die Vorbildfunktion kampanischer Altäre veranschaulicht seit 1935 ein auf dem Forum der Veteranenkolonie Liternum²⁰⁹ nachgebildeter als Denkmal für den Stadtgründer und zahlreiche Repliken auf modernen Friedhöfen. Der stadtrömische Sarkophag aus Peperin ist stark in die Breite gezogen und obenauf war eine Filiationsinschrift zu 298 grob aufgemalt worden. Die Wanne trägt zusätzlich über dem unteren Rand eingetieft vier gereimte, am Anfang und am Ende eingerückte Zeilen (hier schematisch dunkler eingefärbt), für Hafner²¹⁰ „brutal angebracht und jedes Gefühl von Schönheit vermissen lassend“.

Zugleich bringt dieser frühe Tatenbericht neben dem Buchstaben „G“ erstmals einen verstorbenen Konsuln, wäre aber gebückt lesbar wie die meisten Erklärungen heutiger Großausstellungen, wenn der seitlich roh belassene Sarg nicht für eine höhere Mausoleumswand konzipiert war. Der Text ist zwar verständlich, aber dennoch schwer erklärbar. Die Arbeit ist gut, aber die Zusammenstellung des Dekors wirkt insgesamt misslungen. Abgesehen von dem fast die Hälfte des senkrechten Teils einnehmenden Triglyphenfries sind die Profile zwar klassisch aus Kreisstücken zusammengesetzt oder rechtwinklig, aber meist schmal. Beide Abschlussgesimse sind kombiniert, unten aus einer Art falschem Karnies, dessen obere Kante durch einen Viertelwulst aufgelöst wird, ganz oben aus Viertelkehle und Wulst. Die korrekte Konstruktion eines Karnies, später genau umgekehrt verwendet und daher nach der Bekrönung eines Giebels auch „Sima“ genannt, besteht aus zwei knickfrei gegensinnig aneinandergesetzten 60-Grad-Bögen, so dass es insgesamt vier Möglichkeiten zur Anordnung gibt, hier wird die seltenere am Sockel verwendet. Die etwas lieblos variierten

206 Umzeichnung nach Daniel P. Diffendale 2016, Five Republican monuments. On the supposed building program of M. Fulvius Flaccus, in: P. Brocato, Hg., u. a., *Ricerche nell'area dei templi di Mater matuta e Fortuna*, Arcavate di Rende, S. 141-166, hier S. 164.

207 Holloway 1995, S. 81ff, bei Carandini 2017, Tf. 11A eher später? Noch von Gjerstad wurde der sullanisch datierte Etruskeraltar als Löwenpaarädikula („Romulusgrab“) rekonstruiert, was Davies 2017, S. 31 unerklärlicherweise für das IV. Jahrhundert aufgreift. Vgl. David Aaron Bartels 2009, *Paving the Past*.

208 Holloway 1994, S. 130, Perrin 2018, S. 210 bzw. 423, vgl. Carandini 2017, Tf. 180, ausführlich über diese Altartypen Smith 2015; Acquoria-Stele / Tivoli im Thermenmuseum siehe CIL 1,2658.

209 Delbrück 1912, Band 2, S. 150 authentisches Beispiel aus Syrakus mit fünf Triglyphen gegenüber hier sieben, vgl. zwei tönerner Exemplare aus Chiusi. Die Ehreninschrift für Claudius Appius Caecus um 280 enthält weder einen zweiten Konsul noch eine Datierung, ist nicht durch die späteren Buchstaben, sondern durch Pyrrhos von Epirus' Friedensangebot festzulegen.

210 Hafner 1983, S. 126. Zum literarisch interessierten Scipionenkreis vgl. Beard 2015, S. 178ff.

Rosettenmetopen finden sich ab dem vierten Jahrhundert in Epidauros wie an etruskischen Sarkophagen (Lartha Seianti in Chiusi mit Münzbeigabe 217/147, vgl. Florentiner Exemplar, überlegen selbst bei relativ knapper eingezwänger Inschrift der Deckelplatte, weil dieser Tonarbeit mit liegender, sich im Spiegel betrachtender junger Frau Leerzonen vermied und der Dekor aus korinthisierenden Pilastern oder Eierstab reicher und näher am Vorbild ist). Ich hatte bereits auf die Führungsrolle der Fabier hingewiesen, die im II. Jahrhundert die gens Cornelia, zu der die Scipionen gehörten, auf den ersten Blick statistisch übertraf. Die Scipionen inszenierten sich auch in ihrem Familiengrab unweit der Via Appia königsgleich mit einer Säulenfassade nach spärlichen Befunden wie überlieferten Figurenresten (bubenhafter lebensgroßer „Pseudo-Ennius“-Peperinkopf mit Lorbeerkranz im Vatikan etwa um 150) zwei ehemals berühmter Feldherren (dennoch deute ich unten lieber Togafiguren an). Diese Familie trat also mit einem Hofhistoriker auf und zeigte sich damit professioneller im Umgang mit der Öffentlichkeit als zwei Generationen früher die Fabier. Die Grabmalswand ist mit fast 100 Fuß / 28 m ein Drittel breiter als die ähnlich rekonstruierte etruskische Tomba Ildibrandi und war vermutlich ebenfalls sechssäulig, während spätere würfelförmige Familiengräber durchschnittlich 7-8 m erreichen. Die Inschrift für den Spitzennahn ist daher kaum frühestmöglich 298 anzusetzen als hätte sich „König Tarquinius der Hochmütige“ selbst so genannt. Auch die nächste wichtige Inschrift, die des Feldherrn im ersten Punischen Krieg (259 +), häuft noch einige Ungeschicklichkeiten und Rechtschreibfehler an, ist aber immerhin inhaltlich nachvollziehbar.

Ein größeres Felsenkammergrab für Körperbestattung in aufwendigen Sarkophagen hinter hellenistischer Fassade zeigt den Anspruch auf Fürstenrang, auch wenn nach der Canina-Pyramide Coaralli 1972 zurückhaltender frei rekonstruierte. Dennoch verwendet er weiterhin viele unnötige bis anachronistische Elemente, so dass die gezeigte Skizze von Bufe-Lauter²¹¹ 1982 zu bevorzugen ist (Umstellung der Säulenordnung auf ionisch, Fortlassen von Ecksäulen, Ädikulen und Inschriftfeldern bei zu Recht regelmäßigen Interkolumnien gegen Rita Volpe 2014). Der jüngst in der nahen Via Cristoforo Colombo entdeckte bescheidenere Sarkophag mit zwei korinthischen Randpilastern für „P. Cornelius Scapola, Pontifex“ vor 300 gehörte zu einer älteren Gruft abseits²¹², sonst wäre er wie andere zerschlagen und die Gebeine zerstreut worden. Am ehesten könnte einer der beiden Scipionenbrüder an der Fassade Auftraggeber gewesen sein, weniger der im Zorn nach Süditalien abgereiste bescheidene Scipio Africanus, sondern der korruptionsverdächtige prunkliebende Asiagenus. Als Africanus 188 in der Affäre um die Rechnungsbücher seines Bruders angeblich hoffte, die anklagenden Senatoren auf seine Seite zu ziehen, führte er sie dazu auf den Kapitolshügel vor seine Ehrenstatue als Sieger von Zama – die aber erst vierzig Jahre später aufgestellt wurde²¹³, offensichtlich erfunden vom Chronisten um seine Arroganz zu belegen. Wenn bei den Schreibübungen an den Sarkophagen außen an der Fassade wohl kaum eine Inschrift vorhanden war, erscheinen allerdings auch die Identifizierungen der verschwundenen Standfiguren bei Livius willkürlich. Sind insgesamt herausragende Einzelstücke immer schwer einzuordnen, sollte man den Prunksarkophag für den Stammvater Scipio Barbatus eher ins III. Jahrhundert setzen²¹⁴ gerade nach der stets sprachgeschichtlich früh datierten, aber etwas improvisiert angebrachten Tugendinschrift lange nach seinem Ableben. Es handelt sich letztlich um die nachträgliche Translation eines Familienheiligen in Verbindung mit einer Großbestellung bei Künstlern sowie von Lobeshymnen bei einem befreundeten Dichter.

211 Hesberg 1992, S. 77 – Carandini 2017, Tafel 147 übernimmt Coarellis Vorschlag bis auf einige Einzelheiten. Zur Datierung auch Larocca & Parisse 2010, S. 139f: Sarkophag Barbatus etwa 220 und Grabmal 150.

212 Boethius 1978, S. 135, vgl. den Sargdeckel für Lucius Cornelius, Sohn des Gnaeus, von 328 in Form eines archaisch wirkenden Schwerziegeldachs allerdings mit giebelseitig gegenständigen Ziegenfischen sowie Inschrift. Vergleichsbeispiele aus Peperin von Praeneste-Colombella bei Coarelli 2011, S. 204f.

213 Blösel 2015, S. 140f; späte Datierung um 142 bei Carandini 2017, S. 163 kurz hintereinander und lokalisiert Tf. 20 VIII,934 am Fides- und VIII,914 am Mens-Tempel; die Turma equestrium Metelli Carand. VIII,788 gegen 50 durch den von ihnen adoptierten Q. Caecilius Metellus pius Scipio könnte nach Hafner 1983, S. 186 (Davies 2017, S. 122f eher um 146) aus sieben vergoldeten Scipionenfiguren mit zwei Pferden und Brunnenbecken am älteren Scipiobogen von 190 mit bläulichen Marmorreliefs vor der Kapitolsplattform bestehen (andere suchen sie mit größerem Recht als Alexandergeführten in der Porticus Metelli am Circus Flaminius).

214 Andreae 1973, S. 51 „umgebettet“.

Der Aulus-Postumius-Albinus-Altar in situ am Marsfeld ist 175 als elegantester und schlichtester gesetzt worden vor den gerade erneuerten „Tempel C“ am Largo Argentina. Die Oberkante ist so hoch, dass am Altar nur noch Räucher- oder Trankopfer in Frage kommen. Die Inschrift für Dedikant, Vater und Großvater (wie jetzt üblich geworden) ist kurz dank Abkürzungen, aber fast gleichmäßig zentriert und gut lesbar oben angebracht. Mit solchen Angaben in Verbindung mit einer gewissen Namensdisziplin kann man jetzt erst Stammbäume zeichnen. Auch dem Feldherrn Marcus Claudius Marcellus (155 zum zweiten Mal Konsul) wurde als

Triumphator in Luni eine allein erhaltene dorisierende Figurenbasis²¹⁵ gewidmet mit einer zweizeilig zentrierten, noch leicht krakeligen Inschrift. - Das obere Altarprofil ist fast so hoch und ausladend wie beim Volsinii-Altar, aber spiegelbildlich zum unteren angelegt. Die Deckplatte bleibt aber etwas niedriger als die untere und damit eleganter, während die Gesimskurven noch etwas unüblich flacher als falscher Karnies ausgeführt sind. Daher erinnert dieses Stück in seinen Formen noch an die etruskischen Altäre, ist aber regelmäßig und stark weiterentwickelt jünger²¹⁶ ansetzbar. Jede der drei Altarvarianten hat ihre Vorzüge; Nr. 1 wirkt wie Möbel der zwanziger Jahre im Gelsenkirchener Barock kraftvoll und etwas phantasielos; Nr. 2 übermotiviert verzettelt (was Imitatoren des XIX. Jahrhunderts niemals störte) und Nr. 3 ist vornehm ausgewogen, kommt aber heutzutage nicht einmal für eine Toreinfahrt in Frage.

Am Consus-Tempel erinnerte angeblich „325“ eine Ehrenstatue an Lucius Papirius Cursor, der im Vorjahr ähnlich Solon Jahrhunderte früher die „Schuldknechtschaft“ abgeschafft hatte, was aber 313 wiederholt wurde, während der Concordiaschrein am Forum 304 aus Strafen von Wucherern erbaut sein soll! Dabei stiftete für Consus am Aventin erst 272 ein gleichnamiger Nachfahre zum Gedenken an den Triumph über Tarent (209 nochmals geplündert) angeblich die erste Sonnenuhr Roms am Quirinustempel. Eine andere Sonnenuhr wurde 263 aus Catania / Sizilien geraubt für die Curia als Versammlungsort der Senatoren und ohne die nördlichere Breitenlage Roms zu bedenken montiert, so dass sie über hundert Jahre falsch ging. Auf dem Kapitol wurde 298 eine erste Kolossalstatue des Jupiter aus Samnitenwaffen von Bovianum und mit deutlich kleinerem Stifterbild des Spurius Carvilius Maximus daneben gegossen²¹⁷, die man noch vom 30 km entfernten Monte Cavo nördlich Albano etwa an ihrem morgens glänzenden Goldüberzug sehen konnte. Dies war die Zeit, wo der römische Mittelstaat Gesandte und Händler nach Sizilien und ins östliche Mittelmeer entsandte und einen Spezialisten hätte mitbringen können und die Etrusker immer weiter zurückdrängte (294 Roselle komplett zerstört und Einwohner versklavt). So erfahren

215 Smith 2015, S. 151 mit Tafel 6.3.

216 Davies 2017, S. 85 irrig „Tempel D“, zugrundeliegende Abb. Gabriele Romano 2007, *L'area sacra di Largo Argentino*, Rom, S. 28. Von Coarelli 2008, S. 366 falsch datiert „nach 155“ so völlig einleuchtend Marlis Arnhold 2011, *Akteure des Wandels – das Beispiel der sogenannten Area Sacra am Largo Argentina*, in: *Archäologische Informationen* 34/1, S. 77-85, hier S. 79, vgl. auch etwas weniger archaischer Sockel 191 aus Pietas-Tempel-Grabung Davies 2017, S. 90. Der Altar ist aus Peperino wie auch das Scipionengrab. Etwas flacher auch am Podium des Junotempels von Gabii: Delbrück 1912, Band 2, S. 9.

217 Nicht geschweigt, da aus Bronzeanzern oder -schilden gegossen gegen Kolb 2002, S. 173, vgl. Hafner 1983, S. 96f, hier auch „Bedeutungsperspektive“. Am Kapitol schon 305 eine Herkulesstatue, aber der säulengestützte 18-m-Jupiterkoloss des Lysipp von der Agora Tarents bei Carandini 2017, S. 163 erscheint hier zum Jahre 209, als man einem Schiffstransport nach Rom sicher gewachsen war, zusammen mit dem ersten Reiterstandbild des Q. Fabius Maximus (nicht unbedingt eine Neuanfertigung). In Samos ungefähr gleichzeitig mit der Tempelerweiterung auf Riesenmaße durch Polykrates 538.

wir den konkreten Anlass und ein spezielles Herstellungsverfahren, was die Glaubwürdigkeit erhöht, aber nicht beweist. Frühe große Tempelfiguren waren mehrfach aus Einzelteilen zusammengesetzt (Akrolith „Ober-Stein“, nämlich der Büste: Fortuna im Tempel huiusce diei, Bellona, am Kapitoltempel Ops und zwei weitere, Juno Metelli noch für Vespasian, und die nach den Sammlern Ludovisi benannte Juno). Im ausgehenden dritten Jahrhundert wurde auf dem Kapitol eine steinerne Königsgalerie²¹⁸ samt dem Befreier Brutus installiert. Dennoch dürfte das verbreitete Bildmedium die Terrakottaplastik (Choroplastik) gewesen sein, die in Griechenland für andere Zwecke nun in Großserie produziert wurde (Tanagra-Figuren, megarische Becher ab 250 in Athen).

Nicht so systematisch beschrieben wie durch Pausanias in Griechenland sind sporadisch Comitiums-Skulpturen²¹⁹ überliefert. Den zehn Basen im allein ergrabenen Viertel um den Lapis Niger widmet Coarelli Rekonstruktion weniger Aufmerksamkeit als seinen eigenen Lokalisierungen (violette Zahlen der Abb. oben) literarischer Belege um die Curiafront²²⁰. Unter diesen verlorenen Skulpturen im Umfeld der Senatshalle ab 300 waren einige offensichtlich griechisch: der „tapfere“ Alkibiades („7“) – vor Syrakus nach 415 gescheiterter athenischer Feldherr - und der „weise“ Pythagoras aus Elea („8“; 510 +), dazu der gefoltete populäre mythische Marsyas („4“). Hätte der gebildete Plinius andere Griechen²²¹ vorgezogen, handelte es sich vermutlich um Dauerleihgaben – mit oder ohne Einwilligung der bisherigen Besitzer (daher Spolien, „Beute“, genannt). Einen Romulus mit griechischer Inschrift²²² nennt vor allem Vessberg, vielleicht ein liebedienerisches Geschenk wie die zahlreichen griechischen Thea-Roma-Weihungen wohl ab dem zweiten Jahrhundert. Selbst in der Ägäis griff man bei unaufhörlichen Bruderkriegen und hohem Denkmalbedarf auf „Upcycling“ zurück durch Umwidmung²²³. Der Claudier-Eroberer von Syrakus 212 „Schwert Roms“ soll in Sizilien gleich mehrere Reiterstatuen erhalten haben, etwa weil er gegen die übliche Praxis ein paarmal Einheimische am Leben ließ oder die Beuteverteilung besser zu organisieren wünschte - genau wie anderthalb Jahrhundert später der ausbeuterische Provinzvorsteher Verres²²⁴ mit diesem verzweifelten Mittel gnädig gestimmt werden sollte - vielleicht handelte es sich sogar um dieselben Skulpturen älterer sizilischer Sieger. 168 wurde der plebejische General Marcius Philippus seines Kommandos gegen den Makedonenkönig Perseus enthoben und durch den patrizischen Aemilius Paullus entsetzt, der in Delphi das für den makedonischen König angefangene Reiterdenkmal usurpierte, wodurch eine jahrzehntelange Familienfehde entstand²²⁵. Erst 158 (als auch das Forum bereinigt wurde) soll nach Plinius eine früheste Bronzestatue des bereits angeführten verräterisch-aufsehenerregenden Spurius Cassius für Ceres, angeblich durch Verteilung von Hernikerland „486“ populistischer Politiker und dafür vom Vater hingerichtet, von den Zensoren eingeschmolzen²²⁶ worden sein. Die politischen Fronten liegen

218 Coarelli 2011, S. 183 mit erhaltenem Numa Pompilius in kaiserzeitlicher Kopie, der sie schon den Ogulniern um 300 zuschrieb, nach Vessberg 1941, S. 84 etwa III. Jahrhundert, uneinheitlich ausgeformt (das gilt aber eher für die Überlieferung). Von spätrepublikanischen Münzbildern bekannt sind Numa, Titus Tatius oder Ancus Marcius, so dass Vessberg den letzten Tarquinier als schlechten Herrscher fortließ. Servius Tullius soll Tunika und Ring getragen haben. Noch Hafner 1983, S. 78f kam aufgrund eines anderen Kopffragments sogar auf die Mitte des V. Jahrhunderts.

219 Vessberg 1941, S. 11ff mit denen am Kapitol usw. 41 Nummern, ausgewertet S. 83f unter Überschätzung des Vulca und generell ablehnend für mittelrepublikanischen Statuen.

220 Coarelli 2011, S. 90.

221 Vessberg 1941, S. 93: Sokrates und Themistokles, womit man ihm nur beipflichten kann.

222 Vessberg 1941, S. 84 nach Dionysios von Halikarnass und Plutarch für seinen zweiten Triumph mit erbeuteten Waffen, also hochhellenistischer Machart und Zeitstellung.

223 Boschung 2017, S. 436f Beispiel aus Kyrene.

224 Carandini 2017 Atlas Band 2, Tf. 222 eingetragen am südlichen Largo Argentina.

225 Gesche 1968, S. 30f.

226 Lewis 1855, Band 2, S. 135 und Forsythe 2005, S. 192ff (Stiftung durch Cassier-nennt Plinius nach dem optimatischen Historiker Piso im Tellusheiligtum, dieser aber erst 268 von den plebejischen Sempronien nach einem Sieg im Picenum eingerichtet). Trotz klarer Stellungnahme gegen die Könige konnte oder wollte Levesque 1807 immerhin zur Revolutionszeit S. 158 etwa angesichts vorgeblicher Inschrift die Fälschung nicht einräumen. Die plebejischen Cassier sind wenig bekannt, ein Gaius Cassius Longinus war 171 Konsul, in Ligurien mit anderen zur Landverteilung und scheiterte 154 mit einem gerade angefangenen, wieder eingerissenen Theaterbau – könnte

hier so klar auf der Hand wie selten und bis ins Detail ähnlich dubiose Episoden wiederholen sich später. Mir ist wie Forsythe nicht klar, wer den erfundenen frühen Volksfreund gegen wen fälschte: die Plebejer wegen seiner rachsüchtigen Ausmerzungen oder die Patrizier wegen seiner usurpatorischen Amtsführung? Die Hinrichtung eines halb mythischen Vorfahren und Schleifung eines Stadthauses im frühen V. Jahrhundert sind gerade wegen der heftigen Konfrontation unwahrscheinlich und damit sinken die Chancen irgendetwas von der Mehrfachüberlieferung zu retten (Cerestempel 493??, Hernikervertrag 358?). Das verdeutlicht, dass mit Gewalt gegen Sachen wie 1968 die Parteienkämpfe die letzten Schranken vor dem Bürgerkrieg zu durchbrechen drohten. Die Mutter der ermordeten Gracchen erhielt um 100 als erste Frau in der durch Verbannung verwaisten Porticus Metelli auf dem Marsfeld ein Denkmal nach dem Vorbild der entspannt in einem griechischen Stuhl mit gebogenen Beinen sitzenden Aphrodite²²⁷ des Phidias. Insofern könnte es sich zugleich um die vergeblich gesuchte „Porticus ad nationes“ handeln, in der 146 nach Zerstörung der Stadt der grausige für Menschenopfer dienende karthagische Herkules-“Moloch“ (Plinius NH 36,39) genau wie in der Nähe der kolossale goldene Apollo vom Markttempel landeten.

Die gegen 330 am Comitium „rekonstruierten“ Zwölftafelgesetze in ihrer altlateinischen Fassung sind als das erste literarische Denkmal zu betrachten. Reiche Römer oder Handwerker konnten lesen und schreiben nach vereinzelt Inschriften; aber es waren wohl auch deutlich weniger als in den wohlhabenden etruskischen Städten²²⁸ und es gab weder Schulen noch Bibliotheken bis fast zur Kaiserzeit. Nach Aufführungen wohl auf dem Forum Romanum entstand das erste provisorische Theater um 200 am Abhang neben dem späteren Augustuspalast über dem Zirkus Maximus. Auch das römische fallgebundene Recht blieb lange sehr übersichtlich. Bei anfangs geringeren Vermögen und erst allmählich in Schwung kommendem Sklavenhandel dürften die meisten angeblichen frühen Missbräuche und Spitzfindigkeiten auszuschließen sein. Erst mit der Lex Hortensia von 287 gewannen Plebiszite auf Veranlassung der Volkstribunen Gesetzeskraft, so dass auch das innenpolitische Klima lange wenig konfrontativ gewesen sein dürfte. Die Überlieferung zu einzelnen Personen beschränkte sich zudem auf Rückprojektionen. Kennt man beschriftete Fragmente von Wandmalereien wie auf dem Esquilin²²⁹ zu Q. Fabius [Rullianus] 322 in der Toga, sind die dazugehörigen Ereignisse nicht deutbar.

Eine bekanntere Episode der etruskischen Geschichte zeigten die Wandgemälde gegenüber von Vulci ursprünglich in einem Grabkorridor um 330 v. Chr.: Zehn Einzelfiguren sind auf drei Wänden in Z-Form angeordnet. Die fünf siegreichen Kämpfer (in meiner vereinfachten Umzeichnung grün) halten ihren unterlegenen Gegner (umgezeichnet rot) an den Haaren und schlachten ihn gerade mit Kurzsword (blau) trotz Abwehrgeste. Die Sieger ohne Herkunftsangabe (also aus dem Grabort Vulci; doch auch bei den beiden verbündeten „Römern“ fehlend) kämpfen gegen Gegner meist in purpurgesäumter Amtstracht. Somit ist keine Schlacht dargestellt, sondern der demonstrative Abschluss eines Überfalls, der nicht Vulci gegolten haben muss. Von rechts hinten und in der Abbildung ganz links wird nach Heurgon²³⁰ 1.) Caelius Vibenna („Caile Vipinas“) aus

daher angefeindet worden sein als Aufsteiger und Wohltäter des Volks auf Staatskosten.

227 Sauron 2013, S. 114ff. Auf ähnlichen Stühlen sitzende frühe Dichter vor 200 Andronicus und Plautus (Vatikan) wurden später gar durch Abarbeitung des Gesichts verwandelt in „Poseidipp“ und Menander.

228 Stöckli 2021, S. 5.

229 Wohlmayr 2011, S. 76; Coarelli 2011, S. 156-8.

230 Jacques Heurgon 1981 (1961.1), Die Etrusker, Stuttgart, S. 70-4 im Abschnitt „Die Condottieri“, fast zu ausführlich mit etwas anderem Ablauf Alföldy 1977, S. 197-233, stärker forschungsgeschichtlich orientiert Ridley 1975, S.

Vulci von einem Säulenstumpf losgebunden durch „Mastarna“ (= Magister [equitum], also adliger Reiterführer Servius Tullius, der „um 550“ römischer „König“ war und die Phalanx einführte), der seinem Freund das zweite, mitgebrachte Schwert reichen wird. Von den folgenden Paaren tötete ausnahmsweise in Tunika 2.) Lars Voltius (und als Vulcenter der wahre Retter und Anführer eines Gegenputschs?) einen bartlosen „Laris Papatnas Veltach“ – aus Volsinii, 3.) Rascius (vgl. unten die fidenischen Gesandten) erstach „Pesna Arcmsnas Sveamach“ – aus Sovana (kleinere, nach der Lage Vulci unterstellte Stadt, durch seinen Abfall vielleicht Auslöser der gesamten Affäre), 4.) rang Aulus Vibenna, wohl Übermittler des Hilferufs seines gefesselten Bruders nach Rom, den einzigen gerüsteten wiederum bartlosen "Venthical... Plsachs" – aus Falerii? zu Boden (358/1 von Rom geschleift und später verlegt). Direkt um die Ecke folgt bald die Hinrichtung 5.) durch die Hand des Römers Marcus [?Furius] Camillus (Politiker „407-365“, mehrfach Diktator / Magister populi?, außerordentlicher Fußtruppenanführer) eines sonst unbekanntes Gnaeus Tarquinius „aus Rom“ (vertrieben, passend zu den Wirren der ausgehenden Königszeit auf Seiten der Gegnerkoalition und von mir daher in seiner Heimat kartiert).

Die Nacktheit der siegreichen Partei betont vielleicht symbolisch deren Kampfkraft wie bei den Kelten, vielleicht eine bevorstehende öffentliche Hinrichtung. An der Gegenwand des Korridors entspricht der ganzen Episode das Opfern trojanischer Gefangener in grauer Vorzeit, was literarisch-mythologische Kenntnisse voraussetzt und überdies am positiven Ausgang der besprochenen Fehde zweifeln lässt. Außerdem waren die Herkunftsorte der Verbündeten weit voneinander entfernt, obwohl fast die Hälfte des etruskischen Städtebundes in die Auseinandersetzung verwickelt erscheint. Womöglich unbeteiligt waren etwa nordwärts gelegen Chiusi, Roselle (295 verklavt, aber nicht zerstört) oder Volterra und im Süden auffälligerweise Veji (396 zerstört) und Caere (verbündet?). Als römischer Verbündeter könnte der überlieferte Latinerbund²³¹ (Grenzen in Karte gestrichelt) teilgenommen haben, auch wenn dessen angeblich 30 Mitglieder unter Roms wachsender Stärke auszuscheren versuchten. Jedenfalls geht es nach der symbolhaften Darstellung weniger um einen Feldzug, zerstörte Städte, neue Verbindungslinien und Stützpunkte oder gar überseeische Interessen, sondern um Streitigkeiten wie Rangfragen der Anführer. Der Gegensatz zwischen Hafen- und Binnenstädten scheint ebenfalls keine Rolle zu spielen. Es handelte sich nach den Beteiligten um keinen Kleinkrieg mehr, sondern dahinter standen professionelle Stadtmilizen, denn im vierten Jahrhundert begannen die Heere Mittelitaliens nach griechischem Vorbild in der Phalanx zu kämpfen. Volsinii war Haupt des etruskischen Kultbundes, obwohl nicht die wirtschaftlich stärkste Etruskerstadt, mag aber dadurch den Römern als ewiger Drahtzieher erschienen und dafür später durch Umsiedlung exemplarisch bestraft worden sein. Die Lösung der Situation auf dem Wandbild kam wider Erwarten rasch und die von Hinrichtung bedrohte Vibenna-Partei konnte aus Vulci nach Rom abziehen, dem neuen Störenfried gegen den Städtebund. Servius Tullius als der mythische Innenpolitiker der Frühzeit wird abweichend als wagemutiger Anführer am Anfang der Reihe vorgestellt (Triumphe „571 und 567“ gegen Etrusker, ein dritter ist undatiert), was den Anstoß zu seiner unten angedeuteten Reformagenda gegeben haben könnte. Dazu passen könnte etwa der überlieferte Aufstand von Tarquinia, Falerii und Caere 358-49, als sich obendrein Latiner einer Hilfeleistung²³² für Rom verweigerten.

In der auf Bronzeplatten in Lyon teilüberlieferten Senatsrede wollte der in etruskischer Geschichte beschlagene Kaiser und Buchautor Claudius im Jahre 48 n. Chr. zeigen, wie Rom stets fremde Talente integrierte. Sein Paradebeispiel dafür war König Servius Tullius, der den vorausgehenden Bedrücker Tarquinius Priscus ablöste. Der Bruder des Caelius Vibennius, nach Claudius

107-14, auch Cambridge Ancient History 7-2, S. 95, Camous 2015, S. 80-7. Coarelli 2011, S. 164- sieht darin den Sieg „der Vulcenter“ unter dem Grabherrn Vel Saties über „die Römer“, was Gary Forsythe 2005, S. 105 als „hochspekulativ“ einschätzt.

231 Nach Grandazzi 2014, S. 54 alle archäologisch gleichwertig, auch wenn S. 53 anderes angedeutet wird; gerade die Siedlungsflächen und die allerdings nur teilweise ergrabenen Gräberfelder deuten auf das Gegenteil. Altbedeutend waren z. B. im Umland Veji (190 ha), Tarquinia (100 ha), Praeneste (90 ha), Gabii und Crustumium (beide 60 ha), Ardea (45 ha), Corcolle (30 ha), Cori und Tusculum (20 ha).

232 Lomas 2019, S. 268.

Namensgeber des stadtrömischen Hügels wie Vorgängerkönig des Servius Tullius, war der auch anderweitig als angeblicher Zeitgenosse und Verbündeter des Romulus bekannte Aulus Vibennius. Dieser Name findet sich auf einem archaischen Salbfläschchen aus Veji²³³ und einem klassischen Gefäß im Pariser Rodin-Museum. Zwar passen alle drei Daten nicht zusammen, was einem beliebten Clanhelden aber nicht zu erwarten ist. Die oben vorgestellte Deutung als Rettungsexpedition gegen eine bestehende mächtige Koalition bleibt vage. Jedenfalls haben Römer und Latiner bei allen von Livius aufgebauchten Erfolgen zwischen 400 und 200 v. Chr. wiederholt ihre nördlichen Nachbarn in die Schranken weisen müssen, als längst Unteritalien und Sizilien besetzt waren. Servius' römische Heeresordnung²³⁴ oder besser timokratische (reichenfreundliche) Gesellschaftsordnung besaß um „550“ etwa passend zu den ersten Eulenmünzen Athens angeblich fünf nach Steuerzahlung abgestufte Klassen gegenüber vier nach Kornscheffeln Athens 594 auf Anraten des Weltweisen Solon. Dabei benötigten die Römer funktional folgende Kämpfer: erstens die lange schlachtentscheidenden Reiter, zweitens Schwerbewaffnete vorderster Linie in Rüstung mit Rundschild (diese ovale Schildform bevorzugen die alten Abbildungen einschließlich der Barrenmünzen), drittens Leichtbewaffnete mit Rechteckschild. Nach Koptev könnte eher eine ursprüngliche Altersgliederung²³⁵ beabsichtigt gewesen sein. Nachdem 281 Q. Marcius Philippus mit Proletariern die Truppen gegen die Etrusker beträchtlich verstärken konnte²³⁶, sollten in Rom Mittellose erst ab 107 dank General Marius regelmäßig zum langjährigen Kampfeinsatz herangezogen werden und nach der Entlassung mit Land versorgt werden. Nun führte dieser Servius Tullius laut dem frühen Historiker Timaios von Taormina leider ohne Datierung Roms Münzwährung ein. Dabei könnte es sich um das erste handflächengroße Bronzebarrengeld²³⁷ gehandelt haben (um 370 v. Chr., vgl. Abb. unten). Die ersten runden daumenlangen Bronzemünzen wurden um 330 im verbündeten griechischen Neapel für die Römer geprägt (und nach der Aufschrift auch anderswo), dort ab 269 konventionelle Silbermünzen neben dessen längst eingeführten eigenen, und danach bis 220 im nahen, Rom unterstehenden Capua.

Die Geldherstellung Roms erst im vierten Jahrhundert relativiert auch die traditionelle Datierung der Zwölftafelgesetze um „450“ mit teilweise anachronistischen oder verdächtigen Bestimmungen wie privatrechtlichem Heiratsverbot zwischen Patriziern und Plebejern, vor allem Geldstrafen bei leichterer Körperverletzung, Wucherzinsverbot, Bauordnung und über Sklaven. Dementsprechend kann auch die „Lex Iulia Papiria de multarum aestimatione“, wonach Strafen in Zukunft statt in Vieh in Geld entrichtet werden sollen, schwerlich mit Livius in das Jahr 430 gesetzt werden. Eine griechische oder nur großgriechische Inspiration der Zwölftafelfragmente dürfte kaum vor 300 im Rahmen der Maßnahmen der Claudier und Ogulnier wahrscheinlich sein. Davor war nach Manthe die archaische Zeremonie der Mancipio (Freilassung von Sklaven!) üblich, bei der eine Kupferwaage und Kupferstücke²³⁸ verwendet werden, was lange beibehalten wurde. Ähnlich wurde das Gesetz gegen Wahlbestechung unter einem C. Papirius angeblich 358 verabschiedet, während ein Lucius Papirius Cursor von 326 wegen seines Vorgehens gegen Schuldknechtschaft der Plebejer²³⁹ wie schon der Athener Solon stolze 270 Jahre vorher gerühmt wurde. Solche immer wieder aufgenommenen Vorstöße zur Verschiebung der Grenzen zwischen Adels- und Volksrechten im V.-III. Jahrhundert wirken durch allzu geringe Fortschritte konstruiert. Zeigt sich darin Familienpolitik, ein Versehen oder beschränkte Phantasie des Annalisten? Vermutlich alles miteinander, nur sind Datierung und Personen frei, aber nicht absichtslos erfunden. Initiator war der dubiose verschriebene Terentillus von 462, Zuarbeiter um „450“ ein Zehnerkollegium von Senatoren

233 Laut Cristofani 1985, S. 42; zum Vorhergehenden Ogilvie 1988, S. 93f, Bubenheimer-Erhart 2014, S. 56, Blösel 2015, S. 28, Price 2017, S. 224f.

234 Goldsworthy 2004, S. 25, Meyer 1961, S. 48-56.

235 Koptev 2012, S. 43ff: ab 17 Jahren Leichtbewaffnete, bis 46 Hopliten, bis 60 Wachtruppen und darüber nicht mehr eingezogen.

236 Crawford 1985, S. 145 bzw. Münzer 1920, S. 64.

237 Mineo 2016, S. 98 – erst jüngst vordatiert aufgrund einer zentralsizilischen Grabung: Coarelli 2011, S. 190.

238 Manthe 2019, S. 21.

239 König 2007, S. 121; das Jahr 393 würde nach der Zensorenliste besser zu dem Vornamen Gaius bei Cicero passen, dann aber mit etruskischem Schwergeld.

(Decemvirn), obwohl bei den Griechen eher Einzelne am Werk waren. Ein Ausschuss lässt wohl auf eine größere, regelmäßig tagende Institution schließen, aber deren Gründung wird man kaum Romulus zuweisen wollen. Solche Dezemvirn waren nachweislich besonders im zweiten vorchristlichen Jahrhundert aktiv (Sibyllische Bücher aus Cumae seit „376“ bei Notfällen als Entscheidungshilfe ausgelegt von fünf patrizischen und fünf plebejischen Priestern), 230 ca. Zivilgericht „de stitibus iudicandis“, mehrere Kommissionen zur Aufteilung öffentlichen Landes 201 in Samnium und Apulien für Scipio-Soldaten, 196 nach Zweitem Makedonischen Krieg, 173 in Ligurien zur Landverteilung, 146 gegen den achaischen Bund, ferner wegen der Pergamenischen Erbschaft 129²⁴⁰, 67 zur Neuordnung Kleinasiens nach den Syrischen Kriegen).

Das bedeutet aber nicht, dass die erste nachweisbare römische Stadtmauer 378-53 von der Handvoll griechisch signierender Meister erbaut wurde oder dass „König“ Servius Tullius in Wirklichkeit bei Vertauschung nur eines Buchstabens Sergius wie eine frühe Tribus hieß – hier sind größere Korrekturen notwendig. Spezialisten für die Herstellung von Quadern könnten aus dem etruskischen Gebiet stammen, entlohnt in Wiegemetall (vgl. „Unze“), griechischen Münzen oder in Zweibeinern. Die römische Heeresordnung könnte auch einige Zeit nach ersten aufsehenerregenden Feldzügen erstellt sein und brauchte mehrfach revidiert Servius' ursprünglicher Epoche wenig zu verdanken (Eroberung von Veji „396“ dank Soldzahlung?, jedenfalls fehlt in der Heeresordnung der Flottendienst noch im Gegensatz zu Athen) und vielleicht gab es ursprünglich keinen Zusammenhang zwischen Währung und Mauerbau. Man verbesserte in den drei vorchristlichen Jahrhunderten fortwährend Gliederung und Ausbildung der Einheiten wie ihre Bewaffnung (karthagische Galeere, Samniten-Marschlager und Manipel, spanisches Schwert, makedonische Wurfgeschütze, balearisches Schleuderblei, Kimbern-Kohorte, Fechtkunst der Gladiatoren, kretische Bogenschützen) und etablierte ein Belohnungssystem (Beute, Orden, Sold, Prämie, Entlassungsgeld, Bürgerrecht). Vor kurzem ist klar geworden, dass es zentrale Einrichtungen gab (Kastelle, die Schiffshäuser in Rom und sicher Arsenalen). Um 250 waren demnach betrügerische Heereslieferungen durch Versenken eigener Schiffe unwahrscheinlich, wenn noch die gegen Hannibal verbündeten Etruskerstädte in eigener Regie lieferten.

330-500 Klassik / Frühe Republik – dunkle Jahrhunderte

Das dunkle Jahrhundert²⁴¹ beginnt vor 367 mit einer zweifelhaften Konsulnliste und irregulären Herrschaftsverhältnissen, wiewohl Mackendrick verkündete, seltsam klingende frühe Namen von Amtsträgern²⁴² könne sich keiner ausdenken. Es bleibt zu bedenken, dass beim Übergang von einer Sprache in die andere (Etruskisch, Dialekte!) oder vom gesprochenen Wort zur Schrift originelle Lösungen entstehen oder anfangs außerordentliche Ämter vergeben sein können. Zwar war die römische Verfassungsgebung in den Grundzügen um 300 abgeschlossen und es wurden lediglich die Amtsträger vorgegebener Funktion vermehrt und Gesetze ergänzt, doch liegen die Namen nur in einer augusteischen Redaktion vor. Gleichen also Personennamen der Annalisten ohne weitere Inschriftbelege denen später führender Familien, sind sie teilweise erfunden, auch wenn sich dies lediglich im Falle auffälliger und selten überlieferter Familiennamen, später Zuwanderung, duplizierter oder schamlos übertriebener Taten beweisen²⁴³ lässt. Auch hier wird die Beweislast gern umgekehrt: gäbe es keine späteren Vertreter, hätte niemand Interesse an einer Fälschung von berühmten Spitzennamen gehabt. Erstens beweist die gelbe Presse (heute abgelöst von Facebook & Co) das Gegenteil und zweitens benötigten die Annalisten für jedes Jahr Ereignisse und Personen!

Der etruskische Einfluss schwand nach den drei datierten Siegen der nördlichsten griechischen Stadt Cumae / Kyme westlich Neapel über ihre Truppen 524, 506 unter dem Tyrannen Aristodemos und 474 zur See mit Hilfe von Syrakus. Die etruskischen Kaufleute verloren ihre südlichsten Stützpunkte, aber in der Folge drängten die Volsker ans Meer in Pompeji und Cumae 420 bis 334

240 vgl. Blösel 2015, S. 162f.

241 Coarelli 2011, S. 85; Davies 2017, S. 190.

242 Mackendrick 1967, S. 82.

243 Fabio Mora 1997, in: Rüpke, S. 60. Zum Stand der „Fastenkritik“ Bleicken 2004, S. 112: die älteste Liste wird im Bezirk des Herkules Musarum nordwestlich des Marcellustheaters zu Beginn des II. Jahrhunderts vermutet.

bis nach Antium an der Küste südlich Roms bis 338, eroberten jedoch nicht das ab 354 mit Rom verbündete griechische Neapel. Die Römer drängten diese Expansion noch mit Hilfe Caeres, der Sabiner und / oder Latiums zurück (daher wirkliche Datierung angebliche Bronzetafel am Comitium des Latinerbündnisses gegen Mitte IV. Jahrhundert). Ein Erfolg Roms war die Einverleibung des etruskischen Stadtstaats Veji „396“. Dieses Datum ist vielleicht insofern akzeptabel, als die Etrusker über eine entwickelte Ären-Chronologie verfügten, der Sachverhalt einer Zerstörung Vejis so schwer archäologisch nachzuvollziehen wie der bekannte Galliersturm „387“ auf Rom (Brandschicht unter Pflaster 2 auf dem Forum?, um „351“ nochmals drohend). Verdächtig sind auch die Umstände einer zehnjährigen Belagerung und Einnahme durch Soldzahlung wie einen Tunnelbau. Allerdings beherrschte Veji den unteren Tiber mit Salinen wie ein Teilstück der Via Latina, die vielleicht erst nach Roms Übernahme von Fidenae über die spätere Via Flaminia in die Hauptstadt umgeleitet wurde. Von der besiegten Stadt übernahm Rom übernahm den rechtsufrigen Teil seiner Gemarkung mit Trastevere, dann lieferten zwei Jahrhunderte lang seine Grotta-Oscura Brüche gute Bausteine etwa für die sogenannte Servianische Mauer. Um das Kapitol herum (vgl. Straßennamen „Vicus tuscus“ - Etruskergasse, westlich des Dioskurentempels nach Süden) führte die direkte Verbindung von Rom nach Veji über eine Tiberfurt am Vatikan und den Monte Mario zur Stadt an der Cremera, Vielleicht sollte man sogar einen Umzug des Fürsten von dort oder aus Caere nach Rom im vierten Jahrhundert annehmen, wo allerdings inzwischen der italische Volksteil bei weitem dominierte. Nach dem Gesagten könnte nach Beginn des Kapitilstempels der einflussreiche Römer Servius Tullius allerdings ohne Königstitel (sondern Regent wie Camillus?) im ersten Drittel des vierten Jahrhunderts den Mauerbau angefangen haben, etwa überliefert durch eine oder mehrere heute verlorene Inschriften, wie sie damals noch schwer lesbar häufiger wurden. Nach Dionysius von Halikarnass soll Camillus (vgl. Tribus Camilia; allerdings wohl verwandt mit den bekannten plebejischen Geschlecht der Furier) während des Mauerbaus den Krummstab des Romulus²⁴⁴ gefunden haben, als vermutlich ein Gräberfeld angeschnitten wurde. Auch der in Vulci ohne Purpurstreifen an der Toga abgebildete Tarquinier könnte eine historische Figur sein, etwa Sprecher der etruskischen „Landsmannschaft“ Roms oder Gesandter des verwandten Fürsten.

Klassische Kunst ist zwar ein wertender Begriff, aber der Vergleich der Tempelfassaden deutet an, was gemeint ist. Politische Grundlage der kulturellen Blüte Großgriechenlands waren einige hundert Stadtstaaten (Poleis), nicht allein im Mutterland, sondern bis Südfrankreich, Sizilien, Kleinasien und Zypern, die erfolgreich das persische Großreich herausgefordert hatten. Neben der Philosophie blühten vor allem die verwandten Naturwissenschaften. Die Anregungen dazu kamen vielfach aus dem Vorderen Orient oder Ägypten, wurden aber systematisch weiterentwickelt und weiteren Bevölkerungskreisen zugänglich gemacht.

Auch der Sport der Männer (im Gymnasium), Reinlichkeit und Medizin wurden gepflegt. Das Theater mit Gesang und Tanz übernahm etwa dieselbe Rolle wie heute das Handy und bis vor kurzem Fernsehen und Rundfunk. Die wenigen in größerer Ausdehnung auf dem Reißbrett neu geplanten Städte erhielten angeblich um 400 v. Chr. erstmals im Mittelmeergebiet durch

244 Lafon 2011, S. 86.

Hippodamos häufiger Rasterstraßenpläne, die aber nur die längst bei den Großprojekten (Tempel, Wasserleitungen) üblichen Absteckungsmethoden auf größere Flächen übertrugen und gut vereinbar mit dem rationalen Ideal gleichberechtigter Bürger erschienen. Anstatt der Boule (Rathaus) bauten die Römer eine Curia, wovon sich der Begriff Decurionen (Stadtverordnete) herleitet. Wie in Marzabotto²⁴⁵ im etruskischen Oberitalien schon um 500 mit Kanalisation und Längsstreifenplan (die teilerhaltene Erdbefestigung mit dem von mir dort gesehenen steinernen Osttor wird selten dokumentiert) kennt man erste kleine Atriumhäuser aus Fregellae oder Pompeji schon um 300. Etruskische Friedhöfe mit aufwendigen Familiengräbern waren konzentriert gegenüber den Städten grundsätzlich vor Überbauung geschützt und erreichten zuletzt beinahe dieselben Ausdehnung wie die zugehörige Siedlung. Eine Oberstadt (Akropolis) war häufiger anzutreffen, so in Castel d'Asso, Marzabotto, Populonia, Veji, Volterra, Vulci; sogar einzelne, kaum vorspringende Türme (Luni sul Mignone, Norchia, Tarquinia Porta Romanelli, Veji Zitadelle). Die den Höhenlinien folgende Mauer von Tarquinia wurde nach Osten großzügig um den Tempel „Ara della Regina“ herum auf etwa 150 % zur L-Form erweitert.

Das frühe Rom wird innen begrenzt durch die sogenannte „Servianische Stadtmauer“²⁴⁶, deren ungefähre Ausdehnung erst seit etwa zweihundert Jahren bekannt ist (wie in Athen erschlossener archaischer Vorgänger - grün – kaum dokumentiert, rot gestrichelt bzw. rot alte Tempel, gelb hellenistische Bauten, blau einigen Kaiserbauten zur Orientierung). Dem Regenten Servius Tullius werden bei angeblicher außenpolitischer Zurückhaltung um 550 die markantesten Spuren zugeschrieben²⁴⁷ mit jener riesigen Stadtmauer, kaum kleiner als die spätere der zweigliedrigen Hafenstadt Athen mit der größten Flotte Griechenlands, und der Heeresreform. Sein Selbstverständnis als Glückspilz untermauerte er nach Plutarchs aufgesetzter Darlegung mit etwa einem Dutzend Fortuna-Tempeln im gesamten Stadtgebiet und er arbeitete kaum glaublich hin auf eine Demokratie wie Getreideimport. Die servianische Stadt der „sieben Hügel“ liegt auf den bei etwa 50 m Normalnull (Meeresniveau) ausgefranst Rändern eines Tafelbergs, unter dem der Tiber auf 6 m NN eine Insel passierte. Man kann die Talzungen fast beliebig abgrenzen und benennen und ein niedriger Ausläufer – Velabrum – wurde beim Bau des Trajansforums völlig beseitigt, worüber Albert Ammermann²⁴⁸ forschte. Das Zentrum durchquerte der Forumsbach auf etwa 10 m NN gespeist aus mehreren steilen Zuflüssen. Diese Lage fand schon der weitgereiste Goethe aus eigener Anschauung ungünstig; vergleichbar sind seltene bacheinfassende Ringwälle (Rajagriha / Bengalen, Zavist / Prag, Heidetränke-Oppidum / Hessen).

Schon Säflund datierte 1932 die Mauer jedoch nach der Verkleidung aus größeren Tuffquadern mit griechischen Steinmetzzeichen ähnlich wie die Mauern von Syrakus-Epipolai kurz vor Mitte des IV. Jahrhunderts (vgl. Bolsena, Pompeji, Neapel oder die hochgelegene süditalische Bergfestung Serra del Vaglio um 20 ha mit Inschrift des Archonten Nummelos, ferner Monte Lucano). Abgesehen vom Fehlen der Zeichen und dem Material ähneln sie auffällig den Quadern vom Kapitolsockel. Weil die Fläche innerhalb der republikanischen Mauer ungewöhnlich groß

245 Siebenmorgen 2017, S. 170; vgl. Lafon 2003, S. 168F: alter Name „Kainua“ um 400, durch Erdabrutsch unvollständig erhalten, jüngst am Eingang ein größerer Jupitertempel, daneben noch ein möglicher Junotempel, so dass ein dort angedachter Hauptplatz stark beschnitten würde.

246 Cifani in Carandini datiert auf „550“, nach Anfängen noch unter Romulus um 241 ha, unter Servius 362 ha – ohne Aventin-Hügel?, vgl. Carandini 2007, S. 31.

247 Kolb 2002, S. 111.

248 Vgl. sein Beitrag in: Evans 2013, S. 169-81.

ist (480 ha, wenigstens an flacheren Hängen von Esquilin, Caelius, Südost-Aventin und Oppius alternative Verläufe), passt sie am besten zu einer Regionalmacht, wie Kapitelüberschriften von Frank Kolbs Stadtgeschichte 2002 zeigen: eine „Kleinstadt in Latium, Hauptstadt Mittelitaliens (387-265), Genese... einer Großstadt [264-44]“. Die diesen Phasen zuzuordnenden Hektarflächen wären also in runden Zahlen 50 ha, 200 ha, zuletzt um die Zeitenwende 1000 ha bzw. 600,000 Einwohner. Die letzteren hellenistischen „Geländemauern“ bezogen umliegende Geländemerkmale ein wie Bachläufe oder überhöhende Berggrate. Zusätzliche Freiflächen innerhalb konnten Truppen, Landbevölkerung oder Vieh als Zuflucht dienen (Athens Lange Mauern nach Piräus bis 456). Da das bebaute Gebiet also überall kleiner war, ist eine gewisse Vergleichbarkeit gegeben. Die Mauer des römischen „Septimontium“ erreichte 11 km und die Fläche des Staatsgebiets ca. 2500 qkm mit dem eroberten Veji. Der heute siedlungsleere Ringwall Arpi²⁴⁹ / Nordapulien war sogar 13 km lang und dieser Verbündete Roms „ab 336“ stellte 279 gegen die Samniten 4,000 Fußkämpfer und 400 Reiter. Nördlich davon lagen als Nachbarorte Teano mit 560 ha, auch Canosa erreichte um 300 in seiner weitesten Ausdehnung stolze 600 ha, generell viel mehr als im dicht besiedelten Salento auf dem Stiefelabsatz oder in Mittelitalien. Schließlich wurde nach der schweren Niederlage der Spartaner 371 weit über ein Dutzend Städte auf der Peloponnes mit thebanischer Hilfe neu gegründet, in Arkadien als größte Megalopolis (mit 360 ha etwa in der Größenklasse Roms durch eine Zehnmännerkommission aus 39 Dörfern in sieben Bezirken bevölkert: Eduard Meyer 1965.5, Geschichte des Altertums, Darmstadt, Kapitel 5,4,7), das mit der Befestigung wohlherhaltene kaum kleinere Messene frühestens zum selben Zeitpunkt (350 ha wahrscheinlicher gegen 260 zum Namenswechsel aus Ithome) – sie können also nach damaligen Maßstäben als groß und widerstandsfähig gelten. Megalopolis; Heimat des Historikers Polybios, gestaltete im direkten Widerspruch zu seiner aufsehenerregenden Neugründung umgehend eine Gründungslegende aus. Überhaupt stellt sich bei unregelmäßigen Ringmauern immer das Problem der Verbindung zur Kernstadt oder den dominierenden Fernverbindungen und der Verteilung der Großbauten – das ist Städtebau. Die Großtempel können am Rand liegen, da es im Gegensatz zum Mittelalter keinen Gottesdienst gab und dies im Gegenteil eindrucksvollere Prozessionen ermöglichte. Falls das Straßennetz regelmäßig ist, muss es überhaupt keine geradlinige Verbindung zu den Stadttoren aufweisen, während bei Gebirgsstrecken die Stadttore weitgehend fehlen oder an Hafenstrecken vermehrt sein werden.

Zur Datierung der römischen Stadtmauer verwertete Säflund die Notiz der Zensoren über die Errichtung einer Quadermauer auf Staatskosten seit 378 in fünfundzwanzig Jahren. Allerdings fehlten der Stadtmauer bei zuletzt etwa einem Dutzend Toren ganz ungriechisch Mauertürme, sie besaß aber für das gesteigerte Verkehrsaufkommen nach den Quellen vielleicht zwei der noch seltenen mehrbogigen Tore (am Fluss nach NW Porta Carmentalis, vgl. Athens Dipylon-Tor bzw. hier vielleicht Porta Trigemina nach Süden). Der eine Bogen des Auslasses nach Nordwesten, auch Porta Triumphalis genannt, hieß nämlich Porta Scelerata (Verbrechertor²⁵⁰) und durfte nicht mehr geöffnet werden, seit angeblich die Fabier dort „478“ gegen Veji ausgezogen und verlustreich gescheitert waren, Cifani-Carandinis wahrscheinlichere Erklärung ist die Sperrung bis auf Triumphzüge und damit für Waffenträger bzw. *die gefangenen Schurken*, genau wie durch die drei frühen nicht erhaltenen Triumphbögen um den Circus Maximus herum seit 196. Die achtzehn griechischen Steinmetzzeichen der Stadtmauer und der größere, regelmäßige Quaderverband ähnlich dem am Kapitolstempel legen eine Bezahlung mittels Abrechnung nahe, während Transport- und Erdarbeiten als Hauptleistung wohl durch Zwangsarbeit der Einwohner mit Schaufeln und Körben erbracht wurden. Wenn für diese Riesenaufgabe der stadtrömische Capellacio versetzt wurde, ist es angesichts einer militärischen Bedrohung naheliegend, dies laut festgestellten Baunähten an vielen Stellen gleichzeitig zu beginnen. Der Abschnitt von der nördlichen Porta Collina nach Südosten ist schnurgerade geführt genau wie in allerdings rekonstruierten Talabschnitten, sonst folgt die gekurvte Linie den oberen Hangkanten. In den 30-m-

249 Nadin Burkhardt 2012, Apulien – der archäologische Führer, Darmstadt / Mainz, S. 37, vgl. Claude Pouzadoux 2015, Arpi – measure the forms of an italiote city [Kongress Benevento], S. 152-5.

250 Carandini 2012, S. 159 in zwei Einzeltore aufgelöst um eine einspringende Kante herum.

Steilhängen lag ihre Hauptkraft, nur auf der ebenen Angriffsseite im Nordosten erhielt sie nach altitalischem Vorbild die massive Erdhinterfüllung hinter einem mächtigen 18 m tiefen Graben. Der Idealschnitt zeigt anders als die ähnliche Mauer von Veji lange kein Fundament²⁵¹ und die angebliche Geschützöffnung am Hauptbahnhof erreicht Torbreite. Weder Baumaterial noch einzelne Scherben im Erdwall ergeben somit gute Datierungen, da heute nur in Resten nachweisbare Wall erst erhöht, mehrfach ausgebessert und später vielfach gestört wurde.

Die Carandini-Schule nimmt vor der zensorischen Mauer eine andere königliche, kaum greifbare derselben Lage mit wiederverwendeten Steinen (dito Becker²⁵² 2007, Camous 2015, Davies 2019, Bradley²⁵³ 2020, Sauer 2021). Auf die unpassende Größe einer derartigen archaischen Geländemauer wurde bereits hingewiesen, auch müssen nicht alle Tore von Anfang an bestanden oder dieselbe Funktion erfüllt haben (z. B. Pforten, Prozessionsweg; Carandini 2017 Tf. IB reduzierte Gerkans 37 auf 23 Stück, Carandini-Capanna Atlas 1, S. 90f sogar auf vierzehn). Auch die Rekonstruktionen Cifanis bei Carandini sind vielfach unwahrscheinlich mit dem überlang-schematischen Vorkorridor der Porta Fontinalis (Tf. 10: Zuweg 150 m, Vorkammer rund 20 m Länge mal Breite, Münzbild 16 v. Chr. bei Mattingly BMCRE 82 fehlt im Atlas), andernorts innerem, schiefwinkligem Doppelturmtor (Porta Collina / Alta Semita und „Lavernalis“ / Largo Magnanapoli Tf. 180 und Carmentalis / San Omobono Tf. 10) oder seltsamer Tordurchfahrt (durch Spiegelung erzeugte Porta „Lavernalis“ Atlas Tf. 159), ferner brüstungsfreier Bekrönung mit Hindernistürmchen alle zehn Meter anstelle einer Zinnenmauer (in Griechenland gelegentlich überliefert z. B. Bergstrecken von Messene oder auch nur durch Zinnendeckel, vgl. Pompeji). Die angeblichen Befunde hauptsächlich im Norden werden aufgrund ihrer geringen Ausdehnung in die Übersichtspläne am Ende des Romatlas nur teilweise eingetragen. Besonders umstritten ist auch der Abschnitt unterhalb des tarpejischen Fels. Eine wirklich dokumentierte Befestigung der Zeit, die samnitische Bergstadt Trebula Balliensis²⁵⁴ nordwestlich Caserta erscheint noch einige Generationen nach 370 ebenfalls turm- und mörtellos, aber in Zyklopenmauerwerk und mit trapezförmiger Tordurchfahrt (wie Alatri oder Segni) hinter sehr viel bescheidenerem Vorhof. Die Stadt Athen besaß in klassischer Zeit bei rund 200 ha Kernstadt zehn Haupttore, das Mauerwerk bestand meist aus Lehmziegeln auf Polygonalblockfundament. Mit Türmen waren nur die Hangstrecken und die Tore versehen, dafür war die Talseite mit Vormauer und Graben ausgestattet. Einerseits viel weniger aufwendig, wurde sie mit drei Zügen bis zum Hafen verlängert und bewährte sich zwar taktisch, aber nicht strategisch und wurde mehrfach geschleift.

Welche Hauptstraßen führten nach strategischen Gesichtspunkten auf Rom zu? Bekanntlich sind dies nach dem Sprichwort alle, doch dürften am Anfang relativ wenige Straßen Rom berührt haben. Nicht alle müssen stets und auf beiden Flussufern den durch Gräber wie am Esquilin, Tempel und immer mehr Brücken markierten Verlauf besessen haben, wozu Surveys und Ausgrabungen der letzten Jahre im weiteren Umland zur Klärung beitragen könnten. Früh scheint mir die Via Salaria²⁵⁵ zu sein, von den Salinen bei Portus gegenüber Ostia an der Küste am Kapitol vorbei nach Veji bzw. Sabina abzweigend, aber wegen spezieller Fracht dürfte sie kaum die wichtigste und keine Durchgangsstraße gewesen sein. Aus Trastevere ist ja kaum Altes bekannt, während unmittelbar vor der Vatikanbrücke das „Tarentum“-Heiligtum angelegt wurde, das nach einem Sieg in Unteritalien benannt im 3./2. Jahrhundert bedeutend gewesen sein wird. Dafür waren vor dem Bau der Via Appia 312 die Via Ardeatina weiter nach Antium (Latinerbund-Prozession zum Dianahain über die Porta Naevia) oder die Via Latina (Wagenrennen Jupiterheiligtum Monte Cavo – Kapitol durch

251 Boethius 1978, S. 66 bzw. Coarelli 2008, S. 9 durch falsche Beobachtung oder Zeichenfehler, stillschweigend korrigiert von Cifani bei Carandini 2017 Tf. IV.

252 Becker 2007, S. 161 – doch handelt es sich offensichtlich um ein inszeniertes Rückzugsgefecht, indem die anderen Parteien als jüngere Ausbesserung akzeptiert werden.

253 Bradley 2020, S. 176, Anm. 72 findet dies durch jüngste stratigraphische Hinweise völlig geklärt (und alte???)

254 Umgezeichnet nach Giuseppe Giorgio, in: Domenico Caiazza 2011, Poleografia e popolamento della Campania interna preromana, in: Gli Etruschi e la Campania settentrionale (Pisa), S. 375.

255 Etruskerrouren Kolb 2002, S. 34 ohne Via Salaria, frührepublikanische Straßen bei Coarelli 2011, S. 95, ähnlich Bradley 2020, S. 344.

Porta Raudusculana?) wichtige Zugänge. Das Hauptgräberfeld²⁵⁶ auf dem Esquilin, vergleichbar dem Kerameikos in Athen, begleitet eine Weggabel nach Osten, nördlich nach Tivoli, südlich nach Praeneste und weist auf ihre überragende Bedeutung hin. Das Argumentum e silentio gilt aber nicht, da ja die schriftliche wie archäologische Überlieferung vielfach nicht mehr erhalten ist (keine Gräber oder Inschriften zwischen 580 und 300). Dies bestätigen etwa die nur deshalb erhaltenen picenischen Inschriften mit dem Kriegerfürst, weil sie zerstreut aufgestellt wurden und der Bedeutungsverlust des Gebiets die Erhaltung begünstigte. Bedeutend erscheint mir auch die Rom anfangs wohl nicht berührende Straße Volsinii / Orvieto – Veji - Fidenae / Tiber – Gabii (die älteste „Partnerstadt“ Roms laut Vertrag von „466“) – Gebiet Praeneste (unterhalb traf die Via Labicana auf den Tolerus) – 334 Cales - Capua - Neapel – bis fast Paestum, vielleicht die erste Via Latina. Diese Straße war wohl der Hauptanreiz für etruskische Stadtstaaten zur direkten oder indirekten Einflussnahme auf Rom, denn sie verband Südetrurien mit Campanien um Neapel, wo etruskische Handelskolonien²⁵⁷ bestanden. Nahe lag das später Rom unterstellte Praeneste, ein Mittelzentrum (90 ha), welches „380“ nach der Inschrift eines römischen Siegesdenkmals für „Titus Quinctius [Capitolinus]“ auf dem Kapitol²⁵⁸ in einem heute ermittelten Gebiet von anfangs etwa 400 qkm acht Unterzentren besaß. Eine kürzere strategische Neugründung war die Via Valeria quer über den Appenin zur Adriaküste über Tivoli, die Koloniegründungen Carsioli, Alba fucens nach Castrum Novum (264 v. Chr.), während die Datierung der berühmten Via Appia durch die schnurgerade Neutrassierung durch die pontinischen Sümpfe und die Verknüpfung mit den Kämpfen um Mittel- und Unteritalien um 300 akzeptabel ist. Die Via Appia wurde je nach militärischen Erfordernissen abschnittsweise erweitert (anfangs 220 km bis Capua, dann gegen Pyrrhos weitere 60 km bis Benevent, -244/190 bis Brindisi auf zuletzt 700 km). Kurioserweise wird in den drei Jahrhunderten vorher nichts dergleichen berichtet, obwohl einige Angaben über dubiose Frühkolonien wie das Bevölkerungswachstum vorliegen (und Carandini die Via Appia als Grenze zwischen den romuleischen Landbezirken im Süden und im Osten²⁵⁹ annehmen will). Die Via Appia verkürzte auch gegenüber der Via Latina die Strecke nach Capua (220 km) unwesentlich, erschloss aber umfangreiche Landgüter durch Limitation erstmals im Quadratschema.

Blamabel übertrieben sind auch Roms frühe Bevölkerungsziffern: angeblich verfügte gegen „720“ Romulus über 46,000 Mann (etwa 9 Legionen), obwohl die Republik bei ihrer Gründung nur zwei Legionen jeweils unter einem Konsul gehabt haben soll und man seither jede angebliche Truppenvermehrung bei Livius nachvollziehen kann. Außerdem schwanken im dunklen Jahrhundert zwischen „508“ bis „392“ angebliche Steuerzahler²⁶⁰ oder Heerfähige um 100,000. Nimmt man sie für die Familienangehörigen mal fünf und dividiert nach einem angenommenen Verstärkerungsgrad zur Abtrennung des Hinterlands, käme man auf 30,000 EW, die

256 Müller-Karpe 1962, Kartenbeilage 2 nach Tf. 44 am Ende, Punktdichtekarte Blösel 2015, S. 13. An die Stadtarchäologen: hinter dem Alexander-Severus-Prunkbrunnen befindet sich noch immer eine „Lücke“ in Form eines rechteckigen unbebauten parkähnlichen Platzes!

257 Stöckli 2021, S. 15 mit frappanter Übereinstimmung doppelkonischer Villanovaurnen mit Mäanderfries aus beiden Gebieten.

258 Hafner 1983, S. 91 - wie bei frühen Tempelbaudaten um rund 150 Jahre später oder eben zu einem anderen Titus Quinctius passend, weniger dem 435 verstorbenen oder 368/7 dem magister equitum, eher dem 208 verstorbenen; siehe Wikipedia „Quinctia, (gens)“. Vessberg 1941, S. 18 verblüfft diese Möglichkeit, weil ihm vermutlich nicht klar ist, wie viele Dubletten es gibt.

259 Carandini 2002, Geburt S. 517. Der faktische Ursprung ist nach Poucet 1985, S. 57f eine Sondergruppe eines Drittels der römischen adligen Kavallerie; er sieht darin eine etiologische Deutung, zumal er eine andere Lokalisation sowie mehrere vollkommen andere Deutungen als die referierte von Carandini anführt.

etwa 300 ha Stadtgröße benötigten. Das passte zur Frühdatierung der Servianischen Mauer, aber wieso gab es dann jahrhundertlanges Nullwachstum? Syrakus schob hundert Jahre nach der Gründung durch Korinth 734 drei stattliche Kolonien gegen das sizilische Bergland vor: 663 Akrai, 644 Kasmenai und 599 Kamarinai, ähnlich Lokroi auf der Stiefelspitze Italiens nach 680 sämtlich an der Gegenküste 640 Hipponium-Vibo, gegen 600 Nikotera und gegen 580 Rosarno-Medma und ähnlich Kroton²⁶¹. Rom ließ sich vier Jahrhunderte dafür Zeit, wenn man erfundene (Ostia) oder mit unsicherem Status genannte (priscae / frühe) sechs Kolonien (Velletri, Suessa Pometia, Norba, Signia, Labici und Circei, Sutri und Nepi als *latinische* „383“) beiseite lässt. Von den meisten dieser „Kolonien“ sind nicht einmal die Stadtpläne vorgestellt worden und einige werden noch gesucht. Dabei wäre von hier aus eine Herunterdatierung von Servius Tullius möglich, denn Fabius Pictor²⁶² ging von 26 Landtribus unter „Königen“ aus, was ins Jahr 358 führen würde. Die übertriebene frührepublikanische Heeresstärke von 80,000 Mann²⁶³, mehr als das doppelte des klassischen Athen, unpassend zu den traditionellen zwei Legionen (10,000 Mann?). Hier sind etwa zwei Kategorien vermischt worden und der Widerspruch bleibt einmal mehr unlösbar. Dabei ist die Familie der Tullier ähnlich wie die Hostilier verglichen etwa mit den rührigen Valeriern eher unterrepräsentiert in den Ämterlisten bei Livius. Sauer 2021 betrachtet die linke Hälfte der von mir umgezeichneten Grafik mit steilerem Maßstab als Hauptbeweis zugunsten der archäologischen Frühdatierung, während sie die rechte grüne von McEvedy²⁶⁴ nicht kennt. Dieser Experte für Bevölkerungsgeschichte geht versuchsweise von Christi Geburt aus mit konstanter Wachstumsrate bis zur spätdatierten „servianischen Mauer“ zurück. Vielleicht ist der so erhaltene Startwert von 10,000 Einwohnern niedrig angesetzt, wichtig erscheint hier der gebogene Kurvenverlauf gemäß natürlich beschleunigtem Wachstum. Die rote Kurve beruht wohl überwiegend auf Grabfunden ähnlich wie bei Athen²⁶⁵ und bricht deshalb ab, nachdem sie einen ähnlich steilen Anstieg beginnt. Der letzte Punkt stammt wohl ausschließlich vom Gräberfeld auf dem Esquilin. Wenn man die Claudianische Invasion mit 5,000 Klienten aus der Sabina (Fabier 4,000 Klienten) um 500 ernst nimmt, wäre das eine feindliche Übernahme und eher des Nachdenkens wert als der Mädchenraub.

Dennoch könnten 10,000 bis 20,000 Einwohner vor der Anlage der Geländemauer eine Stadtfläche von 100-200 ha bewohnt haben, was die meisten etruskischen wie latinischen Nachbarn übertroffen und die größten erreicht hätte. Kontrollfragen spart Sauer aber aus: Wäre es nicht klüger gewesen, sich wie Snodgrass für Athen auf die Gräberzunahme zu beschränken, anstatt Bevölkerungszahlen zu erschließen? Ob der Wachstumsbeleg für 550 in sich differenzierbar wäre, ob nicht ein Beleg Wachstums ab 780 ungenügend beweist wie weitere vier für sechshundert Jahre, ob nicht Rom mehr als einen Friedhof an Ausfallstraßen gehabt hat, ob Rom damit um 550 sogar 150,000-200,000 Einwohner besessen hätte, ob Kelten bei unterstelltem gleichmäßigem Wachstum (blaue Verbindungskurve) dann Tausende Römer ermordet hätten? Inwieweit die Eroberungen (violett nach Beloch mit linker Skalenbeschriftung) mit dem Wachstum der Innenstadt Schritt halten konnten? Warum Roms Bevölkerungsdichte so viel höher²⁶⁶ ist als die des klassischen, in Griechenland führenden Athen? Selbstverständlich spielt auch keine Rolle, dass bereits 1807 Levesque bemerkte, Rom konnte (kaum) um 490 mit 110,000 Mann mehr gegen Mittelitalien²⁶⁷

260 Alföldy 1977, S. 126: Ausgangsgröße zu hoch gegriffen und einfach beibehalten. Für Sauer 2021, S. 122 ist die durch Fulminante „errechnete“ hohe Bevölkerungszahl ein Hauptargument für die Frühdatierung der Mauer, doch sah der ausgewiesene Bevölkerungsexperte McEvedy 2013, S. 387ff dies gerade im Vergleich anders.

261 Lomas 2019, S. 42.

262 So Ronald T. Ridley 1975, The Enigma of Servius Tullius, in: Richardson & Santangelo 2014, S. 83-128, hier S. 85. Eine Tribustabelle in: Wittke u. a. 2007, S. 106 – nicht leicht übertragbar in historische Karten, da die Tribus ja zuletzt nur noch gleichmäßig erweitert wurden.

263 Delbrück 1920, Teil 1, Buch 4, Kapitel 1 – kommt ausgehend von 1000 qkm Landgebiet (für 510) auf 10,000 Mann.

264 Sauer 2021, S. 122 bzw. McEvedy 2013, S. 392.

265 Aus Morris 1987 [nach Anthony Snodgrass 1980] bei Manfred Clauss, Einführung in die Alte Geschichte, München, S. 55f und 182: für 250 Jahre sechs Stützpunkte, davon drei im Kurvenbereich.

266 Corvisier 2000, S. 32 und 41 bzw. S. 69: um 500 Athen 40 EW qkm zu Rom 150 EW / qkm nach den literarischen Quellen – also bei weitem zu viel.

267 Levesque 1807, S. 159.

mobilisieren, als Alexander der Große aus ganz Griechenland gegen das orientalische Großreich der Perser. Nach Beloch wäre das eher um 300 der Fall gewesen und dies ist vielleicht noch übertrieben. Eine Ringmauer und ein hypothetischer Tempel sind noch kein Urbanismus, wie unten weiter ausgeführt wird. Wenn spärliche Befunde wieder mit erfundenen Ereignissen aus Königszeit und früher Republik datiert werden, entstehen Zirkelschlüsse. Dieses bevölkerungstatistische Argument erscheint mir mitnichten stichhaltig, sondern wie so vieles andere die angebliche Vorrangstellung des archaischen Rom eher zu erschüttern.

So erscheint die Spätdatierung des Kapitilstempels sinnvoll auf 378 (statt 508) genau wie die der sogenannten Servianische Mauer (vielleicht besser Licinisch-Sextische oder Zensorenmauer?) in Verbindung mit der Beherrschung Latiums und der Hegemonie auf der italischen Halbinsel. Vor den Toren Roms lagen ja später wie bereits in Etrurien und im Zwölftafelgesetz gefordert die Gräber (noch in der Volcanalstele am Forum vorausgesetzt): unterhalb des Kapitols ein bezeugtes Claudiergrab, auf dem Esquilin die Fabiergruft mit Gemälden wohl italischer Gefechte²⁶⁸. Das unterirdische Fabiergrab enthielt wenige Hinweise zur Einordnung der Wandgemälde mit Städtekriegen war zwar nicht für die Besichtigung gedacht, doch enthielt sie Beischriften eines Q. Fabius (nach 295 verstorben?) in Toga und eines sich ergebenden anders gekleideten M. Fannius, die dem Samnitenkrieg vor 300 zugewiesen werden. Die letztere Familie rechnet Mitte II. Jahrhundert zu den Plebejern, während sie hier als römischer Gegner (Samnite?) oder Verbündeter erscheint. Gegenüber den in Vulci angetroffenen etruskischen historischen Darstellungen ist die Komposition in drei Registern strenger, vielfigurig in korrekter Tracht mit ovalen Schilden. Altlateinische Schreibweise und zu wenig Malerei verbieten weitere Schlüsse, doch interessanterweise erlauben weder die geschwätzigten Feldzugsberichte noch Familienstammbäume eine widerspruchsfreie, eindeutige Auflösung. Der Ostteil des Gräberfelds außerhalb der Porta Esquilina mit Massengräbern für Arme wurde erst unter Augustus eingeebnet und mit Luxusvillen bebaut („Gärten des Maecenas“), ein massiver Verstoß gegen die angeblich peinlich genau geachteten guten Sitten. Gegen 220 richtete im Nordwesten vor der Mauer die plebejerfreundliche Familie der Flaminier den nach ihnen benannten zweiten Circus wohl ganz ohne Sitzränge ein. Die angeblich von den späten Etruskerkönigen begonnene, überdimensionierte Cloaca maxima besaß eine kastenartige Rinne von über 3 m x mindestens 1 m Höhe neben Straßen sowie quer über das Forum zwischen Geländern. Der Zickzackkurs erklärt sich durch relativ späte Anlage zwischen bereits bestehenden Häusern, oder Habgier durch Überbauung an sich ungeeigneter rarer innerstädtischer Hinterhöfe, wie wir es ständig erleben, anders als Strecken im Zirkustal und unter dem Marsfeld. Dieser Sachverhalt führte zu einem klassischen Fehlschluss: weil die großzügige Anlage so oft repariert und vergrößert wurde, muss sie sehr alt, am besten etruskisch-vorrömisch²⁶⁹ sein. Leider widmet man ihnen ähnlich wie dem städtischen Straßennetz gegenüber den Zuleitungen weniger Aufmerksamkeit. Die Entwässerung war durch relativ wenige Zuführungen keine Anlage zum Sammeln von Müll und menschlichen Ausscheidungen – diese Sammelgruben wurden regelmäßig entleert und später gewinnbringend verpachtet – sondern führte die Abwässer zunehmend versiegelter Hänge und ab 250 gepflasterter Straßen ab wie den Überschuss der zweiten und dritten Wasserleitung von 272 wie 144. Noch Cato gab als Zensor ab 184 für die Wiederherstellung der städtischen Schwemmkanalisation sechs Millionen Denare aus²⁷⁰, als um das Heiligtum der Venus Cloacina (natürlich ist die Stiftung nach einer [erfundenen verleumderischen] Vestalinnenvergewaltigung 451 durch Appius Claudius Crassus Inregillus viel spannender) am Forum offene Strecken überwölbt wurden wie der Tiberauslass im Zuge der Uferbefestigung und der ersten Steinpfeilerbrücke von 179. Diese Einbindung in die Ufermauer von 191 sah bereits Schwegler 1853. Liefern Niveau und Material – lokale Tuffquader der Wände ähnlich der

268 Andreae 1973, S. 47, Hafner 1983, S. 300, Coarelli 2011, S. 156f, gute Umzeichnung Bradley 2020, S. 351, knappe Deutung Beard 2015, S. 168f.

269 Adam Ferguson 1783, *History of the progress and termination of the roman republic*, London, 2 Bände, S. 12f Anm.: unglaublich für eine armes und unreinliches Volk, also noch früher? Das weitere Argument der 16 Meilen Königsherrschaft (ca. 30 km) ab Zentrum bei Leitungslänge Aqua Marcia 91 km scheint ihm dies zu bestätigen, dabei ist das Gegenteil richtig – Leitung wie Cloaca sind späthellenistisch.

270 Kolb 2002, S. 200, vgl. Davies 2017, S. 138 Foto der Einmündung in den Tiber.

„Servianischen Mauer“ und Basaltpflasterung des Cloacabodens wie die Via Appia gegen Abspülung - kaum Datierungshinweise, verlor sie ihre Schichtenanbindung durch Abgraben beim Eintiefen. Der Vergleich mit etruskischen Drainagekanälen für Äcker oder Wiesen, die ähnlich der Foggara-Bauweise von Wasserleitungen von Belüftungsschächten aus bergmännisch vorgetrieben wurden, passt daher kaum. Außerdem sind die Summen so erheblich, dass Forsythe einen Zusammenhang mit der Einführung der Münzen²⁷¹ herstellt. Kaum glaubwürdig im VI. Jahrhundert wurde auch der 1.6 km-Entwässerungstunnel ab Nemisee²⁷² von beiden Seiten gleichzeitig begonnen, was ja eine spezialisierte Bautechnik wie in Samos; Megara, Aigina oder Athen voraussetzt.

Während der Klassik dominierte der dorische Baustil in Unteritalien, wofür das abgebildete riesige Olympieion der sizilianischen Grenzstadt Agrigent, am Rand der rund hundert Jahre vorher gegründeten Griechenkolonie steht. Die Herleitung der Zierformen 700 aus der Holzbaukunst erkennt man an den längsgekerbt-„kannelierten“ Säulen, den ausladenden Kapitellen und den vorspringenden Balkenköpfen (Triglyphen). Die spätere Ausgewogenheit war 480 weniger ausgeprägt, doch wirken die einfachen mathematischen Beziehungen der kontrastierend farbigen Bauglieder zueinander klar und schlicht, etwa die Unterscheidung horizontaler (Sockel, Gebälk, Giebel) und vertikaler Zonen (Säulen). Die Säulenhöhe teilt jeweils ein stützender Atlant, diesen vertikalen Abschnitt zweimal das Gebälk darüber; auf ein Säulenintervall gehen genau zwei Triglyphen, der Innenraum ist in drei gleich breite Partien eingeteilt. Das grobe Steinmaterial wurde wie so oft durch eine grelle Bemalung über Feinputz versteckt. Der Riesentempel wurde noch vor Vollendung durch karthagische Rückeroberung 406 aufgegeben und wäre mit 56 m Frontbreite drittgrößter griechischer gewesen. Seine sieben massigen Säulen ungewöhnlicherweise auf Basen erzwangen die Verlegung des Eingangs aus der Mitte an die Ränder, die Beleuchtung des Inneren bleibt unklar. Wie begrenzter zeitlicher Umfang einer Untersuchung („Querschnitt“) oder räumlich-sachliche Einengung („Längsschnitt, Monografie“) vom Ansatz her das Ergebnis vorweg nehmen, illustriert die neue sorgfältige Vermessung und Interpretation der Steinfragmente des italienischen Tempels von San Leucio (Abb. oben zwei Varianten) südöstlich vor Canosa²⁷³. Anstelle des wiederverwendetem Steinmaterials eines frühchristlichen Heiligtums rekonstruierte Pensabene 1990 den etruskisch anmutenden Tempel mit dreigeteilter Cella (links).

sollen noch etwas höher rekonstruierte Atlanten gerahmt haben, vielleicht war der Giebel noch mit Tonplatten in orangem Farbton verkleidet gedacht. Jedenfalls erreichte San Leucio nur ein Viertel der Größe Agrigents und wirkt trotz Podiums insgesamt luftig und wie ein Abkömmling der archaischen Holz-Lehm-Bauweise. Diese etruskisch-römische Bauweise war axialsymmetrisch angelegt und die Vorderseite durch Vorhalle und ausschließlichen Treppenaufgang von vorn betont ganz im Gegensatz zum typischen griechischen Tempel, nach Doxiades 1936 vielfach übereck körperhaft präsentiert.

Allerdings ist Wolfs neuerdings podiumloser hellenistisch wirkender Bau (rechts) mit hier nicht wiedergegebener Zehnsäulenfront und etwas

271 Forsythe 2005, S. 339 unter Verweis auf das Dreier-Kollegium ab 270 mit der erklärten Absicht, eher die Großbauten ins IV. Jahrhundert vorzudatieren.

272 Brigitte Czech 2012.3, Technik der Antike, Darmstadt, S. 39f, Davies 2017, S. 32 Cloaca „ca. 650“, vgl. „389“ Niveaustieg des Albanersee, frühestens ab „290“ am Lacus Velinus / Sabinerland nicht wegen eines Omens sondern zur Ackerlandgewinnung; zur Kanalisation ab „V. Jahrhundert“ a. a. O. S. 141f.

273 Markus Wolf 2014, Canosa di Puglia, Italien. Die Architektur des Tempels von San Leucio. Die Arbeiten des Jahres 2017, in: DAI e-Forschungsberichte 1, S. 56-61; alter Rekonstruktionsaufriss nach Marina Mattei & Enzo Lippolis 1984 bei Giulia Morra 2016-X-1 bei www.cronachefigli.com/canosa-san-leucio.

niedrigeren Atlanten unter dem Gebälk kaum endgültig festgelegt. Ich habe daher versuchsweise die Bauelemente zu der schlichteren Fassade mit sechs Frontsäulen und Mittelatlantenpaar angeordnet, während dahinter an der engeren Cella korinthische Säulen standen. Ungewöhnlich ist die Kombination von ionischer und korinthischer Ordnung *nebeneinander*, dazu in ungleichen Säulenabständen wie in der Mitte. Die korinthisierenden Halbkapitelle saßen über 24 Kanneluren zwischen Graten anstatt 20 ionischen zwischen Stegen. Ungewöhnlicherweise verzierte etwa ein Minervakopf anstelle durchgehender Blattkränze ein solches Halbkapitell und sie ähneln gedrückt-ausladend mit einem unterhalb des Perlschnur-Halsrings vielleicht glatten Stück italisch-korinthischen Kapitellen²⁷⁴ gegen 180 v. Chr. Außerdem besitzt das Stück fein reliefierte Zonen wie am Halsring oder am unteren Blattkranz sowie an den inneren, das Halsporträt von Göttern rahmenden Stengeln bis auf die Deckplatte. Dazu kontrastieren glatte Zonen wie ein oberer Blattkranz und die abgebrochenen Voluten. Bei näherer Betrachtung scheint das Bauwerk heute fortschrittlicher als anfangs rekonstruierbar. In jedem Fall veränderte man die Proportionen des früheren riesigen sizilischen Bauwerks und kombinierte in der Frontansicht Elemente von zwei Säulenordnungen, nämlich ionische Säulen und dorischer Fries. Die von Wolf ein Zwischengesims tragend rekonstruierten Atlanten imitierten Agrigent, was gut zur seit 318 mit Rom föderierten nordapulischen Metropole passt. Auch in Agrigent wurden vor 1899 die Atlanten an die Cella nach innen vermutet, bis Koldewey sie für die Fassade beanspruchte. Als Siegesdenkmal über die Karthager stellte das Olympieion die Versklavung der Unterlegenen handgreiflich zweimal dar als Atlanten sowie nach Diodor mythologisch eingekleidet als Trojaner im ehemaligen Giebelrelief. Es wird in Canosa nach der figürlichen Metope mit Panzertorso ebenfalls einen militärischen Anlass zu dieser Gestaltung gegeben haben, am ehesten 203 v. Chr. die Vertreibung Hannibals²⁷⁵ vom italischen Festland. Andere wichtige griechische Bautypen waren Theater, Boule (Rathaus, vgl. Curia), Gymnasium, von denen die ersteren in der folgenden Epoche übernommen wurden. Meine neue Rekonstruktion wirkt so viel feingliedriger und damit auch weniger farbig als das weit ältere Vorbild.

Bei San Omobono direkt südlich des Kapitolestempels ist hier vor allem der Tempel von Bauphase II um 390 heranzuziehen. Dort fanden wegen eines geplanten faschistischen Großbaus mit Unterbrechungen Ausgrabungen in relativ engen, aber gründlich dokumentierten Bereichen statt und man konnte vier Bauphasen (Ia,b-IIa,b) trennen, von denen sich jeweils zwei stark voneinander abheben. Allerdings befand sich der Grabungsbezirk direkt neben einer weiterhin bestehenden Kirche und unterhalb des Kapitols, von woher Schutt hinunterstürzte. Der Gründungsbau in Konferenzzimmergröße auf etwas über 6 m NN (Normalnull = Meereshöhe, etwa dem heutigen Tiber-Wasserspiegel²⁷⁶ entsprechend) wurde der lateinischen Mater Matuta geweiht, durch

Interpretatio Romana identisch mit griechisch Aurora wie nach Steinby der Carmenta (=> Porta Carmentalis, auch wohl Mater Matuta) und anhand von Tonverkleidungsfragmenten oder Livius' Zuweisung eines Zwillingstempels an Servius Tullius auf etwa 570 datiert²⁷⁷.

Mater Matuta war heilige Schutzpatronin von Frühling, Geburt

274 Hesberg 2005, S. 46, vgl. Pompeji Casa del Labirintho.

275 Ähnliche Reste in Pietrabbondante / Samnium, vgl. Sauron 2013, S. 248; ferner Thermengewölbe in Fregellae mit alten und jungen Männern, ferner Pompeji; könnte sich die römische Bezeichnung für Atlanten „Telamonen“ vom römischen Sieg bei Kap Telamon 225 herleiten? Vgl. den mythischen Trojakämpfer und Altarbauer.

276 Diehl 1910, S. 11, vgl. Kolb 2002, S. 51, NN italienisch SLM (Sul Livello del Mare).

277 Holloway 1994, S. 68-80, Kolb 2002, S. 87ff, Coarelli 2011, S. 65ff, Hopkins 2016, S. 66ff mit etwas späterer Datierung 530 und zum Doppeltempel S. 146ff 400, Davies 2017, S. 9f: 580 und 530 Phase 1a und b bzw. S. 16 zu den Altären; Carandini 2017, Tf. 10 nimmt einen separaten Carmenta-Schrein und Altar an.

(insofern auch des Glücks) und Stadt Satricum (60 km südlich Roms am Rand der Pontinischen Sümpfe, Eroberung durch Volsker und Römer im IV. Jahrhundert mit Abtransport des Kultbilds besonders wirr berichtet wird). Durch seltenes Patrozinium, geringe Ausmaße und eingezwängte, überschwemmungsgefährdete Lage kann der frühe Tempel weder der einzige noch der wichtigste Altoms gewesen sein. Bei unzuverlässigen Quellen und beschränkter Grabungsfläche soll der Gründungsbau ein Doppeltempel gewesen sein. Leicht unterlebensgroße Skulpturenreste aus Terrakotta stellen in Phase Ib die Himmelfahrt des Adelhelden Herkules mit Hilfe Athenas dar, die Balkenverkleidungen am Giebelgebälk scheinen besonders mächtig gewesen zu sein. Die beiden eingestellten kannelierten hohlen Frontsäulen dorischer Art waren ebenfalls aus bemaltem gebranntem Ton, also nichttragend. Lange nutzten die Römer nur eine nach der dorischen regional abgewandelte Säulenordnung, die toskanische mit glatten Schäften und schmalem Kapitellwulst, aber wenig später auch ein entsprechendes eher etruskisches Stück am Palatin²⁷⁸. Wäre der Kultplatz von Anfang an durch griechische Handwerker etwa für griechische Kaufleute gestaltet worden, hätten sie wohl einen rein dorischen Tempel erbaut, wie in Pompeji am Forum Triangolare, für einheimische Elymer in Segesta / Westsizilien oder für einen Keltenfürsten die Lehmziegelmauer der Heuneburg. Jedenfalls gab es dicht hinter dem Nordwesttor nach einer zweiten Bauphase um 500 einen Brand, der den Platz längere Zeit unbebaut (?) hinterließ. Nach Cifani lag der erste kleine Tempel neben einem ergänzten gleichartigen vor der darum geführten Stadtmauer, bevor die vergrößerten Doppeltempel der Perioden II durch eine neue Hafenmauer²⁷⁹ einbezogen wurden.

Die beiden nachfolgenden, hier erstmals strassenparallel etwa gesüdeten und jeweils viermal größeren Zwillingbauten angeblich für Fortuna (links) und Mater Matuta (rechts) entstanden etwa für die speziellen Anliegen von Herren bzw. Damen auf einem auf 12,4 m NN aufgefüllten, gemeinsamen 2 m hohen Podiumsquadrat von 24 m Durchmesser. Eine nachträglich 264 aufgestellte Rundbasis (Phase IIa) diente zur Aufnahme eines Teils der Beute von 2.000 Skulpturen aus Volsinii, sowohl nach Livius als auch nach zweitverwendeten Einzelblöcken der noch etwas wackeligen Inschrift „M.FOLV[IO.Q.F.COS]OL.D.VOLSI[NIO.]CAP[TO]“ also des verbündeten Eroberers von Volsinii, Marcus Fulvius Flaccus, Sohn des Quintus, Konsul²⁸⁰ - also nicht am Objekt selbst. Vielleicht hatte man morgens unerwartet erfolgreich die Etrusker überwältigt, mit Sicherheit zum wiederholten Male (bereits „392“, 308 und 294), so dass man beide Tempel mit Weihegaben bedachte. Der Fulvius profitierte vom unerwarteten Tod des patrizischen Generals Fabius Maximus Gurgus 265 (womöglich ist dies Vorlage der für die Fabier sagenhaft verlustreichen „privaten Cremera-Niederlage 489“, aufgrund negativer Vorzeichen von den Priestern verzeichnet und das Kalenderdatum in Zukunft gemieden) und ein Teil der Beute ging auf den zum Aventin übertragenen Vortumnus-Tempel (= Voltumnus, Veltumnus) aus der verlegten feindlichen Stadt. Tatsächlich ziehen Holzständerbauten bis in unsere Museumsdörfer gelegentlich „um“ und Marmordachziegel aus Kroton 173 gleich zweimal hin und zurück. Die knappe Inschrift ist keine Platte wie in späterer Zeit oder hoch am Fries angebracht gewesen, aber doch gut sichtbar vielleicht an einer Terrassenstufe in der Nähe der Opferbasis (noch gegen 150 zierte die Bauinschrift das Fußbodenmosaik des Apollo Medicus²⁸¹). Nach Baumaterial und Terrassenverfüllung datiert man den Doppeltempel vor 264, so dass Bauphase IIa älter sein muss. Tiberius Sempronius Gracchus spendierte zur Empfehlung bei seinen Wählern dem Mater-Matuta-Tempel²⁸² 174 nach dem erfolgreichen Feldzug eine gemalte Wandkarte von Sardinien und verwendete die Beute für nützliche Zwecke. Nach der Maßstabsfigur sind die Tempel nicht besonders eindrucksvoll gewesen (alles Aufgehende ist nur nach Proportionen festzulegen), dennoch war die Lage gut. Die alte Bezeichnung des Wegs vor den Tempeln ist zwar nicht bekannt im Gegensatz zum „Vicus iugarius“ (Sattlerweg) dahinter, doch waren sie ursprünglich wie die am Forum Romanum zum Platz ausgerichtet. Die Treppe war nach Befund bei Carandini deutlich schmaler als das Podium, nur etwa

278 Carandini 2017, nach S. 195, Fig. 47.

279 Carandini 2012, Tf. 10 bzw. 14 mit Erläuterung S. 160.

280 Cristofani 1985, S. 55, Coarelli 2011, S. 122, Rundbasis Davies S. 64.

281 Davies 2017, S. 91

282 Davies 2017, S. 90.

ein Drittel. Auch hinten, vom Hauptweg, führte zwischen den Tempeln ein Korridor nach vorne. Die griechischen Großtempel waren allseitig gleich, mit umlaufenden flachen drei Stufen und Säulenkranz. Diese höher abgehobene strenge mittige Ausrichtung war dagegen typisch etruskisch und führte dann zum römischen Tempelpodium. Vergleichsmerkmale der Phase-II-Tempel von San Omobono zur etruskischen Kunst sind also das recht hohe und geräumige Podium und ähnliche Gebälkverkleidungen wie in Ardea. Die Tempel sind nach den Cellamauern mit Eckpfeilern als Antentempel mit tiefer Vorhalle und vier Holzsäulen in zwei Reihen rekonstruiert²⁸³ worden. Die Altäre der Doppeltempel sind noch im älteren etruskischen Stil, aber abweichend von den Tempeln nicht zur Straße, sondern um 90 Grad verdreht²⁸⁴. Aus Lavinium sind bis zu dreizehn ähnliche Altäre mit etwas grobem Sanduhrprofil (vgl. Volsinii Campo della Fiera) in einer etwas gekrümmten Linie – niemals alle gleichzeitig bestehend - zwischen 500 bis 300 bekannt. Marcus Furius Camillus soll 389 den für langwierige Eroberung Vejis gelobten Mater-Matuta-Tempel geweiht haben, an dem vorbei die Landstraße dorthin durch den nahen Stadtmauerbogen führte (Zuordnung einzelner Fundamentquader nach Carandini) – eine offensichtlich dazu passende Kombination, die aber mit einem Umbau etwa zur Zeit des Stadtmauerbaus vereinbar ist.

Die abgebildete Rekonstruktion des Tempels der Dioskuren²⁸⁵ Kastor und Pollux entstand in Phase III von vier unter L. Caecilius Metellus 117 nach seinem Dalmatiersieg, bevor ihn der unredliche Verres 74 als Erbschleicher mit zahlreichen Winkelzügen zu seinem Vorteil renovierte. Der Bau war kaum kleiner als der unten rekonstruierte Kapitoltempel und besaß zusätzliche Podiumsungen seitlich des vorderen Treppenaufgangs, der zuletzt nochmals ein vorderes Zwischenpodest mit seitlichen Aufgängen für dort abgehaltene Zeremonien oder Reden erhielt. Grundschema ist der schon für den ersten Kapitoltempel zu Unrecht vermutete Tempel „sine postico“ mit breiter säulenfreier Rückwand, später eine typisch römische Bauform (Satricum II „um 450“, Rom Victoriatempel „294“, Rom Forum Holitorium Janustempel „260“, Largo Argentina Tempel „C“ „242“, Paestum Bona Mens um 180, Gabii, Tivoli Herkulesheiligtum ca. 90). Profilzeichnungen könnten zeigen, ob der angeblich uralte Dioskurentempel bei zuletzt acht Meter hohem Podium weitere drei Meter tiefer lag und bei gleicher Ausdehnung bis zu drei Meter weiter in den Forumsplatz vorsprang. Obwohl Carandini sich auf seine Grabungserfahrung beruft und neue

Bezeichnungen für die hundert Jahre zuvor ergrabenen etwas westlich festgestellten Pflasterschichten einführte, fehlt ein derartiger Schnitt in seinem Rom-Atlas. Die ersten Dioskurentempelfundamente²⁸⁶ ragten insgesamt fünf Meter hoch und davon anderthalb unter damaligem Geländeniveau.

Wenn Punkt G auf „10 m“ Normalnull am Domitianspferd zwischen Schicht 17 und 18 liegt, also nach traditioneller literarischer Datierung um 480, befindet sich die Fundamentunterkante des ältesten Dioskurentempels ininigem Abstand von den Tiefgrabungen mit 85 cm deutlich

283 Hopkins 2016, S. 152.

284 Ähnliches in Pompeji, hier nach Norden vor dem gestöckelten Tempel am Largo Argentina „C“ -175 bei Carandini 2017, Tf. 215a.

285 Hesberg 2005, S. 81 = Gorski & Packer 2017, S. 292; Carandini 2017, Tf. 15 und 58b – in Andrea Carandini 2014, La Roma di Augusto in 100 monumenti, Novara, S. 202 dieselben Pläne wie oben als tiberianisch von 6 n. Chr. vorgestellt gegenüber oben „vor 203/11“ – ferner dann in Übersichtstafeln für 117 mit zusätzlicher Säulenreihe nach hinten wie daher Davies 2017, S. 101. Die Säulen sind nach den überaus weit gestellten ungewöhnlich eng „pyknostyl“ gesetzt.

286 Hopkins 2016, S. 145, Datierungen aller zehn Schichten in Pierre Grimal 1955, [Rezension Early Rome 1] in: Revue des Etudes anciennes 57-1, S. 195.

darüber (verlängerte gestrichelte Linie). Auch wenn dieses Pflaster zur Forumsmitte hin wie später etwas abfallen kann (Versatz der blauen Linien) legt dies eine deutlich jüngere Datierung nahe vielleicht um 350 v. Chr. kurz nach dem revidierten Datum für Jupiter optimus maximus (nach Gjerstads Pflasterdaten eher um 200?). Vielleicht existierten auch nicht alle hypothetischen mühsam erschlossenen Tempelbauphasen, wenn man immer von der falschen Voraussetzung einer zuverlässigen historischen Überlieferung ausging. Bedenken zur Datierung „484“ des Dioskurentempels²⁸⁷ äußerte bereits Holloway - Lomas wunderte sich jüngst darüber, dass alle frühen Bauwerke „im frühen vierten Jahrhundert keine oder nur geringe Beschädigungen“ durch den Gallierbrand zeigten. Jedenfalls teilte die Cloaca Maxima trotz geringfügiger Verlegung durch Herumführung um die Basilica Aemilia weiterhin den Forumsplatz quer, verließ ihn hart vor der Kante der Basilica Julia und behielt die Ausmaße der alten Rinne bei. Zur Einwölbung wird man die seitlichen Wände erst um etwa zwei Meter bis zur Oberkante überhöht haben, als die Cloaca 184 völlig unter dem Pflaster verschwand. Nach Bianchi liegt ihre Unterkante auf dem gewachsenen Boden unterhalb der Königspflasterschichten 1+2 in Carandinis Sinne, die ursprüngliche Wand endet aber 1,5 m über dem Laufniveau bei 8,9 m NN um 650. Hier ist der Kanal abweichend vom üblichen Tonnengewölbe zu allem Überfluss zweigeteilt, so dass eine niedrigere Abdeckung des Kanals auf vorkragenden weißen Travertinplatten auf Mittelsteg nach der literarisch überlieferten offenen Bauweise²⁸⁸ gewählt wurde, offenbar um nicht zu hoch kommen. - In jedem Fall kann man sagen, dass der Dioskurentempel neben der Stadtvilla des Scipio Africanus lange das Forum dominierte. Historisch wichtig ist das Pflaster um 338, als Gaius Maenius nicht nur das bestehende Comitium mit in Antium erbeuteten Schiffschnäbeln, sondern später die Läden am Forum mit Balkonen für dort gebotene Schaustellungen ausstattete, die seitdem „Maeniana“ hießen. Viel älter wird schon aus bautechnischen Erwägungen die Cloaca Maxima nicht sein. Erst das letzte Pflaster, das unter Augustus 10 v. Chr. stattliche Travertinplatten²⁸⁹ erhielt, ist durch die große Inschrift des L. Naeuius Surdinus direkt datiert. Wahrscheinlich sind keineswegs alle Pflaster sicher ansprechbar; denn erst Gjerstad ordnete vorgefundenen Schichten mithilfe der Keramik einfach die überlieferten Daten zu. Am Comitium setzten die von der Rostra abgetrennten acht Schichten höher ein und reichen nicht so weit nach oben. Die seit hundert Jahren bis heute originalverpackten Kisten der Forumsgrabung von Boni hat er nicht angerührt und Carandini ebensowenig.

Ist der Kapitolstempel nun in eine urbanistische Entwicklung einzuordnen? Zunächst befand er sich außerhalb des Siedlungsgebiets (vgl. Akropolis) und über die Wege wissen wir, dass sie um die Zeitenwende so eng und verwinkelt erschienen, dass Cäsar den Wagenverkehr tagsüber untersagte, also die Fußgängerzone erfand um den Preis nächtlicher Ruhestörung. Die neuen Bautypen kamen erst im Hellenismus hinzu, aber in Athen eben bereits gegen 500, nachdem die etwa quadratische, 4 ha große (politische) Agora angelegt worden war. Sie wurde unterquert von der Ableitung einer Zapfstelle für Röhrenwasser und konnte anfangs noch sportliche Wettkämpfe aufnehmen, es gab die bereits angeführten Regierungsbauten. Für das frühe Rom ließe sich noch anführen die Entwicklung von der ovalen Holzhütte zum rechtwinkligen Steinhaus, aber ob dafür der Erfinder eines nicht existierenden Mauerrings am Palatinshang als Kronzeuge taugt? Seit wann wurden überhaupt in Rom nach Ereignissen datierbare Skulpturen aufgestellt? Die vier Rostra-Statuen für „438“

287 Holloway 1994, S. 8, Sommer 2013, S. 118 Anm. bzw. Lomas 2017, S. 293. Dazu gehören angeblich die weißgrundig-dreifarbigen Antefixe aus den Kellern der Basilika Julia (Coarelli 2011, S. 78f) des Antiquario del Foro Romano. Somit entstanden Kastortempel, Saturntempel wie der Kapitolstempel später als die Ascheschicht unter Gjerstads Pflaster „R2“. Rekonstruktion zu 117 ist auch als tieferer Peripteros möglich (Stamper 2005, S. 57).

288 Kolb 2002, S. 145 unter Berufung auf „Canalis“ bei Plautus (ebd. S. 206f). Hopkins 2007, The Cloaca maxima and the monumental manipulation of water in Imperial Rome, in: The waters of Rome 4, S. 1-15, bleibt vage, wenn er S. 9 nach Mauertechnik die Datierung anderer um 520 referiert; vgl. moderne Cloaca-Schnitte bei Meneghini 2015, S. 74, Elisabetta Bianchi 2017, Projecting and building the cloaca maxima, in: Eugenio Tamburrino (Hg.), Aquam Ducere 2, Seren di Grappa, S. 177-239, Fig. 37 Gewölbeinschrift von Publius Aelius Paetus, Zensor 199; Catos Arbeiten 184 markieren dann den Abschluss. S. 189 rekonstruierter Querschnitt nahe Basilika Julia, oben durch angeblich unter Steinplatten von fünf Schichten hoch verengte ca. 2.8 m überspannende Öffnung. Das Foto bei Bianchi 2014, La Cloaca maxima, Rom, S. 136 Fig. 30 stimmt damit durch Fehlen jeder seitlichen Vorkragung nicht überein; wird ein Einzelbefund als nachträgliche Deckung oder im Gegenteil frühe Brücke verallgemeinert?

289 Carandini 2017, S. 169 und Fig. 31 nach S. 144.

ermordete Gesandte nach Fidenae („426“ erobert) waren halb lebensgroß und trugen wohl kurze Einzelaufschriften „Tullius Cloelius, L. Roscius, Sp. Nautius und C. Fulcinius“, bevor sie wohl Sulla²⁹⁰ beseitigte. Der etruskische bronzene, durch Inschrift bezeichnete Mars von Todi war um 400 ohne verlorenen Helm mit 1,41 m ebenso unterlebensgroß. Die 264 aus Volsinii geraubten 2,000 Bronzestatuetten waren aufgrund dieser Vielzahl überwiegend Votivgaben und erinnerten an solche teilweise winzigen Museumsstücke, die später Giacomettis kleine und dünne Plastiken inspirierten. Was deuten nun diese vier „Gesandten“ an, vordergründig die Aufstellung einer kostbaren Bronzegruppe auf dem Forum, die Nominierung von gleich vielen Patriziern wie Plebejern, diplomatischen Verkehr wie nach etwa 300 mit dem Ostmittelmeer, einen erfolgreichen Feldzug unter Tempelraub, einen gelungenen Zweikampf? Die nächsten Bronzestatuen von Gesandten als Opfer ihres Berufes folgten erst 229 und 163 auf Befehl des Senats unter genauer bezeugten Umständen²⁹¹. Das erwähnte Kapitolsdenkmal zum Sieg über Praeneste „380“ wird als entführte Weihegabe bescheiden gewesen sein und sein früher ausführlicherer Inschriftsockel erscheint zweifelhaft, wenn es nicht zunächst ohne Beischrift für Praeneste als Gottheit ausgeführt wurde und die Datierung der Inschrift unzutreffend ist. In Griechenland waren Tempel- und Hauptplätze bekanntlich mit zahlreichen Skulpturen verziert, doch bevorzugte man lange Allegorien wie die des Theseus mit dem marathonischen Stier auf der Akropolis, von denen ersterer das erfolgreiche athenische Heer des Jahres 490, letzterer das unterlegene riesige persische verkörperte. Als Zeitgenosse wurde 405 der über Athen siegreiche spartanische Admiral mit Unterfeldherrn verewigt – aber nicht in seiner Vaterstadt, sondern im Hauptheiligtum Delphi! Die nächste in Rom erwähnte Ehrenstatue des Marcus Valerius Corvus von angeblich „348“ ist nicht nur durch einen Namensvetter einer „509“ führenden Familie kompromittiert, sondern durch fehlenden Anlass zur Ehrung dieses hundertjährigen Haudegens, dessen langes Leben vermutlich mit wenigstens einem Namensvetter zusammengezogen wurde.

Ernst Meyer²⁹² ging sicher zu Recht davon aus, dass vor 350 "Gesetze entweder offensichtlich erfunden oder verdächtig oder mindestens in ihrer zeitlichen Ansetzung unbestimmt" seien, zumal auch Gesetzesvorhaben überliefert sind! Zwar gab es wahrscheinlich Gerichte und Orakel in Rom, aber bei vielen unglaublichen Verfassungsbestimmungen fallen lange namensgebende Beamte der obskuren Ämterlisten fort. Die Latiner übernahmen für Besitzinschriften oder Weihegaben in Tempeln das griechische Alphabet im VI. Jahrhundert, die Etrusker linksläufig schon im VIII. Jahrhundert und doch blieben in Rom und Umgebung erstaunlich wenige alte Inschriften erhalten, erst recht zieht man Graffiti oder Grabstelen aus Praeneste ab. Die kulturelle Überlegenheit der Etrusker zeigten um 2000 über zehntausend Inschriften gegenüber gegen zehn in Rom vor dem III. Jahrhundert²⁹³; wobei man fairerweise Einzelstädte gegenüberstellen sollte und schon die klassischen Gräber Roms weitgehend beseitigt sind. Die bis 2020 in Rom gefundenen vierzig ältesten Inschriften waren immerhin zu einem Drittel²⁹⁴ etruskisch. Leider sind die etruskischen Texte zwar lesbar, aber kurz und schwer verständlich sowie nicht per se chronologisch einzuordnen, denn anders als im Vorderen Orient wurde die zugehörige Literatur vernichtet. Woher bezogen die römischen Annalisten also ihre merkwürdigen Angaben sonst?

Da zu Beginn der römischen Geschichtsschreibung, etwa unter Fabius Pictor, ohnehin Vergleiche zur Datierung benutzt werden mussten, stellte man diese Bezüge zu den anfangs viel bewunderten Griechen her. Ihre Geschichte war ab 450 bequem anhand von Herodot im Plauderton zugänglich, doch sind ebenso starke Verluste zu beklagen. Ist für die Zeit vor 600 kaum etwas überliefert,

290 Plinius NH 34,20; bei Carandini Tf. 11 östlich Volcanal Nr. VIII,1068ff. Ausführlich zur Überlieferung Forsythe 2005, S. 242-6 – der sich aber um die Rettung bemüht entgegen etwa einer Flottenaktivität auf dem Tiber, vgl. Gain §83. Neben der Überlieferung anderer Sachquellen war der Jahrestag bekannt; diese Punkte setzte Livius oder ein Vorgänger zu einer Ereigniskette zusammen, doch beweist dies weder das Datum noch die Historizität.

291 Sauron 2013, S. 107.

292 Meyer 1961, S. 68. Sie sind zwar durch spätere Schriftsteller zitiert oder angedeutet worden, aber eben nach der korrumpierten Konsulnliste datiert, oder umgekehrt erst erdacht.

293 Rasmussen 2005, S. 83.

294 Siebenmorgen 2017, S. 324.

konnten die Griechen auf vorderasiatische oder ägyptische Überlieferung zurückgreifen, mit der man allerdings auch nicht recht glücklich sein kann (Troja, Atlantis). Vor der Schwelle der Perserkriege sind wenigstens einzelne Ereignisse, Autoren wie Fragmente bezeugt im Gegensatz zur römischen Geschichte vor dem zweiten Punischen Krieg. Diese Aspekte untersuchte bereits 1855 der umfassend gebildete britische Politiker George Lewis. Der Tabelle unten lässt sich entnehmen, welche Verbindungen die Römer später konstruierten, die sowohl von der Datierung als auch dem Geschehen manchmal wenig passen (dunkel unterlegt) und zugleich den römischen Staat wichtiger und den Griechen vertrauter erscheinen lassen sollen.

Parallelen griechisch-römischer Geschichte		
„1184“	Troja nach zehnjähriger Belagerung geschleift, Äneas floh mit Getreuen	„396“ Veji nach zehnjähriger Belagerung durch Rom dank Prämien angeblich für immer zerstört
657	Tyrann Kypselos I. von Korinth regierte	657 Demaratos, Vater des Königs Tarquinius Priscus, floh mit Töpfern aus Korinth Richtung Etrurien ²⁹⁵
632	Cylon eroberte Akropolis Athen zwecks Staatsstreich	„460“ Herdonius' Überfall auf Kapitol (ob noch Residenzburg?)
594	Solons Klassenordnung in Athen vierfach in Scheffeln mit Getreide abgestuft	„550“ König Servius Tullius stufte fünf Heeresränge in Bronzegewicht ab
510	Tyrann Hippias aus Athen vertrieben, nachdem sein Bruder Hipparch aufgrund einer Liebesaffäre ermordet worden war	„509“ König Tarquinius Superbus aufgrund Vergewaltigungsvorwurf gegen seinen Sohn vertrieben
480	Heer der Perser an Thermopylen von 300 gefallenen Spartiatenkriegern aufgehalten	„479“ Heer von Veji durch 306 Fabier-Gefolgsleute an Cremerafluss zurückgehalten bei gescheitertem Überfall ihrer 4,000 Klienten
430	Große Pest in Athen (Perikles +)	„436“ Große Pest in Rom – Stiftung des Apollo Medicus Tempels
338	Im Frieden von Chaironea unterwarf König von Makedonien, Vater Alexanders des Großen, Griechenland	338 Römer unterwarfen Latium durch Einnahme von Antium, Hauptstadt und Seehafen der Volsker
279	Kelten unter Brennus vor Heiligtum Delphi von gottgesandtem Schneesturm abgewehrt	„387“ Kelten unter Brennus eroberten und verbrannten Rom ohne durch Gänsegeschnatter gerettetes Kapitol

In dieser Zeit dominierte angeblich eine Handvoll adeliger Familien das öffentliche Leben. Der erste neuzeitliche Historiker Niebuhr 1811 dachte sich älteste epische Quellen wie Volkslieder (oder Homer, das Nibelungenlied) - nämlich poetisch, farbig und detailreich von Plebejern verfasst, während er frühe exakte, knappe und trockene Annalen generell für das Werk der Patrizier²⁹⁶ hielt – für mich eher umgekehrt wegen der bekannten Tendenz zur Verherrlichung der eigenen Vorfahren. Jedenfalls wurden aus frühen Jahrmarkts-Entführungen fremder Frauen die Zweikämpfe fanatischer Krieger, dann Eroberungen wenig bekannter Bergnester (jahrhundertlang bis zum Aufstand von 84 als „Verbündete“ links liegengelassen) und zuletzt Generalstreiks durch Plebejerpicknick auf immer näherem Hügeln („494“ Mons sacer nördlich des Anio, „449“ und „377“ Aventin, „287“ Gianicolo – alle unbesiedelt vorgestellt – allenfalls der letzte hat wohl wirklich stattgefunden und die anderen wurden als „Dubletten“ zurückprojiziert). Der konstruiert wirkende gesellschaftliche Gegensatz soll seitdem durch Anerkennung von Gesetzen der plebejischen Volksversammlung unter Volkstribunen zugunsten der Nobilität beseitigt worden sein – gelang das etwa nach 1917 KpdSU oder SPD?

Roms früheste Ereignisse sind für sich genommen bereits vielfach unwahrscheinlich: Nach Gnaeus Gellius lebte - sagen wir 1300 v. Chr. am Palatin - der von Herkules besiegte menschenfressende

295 Vessberg 1941, S. 6 hebt deswegen die Übereinstimmung von Schriftquellen und Grabungsfunden hervor (wohinter Gjerstad steht), Fausto Zevi 1995, Demaratos and the „corinthian“ Kings of Rome, in: Richardson 2014, S. 53-82, Lomas 2019, S. 105; Koptev führt alles auf Brutus-Legenden (siehe unten) zurück.

296 Momigliani 1969, in: Pöschl, S. 319.

Riese Cacus („Scalae Caci“ am Abhang, Herkulesaltar am Forum Boarium vor 300). Ein einäugiger Einzelkämpfer Horatius Cocles verhinderte mit dem Schwert in der Hand den Zugang zur gerade erst hinter ihm unterbrochenen Holzbrücke und schwamm danach in voller Rüstung durch den Fluss, eine adlige Geisel galoppierte auf einem Pferd durch die Nacht als Anführerin einer improvisierten Flucht wiederum teilweise über den Fluss – angeblich Grundlage zur Aufstellung von Roms und des Mittelmeerraums einzigem weiblichen Reiterstandbild²⁹⁷ von „509“ (zweckentfremdete Artemis?) – und dennoch wurde sie aus Gerechtigkeitssinn wieder ausgeliefert – das sind Tugendhelden par excellence oder Sagenfiguren. Nach dem archaischen halb lebensgroßen Zentaurenfragment von Vulci ist ein Denkmal ähnlicher Art gar nicht ausgeschlossen, sobald man keine Großbronze archaisch-römischer Fabrikation erwartet. Allerdings dürfte darunter kaum von Anfang an gestanden haben „Cloelia, Tochter des Soundso“, und wenn sie nur breit genug gelächelt und in der Art Marino Marinis anatomisch frei gestaltet war, meinte man vielleicht einen Servius damit. Carandini platziert dieses Reiterdenkmal unter dem Namen „Fortuna muliebris“ am Vestibül des Tarquinierhauses aufgrund seiner speziellen Quellenkritik²⁹⁸, wie er die im Grunde ablehnende Wiseman-Rezension im Vorwort des Romatlas auszugsweise als euphorisch zustimmend zitiert. Für die Geschichte der Plastik ist diese Nachricht wegen der vielen Unsicherheiten kaum verwertbar.

Nachbarvölker besaßen wirklich gegen 500 (?) den steinernen Krieger von Capetrano (mit dem im Gebirge üblichen Minipanzer und Beschriftung in einem Umfeld von rund zwei Dutzend Inschriften bis Cures - das wäre für den Kunsthistoriker ein Fürstenanwärter), ähnlich geharnischt die Bronzestatue im Louvre (Br 124) oder die Etrusker im Adriaahafen Spina eine gleichfalls nur ein Sechstel lebensgroße bronzene Reiterstatue (heute in Detroit) ähnlich wie die Iberer in Cerrillo Blanco oder die Galizier ganze Figurengruppen. Auch die Hungersnot mit Gelöbnis des Cerestempels, die nach Gnaeus Gellius durch römischen Getreidekauf „491“ beim sizilischen Tyrannen irrigerweise namens Gelon²⁹⁹ behoben wurde, war für einen Römer bei Konsultation einer Lokalgeschichte erschließbar, doch ist eine derart frühe Belieferung Roms wegen Fehlens eigener Schiffe oder ausreichender Mittel kaum anzunehmen. Inwiefern der frühe von Shakespeare aufgegriffene Held Gnaeus Marcius Coriolanus („488“ +) erfunden ist, stellte bereits Mommsen 1870 zusammen. Der „römische Achill“ (so der kaiserzeitliche griechenfreundliche Kompilator Aulus Gellius³⁰⁰) namens Lucius Siccus Dentatus empfing als plebejischer Primuspilus, also altgedienter Legionsunteroffizier, für 120 Schlachten und 45 Wunden rekordverdächtig viele Orden, bevor er um 450 als Volkstribun einen Konsul erfolgreich zu hoher Geldstrafe verurteilen ließ (genannt wird die in Wahrheit noch nicht eingeführte römische Währung, ebensowenig die Orden!), zuletzt ermordet wegen starrsinnigen Widerstands gegen die gesetzgebenden Dezemviren. Natürlich könnte man den einen oder anderen Zug als ausgeschmückt oder „ins dunkle Jahrhundert“ zurückprojiziert ansehen, doch insgesamt sind die skurrilen, teilweise anachronistischen Einzelheiten erdrückend. Ein anderer „Superheld“ war jener Marcus Furius Camillus (365 +), den ich beim Vulcizug aufgreife, 396 Sieger über Veji mit laut Plinius dem Andenken bronzener Haustüren³⁰¹, Stifter des Mater-Matuta-Tempels 389 vielleicht neben dem Fortuna-Tempel seines Freundes Servius, und Verteidiger des Kapitols gegen die Gallier 387. Dass sein Leben ausgeschmückt sein wird vermutete schon Livius, doch könnten einige der für ihn genannten Ereignisse sowohl genügend als auch nachträglich ungefähre datierbare Spuren hinterlassen haben. Wenigstens betrachten manche Wissenschaftler noch den ersten Samnitenkrieg 343-1 als

297 Carandini 2017, S. 156. Vgl. Gain §24: "Annius Fetialis says the equestrian {statue} which was opposite the temple of Jupiter Stator in the vestibule of {Tarquin} the arrogant's house, was of Valeria, daughter of the consul Publicola; she not Cloelia alone escaped and swam the Tiber when the other hostages who were being sent to Porsenna had been dispatched in Tarquin's ambush." Dann böte sich als Erfinder Valerius Antias an.

298 Wiseman 2017, im Atlas Carandini 2017, Tf. 6 Einsatz „B“ mit Stern sozusagen im Eingang.

299 Gain §41; von Dionysios von Halikarkassos korrigiert auf den Nachfolger Hippokrates von Gela; bei Kolb 2002, S. 135 als historisch eingeordnet.

300 Gain §19, vgl. Forsythe 2005, S. 208f. Ein echter Kriegsheld und plebejischer Politiker Manius Curius Dentatus (270 +) dürfte die Anregung geliefert haben.

301 Vessberg 1941, S. 17 Nr. 46 – 500 Jahre später überliefert!, vgl. Hohn zu Cäsars „Tempelgiebel“ am Stadthaus, während hellenistische Mauertürme wie in Perge keinen Anstoß erregten.

legendär³⁰², was davor warnt saubere Grenzlinien zwischen Erfindung, Verfälschung, Ausschmückung und Realität ziehen zu wollen.

Die jüngsten Erfindungen für die Übergangsepoche, die ich zusammengenommen als „Nationbuilding“ bezeichne, sind im einzelnen schwer nachzuzeichnen und führten zu teils mehrtausendseitigen Werken der Pierre Lesveque 1807, Albert Schwegler 1853 und George Lewis 1855, Ettore Pais 1898, Andreas Alföldy 1965 (sein ehemaliger Assistent und späterer Fürsprecher Frank Kolb war Historiker der antiken Städte und besonders Roms), Poucet 1985, Bruce David Gain (ungedruckt 2005/18), Mitchell 2013, James H. Richardson 2020. Benedikt Niese oder Ernst Meyer korrigierten vor allem Einzelheiten. Robert Werner 1963 und Schüler nahmen insofern einen vermittelnden Standpunkt ein, als sie die Existenz authentischer Listen zugrundelegten und nur den Beginn der frühen Republik um eine Generation nach hinten auf etwa 470 verlegten. Bemüht man sich um solche Korrekturen nun seit immerhin dreihundert Jahren, nannte der kritische Gary Forsythe 2005 die älteren Autoren nicht ohne sich zu einem entschiedenen Fazit durchzuringen und weder Jochen Bleicken 1980 geht als Verfassungsgeschichtler in seiner abgewogenen Gesamtdarstellung weit genug noch vermutlich die richtungsweisende Mary Beard³⁰³ 2015. Schon Niebuhrs Ansatz war weniger kritisch, als aufklärerisch-rationalistisch. Er wollte die Widersprüche verringern, nicht etwa eine neue Wahrheit durchsetzen. Diese Scheu vor einem radikalen Neubeginn ist kein Wunder, denn der Althistoriker hat nur zu verlieren, wenn die bestüberlieferte Stadt des Mittelmeers ein Drittel ihrer vermeintlichen Belege einbüßte. Rom, das in vielem von den Griechen inspiriert wurde, hätte zwei Jahrhunderte vor den Griechen³⁰⁴ munter Texte verfasst. Das neue Buch von Kathryn Lomas setzte dann einen archäologischen Schwerpunkt (allerdings ohne Münzen, die Analyse von Keramik, Verbreitungskarten oder Gebäuden), ohne sich derart auf Carandini zu stützen wie etwa Bradley. Einerseits wollten die antiken Lügenhistoriker ein Gegenbild zur vorher erfundenen Königszeit *ohne Brüche*, andererseits nach der griechischen Metapher vom Staatskörper beide politischen Hauptparteien bis zur Urzeit nachweisen und dies vermutlich in einer Zeit, als die eine zu unterliegen drohte und politische Auseinandersetzungen nicht nur mit Verdächtigungen, sondern auch Knüppeln und Anschlägen geführt wurden. Plebejer gab es zu Beginn aber ebenso wenig wie ihre politische Vertretung, weil einzelne mächtige auswärtige Adlige weder zu ungleichen Bedingungen aufgenommen wurden noch durch ökonomische Erfolge alternative Karrieren gelangen. Natürlich ließen sich die Belege für Anachronismen stark vermehren, aber entscheidend ist das Prinzip nichts als bewiesen anzunehmen, was nicht widerspruchsfrei in eine Gesamtentwicklung passt. Wenn keine Reden erhalten sind, wie sollen dann die Plebejer Forderungen angemeldet haben, wie die Patrizier sie mit eleganten Gleichnissen beschwichtigt haben? Das heißt nicht, dass es keine Reden gegeben haben kann, aber wie will man sie kennen aus einer Zeit, wo man sie nicht einmal aufschreiben konnte? Die ersten Streiks die wir kennen, ist nicht der gleichfalls erfundene der athenischen Frauen, sondern sind sizilisch-unteritalische Sklaven- und Gladiatorenaufstände 120-71. Absurde späte „Bestimmungen“ wie das privatrechtliche Heiratsverbot zwischen Patriziern und Plebejern sollten antipatrizische Stimmung schüren, andere wie Schuldrecht oder Getreideversorgung zielten auf plebejische Wählerstimmen zu einer Zeit, als dafür die Voraussetzungen bestanden. Sie setzten eine öffentliche Verbreitung „alternativer Fakten“ voraus durch Parolen und Schlagwörter, patriotische Theaterstücke, vorgelesene Traktate, Skulpturen, Gemälde oder Familienmünzen. Im Übrigen bestand der Hauptgegensatz der spätrepublikanischen Epoche nur vordergründig: das plebejische Volkstribunat schuf dem patrizischen Senat einen abgekürzten und daher gern genutzten Weg zur Gesetzgebung, *homines novi* kamen nur gelegentlich hinzu, Heiraten und Adoptionen oder die aufkommenden Ritter („plebejische Gentry“) sollten den politischen Gegner spalten. Die nachträgliche literarische Wesensbestimmung als frei und fromm brachte dem römischen Volk sieben Könige, sieben

302 Martin Jehne 2013.3, Die römische Republik, München, S. 22; Lomas 2019, S. 311 scheint trotz magerer Quellen daran festzuhalten. Forsythe 2005, S. 288 verwies auf den Peloponnesischen Krieg und den ersten von drei gleichnamigen Selbstmördern im Generalsrang.

303 Zwar werden Helden des V. Jahrhunderts demaskiert, aber S. 154 erkämpfen sich die Plebejer über dreihundert Jahre ihr Recht mit [sämtlich erfunden] Reden und Streiks.

304 Levesque 1807, S. 4.

Staatsheiligtümer wie den Vestatempel, die sibyllinischen Bücher für Staatskrisen, sechs Hauptwagenrennen, die Tribusordnung und einige Gesetzeskommentare in Form angeblich aufgegebenener oder zurückgenommener Vorhaben sowie ein „who is who“ in Form offiziöser Ämterlisten neben einigen anderen (Vorzeichen, Triumphe, Diktaturen, Kolonien). Beim Feiern des römischen Rechts herrscht dieselbe Haarspalterei wie im XVIII. und XIX. Jahrhundert, als man erst Liberalismus und dann Imperialismus mit Vertragsfreiheit und gleichen Voraussetzungen aller Individuen begründete und folgerichtig die Mehrzahl zum eigenen Wohl über den Tisch zog und trotz Abschaffung der Sklaverei diese Ausbeutung als angeblich zivilisierend auswärts wieder einführte. Wie wenig man im III. Jahrhundert in Wahrheit von der Vergangenheit Roms wusste, zeigen die Hervorhebung des angeblich zerstörerischen Gallierbrands (was in einer Stroh- und Holzstadt an der Tagesordnung war) und bis heute vertretene unsinnige Vermutungen über frühe Stadtmauer, Heeresverfassung, Münzgeld und Oberämter. Die heutige Systematisierung und Scheinperiodisierung dient nicht zuletzt als Beweis des eigenen Scharfsinns und erinnert sehr an die Debatte um die Henne und das Ei. Um es ganz deutlich zu sagen: es gibt keinerlei Beweis für Ständekämpfe vor dem dritten Jahrhundert, wie die meisten durch eine Überlieferungslücke isolierten Vorfahren ab dem vierten Jahrhundert. Berichte über mehrfache plebejische Auszüge auf jeweils andere Hügel sind erfunden und auch nicht mit Bradley durch Karteneintrag zu objektivieren. Den Sexstreik der Lysistrata in Athen und den Protest der römischen Matronen gegenüber Wagenfahrverbot übergehe ich gnädigerweise.

500-700 Archaik – ungreifbare Vorläufer

Im Ostmittelmeer sind seit 800 Umbrüche dokumentiert: in vielen Kleinstaaten wurde die Adelherrschaft durch Alleinherrschaft („Tyranis“, auch etwa 580 im westsizilischen Agrigent in Anlehnung an Karthago) ersetzt. Hunderte von Städten entstanden aus Dörfern (Synoikismos) oder Städte bildeten ihrerseits einen Kultbund (Amphyktionie) um ein zentrales Heiligtum. Diese Poleis gruppierten sich um eine Akropolis mit einem oder mehreren Großtempeln, einen Marktplatz, vielfach mit einem Hafen und erhielten Wasserleitungen und bald ausgedehnte Stadtmauern. Ausgehend von der Holzbauweise setzten sich die dorische (westliche) und die ionische (östliche) Verzierungsweise durch. Von Kreta ausgehend entstand die griechische Großplastik der lächelnden, nackten Jünglinge. Die Vasenmalerei blühte zuerst dreifarbig in Korinth, dann mit reduzierter Palette schwarzfigurig vor allem in Athen. Vor allem die letztere gelangte bis nach Mitteleuropa.

Schwerbewaffnete Bürger einer Polis kämpften in geschlossener Schlachtreihe zu Fuß (Hoplitenphalanx, vgl. Solons Klassen), so dass adlige Reiter allmählich an Bedeutung verloren. Auch phönizische und griechische Seefahrer gründeten wegen Bevölkerungsüberschuss oder Kriegsdrohung Kolonien bis ins westliche Mittelmeer (814 Karthago, 734 Naxos / Ostsizilien, 757 Cumae von Ischia aus). Dank der phönizischen Buchstabenschrift wurden weiterentwickelt Rechnungslegung, der bald Schuldenkrisen folgten, Kalender, Literatur oder Naturwissenschaften. Kurioserweise stammt der heute älteste griechische Graffito aus Osteria dell'Osa³⁰⁵ bei Gabii nordöstlich von Rom. In Griechenland veröffentlichten Prominente neue Gesetzsammlungen, so „660“ Zaleukas von Lokroi mit Rat der 1.000 und den „Hundert (Gründer-)Familien“, „650“ Charondas von Catania die „Brotkorbgemeinschaft“, 594 Solons Klassen in Athen, vollständig erhalten ist aber erst 450 die Stadtrechtsinschrift von Gortyn / Kreta. Einen Ältestenrat besaßen ebenfalls Sparta („Gerusia“) oder auch Karthago, das ein Konsuln paar („Sufeten“) mit Rom teilte. Seit etwa 600 wurden von Kleinasien ausgehend erste Goldmünzen, später silberne hergestellt: in Athen ab 550, nach älteren Bronzebarren in Etrurien³⁰⁶ 480, in Karthago³⁰⁷ erst 410, in Rom im eigentlichen Sinn erst 269 mit Weiternutzung des Schwergeldes bis gegen 200, und bei den Kelten Mitteleuropas vor dem III. Jahrhundert. Zugleich gingen Handelsschiffe vom Ostmittelmeer nach Westen, gefüllt mit Luxuswaren wie Wein mit zugehöriger datierender Feinkeramik, Waffen, Bronzearbeiten, aber auch Weihrauch oder Edelsteinen. Als Tauschware kamen in Betracht Metalle,

305 Lomas 2019, S. 34 Abb.

306 Peters 2004, S. 172.

307 Siebenmorgen 2017, S. 295.

Sklaven oder Getreide. Da die Befestigung mittels Geländemauer auf Schachbrettplan die Spezialität der hellenistischen Könige war, lag es schon in der Antike nahe einen Romulus zu erschließen wie Tarchon von Tarquinia oder Ninus von Ninive, die vorgebliche Tochter von Aineas in Ainea / Chalkidike, oder die Stadtgöttin Tyche von Antiochia nach 307 (dessen Gründer man ja genau kennt).

Selbst für den kritischen Historiker Forsythe beweist die erste Anlage um 600 mit Kiespflaster neben der Regia³⁰⁸ die Stadtgründung, jedenfalls (nach Müller-Karpe eher allmähliche Stadtwerdung) im Zusammenhang wirtschaftlicher Expansion. Vielleicht sind diese scheinbaren Gegensätze aber vereinbar, da die unteritalischen Befunde in Siris wie Metapont eine längere Übergangszeit vom Hütten- zum Hausbau³⁰⁹ oder von der Lehm-mauer zur Geländemauer nahelegen, auch die Bevölkerungszusammensetzung längst nicht so eindeutig griechisch ausfiel wie spärliche Quellenbelege dies andeuteten. Falls Rom aber als etruskischer Brückenkopf etwa an einer neuen Brücke dienen sollte, wäre durchaus rascher Aufstieg vorstellbar (wie in Doganella bei Vulci, in Spina, Bologna, Picentia-Pontecagnano). Da in Rom kaum archaische Befunde vorliegen, sind vielleicht Orte wie Gabii, Antemnae, Ardea besser geeignet für solche Untersuchungen. Warum ist der Ursprung Roms überhaupt so wichtig? Roms Anfang verlief angeblich weitgehend positiv und gab der Entwicklung Maßstab und Ziel, danach wiederholen sich in der frühen römischen Überlieferung stetig negative Grundmotive. Nach Ulrich Knoche³¹⁰ 1939 schrieb "der römische Historiker... Geschichte nicht um der Vergangenheit willen, sondern um damit tatkräftig das Wohl der römischen Gegenwart und auch die Zukunft in seinem Sinne zu befördern." Gegen 540 gelang es den Etruskern mit karthagischer Hilfe die griechische Besiedlung Korsikas in einer Seeschlacht vor Aleria abzuwehren. Zwar festigten sie damit ihre politischen Macht, doch der Handel brach durch ihr Gefangenmassaker derart ein, dass die Stadt Caere zur Sühne dem delphischen Heiligtum ein Schatzhaus stiftete – so erfuhr der griechische Historiker Herodot etwa ein Jahrhundert später davon. Besonders Caere lieferte seit 600 feine, schwarz glänzende „Bucchero-Ware“ zusammen mit Weinamphoren bis Spanien, Sizilien, Karthago und zu einzelnen Orten im Ostmittelmeer³¹¹. Jede etruskische Metropole beherrschte einige kleinere Orte, so dass es das benachbarte Veji möglicherweise Rom (vgl. Volcanalstele) mit dem nördlich angrenzenden Faliskergebiet in Rivalität mit anderen Etruskermetropolen verwaltete. Einzelne oder mehrere Stadtstaaten stießen bekanntlich 600 bis 474 bis ungefähr nach Sorrent in Süditalien und gegen 500 bis 400 an Bologna / Oberitalien vorbei zur Adria vor. Bei generell etwa gleich großem Umland sind die etruskischen Küstenstädte am größten, jedoch kaum halb so groß wie das ummauerte „Servianische Rom“ und bis zehnmals größer als Binnenstädte. Dass Größe aber nicht alles ist, zeigt die mit 200 ha größte Mauerfläche von Heba-Doganella³¹² im Gebiet des älteren Fürstensitzes Vulci mit 70 ha. Darum wäre ein errechnetes Verhältnis der Stadt-Land-Bevölkerung von 1,5 methodisch abzulehnen gegenüber 0,1 Altchinas bei optimistischer Auffassung³¹³. Die Etrusker verehrten jedenfalls dieselben Götter wie die Griechen, übernahmen deren Mythen und Alphabet, beschäftigten einzelne griechische Handwerker und sogar Wahrsager, werteten aber die Stellung der adligen Frau auf und pflegten die Bestattung in reich dekorierte Gräber, teilweise unter Grabhügeln. Ihre vornehmen Paare aßen im Liegen auf hufeisenförmigen Triklinen wie später die Römer. Sie galten auch als die Lehrmeister der Römer für Staatsverwaltung, Metallbearbeitung, Schiffsbau, Wandmalerei und Goldschmiedekunst³¹⁴, während ihre architektonischen Leistungen traditionell überbewertet wurden.

308 Forsythe 2005, S. 92.

309 Stein-Hölkeskamp 2015, S. 113ff.

310 Pöschl 1969, S. 247.

311 Peters 2004, S. 90ff.

312 Rasmussen 2005, S. 78. Zum Abgleich könnte man also die Siedlungs-, Wirtschafts- und Begräbnispraxis der Stadtstaaten stichprobenartig untersuchen, auch wenn die jüngst erforschten Bauernhöfe und „Burgen“ nicht mehr vollständig zu erfassen sind.

313 Rasmussen 2005, S. 87, vgl. Andrew Sheratt (Hg.) 1980, Die Cambridge-Enzyklopädie der Archäologie, München, S. 247.

314 Müller-Karpe 1998, Band 4, S. 58.

Manche Historiker sehen im Kapitilstempel den Beleg für ein Großreich des archaischen Rom und zeigen deshalb Gjerstads Rekonstruktion³¹⁵ um 1940. Auf dem Kapitolsberg entstand angeblich seit der ausgehenden Königszeit „520 bis 509“ mit der Beute von 40 Talenten Silber der älteste und größte bisher nachgewiesene Tempel der Etrusker (65 x 53 m bei Dionysios von Halikarnassos genannten Maße), mit Gründungsinschrift aufmerksam, aber anachronistisch am Gebälk festgehalten in der Zeichnung vom Architekten des Klassizismus Canina. Das Monument wäre nur halb so lang wie die riesigen griechischen zu Ephesos (126 x 66) oder Agrigent (113 x 56), aber fast ebenso breit. Ephesos um 550-430 war jedoch der selbstständige Ausfuhrhafen des steinreichen

Krösus von Lydien, der inschriftlich den Bau des Weltwunders unterstützte. Das konkurrierende Samos mit der seinerzeit stärksten griechischen Flotte als Verbündeter Ägyptens baute nach einer Überschwemmung um 575 neu und die Inselhauptstadt erhielt einen 5 m hohen Steinkoloss, den Riesentempel und eine Wasserleitung. Didyma-Milet stand einem lokalen Kultbund und 60 Tochterstädten bis zum Schwarzmeer vor und baute um 540 in solchen Riesenmaßen neu, dass man für den niemals fertigen Tempel einen oben offenen, nicht überdeckten Innenraum annimmt.

Überdimensionierte Altäre erlaubten hundert Rinderopfer gleichzeitig (Samos, Didyma für Poseidon, Syrakus) doch dafür wäre auf dem Kapitol südlich des Jupitertempels kaum Platz. Für Rom dagegen vermuten wir für diese Zeit lediglich, dass es mehrfach seinen Marktplatz trockenlegte und nordwestlich am Hafengeweg einen weitgehend aus Holz bestehenden Tempel von 13 x 13 m besaß. Zwar kennen wir den Rang des Kapitols nicht sicher, aber vergleicht man hellenistische Riesentempel³¹⁶ damit erscheint dreifache Frontbreite eines nachgewiesenen Bauwerks für Rom denkbar, aber fünffache? Solche Riesentempel wurden selbst in der Kaiserzeit nur noch zweimal gebaut, und zwar als Venus- und Romatempel des Hadrian (112 x 54 m) und als oben offener Serapistempel des Caracalla (135 x 98 m zwölfsäulige Front). In Tarquinia brachte es um 520 der Tempel Ara della Regina in Phase 2 der unbefestigten Vorstadt (Stadtkern 40 ha, neben dem stadtrömischen Kapitilstempel unten rechts fast durchsichtig grün abgebildet, fast größer der unsichere in Caere) auf etwa 34 x 21 m; während Tempel kleinerer Städte nach Kolb³¹⁷ eher 500 Quadratmeter erreichten, dagegen der wie unten von mir verkleinerte viersäulige Kapitilstempel auf 41 x 32 m (1,300 qm schraffierte Grundfläche). Die immer noch stattliche Größe deutet vielleicht einen anderen Ursprung an, etwa als Bundes- und Kultheiligtum des Latinerbundes „der 30 Stämme“, wie es etwas anders und später mit dem Dianatempel überliefert ist (vgl. Didyma-Milet, Dodona, Volsinii). Dies spräche für eine bewusste Tempelgründung vor der kultischen Stadtgrenze, die sehr gut eingeschlagen ist und etwa eine Großstadt nach sich zog. Auch der spätrepublikanische Cerestempel „493“ ist einer der vier wichtigsten Tempel Roms, indem er nahe am Circus Maximus anstelle priesterlicher Kellermagazine („Favissae“) sozusagen die plebejische Finanzzentrale birgt, der Saturntempel die senatorische und der Castortempel die ritterliche.

Nachrichten, wonach der eine Tarquinierkönig den Kapitilstempel plante und der andere ihn fertigstellte, sind vermutlich uneinheitlicher Überlieferung geschuldete Dubletten³¹⁸. Die Bausumme

315 Ogilvie 1988, S. 75, Camous 2015, S. 131-6 mit als Hypothese gekennzeichneten [Sommella-2009]-Grundrisstafel.

316 Henner von Hesberg 2005, S. 43; vgl. Fabrateria novi oder das weit ältere Selinunt.

317 Kolb 2002, S. 14f.

318 Beide Tarquinier haben denselben Ort erst unter dem Namen „Apiola“ und danach „Suessa Pometia“ für den Silberschatz erobert (einmal griechisch, einmal lateinisch das heutige Sezze am Rand der Pontinischen Sümpfe – alles dies eingeräumt von dem im Sinne Grandazzis wahren „Romulaner“ Thierry Camous, 2015, S. 71, während

erscheint nicht nur anachronistisch und in griechischer Maßeinheit angegeben im Gewicht des Goldanteils der Athena-Parthenos-Skulptur, sondern der abermalige Überfall eines dubiosen Königs auf ein obskures Bergdorf sollte eine Summe bringen, die sie dort nicht hatten zum Bau eines neuartigen Riesentempels, den man davon nicht bezahlen konnte und gleich danach des Circus Maximus! Daneben sieht man abgebildet den angeblich gleichzeitigen Urparthenon und schematisch den Etruskertempel von Ara della Regina. Dies forderte mit der Entdeckung der Fundamente unter der deutschen Botschaft Widerlegungen heraus: Josef Durm 1885, Hans Riemann 1969, John W. Stamper 1998 und zuletzt Francesco Arata 2010 sowie 2021 Karolina Kaderka und Pier-Luigi Tucci. Vom Widerspruch zwischen einem etruskisch geprägten Mittelzentrum in Rom und vorgeblichen Riesenmaßen seines Haupttempels befreite uns Stampers Annahme eines breiteren Tempelpodiums und umgekehrt schmaleren Aufbaus. Allerdings passten die angenommenen sechs Frontsäulen nach Verkleinerung nicht mehr auf die heute durch Nachuntersuchung greifbaren Fundamentstreifen. Diese noch 13 m tiefen Mauern (davon abgebildet die oberirdischen 4,5 m, ehemals noch dünne profilierte Dekoration?): meist 4 m breit, sind die seitlichen breiter und vorne nochmals; die mittleren Längsstreifen verlaufen etwas weiter auseinander, wie für römische Mitteltüren typisch. Erst Carandinis seinerzeitiger Mitarbeiter Gabriele Cifani ergänzte zwanzig Jahre nach Ausgrabung das letzte fehlende – ausgebrochene? - Fundamentstück zu einem regelmäßigen Gitter (in meiner Vogelschau sind beide Ergänzungen heller). Die ehemaligen Wände und Stützen standen etwa mittig oder bis zu den Knotenpunkten, dazwischen waren Erde und Schutt festgestampft. Die spurlos verschwundenen gedrungenen Holzsäulen überbrückten meist neun und mittig zwölf Meter, während später mit hochwertigem Steinmaterial ohne Metallanker nur etwa drei zu überspannen sind. Solche Stützen kennt man aus steinernen Nachbildungen in etruskischen Gräbern wie Caere-Banditaccia oder Norchia. Leider verlassen die neuesten Rekonstruktionen teilweise den Fundamentrost oder halten so darauf an, dass beispiellos tiefe Mauerzungen gigantische Cellatüren erfassen. Üblich ist für aufgehende Mauern Meterbreite, doch bevorzugt Cifani das Doppelte.

Neben den überlieferten drei Räumen für Kultbilder der Juno, Jupiter, Minerva rekonstruierte Coarelli 1975 letztlich nach Canina mit sechs mal sechs Säulen ein auch am Kastortempel angenommenes hellenistisches „Templum sine postico“ vor rückwärtig quer vorspringenden Flügelmauern, zusätzlich vorne eine 10 m tiefe Freitreppe (von Hopkins 2016 übernommen; glaubhafter die mittige Minimaltreppe früher Holzmodelle). Sommella 2000 versuchte zuerst eine Maueranordnung mit breitem Magazin hinter der Rückseite („Favissae“ - von Davies 2019 übernommen, Cifanis beispiellose hintere Dachwalmung erklärt sich durch Nutzung als Zisterne ähnlich Veji Portonaccio) und probierte 2009 einen bei den Etruskern bisher seltenen Ringhallentempel³¹⁹ zu sechs mal neun Säulen. Cifani entwickelte 2008 einen neuen Tempeltyp zu sechs mal sieben Säulen ohne durchgehende hintere Rückwand³²⁰. Dessen 20-Meter-Säulen übertrafen Gjerstads 14 Meter und selbst die Reichshauptstadt Persepolis unter Xerxes um 480. Riesensäulen passen weniger zu reduzierter Gebäuhöhe, zumal Architekt Giuliani maßstäblich in den Gjerstad-Architrav einen Linienbus³²¹ einzeichnete. Entspräche Cifanis Tempelhöhe einem

obigen Ort Carandini 2007, S. 100f seltsamerweise in Cori lokalisiert; beide Tarquinier haben nach Camous dabei unwillige Arbeiter kreuzigen lassen (was eher karthagischer Brauch war) und die Tonquadriga für das Dach bestellt.

319 Peripteros wie vermutet Pyrgi „B“ 4 x 6, Satricum III 4 x 8, Marzabotto Tiniatempel 4 x 8, Vulci 4 x 6, belegt spätes Ildebrando-Grab / Sovana sechs Frontsäulen, aus dem Fels geschlagen mit interessantem seitlichen Aufgang am Podiumssockel vorbei und ehemals unter Tongiebel mit korinthisierenden Kapitellen, dazu ergänzte Variante für fragmentarische Befunde von Contrada Celle / Falerii veteres: Gamurrini und Stefani nach Maarten van Vliet 2016, A Vitruvian Model in Etruria and Latium? In: Academia.edu 2020-9-20, S. 23, also doch Podium nach André bei Boethius 1978, S. 44. Vgl. zum Folgenden: Jon Albers 2010, Tempel, Terrasse und Altar – Untersuchungen zum etruskischen Temenos, in: Anna Kieburg & Annette Rieger (Hg.), Rasna - Neue Forschungen zu den Etruskern (Oxford), S. 73-81.

320 Carandini 2017, Tf. 8 mit schlampiger Gesimmsdarstellung nur bis zur Säulenmitte.

321 20 m Säulenhöhe auch Didyma II als ionischer Riesentempel für Milet *mit offenem Innenhof*, 17 m Selinunt, dagegen wären es in den von Nielsen angenommenen Proportionen des ersten Dioskurentempels nur 10 m. Anna Mura Sommella 2009, Il Tempio di Giove Capitolino: una nuova proposta di lettura, in: Annali della Fondazione per il Museo Claudio Faina 16, S. 333-372, die Spaßzeichnung von Giuliano 1982 auf S. 363. Viersäulig jetzt auch

fünfstöckigen gründerzeitlichen Mietshaus, verringert Hopkins wenigstens die Säulenhöhe und führt ost- und westgriechische Beispiele für Tonplattenverkleidungen³²² an. Insgesamt wirken diese Rekonstruktionsversuche konfus und entwerten sich gegenseitig. Ohne die übertriebene Breite wäre wie bei Tucci & Kaderka 2021 anhand der Gebälkweite der Innenteil des Fundamentrosts vereinbar mit dem von drei stadtrömischen Beispielen um die Zeitenwende belegten etruskischen Tempelschema (Vitruv 4,7): hohes etwa quadratisches Podium, Viersäulenvorhalle und genauso tiefes dreigeteiltes Allerheiligstes für Hauptgötter. Auch Arata zählte sechs Verfechter eines kapitolinischen Kleintempels auf Breitplattform³²³ auf, zu denen man noch Hittorf, Kolb, Wohlmayr, Blösel und Schollmeyer rechnen darf, teilweise auch Vertreter eines Baus erst nach dem gallischen Brand von 387, also über ein Dutzend Einsprüche gegen die frühe Großrekonstruktion. Ich halte diese Frage zwar nicht für einen Abstimmungsfall, denn im Vordergrund sollten tragfähige Argumente stehen, aber ein kleinerer Kapitilstempel wird trotz ostentativer Ablehnung immer wahrscheinlicher³²⁴.

Ohne etruskische Tempelbezirke zu studieren übersah man bei der Hanglage nach Süden, dass der wichtigste römische Tempelsockel als Plattform für Wahrsager diente, hier nicht ganz quadratisch zu 3,400 Quadratmetern, in Ara della Regina / Tarquinia rechteckig 2,700 qm. Größere Podien besaßen nur vorne und seitlich als Quadrat Poggio Casetta / Bolsener See und Contrada Celle / Falerii, die beiden römischen San-Omobono-Tempel der Phase II, polygonal Alatri, rechteckig umlaufend Ferentino, dagegen eine Art größeren quadratischen Vorhof der Belvedere-Tempel / Orvieto-Volsinii. Die Auguren führten wie noch in Terracina den etruskischen Kult der

Vogelbeobachtung von einem festgelegten Standpunkt aus durch, das Wort „Templum“ bezeichnet eigentlich das Himmelsgewölbe und daher auch den Firstbalken und später einen heiligen Bezirk wie das gesamte Bauwerk. Am traditionellen Nordrand vielleicht des kapitolinischen Junotempel-Sichtfelds bei den Carinae ließ deswegen 183 der streitbare Zensor Cato ein Mietshaus des Tiberius Claudius Centumalus herunterbrechen, so dass man als Mittelachse des kapitolinischen

Beobachtungsbereichs den Blick zum Monte Cavo bei Albano annehmen darf³²⁵. Für diesen Fernblick

nach Südosten verließ man die in Griechenland übliche Ostausrichtung des Tempelinneren zum Sonnenaufgang. Motiv für den Neubau war vielleicht also der Sieg über den Latinerbund, auf dessen (neuen?) zentralen Kultort, Tempel des Jupiter Latiaris (also nicht mehr Alba Longa), die Via Latina einige Kilometer lang schnurgerade zu geführt haben mag, nachdem man das Diana-Heiligtum von Ariccia auf den Aventin verlegt hatte. Vielleicht befand sich auf dem Kapitol um 600 ein älterer Höhenkultplatz, etwa der mit einem kleineren Gebäude weiterhin vertretene Jupiter

nach Karolina Kaderka & Pier Luigi Tucci 2021, The Capitoline Temple of Jupiter. The Best, the Greatest, but not Colossal, in: DAI-Mitteilungen 127, S. 147-87.

322 Hopkins 2016, S. 117, wo er jedoch den Basisknick am Giebel von Selinunt C wie bereits Gruben stillschweigend fortlässt, der doch wohl auf einem konkreten Fragment beruht wie in Ephesos I nach Ekrem Akurgal 1987, Griechische und römische Kunst in der Türkei, München, S. 55.

323 Arata 2010, Anm. 163-168; dazu müsste man noch die „dritte Hypothese“ einer Rekonstruktion nach 387 rechnen: Anm. 169-171. Arata hält an der klassischen Chronologie fest und schreibt die breitere, sechssäulige Ringhalle dem Bauherren Q. Lutatius Catulus nach 83 v. Chr. zu.

324 Josef Durm 1885, Die Baukunst der Etrusker und Römer (= Handbuch der Architektur 2), Darmstadt, S. 43-5 mit satirischer Rekonstruktion des Oberbaus; danach sprach sich auch der Architekt Hittorf 1870 in seinem Sizilienband gegen die maßliche Übersteigerung aus und forderte mehrere Bauabschnitte.

325 Kähler 1982, S. 21; dieser Vorfall ist ein besserer Beleg für mehrstöckige Mietskasernen als das anekdotische Hinaufstürmen eines Ochsen am Viehmarkt 218 oder ein anderer Vorfall bei Carinae 191; dazu nannte anachronistisch Dionysios von Halikarnassos für das V. Jahrhundert auf dem Aventin ausschließlich plebejische Mietskasernen, alles bei Boethius 1978, S. 134. Vgl. Carandini 2002, Tafel III.

Feretrius („Trage-Beute“, nämlich ursprünglich im heiligen Baum aufgehängte Waffen) „des Romulus“ 752 und danach des Aulus Cornelius 437. Vielleicht befand sich hier auch ursprünglich eine Fürstenburg, ähnlich wie um die Hofkapelle des mythischen Königs David in Jerusalem vermutet oder auf der Akropolis in Athen. Noch als nach dem ersten Kapitolsbrand 83 v. Chr. ein Architekt das Podium systematisieren wollte, etwa durch Zusammenfassen oder Verlegen von Stufen oder Altar, lehnte man dies bis zur Restaurierungskampagne³²⁶ von 69 n. Chr. ab. Die Kapitelle des später sechssäuligen Jupiter Optimus Maximus sollen figürlich – typisch für die italisch-korinthische Ordnung etwa des zweiten Jahrhunderts – mit Adlern als Jupiter- und Staatssymbol - dekoriert gewesen³²⁷ sein. Zuletzt war der kaiserzeitliche Kapitilstempel angeblich sogar zwölfsäulig, was gut für die Herrin des Mittelmeers passte, aber merkwürdigerweise heute ungern rekonstruiert³²⁸ wird. Dabei liegen zwei qualitätvolle vereinfachte Reliefs vor, das Kaiseropfer des Mark Aurel vor dreitürigem viersäuligem Tempel unter Quadrigenakroter, und Fragmente einer Stierleberschau vor einer sechssäuligen Front mit Peristasis vom Trajansforum (im Louvre).

Frank Kolb verknüpfte den ältesten kapitolinischen Jupitertempel mit einer Weihe „378“ durch den frühen Prätor Marcus Horatius mittels Nageleinschlag³²⁹ an der Minervacella, noch bevor das Oberamt (laut Krister Hanell 1946) an die Konsuln aufgeteilt wurde. Genau hundert Jahre später wurde 263 laut Konsulnliste der Nageleinschlag an den Iden des September festlich wiederholt³³⁰. Der erstere Nageleinschlag sollte die Pest abwehren und bereits wiederholt gewesen sein (dies wurde vermutlich später ausgeschmückt und irrig verknüpft, eine korrekte Einhaltung etruskischer Glaubensvorschriften wäre nicht zwingend, so wie die älteste Sonnenuhr ja gar nicht richtig funktionierte). Weder der Zeitpunkt müsste also genau passen, noch das Amt oder der Namensträger existiert haben. Falls nun 378 Richtfest und 363 Bauende des Kapitilstempels gewesen sein sollen und eines davon das erste Jahr der Republik, dann läge es 130-40 Jahre später als bisher angenommen. In den älteren römischen Kolonien wurde am Marktplatz der Haupttempel viersäulig und dreikammerig nachgebaut³³¹ und die Schatzkammern dahinter hufeisenförmig zu einem überwölbten Archivkeller als Gemeindefachwerk abgewandelt. Der kapitolinische Jupitertempel spielte ja die Hauptrolle im Staatsleben, während andere öffentliche Funktionen übernahmen wie der Fidestempel davor Empfänge bzw. Treueschwur auswärtiger Gesandter (vgl. „Dius Fidius in Colle 466“), der Junotempel am Nordrand des Kapitols (ab „345“) als Münzanstalt nach 220, das Comitium am Nordwestforum ab 145 die Tribusversammlung, der Keller des gegenüberliegenden Saturntempels die Staatskasse, der Vorplatz des ebenfalls unterkellerten Kastortempels die Gerichtsversammlung und das Einschwören der Magistrate und Ritterkasse³³², der Bellonatempel irgendwo vor dem Nordwesttor die Kriegserklärung mittels symbolischem Lanzenwurf „ins Ausland“, ähnlich dem lange gesuchten winzigen „Janustempel“ westsüdwestlich der Basilika Aemilia³³³ die Friedensschlüsse, schließlich der unlokalierte Marsaltar des Marsfelds

326 Kolb 2002, S. 254f.

327 Reliefbild bei Perrin 2018, S. 155; Münzen von 75/43 v. Chr. viersäulig mit den archaischen Akroterien bzw. 78 sechssäulig, aber 140 n. Chr. zehnsäulig dargestellt. Der Bauleiter Lutatius Catulus brachte seinen Namen auf einer verlorenen Inschrift an und konnte dank Sullas Initiative aus dem eroberten Athen korinthische Marmorsäulen vom Olympieion verwenden, die 17 m x 1,9 maßen.

328 Ansatzpunkt für die umfangreiche Forschungsbilanz von Arata 2010. Das dort vorgestellte toskanische Kapitell von 80 n. Chr. rekonstruiert er bei 1.2 m Abakus insgesamt 10 m Säulenhöhe (Anm. 267f).

329 Kolb 2002, S. 95, mit Verkleinerung Wohlmayr 2011, S. 54 Zahlendreher, Schollmeyer 2008, S. 35 und 77 für Verkleinerung, aber Datierung in Königszeit beibehalten; so auch Arata 2010. Ergrabene Goldblechnägel aus Pyrgi siehe Katalog Siebenmorgen 2017, S. 283.

330 Beiname „Centumalus“: König 2007, S. 330, vgl. S. 319; Lewis 1855, S. 118, 142 und 176- Mommsens Chronologie-Abhandlung 1859 wollte daraus entgegen weiterer Belege ableiten, dass dies grundsätzlich nur alle hundert Jahre geschah.

331 Segni, Fregellae, Cosa, Pollentia / Mallorca, dagegen nach dem Kapitolsbrand an der Schwelle zur Kaiserzeit in Tarragona und Verona sechssäulig; siehe Josephine Crawley Quinn & Andrew Wilson 2013, Capitolia, in: Journal of Roman Studies 103, S. 117 – 173.

332 Kolb 2002, S. 207.

333 Nach Erika Simon 1986, Augustus – Kunst und Leben in Rom um die Zeitenwende, München, S. 89 für Janus Geminus als augusteischer Bronzeschrein angeblich des Numa, bei Gorski und Packer 2017, Übersichtstafel 1 bzw.

Einberufung der Heeresversammlung bzw. Musterung – alle ausgegliedert wegen zunehmender Überfüllung des Tempel- und Forumsbezirks. Vielleicht lag die Keimzelle der Stadt ohne den vorgelagerten Kapitilstempel eher nördlich des Palatin gegenüber um Esquilin und Quirinal³³⁴ neben dem alten später überbauten Gräberfeld (anstelle der Forumsnekropole nach den archäologischen Funden³³⁵ belegt 830-580 unter Zuordnung des Grabhügels „des Servius Tullius“). Damit könnte die Stadt ursprünglich unter stärkerem sabinischem Einfluss gestanden haben, auch wenn die überlieferte „Fossa Quiritum des Ancus Marcius“ um rund 50 Hektar einstweilen nicht nachzuvollziehen³³⁶ ist.

Roms Baumaterialien waren anfangs poriger vulkanischer Tuff (aus Grotta Oscura bei Veji und lokaler Capellaccio – die wir beide an der Serviansmauer verwendet finden). Bis zuletzt nutzte man Stuckverkleidung für feine Verzierungen wie 117 am Dioskurentempel, 83 am Kapitilstempel II und 75 am unten vorgestellten Portunustempel. Das römische Baumaterial blieb somit minderwertig gegenüber dem von den Griechen ab 450 bevorzugten polierfähigen Werkstein großer Formate mit Bronzeverklammerung. Das weitgespannte Holzgebälk am Kapitilstempel erhielt eine dekorative Tonkastenverkleidung (Orange dominierte zwischen Dunkelrot und Blau ähnlich der hochwertigen dreifarbigem korinthischen Keramik), welche in verschiedenen Ausführungen fragmentarisch um den Palatin herum entdeckt wurden und auch an hervorgehobenen Profanbauten vorkam. Nach heutiger Terminologie handelt es sich um eine Dachdeckung vom sizilischen Typ aus Platten mit halbrunden Aufliegern über den Stößen und verkleideten Dachkanten. Erst seit 1990 bündeln von Neapel aus „Deliciae-Fictiles“-Konferenzen Forschungen zu ihrer Ausführung und Verbreitung. Dabei wird das Jahr 510 für den Kapitilstempel offenbar als Fixpunkt angenommen und trennt die Forschungsgebiete von Nancy Winter davor und Patricia Lulof danach. Von hierher wären also eher Zirkelschlüsse als gesicherte Datierungen zu erwarten.

Die von Cifani im Katalog der Etruskerausstellung 2017 mitgeteilte Rekonstruktion des Holzgebälks von Francesco Galluccio erlaubt keine Kontrolle der Fragmente³³⁷ und ihre Dachneigung unter 20 Grad ist flacher als sonst. Eine sehr steile Rekonstruktion nach Vitruv realisierte bereits 1631 Inigo Jones in London mit Saint Pauls in Covent Garden. Die dreifarbigem Bruchstücke der Tonverkleidung werden nach der Ausgrabung und Reinigung erst zu abgewinkelten Platten 25-40 cm hoch und 50-60 breit zusammengesetzt oder ergänzt. Ursprünglich waren sie in fünf Zonen nach teilweise variierten Modellen reproduziert und jeweils über Dutzende Meter vorne auf Holzbalken genagelt. Generell sind diese Baustoffe wenig haltbar und von Zeit zu Zeit unter Beibehaltung der Hauptmotive erneuert worden, wie dies an leichten Variationen des Musters und figürlichen Zutaten bis in augusteische Zeit festzustellen ist. Hopkins³³⁸ beschränkte sich noch auf ein detailliertes Muster von gegenständigen Hängepalmetten unter davon ausgehenden Spiralembögen und recht großen aufrechten roten Lilien *vor den letzten Grabungen* 2014. Die Musterzusammenstellungen bei Galluccio sind teilweise durchaus lange bekannt: die durchbrochene Simabekrönung Zone 1 (Ardrén Fig. 428) aus Segni, Palmetten mit Konkavrand Zonen 6 und 7 teilweise vom Antiquarium Comunale (Hopkins 2016, Fig. 99) und Satricum. Weshalb sind die von Gjerstad noch einbezogenen prinzipiell älteren Wagenfahrer³³⁹ fortgelassen, warum gibt es jetzt bis zu drei Friese übereinander bei insgesamt acht Zonen, darunter einen unten

S. 92 oder 347 etwas anders lokalisiert vor der Ecke der Basilica Aemilia.

334 „Capitolium vetus“, vgl. neues Tempelfundament auf Karte Davies 2017, S. 40 „1.1“ - beides passte zu einer Marktgründung.

335 Holloway 1994, S. 37ff. Die einseitigen Festlegungen Carandinis führen dazu, dass seine Nekropole (2017, Tf. 1b) östlich vor der „Servianischen Mauer“ aussetzt.

336 Bradley 2020, S. 181.

337 Siebenmorgen 2017, S. 322.

338 Hopkins 2016, S. 103, Fig. 80, ähnelt Galluccio im Etruskerkatalog Streifen 4.

339 Detailabb. Gjerstads bei Schollmeyer 2008, S. 41, Arata 2010, Fig. 22 mit Triga. Generell werden die figürlichen Platten älter datiert als die rein pflanzlichen Dekore.

wie sonst kaum gezackt weit ausladenden, weshalb fünf Farben, wieso drei Maßstäbe (Nr. 6 auffällig niedrig, Nr. 2 auffällig hoch)? Sind etwa alle im Kapitolsbezirk einmal vorkommenden Muster nach Neufunden in Gallucios Zeichnung vereinigt worden, wenn mehrere ähnliche Motive in leichten Variationen auftauchen (vier Palmetten, zwei Mäander)? In Wahrheit war die Farbigkeit des Gebäudes wohl wieder im großgriechischen Dreiklang von Cremefarben – Rot – Blauschwarz und erreichte mit der kleinteiligen im Oberteil konzentrierten Dekoration zwar eine gewisse, aber doch zurückgenommene Buntheit.

Zur Datierung dieses Tempels ergibt sich ein weiteres Problem, da nach Plinius (NH 35,157) der „um 600 durch den ersten Tarquinierkönig“ für die Kultbilder des Kapitols und anderes verpflichtete Bildhauer Vulca³⁴⁰ aus Veji in seiner Heimat nach heutigem Verständnis auch den erstmals toskanisch dekorierten, dreizelligen Minerva-Tempel (auch Portonaccio- oder Apollotempel genannt) hart nordwestlich außerhalb der Stadtmauer gestaltet haben könnte. Hier bestand also ein größeres Kunstzentrum (190 ha, nächst Rom zweitgrößte Stadt Mittelitaliens, Caere 150 ha), wo sich eine Äneasgruppe aus Ton³⁴¹ von gegen 420 fand, also der griechische Einfluss entlang des lange mitverwalteten rechten Tiberufers („Septem pagi“) weit ins Hinterland reichte. Der klassische etruskische Tempel einer berühmten Wallfahrt wird allerdings heute eher nach dort angetroffener Tonplastik zeitlich in die Nähe des Kapitolestempels gerückt, der ihn dann sogleich um das Doppelte übertroffen³⁴² hätte. Abgesehen vom damit verknüpften Sagenmotiv der Porta Raudusculana zur Erklärung der römischen Tonquadriga würde dies eher eine Ansetzung des Kapitols nach Zerstörung Vejis rechtfertigen, aber damit vermeintlich die künstlerische Vorrangstellung Roms beschädigen. Böte sich hier einmal eine Anknüpfung an den Mythos, ist sogleich umständlich auszuholen. Der Tempel von Caprifico / Latium zeigt vielleicht den Kampf von etruskischen Bigafahrern gegen latinische Reiterkrieger mit Schwert oder Doppelaxt. Angeblich lenkte der Tyrann Dionysios von Syrakus erst nach 405 seine Quadriga selber, so dass eine Verwendung noch beim Triumphator für die Eroberung von Veji 396, M. Furius Camillus³⁴³, unwahrscheinlich sei. Diese Hyperkritik ist kaum nachzuvollziehen, weniger weil in Olympia dieses Sportgerät seit „680“ in Gebrauch war, sondern weil dort sizilische Tyrannen Gelon (488) und dessen Bruder Hieron (476?) als Geldgeber in der Disziplin Wagenfahren siegten und um 560 das erste Schatzhaus von Gela unter Tonplattengebälk für das Gefährt hinterlassen wurde. Holloway betonte, dass die etruskischstämmigen Ogulnier die Tonquadriga auf dem First erst 296 wie die Wölfin auf dem Forum in Bronze neu stifteten³⁴⁴, vielleicht weil sie unansehnlich geworden war. Sie gehört prinzipiell zur Vorstellungswelt der älteren Tonreliefs mit Biga, gelegentlich Triga (vgl. „Trigarium“ auf dem Marsfeld). In Rom wurden einige archaische, überwiegend bärtige griechisch wirkende Plastiken³⁴⁵ meist aus Marmor gefunden, etwa die Köpfe von „Brutus, Ahala oder behelmt Poplicola und Horatius Cocles“ (einäugig), der letztere ist jedenfalls am Comitium in Bronze aufgestellt bezeugt. Die Identifikationen sind durchweg schwierig und dadurch ist noch nicht die Existenz der historischen Persönlichkeiten oder gar deren Datierung bewiesen. Als man Riesenmengen von Kunstwerken importierte, sind nachweislich ältere griechische Originale darunter gewesen wie die auf dem Kapitol stationierten athenischen Tyrannenmörder nach 480.

Die gegen Schlagregen etwas überstehenden Längsbalken des Tempels erreichten bei mir über 13-m-Säulen 44 m Länge, was aus einem Baumstamm noch gelingt, aber niemals bei 70 m unter Ausdehnung über den gesamten Fundamentrost. Solche zyklischen Maße könnte man stückeln, aber ob dies für eine Art Premiere wahrscheinlich ist? Dieser bautechnische hohe Anspruch wird

340 Bubenheimer-Erhart 2014, S. 67.

341 Siebenmorgen 2017, S. 225. Jedenfalls bestand in Veji trotz um die Zeitenwende von Properz beklagter Zerstörung (wieder) eine kaiserzeitliche Siedlung bis etwa 20 Hektar Ausdehnung.

342 Bradley 2020, S. 172.

343 Ogilvie 1988, S. 167; erhielt später angeblich eine Reiterstatue, nach Vessberg 1941, S. 92 als Standfigur.

344 Holloway 1994, S. 10, vgl. frühe Münze „Quadrigatus“. Es handelt sich um eine allegorische Tierplastik, etwa ähnlich Myrons Athener Kuh (der Europa um 480), und dürfte bereits von daher nicht uralt sein.

345 Vessberg 1941, S. 85 kritisch zur Frühdatierung des Auguren Attus Navius, Hafner 1983, S. 76-9 bzw. 1981, Bildlexikon antiker Personen (München), passim.

jedenfalls wenigstens teilweise auch von der umfangreichen „servianischen Mauer“ erhoben, deren Großblöcke mehrere hundert Kilogramm wiegen und Hebebaumeinsatz voraussetzen. Falls nach Kolb (Dionysos V,35) wie von Canina 1854 zeichnerisch rekonstruiert eine in der Kaiserzeit übliche Bauinschrift auf dem tonverkleideten Architrav saß (oder eher an Podium bzw. Türschwelle wie unten?), sollte diese wegen fehlender Schriftkultur nicht allzu früh angebracht worden sein. Hopkins belegte die in Rom besonders groß ausgefallenen Firstziegel und schätzt sie als eigens angefertigt ein. Dabei wurden diese Tonverkleidungen und -plastiken bis ins dritte Jahrhundert komplett aus Kampanien angeliefert, wie griechische Grundmotive Palmette, Lotos, Mäander, Verschlingung, Strigilierung, Löwenantefix, mythologische Themen oder das archaische Lächeln nahelegen. Dies würde auch zu einer Grundrissplanung als Peripteros, also mit allseitigem Säulenkranz, passen. Matrizenfunde sprechen nach Verpflichtung fremder Spezialisten zur lokalen Herstellung mit vorhandenen Rohstoffen und Hilfskräften (Feldbrand?) nicht dagegen. Die Tonverkleidung am Kapitilstempel von Cosa (Kolonie gegen Vulci 273, neu besiedelt 197, durch eingefügte Porträtköpfchen eher sehr spät) scheint mir teilweise identisch mit Lo Scasato bei Falerii Veteres (241 endgültig zerstört, Matrizenfund bereits bei Arvid Andrén 1940 festgehalten). Die von Hopkins farbig detaillierter als oben teilrekonstruierte Hängeplatte mit unregelmäßigem Rand aus Bögen zwischen zwei Palmetten und dazwischen nach oben zeigender Lilie³⁴⁶ könnte durchaus gegen 370 datiert werden, wenn sie anzutreffen ist in Pyrgi B (384 durch Dionysios von Syrakus zerstört) und Satricum (im IV. Jahrhundert mit Volskern umkämpft) bis zu dem wenig beachteten Segni. Die Hängeplatte aus gegenständigen Palmetten ganz unten bei Cifani-Galluccio wie in Ardea kann als Vergleichsbeispiel für San Omobono II ebenfalls gegen 400 datiert³⁴⁷ werden. Ein durch seine Dissertation ausgewiesener findiger Bauarchäologe stellte in Magazinen und Grabungsberichten Ostias eine Handvoll Scherben am Forum wie vom 1300 m entfernten Kastell zu einem Giebelrand zusammen, schloss aber in seinem Aufsatz eine Herkunft vom Kapitilstempel der römischen Seekolonie aus weil in die etruskisch-archaische Epoche³⁴⁸ gehörend – das ist nicht haltbar und ich stelle oben beide Typen vereinfacht untereinander dar. Noch interessanter ist die Parallelisierung mit einem dem Kapitol auch vom Typ her vergleichbaren lateinischen Großtempel³⁴⁹ im 338 kolonisierten Segni an der Via Latina, eine Bergstadt im zyklischen Mauerring um 40 ha. Dagegen könnte man etwa mit archäologischer Methode Rom als Manufakturzentrum tondekoriertes Tempeldächer³⁵⁰ angeblich zum Jahr 509 im Umland verfolgen, etwa mit einer Ideologie von Frieden und Freihandel, sei es unter königlichen oder frührepublikanischen Vorzeichen. Dagegen spricht meines Erachtens vor allem, dass der Tempel nicht die ihm zugeschriebenen fabelhaften Dimensionen besaß und die Datierung auf vorgefassten Meinungen beruht, die Stadtmauer der Quiriten wahrscheinlich nur die Dimensionen einer mittleren Bergstadt wie Segni erreichte und Handelsware für diese Zeit ungreifbar ist. Außerdem ist es billig, nur die typologisch festgelegten Antependien zu vergleichen. Rom konnte zwar auch als Durchgangsstation eine hervorragende Position etwa wie Kainua-Marzabotto ausfüllen, doch passen gerade dazu nicht die legendenhaften Anfänge der Schriftsteller. Jedenfalls hängt für viele archaische Bauwerke Latiums die gesichert geglaubte Baukeramik-Chronologie in der Luft, wenn sie über einen Zeitraum von rund siebenhundert Jahren weiterentwickelt wurden und die wenigen Fixpunkte nach gefälschter Überlieferung „datiert“ sind. Carandini dagegen versucht nicht seine Inspirationen, das Aufgeschnappte oder Zugetragene in einen Zusammenhang einzubetten. So wie der Pons sublicius sind auch das Prätorianerlager oder das weltberühmte Pantheon Hadrians nicht vor wilden Mutmaßungen sicher. Wird im ersten Fall (Tf. 184) im Aufriss die gewölbte

346 Hopkins 2016, S. 103.

347 Hopkins 2016, S. 150.

348 Daniel Darmgaard 2018, Architectural terracottas from etrusco-italic temples on the later Forum of Ostia [sic] Archaic Ostia revisited, in: *Analecta Romana Instituti Danici* 43, S. 91-110, hier S. 92-9 bzw. Segni S. 95f (= Andrén 1940, S. 399 und Hopkins 2016, S. 129, Fig. 101); vgl. stadtrömische Fundorte bei Carandini 2017, Tf. XVI mit Fragmenten von Velia und Curia hostilia. Andere Vergleiche Damgaards betreffen Minturno und römischer Dioskurentempel, seiner Einschätzung nach passen nicht alle Stücke zusammen.

349 Traditionell spät angesetzt z. B. Boethius 1978, S. 131, Wohlmayr 2011, S. 68f.

350 Matthijs Catsman 2018, Second-Phase temple roofs in Latium Vetus as archaeological indicators of peace? A review of the interdisciplinary combination of text and matter, in: Daan van Diemen (Hg.) u. a., *Conflicts in Antiquity*, S. 93-115.

Kasemattenmauer der Soldatenkaiser unterschlagen, interessiert am letzteren Monument vor allem der kaum bekannte Gründungsbau (Tf. 242, S. 508 und 519 bzw. deshalb erst nachgetragene Tf. 276). So fallen wieder fort Einbettung in die Architekturgeschichte, Lage, Funktionen, ästhetische Abwägung (eckig – rund / außen – innen, Grundfigur), Bautechnik, Umgestaltungen. Die Entdeckung hadrianischer Ziegelstempel (Phase 2, zu September 124 aus der Vorhalle) bei Nardini 1666 wie Piranesi 1780 aus der Kuppel lange vor Chedanne 1892 hätte dazu ermahnen können, an die Stelle von Ideenreichtum und Temperament mehr Recherche zu setzen. Immerhin erscheint die Einbeziehung innerer Karyatiden unter Agrippa in Phase 1 nach Plinius sinnvoll, die indirekte Umwidmung zum Marstempel durch ein Portikusrelief noch diskutabel, Hallenaufriß oder beinahe beispiellose zehnsäulige Vorhalle schwer verdaulich. Der Vorgängerbau könnte in der Tat nach der etwas übertroffenen Vorhallenbreite die Ausmaße des späteren Bauwerks erreicht haben, allerdings gewölbelos (vgl. Agrippa-Odeon / Agora Athen, Diribitorium / Marsfeld) und daher anstatt mit Opaion eher mit Fenstern. Da Gewölbespezialisten wie McDonald 1990 oder der digital augusteische Romatlas (unsinnige hypäthrale Anlage nach Heene 2004) kaum Neues beitrugen, blieben noch repräsentative Saalbauten (Basiliken) mit Karyatiden ab der Zeitenwende zu analysieren. Die von Bern aus vor 2005 durchgeführte Neuvermessung mit Laserpunktwolke erbrachte die abschnittsweise Ausführung des Gewölbes aus einer „letzten“, leicht vergrößerten Kassettenpalte – womit eine überdimensionale Sonnenuhr vom Tisch wäre. Daneben ergaben sich ein geringfügig größerer Kuppeldurchmesser von 44 m und ein Nadirpunkt³⁵¹ rund 60 cm unter Fußbodenniveau. Das dürfte nahelegen, dass ein zentraler hölzerner Stützpfeiler in der Art des Frankfurter Goetheturms die Schalgerüste für einige wenige einander gegenüber liegende Hauptziegelrippen (insgesamt sechzehn?) trug. Dies verschuldete erst das Einsinken der Kuppel und nach dem Ausschalen das Zurückfedern der Fußbodenmitte um rund 20 cm; genau deshalb werden heute Setzungsmessungen bei Großbauten durchgeführt. Schon 1993 schlug Rasch für eine der zahlreichen Kopien des Pantheon, einen Grabbau in Drittelgröße, nach den Abdrücken der Schalbretter ein Mittelgerüst³⁵² vor.

Die Revision der Geschichte Palästinas des Archäologieprofessors Israel Finkelstein 2001, die ihm Polizeischutz eintrug, verbindet äußere wie innere Quellenkritik durch um hundert Jahre korrigierte Eisenzeitchronologie und Aufwertung des Nordreichs um Samaria. Ganz nebenbei ist diese Theorie unbequem und antinationalistisch, also nicht durch den Wunsch auf persönliche Anerkennung beflügelt. Gerade auf Carandinis ureigenem Arbeitsgebiet sind ohnedies starke Vorbehalte angebracht. Er hat zwar eine marxistische Forschung³⁵³ verlangt und später aufgegeben, dann 2000 ein stratigraphisches Grabungshandbuch „Storie delle Terre“ verfasst – doch Beschreibung, Zeichnung und Feindatierung von Artefakten sind darin nicht

enthalten, anders als etwa in Müller-Karpes Arbeiten. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Eisenzeit durch das Zurückdrängen der dekorativen und haltbaren Bronzegegenstände und die stark zunehmenden Fundmengen schwer zu periodisieren ist, erst recht beim nordeuropäischen Mangel an Feinkeramik und im mittellitalienischen Bergland. Die vorliegenden spärlichen Schriftquellen verführen dazu, sie für bare Münze zu nehmen, obwohl sie durch ihre Brückenstellung zu

351 Jon Albers u. a. 2007, Das Pantheon-Projekt der Universität Bern: ein Zwischenbericht, in: Hefte Archäol. Semin. Bern 20, S. 128. Vermerkt, aber nicht erklärt bei Heiner Knell 2008, Des Kaisers neue Bauten (Mainz), S. 25-7.

352 Jürgen J. Rasch 1993, Das Mausoleum von Tor de' Schiavi in Rom, Mainz, Tf. 80f – bekanntlich war Apollodoros auch Spezialist für hölzerne Belagerungstürme und somit sei diese Bauweise bereits für das Pantheon zu fordern.

353 Ricci & Terrenato 1999, S. 169.

schriftlosen Zeiten vielfach geschichtsfremde Vorstellungen vermitteln, etwa über die Entstehung der Welt oder zur Erklärung von Ethnien, deren wirklicher Zusammenhang bis heute unbekannt ist. Die Erklärungsansätze von Etiologie und Etymologie sind vielfach unwissenschaftlich, so wie der frühmittelalterliche Bischof Isidor von Sevilla dadurch auszeichnete, immer daneben zu greifen.

Eine ähnliche Mischung aus Unbekümmertheit und überflüssigem Detail zeigt Carandinis Rekonstruktion der um die Zeitenwende schriftlich überlieferten Porta Mugonia am nordwestlichen Palatin im Verlauf vorgeblicher Holz-Lehm-Mauerabschnitte³⁵⁴ von „760“ (auf 20 m NN) nahe der Talsohle deutlich unterhalb der Hangkante des Palatin (40 m NN). Selbst wenn manche „Stadt“ mit 10-20 Hektar derart klein wie der vermeintliche Palatin war, dürfte diese abgelegene küstenferne Hügelsiedlung weder „König“ noch „Fürst“ gebraucht haben, sondern eher einen Statthalter oder Ältesten. Allerdings hätte diese vorgebliche Mauerführung die Fläche des Palatin auf etwa 30 ha erweitert. Dieses Torgebäude ist nach den Grabungsplänen³⁵⁵ nur in der Osthälfte ergraben und somit zu mindestens 40 % gespiegelt. Der Grundriss erinnert Fontaine zwar vage an spätkeltische Kammertore, doch sind diese größer und zeigen einen äußeren Vorhof wie oben Trebula Balliensis, springen also nach innen und nicht nach außen vor. Wenn Historiker wie Poucet keineswegs Carandinis chronologische Auswertung oder Grabungsergebnisse anfechten, sich also auf innere Kritik beschränken, sollte man nach seinem mehrfach kritisierten Vorgehen und Fontaines Hinweisen auch äußere Quellenkritik, also die archäologische Methodik, einbeziehen. Gerade wenn die Arbeitsweise der Romulaner von großen Ansprüchen, Wunschenken und voreiligen Thesen geprägt ist, sind auch Fakten, also Zeichnungen, Datierungen einzelner Befunde und Funkstücke, ja Schichten anzweifeln. So wie Kontrahenten angegriffen wurden, dürften Mitarbeiter Meinungen aufgezwungen worden sein, ähnlich wie Bartels Magisterarbeit bei Davies offenbar wenig offene Ohren fand. Jedenfalls war unterhalb der Palatinkante eine Ringmauer kaum zu verteidigen³⁵⁶ und sollte ihr Verlauf durch die überlieferte Lupercal-Prozession in etwa markiert sein, wird sich dieser Zug mit Musikern und Wagen kaum jedes Jahr über Steiltreppen und durch scharfe Straßenknicke an der oberen Hangkante des Palatin entlang gequält haben, wo ja auch niemand hätte zuschauen können. Übrigens könnte nach Robert Porods Beispielen diese Prozession ja durchaus erst hellenistischer Zeit angehören. Lag das Vestakloster eines (ostmittelmeerischen?) Feuerkults wirklich als bessere Strohhütte neben einer zugehörigen ergrabenen Hüttenecke dann unmittelbar vor fiktiver Hangbefestigung als Keimzelle des späteren Rom? In Athen lag der jüngere Markplatz zwar unmittelbar nordwestlich der Akropolis, aber doch höchstwahrscheinlich mitten in der Stadt.

Die angebliche Stadtgründung („7–5–3 Rom schlüpft aus dem Ei“) ist zwar vergleichbar mit Angaben wohl aus Lokalchroniken für Terni „672“, Olympia 776, Capua³⁵⁷ 800, Itri „916“, Volsinii „967“, Ameria / Umbrien „1134“ oder Athen „1582“ laut Marmor Parium. Dabei sollte man nicht vergessen, dass bronzzeitliche Keramikfunde von etwa 1500 v. Chr. einer Art Burg am Kapitolsberg zugeordnet wurden³⁵⁸. Allerdings steht die seit der Antike geschmähte Olympionikenliste des Sophisten Hippias um 400 für ihre ältesten Parteien bekanntlich unter Fälschungsverdacht, da erst vier Jahrhunderte nach ihrem angeblichen Beginn unter starker Aufnahme spartanischer Adelsgenossen zusammengestellt. Die Archontenliste Athens, die Anhaltspunkte für den Schriftgebrauch liefern könnte, reicht nur bis 682 zurück, obwohl die Stadt angeblich ihren ersten Olympiasieger 696 stellte und schon als dritten 640 den Usurpator Kylon mit Standbild auf der Akropolis. Also wird auch die Olympionikenliste teilweise aus bekannten Material zusammengestellt worden sein, zum Pausanias andeutete, wie der mehrfache

354 Passendere Rekonstruktion auf Hangkante von Poucet 2008, S. 28 (vgl. im Atlas Carandini 2017, Tf. 61); ob Tacitus um 90 n. Chr. überhaupt Hinweise für eine Porta Mugonia kannte, sie erst aus einem „Mugonia-Weg“ erschloss? Die Talmauer bereits bei Famiano Nardini 1666, Roma antica, Rom, S. 14/5, einem ausnahmsweise nach Regionen gegliederten Werk wie Carandinis, erschlossen.

355 Fontaine 2004, S. 39 und 51 in der Poucet-Festschrift, sein Fazit S. 54 ist, Carandini unterliege einer Selbsttäuschung infolge Fixierung auf die Chronologie. Bei Bradley 2010, S. 149 ist zwar nur der belegte östliche Halbbefund dargestellt, aber dadurch nicht objektiviert, sondern weitgehend unverständlich.

356 Poucet 2008, S. 26 die Rekonstruktionen von Carandini [2002, Tafel 29] widersprechen einander teilweise.

357 Cato dagegen wie für Amiterno 471: Boethius 1978, S. 69.

358 Carandini 2017, S. 149.

Olympiasieger „um 660 v. Chr.“ Chionis von Sparta erst zwei Jahrhunderte später in der Heimat seine Gedenktafel im erst um 520 eingeführten Waffenlauf erhielt und nachher eine klassische Statue des Myron, um einem bedrängten Königsgeschlecht Rückhalt zu verschaffen. Wenn man dafür argumentieren wollte, dass bis zur Spätantike die gesamte antike Literatur vollständiger als heute erhalten war, ersieht man doch aus den Olympioniken- und Regentenlisten des Julius Africanus von 200 n. Chr., wie daraus neue grobe Irrtümer entstanden wie eine angebliche Vorrangstellung Sikyons. Einige der neun Musen des bei Theben „um 700“ reimenden Schafhirten Hesiod gehen aufgrund ihrer Namen ausgesprochen städtischen Hobbies nach, selbst wenn man Komödie und Tragödie wegerklären wollte, zumindest Dichtung oder Himmelskunde.

Heute kennen wir dank der modernen Wissenschaft mit Originalinschriften, Baudenkmalern und Skulpturen die Regentschaften Ägyptens meist jahrgenau, während Plato nach Herodots untauglichem Rhythmus von drei Generationen pro Jahrhundert Atlantis irrig auf etwa 9,600 v. Chr. datierte. Also wäre in Wahrheit die erstmals nach ägyptischen Quellen grob 1,500 v. Chr. gescheiterte Herrin des Westmittellmeers (Atlantis ist als Adjektiv zum Atlas-Gebirge zu betrachten) weder in Helgoland noch vor den Azoren oder in „Tartessos“ / Südsanien zu finden, sondern zuerst anzusehen politische Dystopie (Dialogteilnehmer Tyrann Kritias, General Hermokrates). Allerdings münden Carandinis suggestiv-vertracktes Romschema aus konzentrischen Kreisen³⁵⁹ oder sein bronzezeitlicher „König Janus“ in Trastevere in die Gleichsetzung Roms mit einer Terramare, die Athen und Ägypten herausfordern kann! Zwar umfließt der Tiber die Stadt nur auf drei Seiten, aber die angeblich 1,200 Schiffsliegeplätze (anachronistisch Trieren, Anzahl ähnlich Homers griechischer Seemacht vor Troja oder Perserflotte 480, folglich topisch) könnte man besser um ein 400-Hektar-Quadrat anordnen und die Kreise als Ringe oder Einfassungen betrachten. Nicht zu vergessen, dass Straßen und Häuser in der Regel gitterförmig angeordnet waren. Sümpfe und Teiche an der Vorstadt bildeten die beiden anderen „Ringe“, deren Siebenzahl und farbige Verkleidung an Herodots Beschreibung der medischen Hauptstadt Ekbatana erinnert. Auch diese Stadt war vermutlich nicht radiokonzentrisch geplant vor dem modernen autogerechten Ausbau 1928. Im Grunde ähnelt fast jede gewachsene antike Stadt mit Akropolis und Vorstadt der platonischen Beschreibung, wiewohl nicht sehr. Es gibt allerdings einige Rundstädte (mir sind etwa 30 von 5,000 Ringmauern bekannt, weit weniger als die Quadrate mit etwa einem Viertel davon bei großzügiger Auslegung) mit konzentrischer Akropolis in der Eisenzeit, etwa das späthethitische Sentschirli (mit 100 Türmen oder Streben in der Außenmauer), Tell Ar-Rifaat, Firuzabad oder Darabgird bis zum frühmittelalterlichen Bagdad – alles östlich des Mittelmeers in einer Tiefebene. Um im Schema zu bleiben und die Verteidigung zu erleichtern, könnte man die Straßen radial führen – doch hier fängt es an unpraktisch zu werden und so sind diese Anlagen noch seltener (Palmanova um 1600). Für neugeplante Hafenstädte bietet sich eher die Halbkreis- oder Ovalform an. Alles dies könnte man im Unterricht diskutieren, dazu die Anzahl der notwendigen Tore (für den Plato-Herausgeber Paul Friedländer reicht eines), anschließend alles in Grundriss und Aufriss zeichnen lassen, Flächen berechnen, vergleichen...

Wahrscheinlich inspirierte den Philosophen die dreifache Landmauer Karthagos wie der inzwischen ergrabene innere runde Kriegshafen für etwa 200 Einheiten. Bereits die auslaufende Schiffskarawane über 30-40 km zeigt Unstimmigkeiten im Gleichnis, so wie eine Riesenflotte schwer mit 10,000 Streitwagen vereinbar ist. Der atlantische

Zehnkilometer-Seekanal ist zwar unpraktisch, aber mit der Bucht von Tunis greifbar, ähnlich wie im Unterlauf des Tiber oder beim mittelalterlichen Brügge (über Damme nach Sluis). Die meisten für das platonische Atlantis angegebenen Einzelheiten passen allerdings weder auf Rom, Syrakus noch

359 Carandini 2002, Tafel XIII mit dem Außenring innerhalb „der ersten Meile“, doch ohne Wassergräben.

zueinander, sondern ähneln grob dem Umfeld Karthagos um 400 vor Christus, wo bekanntlich das Atlas-Gebirge ansetzt und südlich davon die Garamanten auf Streitwagen nach Herodot wie Felsbildern den Transsahara-Handel beherrschten. Ein vorderorientalischer Tempelvorhof von zwei Hundert-Meter-Quadraten und in bewässerten 20-km-Quadratfeldern, wo Elefanten wildern, harmonieren mit der afrikanischen Ansetzung. Obwohl das reine, hier konsequenterweise gleichfalls auf Quadrate umgestellte Stadtschema so kaum realisiert war, sollen zum Nachweis etwa Tauchexpeditionen zu exotischen Orten nötig sein. Auch eine genordete rechteckige Tiefebene von 600 x 400 km (die 2,000 km Umfang sind wieder eine einfache Rechenübung) ist keine notwendige Bedingung. Dies ist dennoch mit der Lage Karthagos vereinbar, da es sich seitlich an einem Vorgebirge erstreckt, übrigens abseits vom Medjerda. Plato kannte sicher genügend Tiefebenen am Gebirgsrand um zu wissen, dass ihre Ränder unregelmäßig verliefen, sei es trapezförmig oder gebogen. Ob es eine solche konzentrische Stadt überhaupt gegeben hat, ja ob sie dauerhaft an Einfluss verlor, ist angesichts des Gleichnischarakters unbedeutend. Bereits Herodot (7,165) erhob die Niederlage von Karthagos Verbündeten 480 bei Himera zur Völkerschlacht im Range von Salamis³⁶⁰, wo den sizilischen Griechen unglaubliche 300,000 Krieger und 3,000 Schiffe unterlegen sein sollen - denkbar erscheint eher ein Zehntel, aber die Übertreibung soll eben aufwerten. Der von mir in dritter Übersetzung überprüfte Text gab lange zu skurrilen Deutungen Anlass: Lage vor den „Säulen des Herkules“ (welches vor, östlich oder westlich, welche Säulen genau – am Ende die vor dem Tempel in Karthago?) mit verschlammtem undurchdringlichen Wasser (der ganze Atlantik oder doch nur die Medjerda-Mündung?). Auch die politische Botschaft Platos an die Athener ist kaum zu entschlüsseln; klar ist das es um das Seereich und die Kriegsverfassung ging. Hier ließe sich ausnahmsweise ein „guter Kern“ retten: es gab in Nordafrika eine imperialistische Großmacht mit Erstlingsopfern, die allen Nachbarn auf die Nerven ging und zur Strafe schwere Rückschläge erlitt. Ob sich Plato nun auf das verlandende Utica bezog oder auf Karthago, sogar manches durcheinander brachte, sei dahingestellt. Diese Lösung ist weit weniger schwierig als bisher angenommen, sobald man nicht auf wörtlich und vollständig zutreffenden Umständen besteht und nicht alles gleich wichtig nimmt. Dazu braucht man nur ein wenig Erfahrung und sollte sich an das Mögliche halten, um das Unwahrscheinliche zu verwerfen. Dennoch ist diese von mir aus 35,000 Werken Sekundärliteratur und drei Internetportalen extrahierte „Wahrheit“ und ihre Herleitung so minimalistisch, dass sie vermutlich niemand gerne hören wird. Da Plato Herodot nicht nennt, sondern zwei der drei angeblichen Gewährsleute unteritalischer Herkunft (Timaios und Hermokrates) sind, könnte man auch von Fälschung sprechen, zumal die Glaubwürdigkeit betont wird etwa durch irrige Datierung nach ägyptischen Reliefs, während Einwände gegen griechische Personennamen wie „Hiergeboren“ durch Verweis auf ein sonst unbekanntes Gedichtmanuskript Solons entkräftet werden. Andererseits ist es eben ein Dialog für Ausbildungszwecke, und den lieben Schülern gilt auch die Umschreibung jenes abführenden Nachtischs, welchen später der hartnäckige Cato als reife Feigen Senatoren mit dem Hinweis³⁶¹ auf die bedrohlich kurze Entfernung von ihrem Herkunftsort Karthago nach Rom aus seiner Toga reichte. Wenn Plato sonst nichts geschaffen hätte als das Atlantis-Kunstmärchen, das den Umschlag unseres alten Cornelsen-Kursbuchs Geschichte zierte, und das Höhlengleichnis, hätte er bereits sehr interessante Beiträge zur Pädagogik geliefert.

So werden auch die Schwierigkeit mit frühen, undatierten Bronzetafeln (Latinerbund, Zwölftafelgesetze) umzugehen deutlich, zumal schwer lesbar und zusätzlich schwer verständlich. Spätere Interpreten fanden alles mögliche in Roms Legenden – jedenfalls waren die mythischen sieben Könige Kulturheroen ähnlich Chinas legendärem „Gelbem Kaiser“, die nacheinander ihre besondere Aufgabe³⁶² abarbeiteten. Auch hier hat sich bisher nicht herumgesprochen, wie

360 Sebastian Schmidt-Hofner 2016, Das klassische Griechenland – der Krieg und die Freiheit, (München), S. 87.

361 Beard 2015, S. 224. Zur Rezeption des Mythos vgl. Pierre Vidal-Naquet 2006, Atlantis – Geschichte eines Traums (München).

362 Tabelle der Taten der sechs letzten Könige bei Jochen Martin 1981.29 in: Der grosse Ploetz, Würzburg, S. 184, mit derselben Schlussfolgerung in anderer Tabelle als meine folgende Koptev 2008, S. 30. Bei Poucet 1985, S. „la distribution des événements sur les différents règnes“.

gravierende Widersprüche die Überlieferung aufweist: Die Grabfunde am späteren Forum unter einem Urdorf am Palatin sollen hinterlassen haben Untertanen eines „Königs“ über nur rund 250 Quadratkilometer (Sparta: 8,400 qkm, Republik Kroton / Unteritalien bis 6,000, Republik Athen: 2,500, Republik Korinth: 880)! Man sollte sich um den Titel weniger Gedanken machen als um den Herrschaftsbereich, denn es gab auch Kaiser von Altengland und von Kastilien – aber kurz, weil niemand sie ernst nahm! Falls ein früher Historiker Roms über die korinthische Tyrannei der Kypseliden informiert wurde oder auf einem Grabstein in Tarquinia darüber las, könnte die Abstammung der letzten Könige Roms von Demaratos, Flüchtling aus Korinth, zutreffen, setzt aber in erster Linie die namensgebende Stadt Tarquinia ins rechte Licht. Camous 2015 begründet ansprechend die militärische Expertise des älteren Tarquiniers³⁶³, der in Rom als „magister populi“ eine Hopliteneinheit installiert haben könnte, als ihn seine Landsleute im Vicus tuscus zum Anführer über die ganze Stadt erhoben. Dann bliebe allerdings die Frage nach Streitwagen (Leibgarde „Celeres“) sowie der Datierung dieses Staatstreichs im Hinblick auf die traditionell dafür beanspruchte Servianische Heeresreform offen. Die um die Zeitenwende ausführlich dargestellte Regierung der sieben Könige Roms bis „509“ schuf angeblich einen anfangs hundertköpfigen Ältestenrat und drei verschiedene Volksversammlungen, die jeweils königliche Beschlüsse zu Außenpolitik, Innenpolitik oder Recht ausführen mussten. Die ersten Fürsten wechselten dann ihren Wohnsitz von Hügel zu Hügel: Romulus bezog eine bis in die Kaiserzeit vorgeführte Hütte auf dem Palatin, Numa wohnte am Forumsbächlein anstelle des späteren Vestatempels nahe bei seiner vertrauten Quellnymphe Egeria (östlich vom Circus Maximus. vor der Porta Capena, Lucius Tarquinius Priscus (der „Frühere“, was er kaum wissen konnte) bescheiden auf der Velia anstelle des späteren nicht lokalisierten Penatentempels, Servius Tullius angeberisch auf dem Esquilin direkt neben dem vermeintlichen Grabhügel³⁶⁴, Tarquinius „Superbus“ (der „Hochmütige“) am Nordrand des Palatin um „530“ in der ersten von Carandini imaginierten Stadtvilla³⁶⁵. Servius Tullius wurde kurz vor seinem angekündigten Rücktritt vorgeblich von seiner eigenen Tochter mit dem etruskischen Schwiegersohn im Streitwagen überfahren und es gab danach zusätzlich einen unkanonischen Herrscher (oder bereits Freund des Romulus) namens Caelius Vibennius, wonach der Hügel seitdem heißt.

Römische Könige ab „753“	
Bis „716“	1.) Romulus, Zwilling von Remus ³⁶⁶ , mit unwahrscheinlich buntem Leben als Findelkind, Brudermörder, Räuberhauptmann, Vergewaltiger, Kriegsherr, viergeteilter Straftäter und danach Himmelfahrer, mitregierend Sabiner Titus Tatius.
Bis „672“	2.) Numa ³⁶⁷ Pompilius, Priesterkönig, erfand den Kalender und Ziegenopfer, hatte von zwei Frauen und einer außerirdischen Geliebten fünf Söhne Pompo, Pinus, Calpus, Mamercus, Aemilius, von welchen sich z. B. die plebejischen Calpurnier ³⁶⁸ herleiteten.

363 Camous 2015, S. 66ff.

364 Zu den Befunden wie einer kaum eindrucksvollen 16-m-Einfassung Coarelli 2011, S. 16. Andere sehen darin das „Argeer-Rundmonument“, ein Quartiersheiligtum von insgesamt 27 in Zusammenhang mit der rätselhaften Pons-Sublicius-Prozession. Abgesehen davon, dass die königliche Zuweisung willkürlich ist, erscheinen mir Einwendungen gegen den Charakter als Grabhügel wenig stichhaltig und diese angebliche Alternative weit dubioser.

365 Superbus = der Hochmütige – wieder nachträglich vergebener Beiname, Stadtpalast mit rekonstruiertem Atrium für 500 Personen und Großzisterne – was Kolb interessierte, während Holloway eher die Läden an der Straße hervorhebt; Romulus' Zweitwohnung von Carandini 2017, Tf. 7 östlich des Kapitolestempels gesucht, Numa: Diehl 1909, S. 26 mit Zweitwohnung auf dem Quirinal nach Plutarch, Priscus: Diehl 1909, S. 16, vgl. Perrin 2018, S. 207, Servius Tullius: Carandini 2017, Tf. 188 bzw. Perrin 2018, S. 431 mit anderen Deutungen, Superbus: Carandini 2017, Tf. 6, Perrin 2018, S. 230 die 500 Personen wie für die Claudier überliefert.

366 Im Zwillingsmotiv sieht Poucet 1985, S. 121 griechischen Einfluss wie auch in der Himmelfahrt.

367 Die griechischen Einflüsse, angefangen beim Pythagoreismus, bei Poucet 1985, S. 122.

368 Augusteische Münze mit Priesterkönig, laut Wikipedia, Gens Calpurnia, aber erst seit dem Zweiten Punischen Krieg wichtiger. Laut Gain §10 behauptete Gnaeus Gellius nach Dionysos 2.76.5, Numa habe nur eine Tochter gehabt, Mutter des Ancus Marcius.

Bis „640“	3.) Tullius Hostilius („der Fremde“ nach Koptev), Kriegerkönig, Stammvater sonst kaum nachweisbarer Hostilier ³⁶⁹ .
Bis „616“	4.) Ancus Marcius, Stammvater der Marcier und vorgeblicher Gründer von Ostia (Koptev: „Arbeiter-König“).
Bis „578“	5.) Lucius Tarquinius „Priscus“ (der „Vorname“ Lucius gleicht dem etruskischen Titel „Lucumon“ = Regent), Sohn eines korinthischen Vaters, unterwarf hundertjährig das gesamte Etruskerland für Rom ³⁷⁰ .
Bis „534“	6.) Servius Tullius (Koptev: „Sklassen-König“), Militärreformer, aus Corne stammend und plebejerfreundlicher Vorfahr der Cornelier.
Bis „509“	7.) Tarquinius „Superbus“, frauenfeindlicher Sohn verschuldete Absetzung.

Tullius Hostilius und Ancus Marcius sind nach Poucet³⁷¹ weniger auf griechischen Einfluss zurückzuführen, was kein Wunder ist, da sie direkt auf mächtige Gentes zugeschnitten sind. Nach der übertriebenen Lebensdauer des Tarquinius Priscus wie den durch Tarquinius Superbus gleichsam verdoppelten Taten ist letzterer nachfolgender Sohn oder gar Enkel vielleicht eher identisch mit ihm. Wenn wir Tarquinius Superbus als König Roms streichen, sollten auch die von ihm „520“ aus Cumae teuer gekauften Sibyllenbücher später erworben worden sein, etwa bei der Befreiung dieser Stadt von den Volskern 343/38. Eine Monographie über König Tarquinius beweist ebenso wenig seine Existenz wie die Überlegung, niemand würde einen Nachnamen von einer feindlichen Stadt³⁷² herleiten. Allerdings spräche bei Lucumon Tarquinius am meisten für eine etruskische Herkunft vor 400, als bald danach etruskische Güter aus den Fundschichten Roms verschwanden. Andererseits könnte ein kriegstüchtiger Söldnerführer auch später noch engagiert worden sein. Wir wissen, dass 506 Porsenna von Chiusi³⁷³ (wo nach Varro sein Grabmal stand) an Rom vorbeizog und Cumae ihn zurückschlug (wenn überhaupt vielleicht nur seinen Abzug erreichte) – vielleicht als erstes gesichertes Datum für Mittelitalien, obwohl es mehr die Griechenstadt betrifft. Ähnlich liefert die geschwätzigste annalistische Überlieferung keine hinreichende Erklärung für den wirklich ergrabenen Lapis Niger.

Verdächtig lang und stabil ist die mittlere Regierungszeit der römischen Könige von 35 Jahren, wie sich statistisch untermauern lässt. Dies war abgesehen von intensiver Quellenkritik und der Siebenzahl der Könige³⁷⁴ für Albert Schwegler 1853 das Hauptargument für die Ablehnung. Es kommt aber noch viel schlimmer: auch die vorausgehenden etwa 14 Latinerkönige zu Alba regierten bei sorgsam variierten Amtszeiten durchschnittlich 32 Jahre! Auch für die Generationendauer älterer Amtsträger fand Julius Beloch³⁷⁵ diesen Wert wieder!!! Dagegen regierten die fünf ersten römischen Kaiser durchschnittlich 22 Jahre. Neben kurzer individueller Regierungszeit zeigt also auch eine höhere Standardabweichung Phasen instabiler Herrschaft an. Die überlangen Ansetzungen der römisch-albanischen Könige ähneln stark der Grundannahme Herodots, auf ein Jahrhundert gingen drei Generationen (Buch 2,142,2 = 33 1/3 Jahre³⁷⁶). Dies ist falsch, weil erstens der Lebenszyklus zu lang angegeben wird (alternativ 25 Jahre) und zweitens vor

369 Erster 217 gefallen: Münzer 1927, S. 210.

370 Alföldy 1977, S. 132, wonach der Dichter Ennius das frühe etruskisch-italische Tarquinier-Reich in seinem Geschichtswerk schilderte, aber obwohl später Livius händeringend nach Material suchte, strich er es verantwortungsbewusst wieder. Auch Poucet 1985, S. 133 verweist auf die Rückprojektion frührepublikanischer auf frühere Feldzüge nach Paul Marius Martin 1982 – man bedenke: wenn auch diese letzteren bloß Zufallstreffer sind!

371 Poucet 1985, S. 123.

372 Camous 2015, Gain §13.

373 Alföldy 1977, S. 193ff schlug fünf etruskische Könige vor: aus Tarquinia, Caere, Vulci, Veii, und eben Porsenna aus Chiusi.

374 Schwegler 1853, Band 1-2, S. 806. Bereits von Newton 1728 gesehen nach Levesque 1807, S. 76; die Analogie zu den „albanischen Königen“ ist wesentlich weniger bekannt. Nach Koptev 2008, S. 70 ist die Ankunft im Wagen zusammen mit der Gemahlin Tanaquil nach König Gordius von Phrygien aus Herodot entlehnt.

375 Hallock 2018, S. 75, Anm. 203 zu Beloch 1926, S. 52-60 "He calculates that the mean age between the appearance of generations in the fasti to be 30-31.5 years, well within the range of plausibility." Das finde ich nicht!!!

376 Koptev 2008, S. 17 ähnliche Berechnungen zugeschrieben Fabius Pictor.

allein die Regierungszeit mit dem Lebenszyklus gleichgesetzt wird. Die Fälscher entnahmen ferner der athenischen Geschichte das Ausgangsdatum „509“ für die Republik, rechneten die vielfach angefochtenen etwa 240 Jahre Königszeit bis zur Gründung Karthagos hinzu (Utica kannten sie noch nicht) und füllten später nach Zufügung der Flucht des Äneas aus dem 1184 verbrannten Troja die hinzukommenden 400 Jahre ab Ankunft in Italien mit Königen in Alba Longa³⁷⁷ im gleichen Rhythmus wie die herodoteisch-ägyptische Geschichte oder Athens Urkönige. Dieses Stadium spiegelt sich in den Fragmenten des griechischsprachigen und nach Delphi gereisten Fabius Pictor³⁷⁸. Erst durch Kontakt mit Griechenland etwa der Ogulnierbrüder installierte man gegen 300 den Gründungsheros Romulus (meinetwegen auch etwas früher; doch darauf bezügliche Kunstwerke sind ja selber schwer datierbar) und bemerkte zunächst nicht, wie schlecht einzelne Hypothesen zusammenpassten, weil man die relativ datierten Ereignisse schlecht mit anderen in Beziehung setzen konnte oder nur „pro domo“ im Freundeskreis vortrug. Nach Roms Eroberung des Hafens Antium von den Volskern bis 338 wurde aus Lavinium mit seinem kultisch verehrten Grabhügel, wohl eigens 315 vom westgriechischen Historiker Timaios von Taormina³⁷⁹ besucht, im Hellenismus die prestigeträchtige Verehrung des Äneas und der Pallas Athene übernommen. Überreste wie das Äneasschiff nahe der Tiberinsel (am Marsfeld³⁸⁰ ausgestellt), die Romulushütte auf dem Palatin oder das Tullianum-Verlies beweisen nur ein späteres antiquarisches Interesse. Dabei wird statt eines naheliegenden Bundesheiligtums wie Olympia eine regelrechte Stadt Alba Longa ja nur von Carandini und Grandazzi angenommen, so dass die eine dissidentische These dann die andere „stützt“.

Das Ziel dieser hellenistischen Verknüpfung Roms mit dem griechischen Kulturraum war die Aufnahme griechischer Kaufleute und weniger die Übernahme griechischer Bräuche, auch wenn deren demonstrative Ablehnung durch eigensinnige Persönlichkeiten oder in Krisenzeiten wenig bedeuten wird. Gerade zivilisatorisch dürften ganz jenseits der Skulpturen wohl geringe Vorbehalte bestanden haben, wie die Götter, Münzen, Geschirr, Dichtung und Theater, Philosophie, Uhren und Kalender, Säulenordnungen, Wasserleitung, Bäder, Medizin, Möbel, Sport und gewisse Waffen und Kriegsbräuche zeigen. Anderes, vermeintlich eigenes wurde eifersüchtig beibehalten, etwa die Toga, Zucht und Ordnung, Verwaltungsgrundsätze, Gladiatoren oder die Bogenbauweise. Erst nach obiger Ansetzung des Trojanischen Kriegs durch Eratosthenes³⁸¹ von Alexandria (194 +) konnte die Feindatierung der Albaner- wie der Römerkönige aufgezeichnet werden! Trotz chronologischer und inhaltlicher Widersprüche („innere Quellenkritik“) rettet man bis heute bei dubiosen Überlieferungen („äußere Quellenkritik“) scheinbar passende Teile davon und bürdet die Beweislast dem vorgeblichen Hyperkritiker auf. Zum Teil liegt dies auch an dem verqueren Weltbild der Großforscher. Im Gegensatz zur Haltung der Aufklärung sind Maßnahmen gerade der Verwaltung keineswegs immer vernünftig, die Randbedingungen dafür sind ja bekannt: zu geringe Informationen und Mittel, Zeitdruck, Faulheit, Dummheit, Allmachtsphantasien. So ist auch das, was ein höherer Lateinlehrer oder gar ein braver Doktorand sich zusammenphantasiert keineswegs der Maßstab zur Überprüfung historischer Ereignisse. Wohlverstanden, jede Perspektive ist per se willkommen, sei es aus der Perspektive des Architekten, der Frau oder der Umwelt. Es geht allerdings um die Wahrscheinlichkeit, insofern auch um Mentalität, aber ebenso um Analogien, um das Vorher und Nachher. Das Ergebnis ist dann eine Abwägung, in der Regel wohl keine monokausale Außenseiterthese, sondern eine möglichst schlanke und stimmige Verknüpfung verschiedener Erklärungsansätze.

377 Poucet 1985, S. 188f („bouche-trou“).

378 Porod 2018, S. 8.

379 Alföldy 1977, S. 163 und 226, zu Äneas vgl. Bleicken 2004, S. 105.

380 Gebäude dafür rekonstruiert bei Carandini 2017, Tf. 222f „Q“, laut Richard Krautheimer 1997, Rom - Biographie einer Stadt, München S. 48 nach Prokop 551/2 zu sehen; kennt man dergleichen aus der Völkerkunde für Flussgefährte.

381 Poucet 2008, S. 31f: alternativ zu 1184 ältere Annahme 1335. Noch die Nachfolger des Fabius pictor, Naevius und Ennius, nahmen dafür zwei Generationen vor Romulus an, also um 800.

Nun – einige bekannte Hypothesen und Beweise habe ich zusammengestellt und einige dazu ergänzt. Ob man für die hellenistische Königsreihe Roms überhaupt von Fälschung sprechen möchte, oder ob sich ein gelehrter Oberpriester, Clanchef oder Annalist nicht dazu berechtigt fühlte wie mittelalterliche „Urkundenverbesserer“ nach einem Brand des Klosterarchivs oder griechische Literaten für den schönen Effekt, sei dahingestellt. Allmählich wurde dieses Gerüst vielfach ausgeschmückt, wie mit der Durchreise von Euander oder Herkules oder zur Verbindung der bedeutendsten Adelsfamilien mit geeigneten Vorfahren. Dafür gab es vermutlich erst sehr spät, eben in hellenistischer Zeit, Stammbäume oder Totenmasken, zumal es vorher kaum etwas zu berichten gab und auch niemand zu lesen wusste. Woher soll dann der „gute Kern“ der Überlieferung herkommen außer aus Abwandlung oder Vorurteil? Nochmals: keine Cloaca um 600, Volkszählung, Heeresreform, Stadtmauer um 550, Ständekämpfe im V. Jahrhundert, keine Frühkolonien oder Schaustellungen 364! Experten berücksichtigen am liebsten nur diejenigen Fakten, die in die engen Grenzen des eigenen Forschungsinteresses passen. Es ist zwar verdienstvoll alle Überlieferungen zu Tempeln für sich durchzunehmen, oder streng davon getrennt jeweils alle Gesetze, alle Verträge, alle Konsuln, alle Kopfskulpturen - aber so kann man kaum feststellen, dass zwei Drittel davon ge- oder verfälscht sind. Statt innerer Kritik vertraut man in diesem Fall werkimmanenter Interpretation, als handle es sich um erbauende Gedichte!

Dank Livius erscheint Rom als am besten überlieferte antike Mittelmeerstadt, obwohl dafür die Voraussetzungen schlecht waren aufgrund geringem Handel, wenig

Schriftverkehr bis zu ostentativer Ablehnung literarischer Bildung. Das zu Beginn des dritten Jahrhunderts kompilierte Marmor Parium versammelt für Athen als größtes Burgstadt-Territorium Griechenlands noch groteskere Könige, die eine greifbare alte Fürstenburg mit unterirdischer Quellnische bewohnten: der halb-menschliche Schlangengott Kekrops gegen 1600 (vgl. babylonisches Sternbild Capricornus), der körperlich eingeschränkte Erechtheus als Erfinder der Panathenäen-Wagenrennen um 1400 (wirklich eingeführt unter den Peisistratiden-Tyrannen neunhundert Jahre danach), der sagenhafte Minotaurus-Sieger und Kinderbefreier Theseus um 1200 (was eine tributäre Handelsbeziehung zu Kreta aufgreifen könnte). Kleisthenes wählte 509 unter zehn eponymen Heroen als Schutzpatrone der Demokratie für je etwa einen Monat zwar noch vier mythische Könige, aber der Rest sind volkstümlichere Kulturheroen wie der erste Weinhersteller oder bestimmte Trojakämpfer. Zusammen mit den Gräberfeldern erscheint die Frühgeschichte Athens heute dennoch schlüssiger als ihr römischer Abklatsch, der allzu bemüht in platonischer Art einen Fingerzeig auf die schriftliche Überlieferung durch Euander mitliefert. Schade nur, dass dieser „Gutmann“ damals in Rom höchstens die heute unlesbare kretische Linearschrift eingeführt haben könnte und darüber hinaus als Stadtgründer von Pallantion (Mussolini ließ dort 1939 westlich Tegea / Arkadien ausgraben) derart im griechischen Mythos verborgen ist, dass er erst nach 200 im international ausgerichteten Rom³⁸² aufgrund der Namensähnlichkeit bekannt geworden sein dürfte. Generell ist der hellenistisch-literarische Einfluss, wie ihn Robert Porod andeutete, bisher nicht genügend berücksichtigt worden. Die Merkmale sind fesselnde Darstellung durch emotional gefärbte Personalisierung und Anknüpfung an das Vorwissen der Zuhörer durch Ortsnamen, Relikte oder kulturelle Errungenschaften. Durch diese offenkundige Synchronisation Altroms mit Griechenland brauchen wir nicht mehr über Carandinis angeblich mit der Schwangerschaft zusammenfallende zehnmonatige Kalenderrechnung (sic), den Abstand der römischen Markttag

382 Poucet 1985, S. 119 ähnliche Datierung, vgl. Porod 2018, S. 13; ferner Herkunft des Polybios aus Arkadien. Zu Gutmann vgl. „Autochthon“ (selbstgezeugt = latein. Gottheit bzw. Adjektiv „Indige[n]s“, auch „Aborigines“: Von den Anfängen [ansässig], vgl. die Varianten Jupiter Latiaris = Jupiter Latinus).

(Mondaspekte voll, halb, weg) oder Berechnungsfehler römischer Jahresnägeln nachzugrubeln. Da selbst die mit Großgriechenland synchronisierte Landschlacht an der Sagra, wo um 570 Lokroi mit Dioskurenhilfe Kroton besiegte oder die zur See von Alalia um 540 kaum auf das Jahr festzulegen sind, verbietet sich eine rein mathematische Lösung. Der Verdacht erhärtet sich, dass die prestigehungrigen Senatoren des III. Jahrhunderts ähnlich phantasielos wie bei der Auswahl der Vornamen ihrer Kinder auch in der Weiterentwicklung der ältesten Geschichte Roms waren. Wieso verfielen sie bei angeblicher Abneigung gegen Könige und Ahnungslosigkeit über ihre Regierungsweise auf ihre nachträgliche Ausschmückung? Der römische Mythos wurde vom Stadtheros her entwickelt und belegte quasi eine gottgegebene Überlegenheit über die Umgebung seit Urzeiten, der Traum aller Eroberer: Gott ist immer mit den stärkeren Bataillonen, wie Friedrich der Große 1760 feststellte. Kaum zufällig bildete sich die gesamtgriechische Chronologie an Siegesdenkmälern und -listen von Olympia heraus, wobei die ungleiche, langwierige und wider Erwarten gewonnene Auseinandersetzung mit den Persern („Asien“) als Gottesurteil einen Kristallisationspunkt bei bis gegen 270 fehlender durchgängiger Chronologie darstellte. In China sind dagegen einige Sagen über die Frühzeit durch kurze Ritualinschriften seit 1300 v. Chr. unterfüttert worden und ältere Chronikfragmente tauchten wirklich auf Bambusstreifen in den Gräbern auf.

Wenn man vor dem Weiterleben oder dem Umfang der spaßhaften republikanischen Überlieferungen kapitulieren möchte, sollte man sich vor Augen halten, wie noch im hochmittelalterlichen Kloster Lorsch der moralisierende Livius zur Erbauung diente, im späten Mittelalter der gelehrte Konrad Grünenberg aus Konstanz römische Königswappen erfand oder der Renaissanceverleger Guillaume Rouillé fiktive „Münzporträts“ druckte, der Revolutionskünstler David den Schwur der Horatier malte, so einleuchtend und populär waren die Leistungen der Gründer. Dabei blieb das Hauptprinzip monarchischer Herrschaft, die Kontinuität und Legitimation durch Erbfolge in Rom schwach ausgeprägt. Streicht man die meisten der sieben Könige Roms, müsste neben der Datierung das ganze wackelige Kartenhaus zusammenstürzen. Kornemann, Gjerstad oder Cornell wollten wegen der dürftigen und widersprüchlichen Überlieferung die Fürstenzeit auf drei bis fünf etruskische Könige etwa zwischen 570 – 450 beschränken, Werner dagegen die Republik 474 mit der von den Etruskern vor Cumae verlorenen Seeschlacht beginnen lassen. Solche zaghaften Revisionen sind deshalb abzulehnen, weil so erstens die meisten Fehldatierungen durch die Hintertür wieder hereingelassen werden und zweitens die Ausschmückungen vielleicht bis zum Jahr 50 weitergingen. Wenn man die Ereignisse komplett gegen den Strich liest, wie Frazer, Carandini oder Grandazzi angeblich interdisziplinär, aber in Wahrheit kompilatorisch, verfällt man rasch unbeweisbaren Spekulationen.

Wenn moderne Historiker als Politik- oder Wirtschaftsberater, im Dienst des Fremdenverkehrs oder als mormonischer Maya-Archäologe auftreten, werden ihre Ergebnisse sicherlich wunschgemäß ausfallen. Im anregenden Mineo-Band haben sich mit der Historiographie ausschließlich Philologen beschäftigt, also Experten für alte Sprachen, vorwiegend Latein. Dafür noch ein Beispiel aus der Religionsgeschichte, der Vorzeichenglauben: sprechende Stiere oder Steinregen passen zwar zu der mechanistisch-aber gläubischen römischen Opferpraxis „Do ut des“, allerdings liegen politische Folgen auf der Hand, wenn dieses kluge Tier einem Konsul gehörte oder ein anderer Würdenträger wegen eines widrigen Vorzeichens verhaftet wurde. Die Mehrzahl der rund 600 republikanischen Vorzeichen wurden nach 218 ausgewertet, als der zweite Punische Krieg tobte. Insofern liegt ein Fälschungsverdacht für die nur rund drei Dutzend ältesten nahe. Schon Wülker 1903 wies darauf hin, dass die übliche Sühnezeremonie für Steinregen neun Tage danach erstmalig durch den dafür ernannten Diktator (Poplicola) des Jahres 344 und nicht König Tullus Hostilius dreihundert Jahre vorher³⁸³ durchgeführt wurde – was nahelegen würde, dass die ältesten Vorfälle dieser Art hastig zurückprojiziert wurden. Natürlich kann man auch anhand des Nibelungenlieds Geschichte schreiben, aber nicht von der Handlung nahegelegt für das frühe Mittelalter, sondern eher für das Hochmittelalter und die Schicht des Autors, eines gelehrten adligen Mönchs und es bleibt wenig als

383 Belege bei Rasmussen 2003, S. 53-62 bzw. Wülker 1903, S. 40.

guter Kern übrig, vielleicht die Varusschlacht. Solche Beispiele widerlegen weder die Mentalitätsgeschichte noch die Archäologie, sondern fordern zur Kombination möglichst vieler Methoden auf wie vor einem Jahrhundert durch Weber oder Beloch.

Es bleibt zu bedenken, dass es Dinge geben kann, die nicht in den Akten stehen. Der Ursprung Roms liegt wohl in einer bronzezeitlichen Burg und ist herzlich uninteressant, die früheisenzeitliche Entwicklung ungreifbar, die mitteleisenzeitliche entscheidende Periode gestattet nicht einmal die Erhellung von Roms Aufstieg zum Stadtstaat. Carandini steht keineswegs an der Spitze der Stadtgeschichtsforschung, er hat sich und Mitarbeiter bewusst ins Abseits gestellt. – Das Verhältnis Roms zu umliegenden Mittelstädten wie Praeneste oder Gabii könnte sich demnächst klären. Sind bisher bekannte „königliche“ Großtaten weitgehend erfunden oder falsch datiert, werde ich mich hüten zu behaupten, niemals habe ein archaischer König (lieber Fürst) Rom betreten oder Ereignisse könnten nicht stattgefunden haben. Jedenfalls gibt es kaum handfeste Belege für Könige: eine Bodenscherbe mit Besitzergraffito „Recei“ aus dem Priesterhaus zu Füßen des Palatin³⁸⁴, am Nordrand des Forums „um 520“ die urlateinische schwarze Fluchstele am Volcanal („...Regei...“ Zeile B5 nennt wohl einen Priesterherold, auch der „Rex nemorensis“ – Waldkönig - von Ariccia bei Alba Longa war Diana-Priester, vgl. Athens „Archon basileus“ – wörtlich Oberamts-König = Oberpriester), ferner mit viel gutem Willen jenen lange un bebauten Grabhügel des Marmorplans auf dem Esquilin und die in der Tat eindrucksvolle innere Stadtmauer. Allerdings standen etruskische Fürstengrabhügel wie der von Montecalvario nordwestlich Castellina del Chianti einige hundert Meter entfernt in Sichtweite vor dem ergrabenen Palast und fünfzig Kilometer vor der eigentlichen Metropole Volterra und generell widerspricht die Anlage von Grabmälern innerhalb der Stadtmauern etruskischen Vorstellungen. Wie die Mythenbildung bis heute an die Könige anknüpft, zeigt das Schwärmen eines Literaturhistorikers für die „Grande Roma dei Tarquini“, obwohl die Weltausstellung Mussolinis 1942 ausfiel wie ja eine gleichnamige Ausstellung 1990 vor allem mit Exponaten des Umlands³⁸⁵ prunkte und erstmals Carandinis Visionen. Es gibt übrigens eine Kurve charakteristischer Funde, die das Erreichen von datierenden Schichten in jüngeren römischen Stadtgrabungen im Zwanzigsten Jahrhundert³⁸⁶ dokumentiert, also auch den Forschungsstand oder den Reichtum an Befunden – danach sind die republikanischen meist vor 1960 zu Tage gekommenen schlecht vertreten. Vermeintliche Entwicklungsstadien beruhen vermutlich auf schludriger und voreingenommener Kompilation. Diese Methode, Vergleichsbeispiele zu suchen, soll damit keineswegs abgewertet werden. Die Recherche ausgehend von sicheren Befunden bietet ja erst die Möglichkeit zur Einordnung unsicherer Befunde. Allerdings sollte man sich die Unsicherheit selbst als Ausgangspunkt klar machen und nicht einfach fortwischen.

Wenn Carandini findet, der Mythos solle eine Chance³⁸⁷ bekommen, etwa wie eine längere mündliche Überlieferung bewahrte und allmählich ausschmückte zu Gilgamesch im Irak, Zarathustra im Iran, Homers Helden in der Ägäis, en Veden Indiens, Buddha in Indien, Chinas General Chu-ko-liang, Arthur von Cornwall, den Banu Hilal in Nordafrika oder Yorubaherrschern in Westafrika. Aus dem Etruskerland stammen „Aulus Vibennius“ oder der verwandte „Velthur Spurina“, der von Tarquinia³⁸⁸ 413 eine Hilfsflotte zur Unterstützung Athens gegen Syrakus führte, sechshundert Jahre später etwa durch einen längst als Senator in Rom lebenden Nachfahren auf dem Forum seiner Heimatstadt einer ganze Skulpturengruppe vorstand. Solche literarischen Figuren

384 Später des „Rex sacrorum“, Coarelli 2011, S. 64 – bis zur späten Republik war „Rex“ Beiname eines Zweigs der Marcier nach früh übernommenen Oberpriesteramt (vgl. athenische Stoa basileios, andere Reges sacrorum nach Edoardo Bianchi 2017.2, Il Rex sacrorum a Roma, Diss. Mailand, S. 204, in Boville, Fermio, Fondi, Lanuvium, Tusculum, Velletri – also vielleicht wie in Fiesole aus dem Etruskerland nach Rom übernommen? Ferner Cognomen Regillus). Nach Coarelli späterer Amtssitz den Valeriern gehörend: Hopkins 2016, S. 40, Bauphasen bei Holloway 1994, S. 60-3 einschließlich „REX-Scherbe“ von 530 und Kolb 2002, S. 81-3, vgl. S. 122. Kurios ist die „quellengestützte“ Unterscheidung der Regia Brown (früh ergrabener Amtssitz), der Regia Carandini (oder Casa di Numa) neben dem Vestalinnensitz und der Regia des Tarquinius (sein dubioser Privatpalast).

385 Kolb 2002, S. 104.

386 Ricci & Terrenato 1999, S. 169 unten, nach Phasentabelle und Fundstellenkarte weiter vorn, Text S. 168.

387 Grandazzi 2014, S. 122.

388 Susanne Ebelding, in: Siebenmorgen 2017, S. 259.

mögen unhistorisch und schwer lokalisierbar sein (etwa Moses, Salomo, Odysseus oder Sindbad) und bei anderen sind die Überlieferungen entstellt wie bei Gilgamesch, im chinesischen Roman der drei Reiche, zu Siegfried bei Rhein oder Robin Hood. Dabei bliebe die Frage zu beantworten, ob das frühe Rom eher nach Angebern à la Romulus oder Ehrenmännern wie dem plebejerfreundlichen Servius Tullius geriet. Die „mittlere“ römische Republik präsentierte sich mit einem halb so großen und weit jüngeren Kapitilstempel nicht als Newcomer und Parvenü am westlichen Horizont, sondern eher als gediegen inmitten eines behäbigen Umfelds. Auch die Folgebauten blieben in diesem bescheideneren Rahmen (Dioskurentempel, San Omobono II) und erst recht die Tonskulpturen. Abgeleitete Werke wie Terracina oder Praeneste sind auf den ersten Blick ansehnlich, kennt man mehr Details wie beim Portunus-Tempel könnte man dies einschränken. Viele ältere Kunstwerke Roms waren von Griechen für Griechen oder Philhellenen. Man sollte mehr wie Beard darauf achten, ob und wie die Ereignisse in der Überlieferung weiterwirkten. So steuerte die Republik um 50 v. Chr. auf ihren Untergang zu weniger aus künstlerischer Inkonsequenz sondern aus moralischer durch Sklavenhaltung³⁸⁹. Wenn umgekehrt ein Herausgeber wie Walbank (Polybius) aufgrund seiner Herkunft dynamische und demokratische Tendenzen aufgriff wie Millar 1966 noch im Kaiserreich und erst recht in der Republik seit 1993, geht dies einerseits auf Äußerungen „fortschrittlicher“ Politiker zurück und andererseits auf die Zeitgeschichte, in deren Zuge Pariser Studenten 1968 das reaktionäre Modell des antiken Roms von Bigot durch Fenstersturz zerstörten. Vieles wird heute noch oder wieder falsch gesehen trotz mehrfacher Ansprache in der Literatur, da erstens der Gegenstand komplex ist und zweitens Stadtforschung im Stile einer fröhlichen Wissenschaft nicht zu betreiben ist. Das erklärt die geringe Zuverlässigkeit der Überblickswerke von Coarelli, die gewagten Biografien des jungen Historikers Thierry Camous über Romulus (2010) oder Tarquinius Superbus (2015). Das gilt erst recht für unterhaltende Überblickswerke zur Republik wie Anthony Everitt (2012) gewissermaßen in der Vogelschau, während schon Joachim Fernau 1971 einzelne gewichtige Einwendungen mitlieferte.

So spektakulär der im zwanzigsten Jahrhundert aufgeplusterte Kapitilstempel wirkt, sind doch folgenreicher im Zusammenhang republikanischer Geschichtsfälschung die Fehleinschätzungen auf so verschiedenen Gebieten wie früher Außenpolitik, später Innenpolitik, Wirtschaft, Rechtsprechung und Verwaltung wie Kunstgeschichte. In jedem Fall bleibt das dunkle Jahrhundert dunkel, erst danach erlebte Rom ab Mitte des vierten Jahrhunderts einen steilen Aufschwung unter Tempelbauten. Fand die Zusammenstellung römischer Ämterlisten erst zur Zeit der hellenistischen Könige statt, verkannte man ähnlich wie im XIX. Jahrhundert Dörfer als Normalzustand (Dorer auf Kreta, Schweiz) oder den Stadtstaat (Mesopotamien, Griechenland, Phönizien, Indien, Burma, Zentralamerika). Warum führte man in der mittleren Republik dann nicht die Monarchie ein? An Selbstbewusstsein fehlte es der Nobilität nicht, als forsche Politiker selbstherrlich gehandelt haben sollen. Inzwischen war der Gegensatz zwischen Patriziern und Plebejern so stark, dass kein Geschlecht sich mehr auszeichnen konnte und die jährliche Amtsperiode fast bis zum Minimum verkürzt (Sparta auf Lebenszeit, Athen pro Phyle ein Mondmonat), die Regierungsweise immer weiter verfeinert wurde. Ein allein führendes Geschlecht hätte einen Bürgerkrieg ausgelöst wie die Gracchen und wäre danach dauerhaft angefeindet worden wie selbst die erbenlosen Cicero oder Cäsar, hätte also mehr verloren als gewonnen. Bei dem Reformstau wären durch eine Veränderung auch die Bundesgenossen vor den Kopf gestoßen worden, so dass man lieber alles schleifen ließ. Den römischen Erfolg erklären anfangs Isolierung der Gegner, eigene Ausdauer, vor allem Bereitschaft zu Verbesserungen. Positiv sind die Anfänge zur schriftlichen Verwaltung, Verfahrensordnung (Aushang von Vorhaben, Verhandlung im Stehen, Kollegialität und Annuität), Rechtsgleichheit, Integration (turnusmäßige Freilassung von Sklaven, die allerdings ununterbrochenen Nachschub voraussetzte). Selber sah man Griechen als verweichlicht, untätig, grüblerisch und verlogen an und betrachtete sich als Frömmste der Frommen, sittenstreng, rechtlich denkend und zuverlässig. In Wahrheit behandelten die Römer ihre Verbündeten schlecht oder gaben sie Knall auf Fall preis und verteilten großzügig Ämter und erobertes Land an Reiche und deren Netzwerk. Die römische Gesellschaft war also zuletzt tief gespalten, obwohl dies bei entsprechend

389 Sommer 2013, S. 191 der Vergleich mit einem „Verbrechersyndikat“, das Neulinge ab nächstem Coup beteiligt.

großer Beute lange kaum auffiel. Anfangs wechselten sowohl die Ämter leichter bei unklaren Kompetenzen und geringer Herrschaftsintensität als auch politische Inhalte, während zuletzt intrigiert und Rufmord betrieben wurde, Straßenschlachten fast an der Tagesordnung waren und generöse Angebote gemacht wurden, die man nicht einzuhalten beabsichtigte.

Das hat auch für die Gegenwart große politische Bedeutung, denn es rührt an den Mythos der Ungebundenheit, das Fundament der Libertären. Beispielsweise wollen manche deutsche Kommunen Hausbesitzern zart ins Gewissen reden (Frankfurter nicht nur orthografisch bedenkliche Initiative „Fairmieten“) wenn die Mietpreisbremse nicht wie gedacht funktioniert. Die reiche Stadt Hamburg hält das nicht für nötig, weil sie ja Gerichte hat. Vermutlich werden Mietinteressenten als Einkläger niedrigerer Miete (was ja umfangreiche Recherchen voraussetzt, eine prall gefüllte Kriegskasse, einen fähigen Anwalt und in jedem Fall Zeit und Energie – die Mietervereine raten sogar von Mietminderung ab) bald wegen niemals nachgewiesenem „Eigenbedarf“ hinausgeworfen werden. Ferner ist bekannt, dass es nicht gelingt notwendige Wohnungsreparaturen in angemessener Zeit durchzusetzen. Sind wirklich beide Vertragsparteien in der selben Position, Millionär oder kleiner Schlucker? Stattdessen gibt es bürokratische Monster wie die „Wohnungsgeberbescheinigung“, die dann doch der Mieter noch einfordern muss. Als es noch Hausbesetzungen gab, kam einiges über Machenschaften jener Immobilienzaren heraus, die Liegenschaften jahrelang verkommen oder leerstehen lassen. Es gab in Frankfurt sogar ein Gesetz dagegen, das aus fadenscheinigen Gründen von einem Landespolitiker kassiert wurde. Den Aufwand für Kontrolle kalkulieren die Gewaltigen von vornherein ein – was schief gehen kann, geht also meistens schief. Nun könnte man im Trumpschen Sinne fragen, ob ich denn gedenke den Kommunismus einzuführen? Keineswegs, es geht nicht gegen Familienunternehmen, sondern eher um Gleichheit vor dem Gesetz, um effektive Durchsetzung staatlicher Aufgaben, um Vorbedingungen der Demokratie, dazu Transparenz, also wahrheitsgemäßes und öffentliches Berichten.

Der Populismus, den man der späten Republik vorwerfen muss, ist auch als demokratisches Element zu verstehen. Wer arbeiten und Steuern zahlt, sollte auch mitbestimmen. Interessant ist nun, wie weit und wie lange Lügen und Verdrehungen die Politik festlegten. Die römische Religion hing an Äußerlichkeiten wie Vorzeichen oder dem Opferkult („do ut des“) und könnte Menschenopfer (im Krisenfall lebendig begrabene Kriegsgefangene, Dezimierung, nach Triumph Vorgeführte, Gladiatorenspiel wie bei etruskischen Beerdigungen, Hinrichtung männlicher Verteidiger) einschließen, wobei der Großteil der Hinrichtungen von Vestalinnen wegen Unkeuschheit soweit politischen Absichten zuzuordnen erfunden ist. Aber dies sind Kleinigkeiten verglichen mit herbeizitierten Kriegsgründen gegen zur Sklaverei bestimmte „wilde“ Spanier, Achaier, Germanen, Gallier, Ägypter, Juden oder Perser. „Rome first“ – dies ist doch der Kern der Außenpolitik, alles durchaus vereinbar mit einer vielleicht Athen abgeschauten Klassenpolitik. Die römische Bürgerschaft hatte bis 212 ihren Gerichtsstand in der Hauptstadt und lässliche Strafen zu erwarten. Spätestens mit dem Christentum – alle Menschen sind Brüder – musste der Beutenachschub dauerhaft versiegen und alles brach zusammen. Eine andere psychologische Folge ist bereits in der späten Republik festzustellen, das „Abheben“ Mächtiger nach ersten großen Erfolgen (Marius, Sulla, Pompejus), wobei sie Zufall oder Papas Reichtum als Erfolgsfaktoren leicht aus dem Blick verloren. Die späte Republik wirkt geradezu bestürzend aktuell, wenn man sich überlegt wie verbreitet wirtschaftsliberale Ideen heute sind: Grand strategy, Elitennetzwerke, Bürokratie, Symbolpolitik, Gamification, Grundeinkommen, Spaltung der Gesellschaft, Gentrification, Überurbanisierung, Nachverdichtung, Politikverdrossenheit, Wutbürger, Failed state, Klimaverschlechterung...

Was bietet die römische Großgrabung von Carandini über die Hervorhebung zweifelhafter Einlassungen von Livius hinaus? Einige Pfostenlöcher und Trockensteinsetzungen, angebliche Hüttengrundrisse und Atriumhäuser, dazu die stuckierte „Lupercalgrotte“! Immerhin das Arbeiten vor Ort, keine Verzögerungen durch mehrstündige Flugreisen, das verteilte Arbeiten eines

universitären Teams. Allerdings kaum tragfähige Befunde, keine neue Keramik-Typologie, nichts womit man weiterarbeiten könnte, sondern alles bisher Bekannte zusammen gezwungen. Eine lokalpatriotisch fundierte fixe Idee, etwa wie der angebliche Schachbrettplan des komplett irregulären amphibischen Venedig³⁹⁰, die nicht mehr als ein Schmunzeln verdient hätte, ist zur Doktrin geworden. Die Analogie zu Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ drängt sich für mich auf. Seit vier Jahrzehnten wird nun abgesehen von wenigen Mutigen die abstruse Verkündung Carandinis belächelt oder meist ignoriert. Mit dem Deutungsanspruch wächst anscheinend die Immunität: Dissertationen mögen scheitern, ein Großprojekt oder gar eine landesweite Reform niemals („too big to fail“). Professor Carandinis Grabungs- wie auch Atlasinitiative waren zwar überfällig und er hat sich als ausdauernder Organisator und phantasievoller Erzähler erwiesen. Allerdings pflegt der Politikersonn, Herr des städtischen Palazzo Mengarini sowie im Schloss Torre in Pietra bei Fiumicino und langjähriger Denkmalpfleger selbstherrlich³⁹¹ aufzutreten. So lächelt Carandini in seinem Wikipedia-Artikel neben dem Staatspräsidenten Napolitano, daher gibt es große Ankündigungen, Kurzfassungen, Spin-offs und Kooperationen, eine Autobiographie, deshalb gingen seine Hypothesen in die Schulbücher ein. Im Romatlas werden gerade abseitige Theorien jeder Epoche als bewiesen ausgegeben, so dass mir als Nichtfachmann etwa dreißig Fehler aufgefallen und Beard und Frischer weitere anführen (alles Irrtümer, keineswegs kontroverse Theorien, wie etwa das Proszenium des Pompejustheaters). Es wäre sicher sinnvoller gewesen, in einem neuen Handbuch gewagte Thesen auszulassen oder wie bei dem weit weniger fehleranfälligen Werk von Perrin 2018 Alternativen zuzulassen. Bei den Regionenkommentaren widmet der Atlas etwa ein Drittel der Seiten den annalistischen Fälschungen und behandelt die Monumente in Zeitfolge, also mehrfach. Inzwischen ist die Aktualität merklich abgeklungen, auf die sich Hopkins, Davies, Bradley und Sauer berufen. Es reicht nicht alles abzuschreiben und mit eigenen Fotos oder Zeichnungen zu illustrieren, denn Verarbeitung vorhandener Literaturberge fordert Irrtümer³⁹² geradezu heraus. Carandini bietet weder professionelle Distanz, hieb- und stichfeste Argumente oder klare Darlegung. Auch wenn Zuspitzung, Umfang oder Reichweite der Thesen wie Anschaulichkeit kolorierter Darstellungen anfangs beeindrucken, befremdet sein Ansatz der Art: „Mein Dorf als Nabel der Welt“, nachdem schon der zwielichtige Erfolgsautor der fünfziger Jahre Joachim Fernau³⁹³ dies durch Vergleich mit der makedonischen Hauptstadt Pella ad absurdum führte. Charakteristisch ist die Personalisierung, wonach große Männer Geschichte machen, ständige Selbstvermarktung sowie das Profitieren von öffentlichen Mitteln und der Arbeitskraft von über zwei Dutzend Mitarbeitern, um sich die Veröffentlichung teuer bezahlen zu lassen, anstatt sie der Öffentlichkeit kostenlos etwa per Internet zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus war es leichtfertig sich gegen eine Jahrhunderte alte, immer besser begründete Mehrheitsmeinung zu stellen und dies stellt die zweite Romuleische Fälschung dar, ob nun in gutem Glauben oder nicht, der sich andere aus Naivität oder Opportunismus angeschlossen haben. Zuletzt haben wir massenhafte, landesweite Geschichtsfälschungen in der „Zweiten Welt“ des Ostens 1917-90 erlebt; ich für meinen Teil will damit nichts zu tun haben.

Ich habe für diese Berichtigungen meinen Bestand an Sekundärliteratur durchgesehen und etwas erweitert, einiges downgeloadet und rund ein Dutzend Monumente stilkritisch und mit drei Dutzend Zeichnungen vorgestellt. Leider kann ich nicht griechisch, aber für eine unabhängige Bewertung nutzte ich meine langjährigen Erfahrungen in mittelalterlicher Bauforschung, Analyse von Kulturregionen, im Vermessungswesen und Schulunterricht. Das Vorgetragene ist keineswegs allein meine Idee, mit dem Grab von Vulci beschäftigen sich auch Beard, Blösel oder Bradley, die Gegenüberstellung des Fortunustempels steht knapper und ohne Vergleichsbild bei Sauron. Gerade die Streuung der Fälschungen auf ganz verschiedenen Gebieten und über Jahrhunderte hinweg ist

390 Wladimir Dorigo 2006, Venezia origini (Mailand).

391 Potter 1992, S. 19 und S. 224 über Terme del Nuotatore / Ostia 1968- mit wirtschaftsgeschichtlich-marxistischem Ansatz, den Finley nicht teilen mochte, vgl. Poucet 2008, S. 48 über jüngere Kontroverse.

392 Poucet 2008, S. 44 zu Carandini übersetzt: „Alles geht von selbst, das eine folgt aus dem anderen und leuchtet sofort ein, nachdem man zum Ausgangspunkt den Glaubenssatz nimmt, der zu Beginn (!) der Grabungen 1988 verkündet wurde.“

393 Joachim Fernau 1971, Cäsar lässt grüßen, München, S. 20.

die beste Absicherung. Es geht nicht nur um ein paar Chroniken, Grabungsschichten, Inschriften oder Münzen, auch nicht um Fehlverhalten oder Amtsführung von Wissenschaftlern. Dabei hat sich die philologische Altertumforschung bis heute nicht dazu durchringen können, in der Frühgeschichte Deutschlands vom Buchstaben abzusehen und etwa Chauken (lateinische Schreibweise) und lautlich entsprechende Saxones (griechische Schreibweise) gleichzusetzen, wie es nun bereits zweihundert Jahre lang im Raume steht. Lieber fabelt man etwas von neuen Großstämmen! Insofern ist es wenig sinnvoll für Altrom die verschlungenen, ja verknoteten Pfade der Forschung nachzuzeichnen. Die Bauforschung als Ansatzpunkt mag ausgefallen erscheinen, aber zwei jüngste Ergebnisse bestätigten meine Methode noch während der Erarbeitung: Kaderka & Tucci 2021 über den viersäuligen Kapitilstempel sowie die Ablehnung von Erdbögen bei Reinäcker 2023. Meine Gedanken habe ich einem halben Dutzend Spezialisten übermittelt und es sind kaum Stellungnahmen zu berichten. Dies ist kein Wunder: Fachleute konzentrieren sich heute anscheinend auf ein Thema und haben viel zu verlieren, während Laien kaum mehr lesen, schreiben und sich kein eigenes Urteil zutrauen. Die Corona-Krise zeigte einmal mehr, wie wenig Erwachsene bereit sind sich etwas sagen zu lassen, selbst wenn es um Leben und Tod geht.

Natürlich werde ich Fehler gemacht haben, denke aber doch einige wichtige Korrekturen beigesteuert zu haben. Das archaische Rom ist noch kaum ergraben, weil die Befunde in der Großstadtära vernichtet wurden. Diese Jahrhunderte wären keineswegs zu streichen im Stile von Heribert Illigs Neukonzeption des deutschen Mittelalters seit 1991 – es gab ja die etruskischen oder apulischen Ringwälle und Gräber, die griechischen Kolonien mit halbwegs gesicherter Chronologie. Der Kapitilstempel sah mit Sicherheit nicht so aus, wie ihn Cifani seit etwa zehn Jahren vorstellt. Die vorgeschlagenen moderaten Korrekturen sind weder alternative Geschichte noch Verschwörungstheorie im Gegensatz zu Anatoli Fomenko oder Christoph Pfister mit nationalistischem oder dekonstruktivistischem Unterton. Weder sind mit Erich von Däniken Raumschiffe noch mit Immanuel Velikowskys Planetenkollisionen bemüht worden. Allerdings gibt es in Westeuropa bisher kaum Neufunde historischer Texte vor dem Jahr 200 und die Interpretation der späteren ist nicht ganz einfach. Das meiste ist bereits mehrfach vermutet und begründet worden. Die von mir dargelegten Thesen festigen das hellenistische Rom anhand seiner Imitationen und eigenen, fragmentarisch bekannten Historiker, allerdings erscheint es weniger als Vor-, sondern mehr als Gegenbild. Die angebliche Tugendherrschaft und das „freie“ Unternehmertum haben sich relativiert, so dass der autoritär bis großkapitalistisch regierte Hellenismus als gebender Teil hervortritt. Insofern ist die mentalitätsgeschichtliche Auswertung von Mary Beard sehr wertvoll. Archäologische Befunde sind per se wenig geeignet, um Bauwerke zu datieren, weil sie eigene Probleme mit sich bringen. Am schwierigsten ist folglich die Auswertung komplizierter Befunde in städtischer Umgebung.

Ich fasse noch einmal kurz das methodische Vorgehen zusammen: die wichtigste Literatur wird gesichtet und ausgewertet im Hinblick auf gesicherte Fakten. Danach folgt deren Bewertung unter Berücksichtigung was, wie und von wem gesagt oder angefertigt wird. Bewertungen werden also nicht vorgefassten Meinungen zugeordnet, auch nicht schematisch umgedreht, sondern jeweils einzeln überprüft und zu einem stimmigen Gesamtbild zusammengesetzt. Die einfachsten, unaufwendigsten Hypothesen sind zu bevorzugen. Der Vergleich mit vorherigen und nachfolgenden Sachverhalten erleichtert die Einordnung.

Literatur

Andreas Alföldy 1977 [1965], Das frühe Rom und die Latiner (Darmstadt).

Maria Amici 2005, Evoluzione architettonica del comizio a Roma, in: Rendiconti Accademia Pontifica 77, S. 351-79.

Bernard Andreae 1973, Römische Kunst (= Ars antiqua; Freiburg) .

Francesco Arata 2010, Nuove considerazioni a proposito del tempio di Giove capitolino Castello, in: MEFRA 122/2, S. 585-624.

- David Aaron Bartels 2009, Paving the past: Late republic recollections in the Forum Romanum (Austin / Texas; Magisterarbeit).
- Mary Beard 2015, SPQR (Frankfurt).
- Jeffrey Alan Becker 2007, The building blocks of empire: civic architecture, central Italy, and the roman Middle Republic (Dissertation Chapel Hill).
- Julius Beloch 1926, Römische Geschichte bis zum Beginn der punischen Kriege (Leipzig).
- Seth Bernard u. a. (Hg.) 2023, Making the Middle Republic: New Approaches to Rome and Italy, C.400-200 BCE (Cambridge).
- Alexander Bergk 2015, Studien zur Nobilität (Dissertation Dresden).
- Jochen Bleicken 2004.6 [1980], Geschichte der römischen Republik (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte 2; München).
- Axel Boethius 1978 [1970], Etruscan and early roman architecture (= Pelican history of art; Harmondsworth).
- Wolfgang Blösel 2015, Die römische Republik - Forum und Expansion (München, = Beck Geschichte der Antike 4#6).
- John Boardman (Hg.) 1997, Geschichte der antiken Kunst (Stuttgart).
- Dietrich Boschung 2017, Porträts der späten Republik als Mittel innenpolitischer Konkurrenz, in: Boschung & Queyrel (Hg.), Bilder der Macht – das griechische Porträt und seine Verwendung in der antiken Welt (= Morphomata 34; Paderborn) , S. 433-48.
- Guy Bradley 2020, Early Rome to 290 BC (= The Edinburgh history of ancient Rome; Edinburgh).
- Friederike Bubenheimer-Erhart 2014, Die Etrusker (Darmstadt).
- Thierry Camous 2015, Tarquin le superbe - roi maudit des Etrusques (Paris).
- Andrea Carandini 2002, Die Geburt Roms (Düsseldorf).
- Andrea Carandini 2009, Roma - il primo giorno (Bari).
- Andrea Carandini 2014, La Roma di Augusto in 100 monumenti (Novara).
- Andrea Carandini (Hg.), 2017 (2012), The atlas of ancient Rome (Princeton), 2 Bände.
- Nathalie de Chaisemartin 2003, Rome - paysage urbain et idéologie des Scipions à Hadrien (Paris).
- Filippo Coarelli 2011, Römische Kunst 1: Von den Anfängen bis zur mittleren Republik (Darmstadt / Mainz).
- Jean-Nicolas Corvisier & Wieslaw Suder, 2000, La population de l'antiquité classique (= Que sais-je?; Paris).
- Mauro Cristofani 1985, Die Etrusker - geheimnisvolle Kultur im antiken Italien (Stuttgart).
- Barry Cunliffe (Hg.) 1996, Illustrierte Vor- und Frühgeschichte Europas (Frankfurt).
- Penelope Davies 2017, Architecture and politics in republican Rome (Cambridge).
- Hans Delbrück 1920.3, Geschichte der Kriegskunst Teil 1 (Berlin).
- Richard Delbrück 1907/1912, Hellenistische Bauten in Latium (Straßburg), 2 Bände.
- Ernst Diehl 1909, Das alte Rom (Leipzig, = Wissenschaft und Bildung 54).
- Claudine Lana Earley 2009, Popular political participation in the late roman republic (Diss. Wellington).
- Jane Derose Evans (Hg.) 2013, A [Blackwell] companion to the Archeology of the Roman Republic (Chichester).
- Paul Fontaine 2004, Des „Remparts de Romulus“ aux murs du Palatin - du mythe à l'archéologie, in: Folia electronica classica 15, S. 15-35.
- Gary Forsythe 2005, A critical history of Early Rome (Berkeley).
- Helga Gesche 1968, Die Reiterstatuen der Aemilier und Marcier, in: Jahrbuch für Numismatik und Geldgeschichte 18, S. 25-42.
- David Bruce Gain [2005/18], Evidence showing that Roman history (to 293) is largely fiction, Rtf-Datei, in: Academia.edu, gesehen 2021-7-17.
- Gilbert Gorski & James Packer 2017, Das Forum Romanum (Darmstadt).
- Alexandre Grandazzi 2014.2 [2003], Les origines de Rome (= Que sais-je?, Paris).
- Harald Haarmann 2019, Die Anfänge Roms – Geschichte einer Mosaikkultur (Wiesbaden).
- German Hafner 1969, Athen und Rom (= Kunst im Bild; Würzburg).
- German Hafner 1981 [1979], Tatort Antike (Rastatt).

- German Hafner 1983, *Als Kunst Geschichte machte – griechisches Erbe und Roms Untergang* (Düsseldorf).
- German Hafner 1993.2 [1981], *Bildlexikon antiker Personen* (Zürich).
- Zachary B. Hallock 2018, *Foundations of History: The Emergence of Archival Records at Rome in the Fourth Century BCE* (Diss. University of Michigan).
- Kyle Harper 2017, *Fatum* (Darmstadt).
- Julia Habetzeder 2010, *Marsyas in the garden – small scale sculptures referring to the Marsyas in the forum*, in: *Opuscula* 3, S. 163-178.
- Henner von Hesberg 1992, *Römische Grabbauten* (Darmstadt).
- Henner von Hesberg 2005, *Römische Baukunst* (München).
- Alfred Heuss (Hg.), Jochen Bleicken, Wilhelm Hoffmann u. a. 1963, *Rom – die römische Welt*, in: *Propyläen Weltgeschichte* 3 (Berlin).
- Ross R. Holloway 1994, *The Archaeology of Early Rome and Latium* (London).
- Heinz Kähler 1982, *Der römische Tempel – Raum und Landschaft* (Frankfurt).
- Johannes Keller 2004, *Römische Interessengeschichte - eine Studie zu Interessenvertretung, Interessenkonflikten und Konfliktlösung in der römischen Republik des 2. Jahrhunderts v. Chr.* (Dissertation München).
- Frank Kolb 2002.2, *Rom - Die Geschichte der Stadt in der Antike* (München).
- Ingemar König 2007 (1992/7), *Der römische Staat* (= Reclams UB 8834/9615, Stuttgart).
- Aleksandr Koptev 2008, *Reconsidering the Roman King-list*, in: C. Deroux (Hg.), *Studies in Latin Literature and Roman History* 14, (= Collection Latomus 315; Brüssel), S. 5-83.
- Aleksandr Koptev 2012, *From the Tarquin Kingship to the Republic: three versions of the Graeco-Roman Historiography*, in: C. Deroux (Hg.), *Studies in Latin Literature and Roman History* 16 (Brüssel), S. 23-93.
- Theodor Kraus (Hg.) 1967, *Das römische Weltreich* (= *Propyläen Kunstgeschichte* 2, Berlin).
- Xavier Lafon & Jean-Yves Marc 2011 [2003], *La ville antique* (= *Histoire de l'Europe urbaine* 1#6, Paris).
- Eugenio Larocca & Claudio Presicce Parise (Hg.) 2010, *L'eta della conquista - i giorni di Roma* 1#5, (Mailand).
- Hans Lauter 1986, *Die Architektur des Hellenismus* (Darmstadt).
- Pierre-Charles Levesque 1807, *Histoire critique de la république romaine* (Paris), 3 Bände.
- George Cornewall Lewis 1855, *An enquiry into the credibility of the early Roman history* (London), 2 Bände.
- Kathryn Lomas 2019, *Der Aufstieg Roms* (Stuttgart).
- Paul Mackendrick 1967, *Roms steinernes Erbe - römische Archäologie in Italien* (Wiesbaden).
- Ulrich Manthe 2019.6 [2000], *Geschichte des römischen Rechts* (München).
- Colin McEvedy, 2013, *Städte der klassischen Welt - 120 Zentren der Antike* (Stuttgart).
- Roberto Meneghini 2015, *Die Kaiserforen Roms* (Mainz).
- Ernst Meyer 1961.2 [1948], *Römischer Staat und Staatsgedanke* (Zürich).
- Harald Mielsch 1987, *Die römische Villa* (München).
- Bernard Mineo & Thierry Piel (Hg.) 2016, *Les premières temps de Rome... la fabrique d'une histoire*, (= *Kolloquium Nantes* 2014, Rennes).
- Richard E. Mitchell 2013, *Hearsay, History, and Heresy: Collected Essays on the Roman Republic* (Piscataway / New Jersey).
- Marcello Mogetta 2019, *Monumentality, Building Techniques, and Identity Construction in Roman Italy: The Remaking of Cosa, post-197 BCE*, in: F. Buccellati u. a. (Hg.), *Size Matters...* (Bielefeld), S. 241-68.
- Ian Morris 2011, *Wer regiert die Welt?* (Frankfurt).
- Werner Müller 1989, *Architekten in der Welt der Antike* (Leipzig).
- Werner Müller & Gunther Vogel 1974, *DTV-Atlas zur Baukunst* 1 (München).
- Hermann Müller-Karpe 1962, *Zur Stadtwerdung Roms* (Heidelberg).
- Hermann Müller-Karpe 1998, *Grundzüge früher Menschheitsgeschichte* (Darmstadt), 5 Bände.
- Benedikt Niese 1923.5, *Grundriss der römischen Geschichte nebst Quellenkunde* (München).

- Ettore Pais 1906, *Ancient legends of Roman history* (London).
- Sabine Peters (Hg.) 2004, *Hannibal ad portas* (Karlsruhe = Ausstellungskatalog Badisches Landesmuseum).
- René Pfeilschifter 2006, "How ist the empire"?, in: Martin Jehne und René Pfeilschifter, *Herrschaft ohne Integration* (Frankfurt), S. 111-37.
- Samuel Ball Platner 1902, *The Credibility of Early Roman History*, in: *The American Historical Review* 7, S. 233-253.
- Robert Porod 2018, *Hellenistische Konstruktionen eines archaischen Roms*, in: Klaus Tausend (Hg.), *Arkadien im Altertum - Geschichte und Kultur einer antiken Gebirgslandschaft* (History and culture of a mountainous region), *Beiträge des Internationalen Symposiums in Graz, Österreich*, 11. bis 13. Februar 2016, S. 1-19.
- Viktor Pöschl (Hg.) 1969, *Römische Geschichtsschreibung* (Darmstadt, = Wege der Forschung 90).
- Timothy W. Potter 1992, *Das römische Italien* (Stuttgart).
- Jacques Poucet 1985, *Les origines de Rome* (Brüssel).
- Jacques Poucet 2008, *Quand l'archéologie, se basant sur la tradition littéraire, fabrique de la «fausse histoire» : le cas des origines de Rome*, *Folia Electronica Classica*, t. 16, 1, juillet-décembre 2008, <http://bcs.fltr.ucl.ac.be/FE/16/TM16.html> (gesehen 2021-8-17)
- Susanne William Rasmussen 2003, *Public Portents in Republican Rome* (Rom; = ANALECTA ROMANA INSTITUTI DANICI, Supplementum XXXIV)
- John Rich 2014, *The triumph in the roman republic – frequency, fluctuation and policy*, in: Carsten Hjort Lange & Fredrick Juliaan Vervaet (Hg.), *The roman republican triumph beyond the spectacle* (Rom), S. 197-258.
- Giovanni Ricci & Nicola Terrenato 1999, *Ideological biases in the urban archaeology of Rome*, in: *Theoretical Roman Archeology Conference* 98, S. 163-171
- James H. Richardson & Federico Santangelo (Hg.) 2014, *The roman historical tradition* (Oxford readings in classical studies).
- Jörg Rüpke 1997, *Römische Geschichtsschreibung – zur Geschichte des geschichtlichen Bewusstseins und seiner Verschriftlichungsformen in der Antike* (Vorlesungsskript Potsdam).
- Nikoline Sauer 2021, *Urbanism in Archaic Rome - The Archaeological Evidence*, in: *Journal of Urban Archeology* 4, S. 119-36.
- Gilles Sauron 2013, *Römische Kunst 2: Von der mittleren Republik bis Augustus* (Darmstadt / Mainz).
- Patrick Schollmeyer 2008, *Römische Tempel* (Mainz).
- Albert Schweigler & Octavio Clason 1853-8/75, *Römische Geschichte [-330]* (Tübingen), 5 Bände.
- Harald Siebenmorgen (Hg.) 2017, *Die Etrusker – Weltkultur im antiken Italien* (Darmstadt = Ausstellungskatalog Badisches Landesmuseum Karlsruhe).
- Ulrich Sinn 2004, *Athen – Geschichte und Archäologie* (München).
- Stephen Smith 2015, *Sacred by design: expressing latin identity through Architectural mouldings* (Dissertation London).
- Thomas-Gordon Smith 2003, *Vitruv on architecture* ([neu illustrierte Teilausgabe], New York).
- Michael Sommer 2013, *Römische Geschichte 1 – Rom und die antike Welt bis zum Ende der Republik* (Stuttgart).
- Thomas Späth 2015, *Texte ohne Bilder – Statuen ohne Quellenkritik, Rezension zu Markus Sehlmeier 1999, Stadtrömische Ehrenstatuen...*, in: *Journal of Roman Archeology* 13, S. 434-42.
- Elke Stein-Hölkeskamp 2015, *Das archaische Griechenland – die Stadt und das Meer* (= Beck Geschichte der Antike 1#6, München).
- Eva Margareta Steinby (Hg.) 1993-2000, *Lexicon topographicum urbis Romae* (Rom), 6 Bände.
- Werner E. Stöckli 2021, *Die Frühgeschichte Roms aus der Sicht eines Prähistorikers*, in: *Archäologische Informationen* 44, S. 1-18. [vorläufige Online-Fassung]
- Marleen K. Termeer 2010, *Early colonies in Latium (ca 534-338 BC) - A reconsideration of current images and the archaeological evidence*, in: *BABESCH* 85, S. 43-58.
- Olof Vessberg 1941, *Studien zur Kunstgeschichte der römischen Republik* (Diss. Lund).

- Rudolf Wachter 1987.2, *Altlateinische Inschriften - sprachliche und epigraphische Untersuchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v. Chr.* (Dissertation, Bern).
- Frank William Walbank u. a. (Hg.) 1989, *The rise of Rome to 220 B.C.* (= *The Cambridge Ancient History* 7-2, Cambridge).
- Uwe Walter 2011, *Die ersten zwei Jahrhunderte römischer Geschichtsschreibung: Entwicklungslinien – Bedingungen – Besonderheiten*, in: *Working Papers Contested Order* 2 (Leipzig), S. 26-48.
- Uwe Walter 2017, *Monarchen im frühen Rom: Traditionen – Konzepte - Wirklichkeit*, in: Andreas Wirsching (Hg.) in: *Monarchische Herrschaft im Altertum* (Berlin; = *Kolloquien* 94 - *Schriften des Historischen Kollegs*), S. 119-40.
- Timothy Peter Wiseman 2017, *The atlas of ancient Rome: Biography and portraits of the city – edited by Andrea Carandini with Paolo Carafa...*, in: *Classics for all dot org dot uk* (gesehen 2024-07-25)
- Anna-Maria Wittke & Eckart Olshausen & Richard Szydlak (Hg.) 2007, *Historischer Atlas der antiken Welt* (= *Neuer Pauly Supplement* 3, Stuttgart).
- Wolfgang Wohlmayr 2011, *Die römische Kunst* (Darmstadt).
- Ludwig Wülker 1903, *Die geschichtliche Entwicklung des Prodigienwesens bei den Römern* (Leipzig).
- Martin Zimmermann 2020 [2018.1], *Die seltsamsten Orte der Antike* (München).

Peter Feldmann / Oberursel, am 17.11.24